

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

VIVIANE DA ROCHA FURTADO

**Diretrizes para avaliação de qualidade de quasi-experimentos e
experimentos controlados em linha de produto de software**

Maringá

2018

VIVIANE DA ROCHA FURTADO

Diretrizes para avaliação de qualidade de quasi-experimentos e experimentos controlados em linha de produto de software

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Departamento de Informática, Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Edson A. Oliveira Junior

Maringá
2018

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá, PR, Brasil)

F992d Furtado, Viviane da Rocha
Diretrizes para avaliação de qualidade de quasi-experimentos e experimentos controlados em linha de produto de software / Viviane da Rocha Furtado. -- Maringá, 2018.
224 f. : il. color., figs., tabs.

Orientador: Prof. Dr. Edson Alves de Oliveira Junior.

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Tecnologia, Departamento de Informática, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, 2018.

1. Avaliação de Qualidade de Experimentos - Diretrizes. 2. Experimentos Controlados em LPS. 3. Quasi-Experimentos Controlados em LPS. 4. Linha de Produto de Software. I. Oliveira Junior, Edson Alves de, orient. II. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Tecnologia. Departamento de Informática. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. III. Título.

CDD 21.ed. 005.45

Mariza Nogami CRB 9/1569

FOLHA DE APROVAÇÃO

VIVIANE DA ROCHA FURTADO

Diretrizes para avaliação de qualidade de quasi-experimentos e experimentos controlados em linha de produto de software

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Departamento de Informática, Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação pela Banca Examinadora composta pelos membros:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Edson Azevedo de Oliveira Junior
Universidade Estadual de Maringá – DIN/UEM

Prof. Dra. Aline Maria Malachini Miotto Amaral
Universidade Estadual de Maringá – DIN/UEM

Prof. Dr. Marcos Kalinowski
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – DI/PUC-Rio

Aprovada em: 11 de outubro de 2018.

Local da defesa: Sala 101, Bloco C56, *campus* da Universidade Estadual de Maringá.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por ter me acompanhado em todos os momentos de minha vida.

Aos meus pais, Antonio e Lourdes, minha irmã Tatiane e toda minha família pelo apoio que me deram durante os estudos.

Ao meu orientador Prof. Dr. Edson Oliveira Jr., por seus conselhos e ensinamentos e, principalmente, por ter acreditado no meu potencial para conclusão deste trabalho.

A todos os amigos da pós-graduação, em especial, do grupo de pesquisa GReater (*Research Group on Systematic Software Reuse and Continuous Experimentation*), que estiveram comigo durante o período do mestrado.

Agradeço também aos demais professores do PCC, que contribuíram para minha formação.

Aos especialistas que avaliaram as diretrizes propostas e ao PCC pelo apoio em minha ida ao WTDQS 2017.

A Inês pela amizade, paciência e disponibilidade em ajudar sempre.

Por fim, o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Diretrizes para avaliação de qualidade de quasi-experimentos e experimentos controlados em linha de produto de software

RESUMO

Experimentação na área de Engenharia de Software (ES) tem se tornado essencial para avaliar e aprimorar o software e o seu processo de desenvolvimento, além de reduzir os esforços de manutenção com base em artefatos precisamente avaliados e com maior qualidade. Uma forma de se obter maior qualidade é por meio do planejamento e condução de experimentos de forma sistemática e rigorosa. Para que os experimentos de ES possam ser mais rigorosos, reproduzíveis e auditáveis, existe a necessidade de se avaliar a sua qualidade visando aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos e evidências fornecidas. Embora a comunidade de ES aborde como superficialmente avaliar a qualidade de experimentos controlados, observa-se que não há um esforço para tal em contextos específicos, como o de Linha de Produto de Software (LPS). Tal avaliação nesse contexto é imprescindível para uma área de pesquisa emergente como LPS, que vem sendo consolidada nas últimas décadas nas comunidades científica e industrial. Em particular, na comunidade científica há uma carência por experimentação que produza um corpo de conhecimento de qualidade e que os experimentos possam ser repetidos em busca da generalização de resultados. Por outro lado, a comunidade industrial pode se beneficiar de experimentos com qualidade buscando adquirir tecnologias e processos com base em resultados evidenciados. Assim, o objetivo deste trabalho é elaborar diretrizes para avaliação de qualidade de experimentos e quasi-experimentos controlados, tomando como base o contexto de LPS. Para tanto, foi necessário conhecer o estado da arte sobre experimentos e quasi-experimentos que vêm sendo desenvolvidos em LPS. Além disso, foi necessário o estudo e a comparação de abordagens de avaliação de qualidade de experimentos e quasi-experimentos existentes em ES por meio de um experimento controlado. Os resultados desse experimento serviram de base para a elaboração das diretrizes. Tais diretrizes foram avaliadas por meio de um estudo qualitativo, adotando procedimentos de *Grounded Theory*, do ponto de vista de especialistas em ES Experimental e LPS. Os resultados obtidos de tal estudo forneceram indícios da viabilidade de aplicação das diretrizes propostas.

Palavras-chave: Avaliação de Qualidade de Experimentos. Estudo Qualitativo. Experimentos Controlados em LPS. Quasi-Experimentos Controlados em LPS. Diretrizes. Linha de Produto de Software.

Guidelines for quality evaluation of software product line controlled experiments and quasi-Experiments

ABSTRACT

Experimentation in the area of Software Engineering (SE) has become essential to evaluate and improve the software and its development process, in addition to reducing maintenance efforts based on precisely evaluated and higher quality artifacts. One way to achieve higher quality is throughout the planning and conducting of experiments in a systematic and rigorous way. In order for SE experiments to be more rigorous, reproducible and auditable, there is a need to assess their quality in order to increase the reliability of the obtained results and evidences. Although the SE community superficially addresses how to evaluate the quality of controlled experiments, it is noted there is no effort to do so in specific contexts, such as Software Product Line (SPL). Such evaluation in this context is essential for an emerging research area such as SPL, which has been consolidated in recent decades in the scientific and industrial communities. In particular, in the scientific community there is a lack of experimentation produces a body of quality knowledge and experiments can be repeated in search of generalization of results. On the other hand, the industrial community can benefit from quality experiments seeking to acquire technologies and processes based on evidenced results. Thus, the objective of this work is to elaborate guidelines for quality evaluation of controlled experiments and quasi-experiments, based on the context of SPL. Therefore, it will be necessary to know the state of the art about experiments and quasi-experiments have been developed in SPL. In addition, it was necessary to study and compare approaches for quality evaluation of experiments and quasi-experiments in SE by means of a controlled experiment. The results of this experiment served as a basis for the elaboration of the guidelines. These guidelines were evaluated through a qualitative study, adopting Grounded Theory procedures, from the point of view of experts in Experimental SE and SPL. The results obtained provided evidence regarding the proposed guidelines application feasibility.

Keywords: Quality Evaluation of Experiments. Qualitative Study. Controlled Experiments in SPL. Controlled Quasi-Experiments in SPL. Guidelines. Software Product Line.

LISTA DE FIGURAS

Figura - 1.1	Etapas da Metodologia de Desenvolvimento de Pesquisa	20
Figura - 2.1	<i>Framework</i> de Engenharia de LPS (Pohl et al., 2005). Traduzido por Geraldi (2015)	24
Figura - 2.2	Conceitos Essencias de um Experimento. Traduzido de Wohlin et al. (2012)	27
Figura - 2.3	Visão Geral do Processo Experimental. Traduzido de Wohlin et al. (2012)	28
Figura - 2.4	Movimentação da Comunidade para a Criação dos Guias para Documentar Experimentos em Engenharia de Software. Adaptado de Barreiros (2015)	29
Figura - 2.5	Componentes de Avaliação de Qualidade (AQ). Adaptado e Traduzido de Dieste et al. (2011)	32
Figura - 3.1	Número de Estudos Primários Obtidos em Bases de Dados Digitais	43
Figura - 3.2	Número de Estudos Primários Obtidos Manualmente em Periódicos e Conferências	44
Figura - 3.3	Estágios e Resultados do Processo de Pesquisa dos Estudos Primários	46
Figura - 3.4	Instrumentos Utilizados para Análise Qualitativa dos Resultados dos Experimentos	53
Figura - 3.5	Uso de <i>P</i> -value na Conclusão da Análise do Experimento	60
Figura - 3.6	Mapa Mental dos Tópicos de Pesquisa Investigados nos Experimentos	64
Figura - 3.7	LPSs Utilizadas nos Estudos	65
Figura - 3.8	Repósitorios de LPS Utilizados nos Estudos	66
Figura - 3.9	Mapa Mental dos Artefatos de LPS	71
Figura - 3.10	Mapa Mental das Ameaças à Validade em LPS	73
Figura - 4.1	Variáveis Dependentes e Independentes do Experimento	80
Figura - 4.2	Box Plot para os Valores de <i>Kappa</i> de cada Abordagem	83
Figura - 4.3	Escala de Correlação de <i>Pearson</i>	85
Figura - 4.4	Gráficos de Dispersão dos Pares de Abordagens dos <i>Scores</i> Finais de Qualidade	86
Figura - 4.5	Box Plot para a Qualidade dos Experimentos de LPS	87
Figura - 4.6	Box Plot para Eficiência das Abordagens de Avaliação	88
Figura - 4.7	Box Plot para o Uso de <i>Template</i> em A1	90

Figura - 4.8	Box Plots para o Uso e Não Uso de <i>Template</i> em relação as Quatro Abordagens	92
Figura - 4.9	Box Plot para a Granularidade das Questões na Fase de Planejamento	93
Figura - 4.10	Box Plot para a Granularidade das Questões na Fase de Análise e Interpretação	94
Figura - 4.11	Gráfico de Radar dos Quatro Critérios para Apoiar à Análise de Correlação	95
Figura - 5.1	Modelo Conceitual de Apoio às Diretrizes Definidas	114
Figura - 6.1	Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Melhorias nas Diretrizes”	129
Figura - 6.2	Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Aplicação das Diretrizes”	131
Figura - 6.3	Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Tipos de Perfis”	132
Figura - 6.4	Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Ameaças às Diretrizes”	132
Figura - 6.5	Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Modelo Conceitual”	133
Figura - 1.1	Estágios e Resultados do Processo de Seleção dos Estudos	168
Figura - 1.2	Estudos Obtidos por Mecanismos de Busca de Dados Eletrônicos	168
Figura - 1.3	Estudos Obtidos Manualmente em Periódicos e Conferências	169
Figura - 6.1	Parte 1 do <i>Checklist</i> de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)	215
Figura - 6.2	Parte 2 do <i>Checklist</i> de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)	216
Figura - 6.3	Parte 3 do <i>Checklist</i> de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)	216
Figura - 6.4	<i>Checklist</i> de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham et al. (2010)	217
Figura - 6.5	Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Dieste et al. (2011)	218
Figura - 6.6	Parte 1 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)	219

Figura - 6.7	Parte 2 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)	220
Figura - 6.8	Parte 3 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)	221
Figura - 6.9	Parte 4 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)	222
Figura - 6.10	Parte 5 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)	223
Figura - 6.11	<i>Checklist</i> para Auxiliar a Melhorar a Integridade dos Relatórios Experimentais em ES Proposto por Kampenes (2007)	224

LISTA DE TABELAS

Tabela - 2.1	Definições dos Conceitos de Qualidade em Experimentos em Engenharia de Software. Traduzido de Kitchenham e Charters (2007)	31
Tabela - 2.2	Tipos de Vieses. Traduzido de Kitchenham e Charters (2007)	32
Tabela - 3.1	Lista de periódicos pesquisados	41
Tabela - 3.2	Lista de conferências pesquisadas	41
Tabela - 3.3	String Geral de Busca	42
Tabela - 3.4	Bases de dados e respectivas strings	42
Tabela - 3.5	Lista de Critérios de Avaliação de Qualidade de Estudos Primários	45
Tabela - 3.6	Dados para Extração dos Estudos Primários Seleccionados	47
Tabela - 3.7	Uso de <i>Templates</i> Experimentais	48
Tabela - 3.8	<i>Templates</i> Experimentais Utilizados nos Estudos Primários	49
Tabela - 3.9	<i>Templates</i> Experimentais Mencionados nos Estudos Primários	49
Tabela - 3.10	<i>Template</i> Experimental de Jedlitschka et al. (2008) - Parte I	50
Tabela - 3.11	<i>Template</i> Experimental de Jedlitschka et al. (2008) - Parte II	50
Tabela - 3.12	<i>Template</i> Experimental de Jedlitschka et al. (2008) - Parte III	51
Tabela - 3.13	<i>Template</i> Experimental de Wohlin et al. (2000) Informado Explicitamente nos Estudos Primários	51
Tabela - 3.14	<i>Template</i> Experimental de Wohlin et al. (2000) Não Informado Explicitamente nos Estudos Primários	52
Tabela - 3.15	Estudos que Realizaram e Não Análise Qualitativa dos Resultados	52
Tabela - 3.16	Estudos Primários que Informaram e Não Informaram o Pacote Experimental	54
Tabela - 3.17	Contextos dos Experimentos	54
Tabela - 3.18	Tipo do Experimento Quanto a Original e/ou Replicado	55
Tabela - 3.19	O Estudo É ou Não um Quasi-experimento	55
Tabela - 3.20	<i>Design</i> Experimentais Usados nos Experimentos	56
Tabela - 3.21	Seleção dos Participantes e/ou Objetos Experimentais	57
Tabela - 3.22	Realização de Projeto Piloto no Experimento	58
Tabela - 3.23	Análise dos Dados Coletados nos Experimentos	58
Tabela - 3.24	Tópicos de Pesquisa Investigados nos Experimentos	60
Tabela - 3.25	Repositórios de LPS	66
Tabela - 3.26	Artefatos de LPS	68
Tabela - 4.1	Descrição das Variáveis Dependentes e Independentes	79

Tabela - 4.2	Interpretação Sugerida para os Valores de Kappa (Traduzido de (Landis e Koch, 1977))	82
Tabela - 4.3	Resultados do Coeficiente de <i>Kappa</i> para cada artigo e abordagem	83
Tabela - 4.4	Score Final de Qualidade dos Artigos por Abordagem após a Análise Kappa	85
Tabela - 5.1	Rastreamento das Diretrizes	111
Tabela - 5.2	Pesos Definidos para Cada Diretriz	115
Tabela - 6.1	Perfil dos Participantes que Realizaram o Estudo Qualitativo . . .	120
Tabela - 6.2	Relação de Códigos, Categorias e Especialistas	125
Tabela - 1.1	Lista de Periódicos Pesquisados	166
Tabela - 1.2	Lista de Conferências Pesquisadas	166
Tabela - 1.3	String Geral de Busca	167
Tabela - 1.4	Bases de Dados e Respectivas Strings	167
Tabela - 2.1	Estudos Selecionados no MS	171
Tabela - 3.1	Qualidade Final dos Estudos Selecionados no MS	178
Tabela - 4.1	LPSs Utilizadas nos Estudos	182
Tabela - 5.1	Ameaças à Validade Interna Identificadas nos Estudos	195
Tabela - 5.2	Ameaças à Validade Externa Identificadas nos Estudos	199
Tabela - 5.3	Ameaças à Validade de Constructo Identificadas nos Estudos . . .	211
Tabela - 5.4	Ameaças à Validade de Conclusão Identificadas nos Estudos . . .	212

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AGM: *Arcade Game Maker*

APA: *American Psychological Association*

ALPS: Arquitetura de Linha de Produto de Software

AQ: Avaliação de Qualidade

ES: Engenharia de Software

GQM: *Goal-Question-Metric*

GRreater: *Research Group on Systematic Software Reuse and Continuous Experimentation*

LPS: Linha de Produto de Software

MS: Mapeamento Sistemático

PCA: *Principal Component Analysis*

RSL: Revisão Sistemática da Literatura

SEI: *Software Engineering Institute*

TAM: *Technology Acceptance Model*

SUMÁRIO

1	Introdução	17
1.1	Contextualização	17
1.2	Motivação e Justificativa	18
1.3	Objetivos	19
1.4	Metodologia de Desenvolvimento	19
1.5	Organização do Texto	20
2	Fundamentação Teórica	22
2.1	Considerações Iniciais	22
2.2	Linha de Produto de Software	22
2.3	Experimentação em Engenharia de Software	26
2.4	Qualidade de Experimentos em Engenharia de Software	31
2.5	Trabalhos Relacionados	34
2.6	Considerações Finais	37
3	Experimentação em LPS: um Mapeamento Sistemático da Literatura	38
3.1	Considerações Iniciais	38
3.2	Necessidade do Estudo	39
3.3	Revisão do Protocolo	39
3.4	Questões de Pesquisa	39
3.5	Estratégia de Pesquisa	40
3.6	Seleção dos Estudos	43
3.7	Avaliação da Qualidade dos Estudos Primários	45
3.8	Extração dos Dados	45
3.9	Análise dos Resultados	46
3.9.1	Documentação dos Experimentos de LPS	46
3.9.2	Pacote Experimental	53
3.9.3	Tipos de Experimentos	54
3.9.4	<i>Design</i> Experimentais	56
3.9.5	Participantes e Objetos Experimentais Selecionados	56
3.9.6	Projeto Piloto	57
3.9.7	Análise dos Dados Coletados nos Experimentos	57
3.9.8	Tópicos de Pesquisa Investigados nos Experimentos	60
3.9.9	LPSs e Repositórios	65
3.9.10	Artefatos de LPS	68

3.9.11	Ameaças à Validade em LPS	71
3.10	Ameaças à Validade	72
3.11	Empacotamento e Compartilhamento	74
3.12	Considerações Finais	74
4	Avaliação de Qualidade de Experimentos em ES: um Experimento Controlado no Contexto de LPS	76
4.1	Considerações Iniciais	76
4.2	Planejamento Experimental	77
4.2.1	Objetivos	77
4.2.2	Participantes	77
4.2.3	Material Experimental	77
4.2.4	Tarefas	78
4.2.5	Hipóteses, Parâmetros e Variáveis	78
4.2.6	<i>Design</i> Experimental	78
4.2.7	Procedimento	78
4.2.8	Procedimento de Análise	80
4.3	Execução	80
4.3.1	Preparação	80
4.3.2	Desvios	81
4.4	Análise	81
4.4.1	Teste de Normalidade	81
4.4.2	Análise de Concordância Kappa	82
4.4.3	Análise de Correlação	84
4.5	Discussão	93
4.5.1	Avaliação dos Resultados e Implicações	93
4.6	Ameaças à Validade	96
4.6.1	Validade Interna	96
4.6.2	Validade Externa	97
4.6.3	Validade de <i>Constructo</i>	97
4.6.4	Validade de Conclusão	97
4.7	Empacotamento e Compartilhamento do Estudo Experimental	98
4.8	Considerações Finais	98
5	Diretrizes para Avaliação de Qualidade de Experimentos de LPS	99
5.1	Considerações Iniciais	99

5.2	Diretrizes Definidas	100
5.3	Modelo Conceitual de Apoio às Diretrizes	112
5.4	Definição de Pesos para as Diretrizes	115
5.5	Considerações Finais	116
6	Avaliação das Diretrizes: um Estudo Qualitativo	117
6.1	Considerações Iniciais	117
6.2	Definição do Estudo	118
6.3	Planejamento do Estudo	118
6.4	Execução do Estudo	119
6.5	Análise e Discussão dos Resultados	119
6.5.1	Perfil dos Especialistas	120
6.5.2	Códigos Identificados	121
6.5.3	Categorias Definidas	125
6.6	Ameaças à Validade	133
6.6.1	Ameaças à Validade Interna	133
6.6.2	Ameaças à Validade Externa	134
6.6.3	Ameaças à Validade de <i>Constructo</i>	134
6.6.4	Ameaças à Validade de Conclusão	134
6.7	Empacotamento e Compartilhamento	134
6.8	Propostas de Melhoria para as Diretrizes	134
6.9	Considerações Finais	136
7	Conclusão	137
7.1	Contribuições	138
7.2	Limitações	139
7.3	Trabalhos Futuros	139
	REFERÊNCIAS	141
A	Apêndice A: Avaliação de qualidade de experimentos em ES: Uma Revisão Sistemática da Literatura	164
A.1	Necessidade do Estudo	165
A.2	Questão de Pesquisa	165
A.3	Estratégia de Pesquisa	165
A.4	Seleção dos Estudos	167
A.5	Revisão do Protocolo	170

B	Apêndice B: Estudos Seleccionados no Mapeamento Sistemático	171
C	Apêndice C: Avaliação da Qualidade dos Estudos Seleccionados no Mapeamento Sistemático	178
D	Apêndice D: LPSs Utilizadas nos Estudos Seleccionados no Mapeamento Sistemático	182
E	Apêndice E: Ameaças à Validade em LPS Identificadas nos Estudos Seleccionados no Mapeamento Sistemático	195
F	Anexos: Instrumentos de Avaliação de Qualidade de Experimentos em ES	215
F.1	<i>Checklist</i> de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)	215
F.2	<i>Checklist</i> de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham et al. (2010)	217
F.3	Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Dieste et al. (2011)	218
F.4	Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)	219
F.5	<i>Checklist</i> para Auxiliar a Melhorar a Integridade dos Relatórios Experimentais em ES Proposto por Kampenes (2007)	224

Introdução

1.1 Contextualização

Há um consenso crescente de que a experimentação em Engenharia de Software (ES) é fundamental para desenvolver, melhorar e realizar manutenção de software, métodos e ferramentas (Lopes e Travassos, 2009). Tal consenso permite que o conhecimento seja gerado de forma sistemática, disciplinada, quantificável e controlada (Wohlin et al., 2012).

De acordo com Barreiros (2015), “o experimento é um método de pesquisa utilizado para investigar um conjunto de hipóteses testáveis apropriado para: observar fenômenos, formular teorias, confirmar um conhecimento convencional, explorar relacionamentos, validar medidas e avaliar a predição de modelos”.

Normalmente, esse método é conduzido em laboratório, denominado experimento “*in-vitro*”, o qual requer uma elevada necessidade de controle do ambiente (Wohlin et al., 2012). Quando o experimento é executado em ambientes reais é chamado de “*in-vivo*”. Além de experimento controlado, há outro tipo de experimento em ES conhecido como quasi-experimento¹ controlado, em que não há alocação aleatória para os tratamentos (Kitchenham et al., 2016).

Nesse contexto, a condução de experimentos em ES vem sendo realizada nas áreas de Teste e Depuração (35,4%), Projeto (13,3%), Gerenciamento (7,1%), Arquitetura de Software (6,2%), Processo de Engenharia de Software (4,9%), Construção de Software (3,9%), Software reusável (3,9%), Especificação/Requisitos (3,9%), Psicologia de Software (2,9%),

¹Neste trabalho usaremos o termo “experimento” para denotar ambos os conceitos de “experimento controlado” e “quasi-experimento controlado”.

Verificação de Software/Programa (2,9%), Distribuição/Manutenção/Aprimoramento (2,9%), Ferramentas de Codificação e Técnicas (1,9%), Ambientes de Programação/Ferramentas de Desenvolvimento (1,9%), Segurança de Software e Sistema (1,0%), Medidas e Métricas (1,0%) e Ferramentas de Projeto e Técnicas (1,0%), de acordo Sjøberg et al. (2005) que realizaram um *survey* com 103 artigos de experimentos em ES.

A crescente importância da experimentação em ES pode ser percebida como o número significativo de novos estudos experimentais reportados em conferências como ESEM, EASE, ICSE, SPLC e MODELS e periódicos como Empirical Software Engineering, JSS e IST. A experimentação tem possibilitado a disseminação de evidências essenciais para os processos científicos e avanço do estado da arte.

1.2 Motivação e Justificativa

Dada a importância de experimentos em ES e o elevado número de experimentos conduzidos e reportados na literatura, torna-se natural investigar a qualidade desses experimentos visando construir um corpo de conhecimento confiável e de referência. Para tanto, esta dissertação se concentra no domínio de Linha de Produto de Software (LPS) por causa da experiência, assim como os vários trabalhos já realizados pelo *Research Group on Systematic Software Reuse and Continuous Experimentation* (GREATER) desta instituição.

A qualidade de experimentos em ES tem sido discutida considerando a validade interna e a quantidade de viés nos resultados experimentais (Dieste et al., 2011; Dieste e Juristo, 2013), além do projeto e análise dos experimentos em relação ao poder estatístico, análise do tamanho de efeito (resultado), quasi-experimentação e documentação do experimento (Kampenes, 2007).

A comunidade de ES tem discutido como avaliar a qualidade de experimentos na área, utilizando abordagens como: critérios simples de qualidade (Dieste et al., 2011; Teixeira, 2014), *checklists* (Kampenes, 2007; Kitchenham e Charters, 2007; Kitchenham et al., 2010), escalas de qualidade (Dieste et al., 2011; Teixeira, 2014) e validade de inferência e a documentação dos experimentos (Kampenes, 2007). Observa-se, porém, que não há diretrizes para avaliar a qualidade dos mesmos, especialmente, para áreas emergentes e em processo de consolidação como é o caso de LPS, cujo objetivo é gerar produtos específicos com base na reutilização de uma infraestrutura central (Linden et al., 2007), em que aspectos específicos do domínio como, por exemplo, os artefatos utilizados como objetos experimentais, as ameaças à validade em LPS e a falta de repositórios de LPS, podem influenciar os experimentos. Além disso, tem-se percebido uma constante carência de documentação adequada dos experimentos que acabam por inviabilizar a repetição dos

estudos em LPS e por não seguirem o movimento *open science* que visa a disseminação e a disponibilidade pública dos dados, bem como a transparência, a reprodutibilidade e a replicabilidade. Entende-se, assim, como uma oportunidade de pesquisa responder a seguinte questão: **Como é possível planejar, executar, analisar e documentar experimentos de LPS com qualidade?**

1.3 Objetivos

Conforme a motivação e a justificativa apresentadas, este trabalho tem como objetivo elaborar um conjunto de diretrizes para a avaliação de qualidade de experimentos em LPS, a fim de que os usuários possam planejar, executar, analisar e documentar experimentos em LPS com maior qualidade. Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- revisar a literatura sobre experimentos planejados e conduzidos em LPS e abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES;
- comparar as abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES;
- estruturar as diretrizes para a avaliação de qualidade de experimentos em LPS; e
- avaliar as diretrizes estabelecidas.

1.4 Metodologia de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas duas abordagens: teórica e empírica. A abordagem teórica foi baseada na revisão bibliográfica apoiada por dois estudos secundários sobre a área de pesquisa. Quanto à abordagem empírica, levou-se em consideração estudos quantitativos e qualitativos. A Figura - 1.1 apresenta as etapas da metodologia utilizada neste trabalho, descritas a seguir.

- **Revisão Bibliográfica:** envolve o estudo dos temas sobre LPS, experimentação em ES e qualidade de experimentos em ES;
- **Mapeamento Sistemático (MS):** o propósito do MS foi identificar experimentos em LPS. A análise dos estudos do MS permitiu identificar como os experimentos têm sido reportados no contexto de LPS, quais *templates* de documentação têm sido utilizados, os repositórios de LPS utilizados, entre outros.

Figura 1.1: Etapas da Metodologia de Desenvolvimento de Pesquisa

- **Revisão Sistemática da Literatura (RSL):** o objetivo da RSL foi identificar na literatura estudos primários de avaliação de qualidade de experimentos em ES.
- **Comparação das Abordagens de Avaliação de Qualidade de Experimentos em ES:** refere-se à realização da comparação de tais abordagens, por meio de um experimento controlado no contexto de LPS, cuja finalidade é verificar se há correlação entre elas, baseada em quatro critérios estabelecidos e fornecer subsídios para as diretrizes de LPS.
- **Definição de Diretrizes para a Avaliação de Qualidade de Experimentos em LPS:** refere-se à definição das diretrizes baseadas nas abordagens comparadas e considerando elementos de LPS obtidos como resultado do MS, o desenvolvimento de um modelo conceitual para tais diretrizes e a definição de pesos às diretrizes para avaliar a qualidade de experimentos.
- **Avaliação das Diretrizes:** refere-se à realização de estudo qualitativo, visando avaliar a viabilidade de aplicação das diretrizes definidas com base em procedimentos de *Grounded Theory* de acordo com Corbin e Strauss (2008), como *Coding*, considerando a opinião de especialistas em ES Experimental e LPS.

1.5 Organização do Texto

Este capítulo apresentou a contextualização desta dissertação, a motivação e a justificativa, objetivos e metodologia. O restante da dissertação está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre LPS, experimentos em

ES, qualidade de experimentos em ES e trabalhos relacionados; o Capítulo 3 apresenta um panorama sobre experimentos conduzidos em LPS; o Capítulo 4 apresenta uma comparação das abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES aplicadas no contexto de LPS; o Capítulo 5 apresenta as diretrizes definidas, além de um modelo conceitual e dos pesos definidos para tais diretrizes; o Capítulo 6 apresenta a avaliação qualitativa das diretrizes por especialistas da área; e o Capítulo 7 apresenta a conclusão acerca desta dissertação, bem como as suas contribuições, limitações e trabalhos futuros.

Fundamentação Teórica

2.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta conceitos importantes sobre a fundamentação teórica, necessários para a compreensão desta pesquisa como LPS e variabilidade, experimentação em ES e suas etapas principais, qualidade de experimentos em ES e trabalhos relacionados. Dessa forma, na Seção 2.2 são apresentados os conceitos relacionados à LPS; na Seção 2.3 são apresentados os conceitos básico de experimentação em ES; na Seção 2.4 são abordados os conceitos de qualidade de experimentos em ES, bem como abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES; na Seção 2.5 são discutidos os trabalhos relacionados; e na Seção 2.6 são apresentadas as considerações finais deste capítulo.

2.2 Linha de Produto de Software

Uma Linha de Produto de Software (LPS) representa um conjunto de produtos que endereçam a um determinado segmento de mercado ou missão particular (Clements e Northrop, 2002). Esse conjunto de produtos também é denominado família de produtos, no qual os membros dessa família são produtos específicos gerados a partir da reutilização de uma infraestrutura comum, denominada núcleo de artefatos.

O núcleo de artefatos é composto de um conjunto de características comuns (similaridades) e características variáveis (variabilidades) (Linden et al., 2007). Esse núcleo forma a base da LPS e inclui a Arquitetura de LPS (ALPS), componentes reusáveis, modelos de domínios, requisitos de LPS, planos de testes e modelos de características e de variabilidades.

A ALPS é um dos artefatos mais importantes de LPS (Linden et al., 2007), pelo fato de representar a abstração de todas as possíveis arquiteturas de produtos específicos gerados de tal LPS. Alguns requisitos importantes de uma ALPS são (Medvidovic e Taylor, 2010): manter-se estável durante a vida de LPSs, sofrendo o mínimo de alterações possíveis; fácil integração de novas características durante o ciclo de vida da arquitetura; e representar de forma explícita as variações de modo a proporcionar a reutilização.

O modelo de características contém as características de uma LPS e os seus inter-relacionamentos. De acordo com Apel et al. (2013a), “uma característica é um comportamento comum visível ao usuário final de um sistema de software”. Uma característica pode ser obrigatória, opcional ou alternativa.

O modelo de características é um artefato que pode ser utilizado para representar as variabilidades de uma LPS (Apel et al., 2013a). Variabilidades são descritas por: Ponto de Variação, que é um local exato em um artefato onde ocorre a variabilidade; Variante, que representa os possíveis elementos que podem ser escolhidos para resolver um ponto de variação; e restrições entre variantes, que estabelecem os relacionamentos entre uma ou mais variantes com o objetivo de resolver seus respectivos pontos de variação em um dado tempo de resolução (Capilla et al., 2013; Linden et al., 2007; Pohl et al., 2005).

Pohl et al. (2005) desenvolveram o *framework* para engenharia de LPS, cujo objetivo é incorporar os conceitos centrais da engenharia de LPS tradicional, proporcionando a reutilização de artefatos e a customização em massa por meio de variabilidades. Esse *framework* é dividido em dois processos com seus respectivos subprocessos, conforme apresentado na Figura - 2.1 e descritos a seguir (Pohl et al., 2005).

No processo de Engenharia de Domínio, as similaridades e as variabilidades das LPSs são identificadas e realizadas. Tal processo, é composto de cinco subprocessos principais: Gerenciamento de Produto lida com o escopo de uma LPS e suas estratégias de mercado; Engenharia de Requisitos do Domínio trata a elicitação e documentação dos requisitos da LPS; Projeto do Domínio define a arquitetura de referência da LPS que será utilizada no Projeto da Aplicação; Realização do Domínio lida com o projeto e implementação dos ativos comuns; e Teste de Domínio realiza a validação e verificação de componentes reusáveis.

Quanto aos artefatos da engenharia de domínio que formam a plataforma da LPS e são armazenados em um mesmo repositório, têm-se: o modelo de variabilidade que apresenta os pontos de variação e suas variantes, além de definir as dependências e restrições; os requisitos da LPS que são textuais ou baseados em modelos, em que são comuns para todas as aplicações e variáveis permitindo a derivação de requisitos customizáveis para diferentes aplicações; a arquitetura de referência que define a estrutura (decomposição

Figura 2.1: *Framework* de Engenharia de LPS (Pohl et al., 2005). Traduzido por Geraldi (2015)

estática e dinâmica que seja válida para todas as aplicações da LPS) e a textura (conjunto de regras comuns para projetar e realizar as partes e suas combinações para formar as aplicações) das aplicações na LPS; os componentes que são configuráveis e realizam a variabilidade por meio de parâmetros apropriados em sua interface; e testes que contêm o plano de teste, casos de teste e cenários de casos de teste para auxiliar a execução dos mesmos.

No processo de Engenharia de Aplicação, as aplicações de uma LPS são construídas por meio da reutilização de artefatos de domínio, explorando as variabilidades de uma linha de produto. No qual, é composto pelos subprocessos: Engenharia de Requisitos da Aplicação trata a especificação dos requisitos de aplicação; Projeto da Aplicação deriva a arquitetura de referência para desenvolver a arquitetura de aplicação; Realização da Aplicação faz a implementação dos produtos utilizando ativos do subprocesso de realização do domínio para diminuir o tempo e esforço; e Teste da Aplicação para validar e verificar a aplicação referente a sua especificação novamente, em busca de mais *bugs*.

Em relação aos artefatos da engenharia de aplicação, englobam: o modelo de variabilidade que documenta a ligação da variabilidade com suas justificativas de seleção para uma aplicação específica, além de estar limitada pelas dependências e restrições de variabilidade determinadas no modelo de variabilidade do domínio; os requisitos que apresentam a especificação completa da aplicação, incluindo requisitos reusáveis e específicos da aplicação; a arquitetura da aplicação que é uma instância específica da arquitetura de referência; os componentes de uma aplicação específica que são configurados pelos seus parâmetros, por exemplo, por meio de arquivos; e testes que documentam uma determinada aplicação, de forma rastreável e repetível.

A adoção de LPS traz benefícios em diversos aspectos do processo de desenvolvimento de software, tais como (Linden et al., 2007; Pohl et al., 2005):

- redução dos custos de desenvolvimento, devido ao reúso de artefatos de um núcleo;
- melhoria da qualidade dos produtos, pois os artefatos produzidos são revisados e testados em vários produtos;
- redução do tempo de produção (*time to market*) que é mais alto inicialmente, pois os artefatos comuns devem ser construídos antes. Mas, reduz ao produzir cada novo produto;
- redução do esforço de manutenção, pois quando um artefato do núcleo for modificado, as mudanças podem ser propagadas para todos os produtos que utilizam tal artefato;
- contribuição para evolução, pois ao inserir um novo produto no núcleo da LPS, concede a oportunidade de evolução de todos os tipos de produtos derivados da LPS.
- contribuição para redução da complexidade, devido ao crescente número de solicitações de clientes, a complexidade dos produtos aumenta. Dessa forma, mais funcionalidades são adicionadas ao software. O fato de partes comuns serem reusadas por uma LPS ocorre a redução significativa da complexidade;
- melhoria na estimativa de custo, pois a organização pode se concentrar em promover produtos que são fáceis de ser gerados a partir da LPS e produtos que exijam extensões podem ser vendidos por preços mais altos; e

- benefícios para os clientes, pois adquirem produtos adaptados às suas necessidades e expectativas por preços acessíveis devido a abordagem de LPS contribuir na redução de custos de desenvolvimento.

Há LPSs acadêmicas que são usadas em diversas pesquisas, tais como: a *Arcade Game Maker* (AGM) que é pedagógica e foi criada pelo SEI (2012) para apoiar o aprendizado e a experimentação de conceitos de LPS, em que possui um conjunto completo de documentos e modelos UML, bem como um conjunto de classes testadas e código-fonte para três jogos diferentes, os quais são *Pong*, *Bowling* e *Brickles*; e a *Mobile Media* que é composta por aplicações (produtos) que manipulam músicas, vídeos e fotos para dispositivos móveis, como *smartphones* e *tablets*, além de prover suporte para gerenciar diferentes tipos de mídias (Young, 2005).

Além disso, a abordagem de LPS vem sendo adotada por grandes empresas que têm obtido sucesso, muitas conhecidas globalmente, que estão presentes no *hall* da fama do SEI (2017), como: Boeing, Bosch Group, HP, Nokia, Philips e Toshiba. Há relatos apresentados na literatura que a aplicação de LPS: reduziu os custos no desenvolvimento de sistemas de software de 50 à 75%, ocorrendo a diminuição na densidade de defeitos e aumentando o número de produtos gerados (Bosch e Bosch-Sijtsema, 2010); acelerou o desenvolvimento de software, reduziu a densidade de defeitos, a sobrecarga de desenvolvimento e estendeu a escalabilidade do portfólio dentro de sessenta dias (Krueger et al., 2008); e aumentou a produtividade e tempo de implementação, além do aumento da participação no mercado (Quilty e Cinneide, 2011).

2.3 Experimentação em Engenharia de Software

Um experimento é um elo entre uma causa e um efeito, por meio do qual há um modelo “teórico” de como os dois fenômenos estão relacionados e pretende-se determinar até que ponto o modelo está correto. Assim, utiliza-se o modelo para criar uma hipótese em relação à mudanças particulares nos fenômenos (a “causa”) que levarão a mudanças no outro (o “efeito”). Logo, o papel do experimento é testar a hipótese para decidir se é verdadeira ou falsa (Kitchenham et al., 2016). A Figura - 2.2 apresenta a ideia de uma relação de causa e efeito em teoria (Wohlin et al., 2012), em que na parte superior está a teoria, e, na parte inferior, a observação.

Um dos principais elementos de um experimento são as suas variáveis, sendo elas: **Independentes** que são associadas à causa e controladas como resultado das atividades do experimentador. Quando o experimento estuda o efeito de alterar uma ou mais

Figura 2.2: Conceitos Essencias de um Experimento. Traduzido de Wohlin et al. (2012)

variáveis independentes são chamadas de fatores que podem assumir valores denominados tratamentos; e **Dependentes** que são associadas ao efeito e resultam das mudanças que o experimentador realiza às variáveis independentes (Kitchenham et al., 2016).

Na área de Engenharia de Software, especialmente, é difícil de se executar experimentos verdadeiros, ou seja, aqueles que possuem aleatoriedade completa, por causa da dificuldade de se alocar os participantes e/ou objetos a diferentes tratamentos de maneira aleatória. Isso também ocorre pela falta de representatividade do número de participantes em uma amostra da população. Assim, experimentos nessa área são, frequentemente, quasi-experimentos, nos quais não há aleatoriedade dos participantes e/ou dos objetos experimentais: os artefatos de software, podendo ser processos ou ferramentas (Wohlin et al., 2012).

O processo de realização de um experimento pode ser dividido em cinco atividades (Wohlin et al., 2012), conforme apresentadas na Figura - 2.3 e descritas a seguir:

- **Definição:** é a primeira atividade, em que se define o problema, objetivo e metas do experimento. Caso não seja devidamente estabelecida, pode ocorrer retrabalho ou o experimento não pode ser utilizado para se estudar o que era almejado (Pucci, 2015);
- **Planejamento:** é uma preparação de como o experimento será conduzido, em que ocorre a determinação do contexto do experimento, a formulação das hipóteses, sendo **hipótese nula** que o experimentador espera rejeitar com a maior confiança

Figura 2.3: Visão Geral do Processo Experimental. Traduzido de Wohlin et al. (2012)

possível e a **hipótese alternativa** que se espera aceitar, a seleção de variáveis (dependentes e independentes), a seleção dos participantes, o *design* do experimento, a instrumentação e a avaliação da validade, dividida em quatro tipos, sendo **validade interna** refere-se ao relacionamento tratamento-resultado; **validade externa** apresenta a generalização dos resultados à uma população maior; **validade de *constructo*** demonstra a relação entre a teoria e a observação; e **validade de conclusão** refere-se a como os experimentadores foram aptos de analisar os resultados de um estudo e se a forma como foi feita é apropriada (Kitchenham et al., 2016).

- **Operação ou Execução:** essa atividade é composta da **preparação** dos materiais necessários (instrumentação); **execução** das tarefas de acordo com diferentes tratamentos e coleta dos dados; e **validação dos dados** de forma que os resultados do experimento sejam válidos;
- **Análise e Interpretação:** os dados coletados na atividade anterior são analisados utilizando a estatística descritiva. Após isso, é verificada a necessidade de redução do conjunto de dados, de forma a garantir que os dados representam uma informação correta e/ou esperada. Por fim, realiza-se o teste de hipóteses para avaliar estatisticamente se a hipótese nula pôde ser rejeitada ou estabelece-se correlações entre amostras e avalia-se o tamanho do efeito.

- **Apresentação e Empacotamento:** nessa atividade, os resultados são documentados, por exemplo, como artigos em conferência e/ou periódico, relatórios de tomada de decisão e empacotados para permitir a replicação do experimento, como material educativo, entre outros. Além disso, sempre que possível os dados são disponibilizados.

Segundo Travassos et al. (2002), a fase de empacotamento é uma das menos abordada na literatura, porém, é essencial por permitir a replicação e auditoria do experimento, desde que “o projeto, a instrumentação, as observações sobre a execução, os resultados, estejam adequadamente empacotados”. Dessa forma, a replicação tem o objetivo de discutir o resultado de um experimento original e se é válido para uma dada população (Wohlin et al., 2012).

Na literatura, há autores que propõem diretrizes para documentar experimentos em ES. Por exemplo, Basili et al. (1986), Singer (1999), Wohlin et al. (2000), Juristo e Moreno (2001a), Kitchenham et al. (2002), Jedlitschka e Pfahl (2005), Jedlitschka e Pfahl (2007) e Jedlitschka et al. (2008). De acordo com Jedlitschka et al. (2008), “mesmo que cada uma dessas propostas mencionadas acima tenham seus méritos, nenhuma delas foi aceita como um padrão de fato”. Tais propostas existentes são apresentadas na linha do tempo da Figura - 2.4 e descritas como segue:

Figura 2.4: Movimentação da Comunidade para a Criação dos Guias para Documentar Experimentos em Engenharia de Software. Adaptado de Barreiros (2015)

- Em 1986, Basili et al. (1986) sugeriram um *framework* para apresentar experimentos em ES, com o intuito de “fornecer um esquema de classificação para compreensão e avaliação de estudos experimentais”, estruturado da seguinte forma: definição, planejamento, operação e interpretação;

- Em 1999, Singer (1999) propôs como usar diretrizes de estilo da *American Psychological Association* (APA) para publicar resultados experimentais em ES. De acordo com Singer (1999), as diretrizes são divididas em duas questões principais, sendo que uma aborda as características tipográficas de um documento e a outra refere-se ao conteúdo de um documento. No artigo, a autora aborda apenas o conteúdo de um documento que contém os seguintes elementos: página de título, resumo, introdução, método, discussão, referências e apêndices;
- Em 2000, Wohlin et al. (2000) sugeriram um esboço para reportar os resultados de estudos experimentais, composto dos elementos: introdução, declaração do problema, planejamento, operação, análise dos dados, interpretação dos resultados, discussão, conclusão, referências e apêndices;
- Em 2001, Juristo e Moreno (2001a) apresentaram um guia com os pontos mais importantes a serem documentados em cada fase de um experimento em ES no formato de questões, na qual são respondidas pela documentação experimental. As fases consideradas foram definição do objetivo, projeto experimental, execução e análise do experimento;
- Em 2002, Kitchenham et al. (2002) propuseram diretrizes preliminares de como executar, relatar e coletar resultados de estudos empíricos em ES com base em diretrizes da área de Medicina, assim como na experiência pessoal dos autores. Tal proposta baseia-se em seis áreas, sendo: contexto experimental, projeto experimental, condução do experimento e coleta de dados, análise, apresentação dos resultados e interpretação de resultados.
- Em 2005, Jedlitschka e Pfahl (2005) publicaram o primeiro guia específico para documentar experimentos em ES. Em 2007 foi lançada uma nova versão, incorporando as sugestões de melhorias e correções (Jedlitschka e Pfahl, 2007). Por fim, em 2008 lançaram a versão final do guia, sendo composto dos seguintes elementos: título, autores, resumo, palavras-chave, introdução, *background*, planejamento do experimento, execução, análise, discussão, conclusão e trabalho futuro, agradecimentos, referências e apêndices (Jedlitschka et al., 2008).

Dessa forma, a linha do tempo mostra a importância dada pelos autores, ao longo do tempo, em melhorar a documentação dos experimentos e contribuir com o desenvolvimento de um guia específico para relatar experimentos em ES, o qual foi publicado definitivamente em 2008 por Jedlitschka et al. (2008).

2.4 Qualidade de Experimentos em Engenharia de Software

A literatura afirma que o conceito de qualidade em experimentos de ES pode ser visto sob dois pontos de vista: o primeiro é considerar a qualidade como o resultado da validade interna de um bom experimento e o segundo como a quantidade de vieses nos resultados experimentais (Dieste e Juristo, 2013). A validade externa também tem uma função chave ao analisar se um experimento tem qualidade, porém, essa função é subordinada à validade interna (Dieste et al., 2011). Na Tabela - 2.1 são apresentadas as definições dos conceitos de qualidade citados (Kitchenham e Charters, 2007).

Tabela 2.1: Definições dos Conceitos de Qualidade em Experimentos em Engenharia de Software. Traduzido de Kitchenham e Charters (2007)

Termo	Sinônimo	Definição
Viés	Erro sistemático	Uma tendência para produzir resultados que partem sistematicamente de resultados “verdadeiros”. Resultados sem viés são válidos internamente.
Validade Interna	Validade	O alcance em que o projeto e a condução do estudo evitam erros sistemáticos. A validade interna é um pré-requisito para a validade externa.
Validade Externa	Generabilidade, Aplicabilidade	O alcance em que os efeitos observados no estudo são aplicáveis fora do estudo.

De acordo com Dieste et al. (2011) e Dieste e Juristo (2013), “experimentos de boa qualidade são livres de vieses. O viés é considerado estar relacionado com a validade interna (por exemplo, quão bem os experimentos são planejados, executados e analisados)”. A Figura - 2.5 foi adaptada para demonstrar o fluxo entre os componentes. Assim, um estudo de qualidade minimiza o risco de viés e está focado em relação à validade interna, de forma a aproximar-se à verdade, obtendo resultados experimentais mais precisos. O viés determina a validade interna e a validade interna é um pré-requisito para a validade externa, a qual promove a aplicabilidade dos resultados experimentais em outras populações.

Dessa forma, os experimentos de boa qualidade utilizam métodos para minimizar os vieses, tais como aleatorização para criar grupos experimentais homogêneos, imparcialidade para alocar os indivíduos e pesquisadores, enquanto os experimentos de baixa qualidade seriam os que usam pouco ou nenhum dos métodos citados (Dieste et al., 2011).

Na literatura, identificam-se quatro tipos de vieses aplicados na área de ES (Dieste et al., 2011; Kitchenham e Charters, 2007), conforme apresentado na Tabela - 2.2.

Como o viés não pode ser medido, existem várias abordagens para avaliá-lo, utilizando instrumentos de Avaliação de Qualidade (AQ) que são projetados para avaliar a validade

Figura 2.5: Componentes de Avaliação de Qualidade (AQ). Adaptado e Traduzido de Dieste et al. (2011)

Tabela 2.2: Tipos de Vieses. Traduzido de Kitchenham e Charters (2007)

Tipo	Sinônimo	Definição	Mecanismo de Proteção
Viés de Seleção	Viés de Alocação	Diferença sistemática entre os grupos de comparação em relação ao tratamento.	Aleatorização de um número grande de indivíduos com ocultação do método de alocação, por exemplo, alocação por programa de computador não escolhido pelo experimentador.
Viés de Desempenho		Diferença sistemática é a conduta de grupos de comparação, além do tratamento a ser avaliado.	Replicação dos estudos utilizando diferentes experimentadores. Uso de experimentadores sem interesse pessoal em qualquer tratamento.
Viés de Medição	Viés de Detecção	Diferença sistemática entre os grupos em como os resultados são determinados.	Às vezes é possível avaliar os resultados de <i>blinding</i> nos tratamentos.
Viés de Atrito	Viés de Exclusão	Diferenças sistemáticas entre grupos de comparação em termos de retiradas ou exclusões de participantes da amostra do estudo.	Apresentação dos motivos de todas as retiradas. Análise de sensibilidade incluindo todos os participantes excluídos.

interna e inferir a qualidade de experimentos, tais como (Dieste et al., 2011; Dieste e Juristo, 2013; Teixeira, 2014):

- **Abordagens simples:** conjunto de critérios de validade, geralmente respondido de maneira qualitativa, aplicando uma escala classificatória como: “o critério foi claramente atendido, não atendido ou parcialmente atendido”. Além disso, é estabelecido o risco do viés, por exemplo, baixo, moderado e alto, baseado no número de critérios satisfeitos;
- **Checklists:** são baseados em itens de qualidade, em que não são pontuados numericamente. Além de serem compostos, geralmente, de um número considerável de questões relacionadas com a qualidade respondidas com “Sim/Não”, por exemplo, “existe uma questão de pesquisa bem definida?”;

- **Escalas de qualidade:** são baseadas em uma série de itens de qualidade, pontuados numericamente para fornecer uma avaliação quantitativa da qualidade global do estudo. A pontuação tende a ser subjetiva, em que pode ser gerada ponderando todos os itens da mesma forma ou atribuindo-lhes pesos diferentes em relação à importância dos critérios avaliados; e
- **Opinião de especialista:** um ou vários especialistas fornecem uma avaliação da qualidade de um experimento baseado no seu valor nominal, sendo capazes de distinguir experimentos com boa e baixa qualidade.

A qualidade experimental em ES também pode ser avaliada, considerando o projeto e análise dos experimentos, em termos de poder estatístico, análise do tamanho de efeito (resultado), quasi-experimentação e relatório de experimento, descritos a seguir (Kampenes, 2007):

- **Poder estatístico:** é a probabilidade de que o teste estatístico rejeite a hipótese nula corretamente (Cohen, 1992). Assim, um teste sem poder estatístico suficiente não fornecerá ao pesquisador informação suficiente para obter as conclusões para aceitar ou rejeitar a hipótese nula, tornando os resultados do experimento pouco significativos;
- **Tamanho de efeito:** é o grau em que o fenômeno sob investigação está presente na população, ou seja, é o relacionamento entre as variáveis de tratamento e as variáveis de resultado. É possível medir o tamanho de efeito por meio de correlação, razão de possibilidades e a diferença entre médias, por exemplo. “Se o tamanho do efeito não é julgado como parte dos resultados experimentais, conclusões incorretas ou imprecisas podem ser relatadas”(Kampenes, 2007);
- **Quasi-experimentação:** é quando não ocorre aleatoriedade dos participantes e/ou dos objetos no experimento. Além de permitirem a investigação de relações de causa-efeito em cenários em que a aleatorização é inadequada, imprópria ou custosa. O processo de atribuição não aleatória pode resultar em viés de seleção que é uma ameaça à validade interna; e
- **Relatório de experimento:** é importante priorizar as informações incluídas no relatório de experimento. A literatura de ES apresenta diretrizes sobre elementos importantes a serem relatados nos experimentos, como demonstradas na Seção 2.3. O estudo de Kampenes (2007) apresenta informações importantes para compreender e julgar os resultados do experimento, mas que são relatadas por menos

da metade dos experimentos, sendo: (i) seleção dos participantes; (ii) ambiente (acadêmico/industrial); (iii) população bem definida para testes de hipóteses que usam estatística; (iv) taxa de mortalidade do tamanho da amostra, que é o número de participantes inicialmente incluídos no experimento e o número de participantes incluídos na análise de dados, além dos motivos de desistência e exclusões; (v) poder estatístico não incluso acarreta em informação de teste de significância incompleto; (vi) tamanho de efeito é recomendado sempre usar para relatar ambas medidas de tamanho de efeito padronizada e não padronizada, pois servem propósitos diferentes, suplementares; (vii) método de aleatorização relatados para que o leitor possa julgar se o processo está de acordo com as recomendações dos processos de aleatorização; e (viii) ameaças à validade devem ser avaliadas em todos experimentos, mas não necessariamente discutidas por causa do limite de espaço no documento do relatório.

Há poucos tópicos de pesquisa sobre diretrizes para avaliação de qualidade de experimentos. Um exemplo encontrado na literatura foi o de Arcuri e Briand (2014), em que forneceram um conjunto de diretrizes para o uso de testes estatísticos em experimentos comparando algoritmos aleatorizados. Assim, observa-se a necessidade de fornecer diretrizes que possam ser aplicadas em outros contextos como o de LPS, abordado nessa dissertação.

2.5 Trabalhos Relacionados

A literatura existente sobre experimentos em LPS não apresenta trabalhos relacionados à avaliação de qualidade dos experimentos. Entretanto, foram recuperados alguns trabalhos, por meio de pesquisas não sistemáticas, que estão relacionados com a avaliação de qualidade dos experimentos em ES, descritos a seguir. A contribuição destes trabalhos é discutida no final desta Seção.

Kitchenham e Charters (2007) propõem um *checklist* (Anexo F.1) de avaliação de qualidade de experimentos em ES contendo cinquenta questões para avaliar a qualidade de experimentos, em que sugerem que os pesquisadores selecionem apenas as questões do *checklist* mais adequadas ao contexto de suas próprias questões de pesquisa. Além disso, tais questões devem ser atribuídas à uma escala de medida, utilizando como instrumento de qualidade um *checklist*, uma escala de qualidade ou ambos, quando não há uma resposta simples (Sim/Não).

Kitchenham et al. (2010) apresentam um *checklist* (Anexo F.2) de avaliação de qualidade de experimentos em ES com nove questões, onde cada questão possui subquestões

categorizadas em: (i) “Questões sobre objetivo”, (ii) “Questões sobre o projeto, coleta de dados e análise do dados” e (iii) “Questões sobre o resultado do estudo”. A resposta de cada questão é dada por uma escala de quatro pontos, sendo: “4 = todas as questões listadas na coluna “Considerar” podem ser respondidas com “sim”; 3 = a maioria das questões listadas na coluna “Considerar” podem ser respondidas com “sim”; 2 = algumas das questões listadas na coluna “Considerar” podem ser respondidas com “sim”; e 1 = nenhuma das questões listadas na coluna “Considerar” podem ser respondidas com “sim””.

Além disso, o trabalho de Kitchenham et al. (2010) investigou a usabilidade do *checklist* de avaliação de qualidade proposto, determinou quantos revisores foram necessários por artigo que relata um experimento e especificou um processo adequado para avaliar a qualidade. Os resultados obtidos foram: (i) a confiabilidade entre avaliadores foi ruim para as avaliações individuais, mas foi melhor para avaliações conjuntas; e (ii) a soma dos critérios foi considerada mais confiável do que questões individuais ou uma avaliação global simples. Assim, o estudo sugeriu o uso de pelo menos dois revisores, rodadas de discussão para resolução de conflitos e verificar a qualidade dos estudos quanto à soma dos critérios utilizados.

Dieste et al. (2011) desenvolveram uma escala de qualidade (Anexo F.3) para determinar a qualidade de experimentos, contendo dez questões baseadas nas cinco dimensões de Kitchenham et al. (2002), sendo: contexto experimental, projeto experimental, análise, interpretação dos resultados e apresentação dos resultados. As respostas de cada questão são “sim” ou “não”. O cálculo do índice de qualidade é “a porcentagem de respostas “sim” obtidas por um experimento após a aplicação da escala de qualidade”, conforme apresentado na Fórmula 2.1. Os experimentos que obtivessem um índice global próximo de 1.0 (100%), seriam considerados experimentos de alta qualidade. Se fossem próximo de 0.0 (0%), seriam considerados experimentos de baixa qualidade.

$$\text{Índice de qualidade} = \frac{\text{Número_de_sims}}{\text{Número_de_sims} + \text{Número_de_nãos}} \quad (2.1)$$

A escala de qualidade de Dieste et al. (2011) foi aplicada a um conjunto de 28 experimentos de duas revisões sistemáticas em ES, visando identificar se existe uma relação entre validade interna e viés nos experimentos em ES. Os resultados mostraram que não há uma relação entre o índice de qualidade global resultante da escala de qualidade e o viés.

Em Teixeira (2014) foi desenvolvida uma escala de qualidade (Anexo F.4) estruturada conforme as seis dimensões de garantia de qualidade propostas por Kitchenham et al. (2002). Composta de dezenove critérios, categorizados em: (i) Gerais, onde os critérios podem ser usados em diferentes tipos de estudos e (ii) Específicos, que se aplicam aos experimentos. Foram definidas trinta e nove subquestões gerais e dezesseis subquestões específicas com um total de cinquenta e cinco subquestões.

A escala de qualidade proposta por Teixeira (2014), foi aplicada em um conjunto de experimentos em ES, visando analisar quantitativamente a qualidade dos mesmos, considerando os mecanismos de suporte utilizados (metodologias, processos, diretrizes, ferramentas, técnicas e boas práticas), replicabilidade e rigor estatístico. Para classificar os itens de qualidade dos experimentos, foi utilizada uma escala do tipo *Likert* de três pontos, sendo: não atende (0), atende parcialmente (0,5) e atende totalmente (1), de forma a diminuir a subjetividade dos critérios, já que nem todas as respostas poderiam ser dicotômicas (Sim/Não). Além disso, foi utilizado um índice global de qualidade para calcular o percentual dos valores obtidos da aplicação da escala tipo *Likert*, no qual a soma dos pontos foi realizada com a atribuição da Nota Total (NT) do estudo em relação à qualidade, apresentada na Fórmula 2.2.

$$Classificação = \left(\frac{NT}{Total\ possível} \right) \times 100 = N \quad (2.2)$$

Em relação a classificação do índice, essa foi feita baseada na categorização de Beecham et al. (2008), sendo: excelente, muito boa, boa, regular e ruim. Assim, experimentos com uma pontuação global com valor de N (Nota do Estudo em %): menor que 26% de atendimento aos critérios, serão considerados de qualidade **Ruim**; entre 26% e 45% com qualidade **Regular**; entre 46% e 65% com qualidade **Boa**; entre 66% e 85% com qualidade **Muito Boa**; e maior ou igual a 86% serão considerados com **Excelente** qualidade. Os resultados dos índices de qualidade obtidos para: (i) a utilização de mecanismos de suporte foi de 58,54 (Boa) em uma escala que vai de zero a cem pontos, enquanto para os que não usaram foi igual a 51,32 (Boa); (ii) a replicabilidade foi 63,42 (Boa); e (iii) o rigor estatístico igual a 70,79 (Muito Boa).

Kampenes (2007), avaliou a qualidade de cento e treze experimentos de ES de uma RSL, publicados em nove principais revistas de ES e três eventos entre 1993 à 2002. O objetivo foi investigar o nível de poder estatístico, a análise do tamanho de efeito, a manipulação de viés de seleção em quasi-experimentos e a integridade e consistência do relato de informações em relação aos participantes, configurações experimentais, projeto,

análise e validade. Os resultados obtidos dos experimentos em ES da RSL foram: (i) projetados, geralmente, com poder baixo inaceitável, além de atenção inadequada dada as questões de poder estatístico; (ii) os tamanhos de efeito foram escassamente relatados e não foram interpretados com relação à sua importância para o contexto particular; (iii) parecia haver conhecimento da importância de controlar viés de seleção em quasi-experimentos; e (iv) necessidade de relatórios com informações mais completas e padronizadas para facilitar a compreensão dos experimentos em ES e julgar seu resultados, para isso sugeriu um *checklist* (Anexo F.5) para auxiliar a melhorar a integridade dos relatórios experimentais em ES.

Apesar de não haver um padrão para avaliar a qualidade de experimentos em ES, a literatura apresenta um conjunto diferente de questões e estratégias de avaliação da qualidade, como visto nos trabalhos de Kitchenham e Charters (2007), Kitchenham et al. (2010), Dieste et al. (2011), Teixeira (2014) e Kampenes (2007). Dessa forma, as abordagens utilizadas para estimar a qualidade de experimentos em ES serão aplicadas em experimentos no contexto de LPS, a fim de apoiar a elaboração de diretrizes para a avaliação de qualidade de experimentos em LPS. Assim, tais trabalhos relacionados são fundamentais para a realização deste trabalho de mestrado. Esperava-se recuperar mais trabalhos relacionados a partir da literatura existente por meio de um estudo secundário específico ao tema apresentado no Apêndice A, porém, os dois estudos selecionados foram os mesmos encontrados de forma *ad hoc*, sendo o de Kitchenham et al. (2010) e Dieste et al. (2011).

2.6 Considerações Finais

Este capítulo apresentou os conceitos essenciais sobre a abordagem de LPS, os benefícios de sua adoção e o *framework* de engenharia de LPS proposto por Pohl et al. (2005), descrevendo seus processos, subprocessos e artefatos. Em relação à experimentação em ES, além de conceitos importantes, foi abordado o processo experimental e guias para documentar experimentos que foram propostos pela comunidade de ES.

Além disso, foram apresentados os conceitos de qualidade em experimentos em ES, bem como os tipos de vieses existentes nessa área e abordagens para avaliar a qualidade de experimentos em ES. Quanto aos trabalhos relacionados, esses possuem características importantes que apoiaram na definição das diretrizes desta dissertação.

No próximo capítulo, um panorama sobre os experimentos em LPS é apresentado por meio de um estudo secundário.

Experimentação em LPS: um Mapeamento Sistemático da Literatura

3.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta um Mapeamento Sistemático (MS) realizado com o objetivo de apresentar uma panorama sobre experimentação em LPS.

Um MS é um meio de identificar, sintetizar e interpretar informações de pesquisa relevantes para uma questão de pesquisa específica, um tópico, ou fenômeno de interesse (Kitchenham et al., 2016; Petersen et al., 2015). Os estudos individuais que contribuem para um MS são chamados de estudos primários, enquanto que um MS é uma forma de estudo secundário (Petersen et al., 2015). Segundo Kitchenham et al. (2016), as razões mais comuns para a execução de um MS são:

- Agrupar evidências existentes relacionadas a um determinado tratamento ou tecnologia;
- Identificar lacunas em uma presente pesquisa, de forma a ser capaz de sugerir novas áreas de estudo ou investigação;
- Proporcionar uma base de conhecimento para justificar novas atividades de pesquisa.

Os mapeamentos sistemáticos iniciam pela definição de um protocolo, que especifica a questão de pesquisa a ser abordada e os métodos que serão utilizados para realizar a

análise. Um protocolo pré-definido é necessário para reduzir a possibilidade do viés dos pesquisadores envolvidos.

O planejamento desse mapeamento sistemático segue as diretrizes de MS de Kitchenham et al. (2016) e Petersen et al. (2015) e é apresentado nas próximas seções, bem como execução e análise dos estudos primários.

3.2 Necessidade do Estudo

A necessidade deste estudo foi identificada durante a revisão bibliográfica sobre experimentação em LPS. Não foram encontrados estudos secundários em torno desse tópico. Assim, surgiu a necessidade de explorar como os trabalhos de LPS têm sido avaliados experimentalmente.

3.3 Revisão do Protocolo

Conforme orientações das diretrizes utilizadas (Kitchenham et al., 2011; Petersen et al., 2015), o protocolo deste MS foi avaliado pelas professoras Dra. Katia Romero Felizardo Scannavino (UTFPR - Campus Cornélio Procopio/PR) que atua, principalmente, nos temas de Revisão Sistemática e Mineração Visual de Texto e a Dra. Tayana Uchôa Conte (UFAM) que atua, principalmente, nos temas de Engenharia de Aplicações Web, Avaliação de Usabilidade, Engenharia de Software Experimental, Usabilidade de Aplicações Web e Qualidade de Software. Após a realização dos ajustes propostos, a versão final do protocolo foi então estabelecida para permitir, assim, o início da etapa de execução da pesquisa.

3.4 Questões de Pesquisa

O objetivo desse MS é identificar na literatura experimentos em LPS. Desse modo, foram definidas as seguintes questões de pesquisa:

- **Questão de Pesquisa 1 (QP1):** Como os experimentos têm sido documentados no contexto de LPS?

A questão de pesquisa **QP1** pode ser detalhada nas seguintes questões secundárias:

- **QP1.1** *Quais templates de documentação de experimentos têm sido utilizados?*
- **QP1.2** *Quais elementos experimentais têm sido documentados nos experimentos?*

- **QP1.3** *Existe uma preocupação em avaliar a qualidade dos experimentos?*
- **QP1.4** *Existe uma análise qualitativa dos resultados dos experimentos?*
- **Questão de Pesquisa 2 (QP2):** O pacote experimental foi informado e a fonte está disponível?
- **Questão de Pesquisa 3 (QP3):** Quais tipos de experimentos têm sido utilizados?
- **Questão de Pesquisa 4 (QP4):** Quais *design* experimentais têm sido utilizados nos experimentos?
- **Questão de Pesquisa 5 (QP5):** Como os participantes/objetos têm sido selecionados nos experimentos?
- **Questão de Pesquisa 6 (QP6):** O projeto piloto tem sido realizado nos experimentos?
- **Questão de Pesquisa 7 (QP7):** Como os dados têm sido analisados nos experimentos?
- **Questão de Pesquisa 8 (QP8):** Quais tópicos de pesquisa investigados nos experimentos?
- **Questão de Pesquisa 9 (QP9):** Quais LPSs e repositórios têm sido usados nos experimentos?
- **Questão de Pesquisa 10 (QP10):** Quais artefatos de LPS têm sido usados nos experimentos?
- **Questão de Pesquisa 11 (QP11):** Quais ameaças à validade em LPS têm sido identificadas nos experimentos e quais ações foram tomadas para mitigá-las?

3.5 Estratégia de Pesquisa

Para a recuperação dos estudos primários foi definida uma estratégia de pesquisa de acordo com as fontes de pesquisa, o idioma dos trabalhos e os tipos de documentos. Além disso, foram definidas as palavras-chave, as strings de busca e as respectivas sequências de consulta, conforme segue:

- **Fontes de pesquisa:** Foram realizados dois tipos de pesquisa: uma eletrônica em 5 bases de dados digitais indexadas (IEEE¹, ACM², ScienceDirect³, Scopus⁴ e

¹<http://ieeexplore.ieee.org>

²<http://dl.acm.org>

³<http://www.sciencedirect.com>

⁴<http://www.scopus.com>

Springer⁵); e uma manual em 11 periódicos e 15 conferências de áreas correlacionadas apresentadas na Tabela - 3.1 e na Tabela - 3.2, respectivamente.

Tabela 3.1: Lista de periódicos pesquisados

Periódicos

ACM Computing Surveys
 ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
 Empirical Software Engineering
 IEEE Software
 IEEE Transactions on Software Engineering
 IET Software
 Information and Software Technology
 Journal of Universal Computer Science
 Software and Systems Modeling
 Software: Practice and Experience
 The Journal of Systems and Software

Tabela 3.2: Lista de conferências pesquisadas

Acrônimo	Nomes das Conferências
CLEI	Conferencia Latinoamericana de Informática
COMPSAC	Annual International Computer, Software and Applications Conference
EASE	International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering
ESELAW	Experimental Software Engineering Latin American Workshop
ESEM	Empirical Software Engineering and Measurement
ICEIS	International Conference on Enterprise Information Systems
ICSE	International Conference on Software Engineering
ICSR	International Conference on Software Reuse
MODELS	Model-Driven Engineering Languages and Systems
SAC	Symposium on Applied Computing
SBCARS	Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software
SBES	Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software
SBQS	Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software
SEKE	Software Engineering and Knowledge Engineering
SPLC	Software Product Line Conference

- **Idioma dos trabalhos:** inglês;
- **Tipo de publicação:** estudos publicados em periódicos, conferências e capítulos de livros por serem revisados aos pares;
- **Ano de publicação:** estudos que foram publicados em bases de dados eletrônicas não tiveram restrições de ano e os que foram publicados em periódicos e conferências foram restritos aos dez últimos anos, considerando até o mês de dezembro de 2016.
- **Palavras-chave:** software; product line; product lines; product-line; product-lines; product line engineering; product-family; product-families; product family; product families; family of products; experiment; experiments; experimental; ex-

⁵<http://link.springer.com>

perimentation; controlled experiment; controlled experiments; quasi-experiment; quasi-experiments; quasi-experimental; quasi-experimentation;

- **Strings de busca e sequências de consulta:** combinação das palavras-chave e suas variações utilizando os operadores lógicos “AND” e “OR”, conforme mostrado na Tabela - 3.3. Por causa da diversidade dos meios de pesquisa e recursos fornecidos pelas principais fontes digitais, foram utilizadas diferentes strings de pesquisa para cada fonte bibliográfica, conforme apresentado na Tabela - 3.4.

Tabela 3.3: String Geral de Busca

```

“software”
AND
(“product line” OR “product lines” OR “product-line” OR “productlines” OR
“product line engineering” OR “product-family” OR “product-families” OR
“product family” OR “product families” OR “family of products”)
AND
(“experiment” OR “experiments” OR “experimental” OR “experimentation” OR
“controlled experiment” OR “controlled experiments” OR “quasi-experiment”
OR “quasi-experiments” OR “quasiexperimental” OR “quasi-experimentation”)

```

Tabela 3.4: Bases de dados e respectivas strings

Bases de Dados	String Resultante
ACM	“software” AND (“product line*” OR “product-line*” OR “product line engineering” OR “product-family” OR “product-families” OR “product family” OR “product families” OR “family of products”) AND (“experiment*” OR “controlled experiment” OR “quasi-experiment*”)
IEEE	“software” AND (“product line*” OR “product-line*” OR “product line engineering” OR “product-family” OR “product-families” OR “product family” OR “product families” OR “family of products”) AND (“experiment*” OR “controlled experiment” OR “quasi-experiment*”)
Science Direct	TITLE-ABSTR-KEY(software) AND TITLE-ABSTR-KEY(“product line”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“product-line”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“product line engineering”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“product-family”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“product families”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“family of products”) AND TITLE-ABSTR-KEY(experiment) OR TITLE-ABSTR-KEY(experimental) OR TITLE-ABSTR-KEY(experimentation) OR TITLE-ABSTR-KEY(“controlled experiment”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“quasi-experiment”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“quasi-experimental”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“quasi-experimentation”)[All Sources(Computer Science)].
Scopus	TITLE-ABS-KEY(software) AND TITLE-ABS-KEY(“product,line”) OR TITLE-ABS-KEY(“product-line”) OR TITLE-ABS-KEY(“product,line,engineering”) OR TITLE-ABS-KEY(“product-family”) OR TITLE-ABS-KEY(“product,family”) OR TITLE-ABS-KEY(“family,of,products”) AND TITLE-ABS-KEY(“experiment”) OR TITLE-ABS-KEY(“experimental”) OR TITLE-ABS-KEY(“experimentation”) OR TITLE-ABS-KEY(“controlled,experiment”) OR TITLE-ABS-KEY(“quasi-experiment”) OR TITLE-ABS-KEY(“quasi-experimental”) OR TITLE-ABS-KEY(“quasi-experimentation”) AND (LIMIT-TO(SUBJAREA, “COMP”)) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”))
Springer	“software” AND (“product line” OR “product-line” OR “product lines” OR “product-lines” OR “product line engineering” OR “product-family” OR “product-families” OR “product family” OR “product families” OR “family of products”) AND (“experiment” OR “experiments” OR “experimental” OR “experimentation” OR “controlled experiment” OR “controlled experiments” OR “quasi-experiment” OR “quasi-experiments” OR “quasi-experimental” OR “quasi-experimentation”) <p>Obs: Nesta fonte foram realizados os seguintes filtros: foi removida a opção “Include Preview-Only content”; Discipline = Computer Science and Engineering; Subdiscipline = Information Systems and Applications; Language = English.</p>

A pesquisa pelos estudos envolveu dois estágios: o primeiro, uma busca automática de estudos por meio dos mecanismos de dados eletrônicos que retornaram 909 documentos e o segundo, uma busca manual em conferências e periódicos que retornaram 130 documentos. Essas pesquisas totalizaram 1.039 estudos primários.

A ferramenta *StArt*⁶ foi utilizada em todo o processo de organização dos estudos por disponibilizar funcionalidades que auxiliam a execução de cada fase do MS.

A Figura - 3.1 apresenta os estudos obtidos em bases de dados digitais. É possível observar que ACM retornou a maior parte dos estudos com um total de 296, mas Scopus ficou bem próxima com 286. Springer apresentou 186 estudos. IEEE retornou 111 estudos e Science Direct 30 estudos.

Figura 3.1: Número de Estudos Primários Obtidos em Bases de Dados Digitais

Os estudos obtidos por meio de busca manual se originam de 8 periódicos e 13 conferências que abordam, principalmente, estudos em LPS e em engenharia de software experimental, conforme apresentado na Figura - 3.2. Observa-se que a maioria dos estudos é originário da conferência SPLC, seguida do SBCARS, dos periódicos Information and Software Technology e The Journal of Systems and Software, e das conferências ICSE e SEKE.

3.6 Seleção dos Estudos

Com o objetivo de selecionar os estudos mais relevantes e contribuir para responder as questões de pesquisas deste estudo secundário, foi definido o seguinte critério de inclusão: estudos que abordam experimentos em LPS.

Os estudos foram excluídos se:

- não abordam experimentos em LPS;

⁶StArt tool - http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool

Figura 3.2: Número de Estudos Primários Obtidos Manualmente em Periódicos e Conferências

- não estão escritos em inglês para permitir a repetição internacionalmente;
- o texto completo não está disponível;
- referem-se a chamadas de workshops, palestras, seminários;
- o número de páginas está abaixo de quatro, pois acreditamos que não é suficiente para apresentar planejamento, execução e análise dos dados do experimento;
- são duplicados; e
- estão indisponíveis, que não puderam ser recuperados mesmo em contato com o(s) autor(es).

A seleção dos estudos primários foi, inicialmente, realizada pela leitura do título, do resumo e das palavras-chave, em que aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão. Após realizar tal leitura, foram excluídos 219 estudos duplicados e 553 estudos que não abordavam experimentos em LPS, assim, 267 estudos potenciais foram selecionados.

Em seguida, os estudos primários selecionados foram lidos na íntegra e aplicados, novamente, os critérios de inclusão e exclusão. Logo, 94 estudos foram excluídos e um estudo que abordava um experimento replicado, citava o experimento de origem, porém, esse último não constava no conjunto inicial de estudos, assim, o mesmo foi incluído. Finalmente, 174 estudos foram selecionados (Apêndice B) para a aplicação dos critérios de avaliação de qualidade.

3.7 Avaliação da Qualidade dos Estudos Primários

Após a seleção dos estudos foi avaliada a qualidade dos 174 estudos primários, de acordo com os critérios de avaliação de qualidade apresentados na Tabela - 3.5 baseados nos estabelecidos por Santos et al. (2013a).

Tabela 3.5: Lista de Critérios de Avaliação de Qualidade de Estudos Primários

ID	Critérios
QC1	A proposta do estudo foi descrita de forma clara e apropriada?
QC2	Os métodos ou técnicas utilizados nos estudos primários foram relatados claramente?
QC3	A proposta de estudo foi avaliada/validada?
QC4	Os resultados foram relatados claramente?

Para cada critério da Tabela - 3.5 foi utilizada a seguinte escala: Sim (S) = 1,0 ponto, Não (N) = 0,0 e Parcialmente (P) = 0,5, em que a junção de todos os critérios formam um índice que é classificado da seguinte forma: trabalhos com o índice entre 0,0 - 1,5 são considerados de baixa qualidade; 2,0 - 3,0 qualidade média; e 3,5 - 4,0 alta qualidade. O valor do índice poderá ser um fator para exclusão de estudos, caso o trabalho apresente um índice de qualidade muito baixo e que não haja nenhuma contribuição específica.

A avaliação da qualidade é apresentada no Apêndice C, em que foi possível observar que 89% (155) obtiveram alta qualidade, 11% (19) tiveram média qualidade e nenhum (0%) baixa qualidade, confirmando a relevância e credibilidade dos estudos selecionados. Assim, com um conjunto final de 174 estudos primários e sua qualidade avaliada, a fase de extração dos dados foi realizada.

3.8 Extração dos Dados

Com o intuito de responder as questões de pesquisa, uma lista de atributos foi elaborada para serem extraídos dos estudos selecionados, conforme apresentada na Tabela - 3.6.

Para a realização do processo de extração determinou-se que algumas informações eram necessárias independentemente das questões, as quais são do tipo “Bibliográfica”.

Figura 3.3: Estágios e Resultados do Processo de Pesquisa dos Estudos Primários

Em relação ao tipo “Elementos Experimentais” foi embasado no guia de Jedlitschka et al. (2008), pelo fato do mesmo ser uma evolução de todos os guias publicados anteriormente que tratavam do relato de experimentos em ES, além do desenvolvimento do guia ter sido iterativo e validado, incorporando *feedbacks* dos membros da comunidade de ES.

3.9 Análise dos Resultados

As seções a seguir descrevem os resultados detalhados do MS utilizando os estudos primários selecionados e cada questão de pesquisa é analisada e respondida separadamente.

3.9.1 Documentação dos Experimentos de LPS

Em primeiro lugar será apresentado os resultados do MS relacionados com a questão de pesquisa **QP1** (*Como os experimentos têm sido documentados no contexto de LPS?*). Foi possível observar que na maioria dos estudos, utilizando ou não *template* experimental, geralmente, os autores apresentam suas ferramentas, abordagens, técnicas, algoritmos e incluem no estudo apenas uma seção destinada ao experimento. Assim, são poucos os que se dedicam exclusivamente a documentar de forma mais completa os experimentos. Além disso, muitas das informações documentadas são superficiais e dificultam a interpretação, validação, generalização e replicação dos resultados.

Em relação ao uso de *template* experimental na documentação dos experimentos, o mais adotado foi o de Wohlin et al. (2000) (Seção 3.9.1.1), em que a maioria dos elementos experimentais é apresentado nos estudos, assim como no *template* de Jedlitschka et al. (2008) (Seção 3.9.1.2).

Tabela 3.6: Dados para Extração dos Estudos Primários Seleccionados

Tipo	Itens Extraídos	QP
Bibliográfica	Título; Autor(es); Ano; Tipo de publicação; Local de publicação; Resumo; Palavras-chave; Número de páginas.	-
<i>Template</i> Experimental	<i>Template</i> experimental utilizado.	QP1
Elementos Experimentais	Em relação à Seção de Resumo: <i>Background</i> ; Objetivo; Métodos; Resultados; Limitações; Conclusões. Em relação à Seção de Introdução: Declaração do problema; Objetivo da pesquisa; Contexto. Em relação à Seção de Background: Tecnologia sob investigação; Tecnologias alternativas; Estudos relacionados; Relevância para a prática. Em relação à Seção de Planejamento do experimento: Definição do objetivo; Seleção do contexto; Unidades experimentais; Material experimental; Tarefas; Hipóteses; Parâmetros; Variáveis; Projeto experimental; Procedimento; Procedimento de Análise. Em relação à Seção de Execução: Preparação; Desvios do plano. Em relação à Seção de Análise: Estatística descritiva; Preparação do conjunto de dados; Teste de hipótese. Em relação à Seção de Discussão: Avaliação dos resultados e implicações; Ameaças à validade; Inferências; Lições aprendidas. Em relação à Seção de Conclusões e trabalho futuro: Síntese; Impacto; Trabalho futuro. Agradecimentos; Referências; Apêndices.	QP1
Qualitativo	Os autores se preocuparam em avaliar a qualidade dos experimentos; Se o experimento possui análise qualitativa dos resultados.	QP1
Experimento em geral	Se o pacote experimental está disponível com sua respectiva fonte para acesso; Contexto do experimento; Se é um experimento original ou replicado; Se é um quasi-experimento e se está explícito no estudo; Design experimental; Como foi a seleção dos participantes/objetos experimentais; Se foi realizado projeto piloto; Como os dados têm sido analisados; Se a conclusão da análise do experimento é baseada no P-value; Domínio do experimento.	QP2, QP3, QP4, QP5, QP6, QP7
Linha de Produto de Software	Nome da LPS utilizada; Se é uma LPS real e/ou acadêmica; Se é informada a fonte para acesso da LPS; Artefato de LPS utilizado; Ameaças à validade em LPS.	QP8, QP9, QP10, QP11

Do ponto de vista de avaliação da qualidade dos experimentos (Seção 3.9.1.3), apesar de ter 5 abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES na literatura (Seção 2.5), nenhum dos 174 estudos seleccionados se preocuparam em realizar tal avaliação.

Referente à análise qualitativa dos resultados dos experimentos (Seção 3.9.1.4), somente 22 estudos realizaram, sendo o questionário o instrumento mais utilizado. Além disso, apenas um estudo utilizou correlação entre as respostas dos participantes com o perfil dos mesmos, como técnica para analisar qualitativamente os resultados.

3.9.1.1 *Templates* Experimentais Utilizados na Documentação dos Experimentos

O *template* experimental orienta os autores em quais informações deveriam ser documentadas em seus experimentos, assim, possibilita aos potenciais leitores (Jedlitschka

et al., 2008): (i) facilidade para encontrar a informação desejada, (ii) entender como o experimento foi executado e (iii) analisar a validade dos resultados.

Em resposta à questão de pesquisa **QP1.1** (*Quais templates de documentação de experimentos têm sido utilizados?*), dos 174 estudos selecionados, apenas 36 (21%) usam *template* experimental (Tabela - 3.7): de forma explícita, quando os autores mencionam a utilização de determinado guia para documentar o experimento; ou não informado, nesse caso foi verificado pela estrutura do documento.

Tabela 3.7: Uso de *Templates* Experimentais

Usou <i>Template</i> ?	Estudos	Quantidade	%
Sim	S1, S9, S11, S12, S14, S16, S18, S28, S29, S31, S34, S37, S56, S65, S67, S68, S71, S74, S75, S76, S77, S81, S82, S83, S85, S130, S136, S138, S150, S152, S155, S161, S162, S165, S166, S170	36	21
Não	S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S13, S15, S17, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S30, S32, S33, S35, S36, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S66, S69, S70, S72, S73, S78, S79, S80, S84, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S131, S132, S133, S134, S135, S137, S139, S140, S141, S142, S143, S144, S145, S146, S147, S148, S149, S151, S153, S154, S156, S157, S158, S159, S160, S163, S164, S167, S168, S169, S171, S172, S173, S174	138	79

A Tabela - 3.8 apresenta os *templates* experimentais utilizados, tais como: Jedlitschka et al. (2008); Juristo e Moreno (2001b); Kitchenham et al. (2008, 2002); Wohlin et al. (2000). Observa-se que os estudos S11, S31 e S71 mencionaram a utilização de dois *templates* experimentais, sendo: S11 e S31 os *templates* de Jedlitschka et al. (2008) e Wohlin et al. (2000); e S71 de Sjøberg et al. (2002) e Wohlin et al. (2000), por isso, foi considerado o total de 39 estudos ao invés de 36. Além disso, constata-se que o *template* experimental de Wohlin et al. (2000) foi o que mais se destacou com um total de 31 estudos (78%), seguido de Jedlitschka et al. (2008) com 4 (10%) e os demais com apenas 1 estudo (3%). Isso pode ter ocorrido por causa do *template* de Wohlin ser de 2000 e o de Jedlitschka de 2008. Portanto, o do Wohlin existe há mais tempo.

A Tabela - 3.9 apresenta somente os estudos que deixam explícita a utilização de *template* experimental, correspondendo a um total de 26, pois foram considerados os que se repetem em mais de um *template*, como é o caso dos estudos S11, S31 e S71. Assim, observa-se que o *template* experimental mais utilizado continuou sendo o de Wohlin et al. (2000) com 19 estudos (72%), seguido de Jedlitschka et al. (2008) com 3 (12%) e os outros com 1 estudo (4%).

Tabela 3.8: *Templates* Experimentais Utilizados nos Estudos Primários

<i>Template experimental</i>	Estudos	Quantidade	%
Jedlitschka e Ciolkowski, 2008	S11, S31, S56, S130	4	10
Juristo e Moreno, 2001	S150	1	3
Kitchenham et al., 2002	S161	1	3
Kitchenham et al., 2008	S68	1	3
Sjöberg et al., 2002	S71	1	3
Wohlin et al., 2000	S1, S9, S11, S12, S14, S16, S18, S28, S29, S31, S34, S37, S65, S67, S71, S74, S75, S76, S77, S81, S82, S83, S85, S136, S138, S152, S155, S162, S165, S166, S170	31	78

Tabela 3.9: *Templates* Experimentais Mencionados nos Estudos Primários

<i>Template experimental</i>	Estudos	Quantidade	%
Jedlitschka e Ciolkowski, 2008	S11, S31, S130	3	12
Juristo e Moreno, 2001	S150	1	4
Kitchenham et al., 2002	S161	1	4
Kitchenham et al., 2008	S68	1	4
Sjöberg et al., 2002	S71	1	4
Wohlin et al., 2000	S1, S9, S11, S12, S14, S28, S29, S31, S37, S65, S67, S71, S74, S75, S136, S138, S152, S155, S162	19	72

3.9.1.2 Elementos Experimentais Documentados nos Experimentos

Os elementos experimentais são sugestões de aspectos a serem descritos em um experimento. A resposta à questão **QP1.2** (*Quais elementos experimentais têm sido documentados nos experimentos?*), foi baseada nos estudos que utilizam os *templates* experimentais de Jedlitschka et al. (2008) e Wohlin et al. (2000), pois foram os mais usados, de acordo com a Tabela - 3.8. Para o *template* experimental de Wohlin et al. (2000), foi realizada uma comparação dos elementos experimentais documentados nos estudos que estão explícitos e não o uso do mesmo. Enquanto no *template* experimental de Jedlitschka et al. (2008), não foi realizada tal comparação, pois têm 3 estudos que mencionaram a utilização do mesmo e apenas um estudo que usou-o de forma não explícita.

O *template* experimental de Jedlitschka et al. (2008) é dividido em oito seções, em que cada seção contém seus elementos experimentais apresentados a seguir:

- **Resumo:** (1) *Background*; (2) Objetivo; (3) Métodos; (4) Resultados; (5) Limitações; (6) Conclusão;
- **Introdução:** (7) Declaração do problema; (8) Objetivo da pesquisa; (9) Contexto;

- **Fundamentação:** (10) Tecnologia em investigação; (11) Tecnologias alternativas; (12) Estudos relacionados; (13) Relevância para a prática;
- **Planejamento do experimento:** (14) Objetivo; (15) Participantes; (16) Material experimental; (17) Tarefas; (18) Hipóteses; (19) Parâmetros; (20) Variáveis; (21) Projeto experimental; (22) Procedimento para condução; (23) Procedimento para análise;
- **Execução:** (24) Preparação; (25) Desvios do plano;
- **Análise:** (26) Estatística descritiva; (27) Preparação do conjunto de dados; (28) Teste da hipótese investigada;
- **Discussão:** (29) Avaliação dos resultados e implicações; (30) Ameaças à validade; (31) Inferências; (32) Lições aprendidas; e
- **Conclusões e trabalho futuro:** (33) Resumo; (34) Impacto da pesquisa; (35) Trabalhos futuros.

A Tabela - 3.10, a Tabela - 3.11 e a Tabela - 3.12 apresentam os elementos experimentais do *template* de Jedlitschka et al. (2008), de acordo com as seções citadas para os estudos que mencionaram a sua utilização. Observa-se que os estudos contêm a maior parte dos elementos experimentais, omitindo somente os elementos: (5), (11), (13), (32) e (34).

Tabela 3.10: *Template* Experimental de Jedlitschka et al. (2008) - Parte I

Estudos	Resumo					Introdução			Fundamentação				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
S11	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
S31	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
S130	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	

Tabela 3.11: *Template* Experimental de Jedlitschka et al. (2008) - Parte II

Estudos	Planejamento do experimento										Execução	
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
S11	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
S31	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
S130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

O *template* experimental de Wohlin et al. (2000) é dividido em quatro fases, em que cada fase contém seus elementos experimentais apresentados a seguir:

- **Escopo do experimento:** (1) Definição do escopo do experimento;

Tabela 3.12: *Template* Experimental de Jedlitschka et al. (2008) - Parte III

Estudos	Análise			Discussão				Conclusões e trabalho futuro		
	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
S11	✓		✓	✓	✓			✓		✓
S31	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S130			✓	✓	✓			✓		✓

- **Planejamento do experimento:** (2) Seleção do contexto; (3) Formulação de hipóteses; (4) Seleção de variáveis; (5) Seleção de participantes; (6) Projeto experimental; (7) Instrumentação; (8) Avaliação de validade;
- **Operação do experimento:** (9) Preparação; (10) Execução; (11) Validação dos dados; e
- **Análise e interpretação:** (12) Estatística descritiva; (13) Redução do conjunto de dados; (14) Teste da hipótese investigada.

A Tabela - 3.13 e a Tabela - 3.14 apresentam os elementos experimentais do *template* de Wohlin et al. (2000), de acordo com as fases citadas para os estudos que mencionaram e não a sua utilização, respectivamente. Observa-se que ambas tabelas, os estudos contêm a maior parte dos elementos experimentais, em que os elementos (11), (12) e (13) são os menos documentados nos experimentos.

Tabela 3.13: *Template* Experimental de Wohlin et al. (2000) Informado Explicitamente nos Estudos Primários

Estudos	Escopo do experimento	Planejamento do experimento							Operação do experimento			Análise e Interpretação		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
S1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
S12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
S14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S28	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
S29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
S31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
S37	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
S65	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
S67	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
S71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓
S74	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓
S75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
S136	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S138	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S152	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
S155	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S162	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓

Tabela 3.14: *Template* Experimental de Wohlin et al. (2000) Não Informado Explicitamente nos Estudos Primários

Estudos	Escopo do experimento	Planejamento do experimento							Operação do experimento			Análise e Interpretação		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
S16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
S18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
S34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
S76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
S77	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S82	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
S83	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S165	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
S166	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
S170	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓

3.9.1.3 Avaliação da Qualidade dos Experimentos

A avaliação da qualidade dos experimentos é essencial para aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos e evidências fornecidas.

Em resposta à questão **QP1.3** (*Existe uma preocupação em avaliar a qualidade dos experimentos?*) nenhum dos 174 estudos se preocupou em avaliar a qualidade dos experimentos, utilizando as abordagens descritas na Seção 2.4.

3.9.1.4 Análise Qualitativa dos Resultados dos Experimentos

Em resposta à questão **QP1.4** (*Existe uma análise qualitativa dos resultados dos experimentos?*) verificou-se que apenas 22 estudos (13%) dos 174 selecionados realizaram análise qualitativa dos resultados dos experimentos (Tabela - 3.15).

Tabela 3.15: Estudos que Realizaram e Não Análise Qualitativa dos Resultados

Fez análise qualitativa dos resultados dos experimentos?	Estudos	Quantidade	%
Sim	S4, S5, S8, S12, S16, S25, S28, S29, S32, S34, S67, S69, S70, S74, S80, S89, S119, S128, S136, S141, S148, S171	22	13
Não	S1, S2, S3, S6, S7, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S26, S27, S30, S31, S33, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S68, S71, S72, S73, S75, S76, S77, S78, S79, S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S90, S91, S92, S93, S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S129, S130, S131, S132, S133, S134, S135, S137, S138, S139, S140, S142, S143, S144, S145, S146, S147, S149, S150, S151, S152, S153, S154, S155, S156, S157, S158, S159, S160, S161, S162, S163, S164, S165, S166, S167, S168, S169, S170, S172, S173, S174	152	87

A Figura - 3.4 apresenta os instrumentos usados para auxiliar tal análise. Observa-se que o questionário é a forma mais utilizada pelos autores com 15 estudos, seguida de

indicador de qualidade com 3 estudos e um caso pela observação do monitor durante a execução do experimento.

Figura 3.4: Instrumentos Utilizados para Análise Qualitativa dos Resultados dos Experimentos

Foi possível observar que somente o estudo S29 utilizou a técnica de correlação entre o perfil dos participantes coletados e as respostas dos mesmos. Os demais estudos analisaram as respostas objetivas e subjetivas sem aplicar nenhuma técnica de análise qualitativa como, por exemplo, *Coding* proposta por Corbin e Strauss (2008).

3.9.2 Pacote Experimental

O pacote experimental é fundamental para possibilitar a replicação e auditoria dos experimentos, pois contém informações e documentos relacionados ao experimento realizado. Em resposta à questão **QP2** (*O pacote experimental foi informado e a fonte está disponível?*) dos 174 estudos selecionados, apenas 64 (37%) informaram o pacote experimental, conforme apresentado na Tabela - 3.16. Desses 64 estudos, 51 fontes (75%) informadas estão disponíveis para acesso ao pacote experimental, tais estudos estão evidenciados em negrito na Tabela - 3.16. Os demais estudos estão com as fontes indisponíveis.

Tabela 3.16: Estudos Primários que Informaram e Não Informaram o Pacote Experimental

Pacote experimental informado?	Estudos	Quantidade	%
Sim	S2, S6, S7, S8, S11, S12, S13, S22, S26, S31, S32, S34, S38, S39, S41, S43, S48, S51, S53, S54, S57, S61, S63, S65, S68, S70, S71, S73, S74, S75, S78, S81, S84, S88, S91, S92, S95, S99, S101, S105, S109, S113, S114, S115, S117, S118, S120, S124, S125, S130, S131, S136, S137, S143, S144, S145, S148, S149, S150, S152, S153, S155, S168, S174	64	37
Não	S1, S3, S4, S5, S9, S10, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S23, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S33, S35, S36, S37, S40, S42, S44, S45, S46, S47, S49, S50, S52, S55, S56, S58, S59, S60, S62, S64, S66, S67, S69, S72, S76, S77, S79, S80, S82, S83, S85, S86, S87, S89, S90, S93, S94, S96, S97, S98, S100, S102, S103, S104, S106, S107, S108, S110, S111, S112, S116, S119, S121, S122, S123, S126, S127, S128, S129, S132, S133, S134, S135, S138, S139, S140, S141, S142, S146, S147, S151, S154, S156, S157, S158, S159, S160, S161, S162, S163, S164, S165, S166, S167, S169, S170, S171, S172, S173	110	63

3.9.3 Tipos de Experimentos

A questão **QP3** (*Quais tipos de experimentos têm sido utilizados?*) foi analisada sob três pontos de vista: o contexto em que o experimento foi realizado; se o experimento é original ou replicado; e se é quasi-experimento.

Em relação ao contexto em que foi executado o experimento, foram considerados *in vitro* que refere-se a um laboratório ou ambiente controlado, sendo os mais realizados e *in vivo* referente a um ambiente real, de acordo com Wohlin et al. (2012). A Tabela - 3.17 indica que 169 estudos (96%) foram conduzidos *in vitro*, apenas 3 (2%) em *in vivo* e 3 estudos (2%) que não foram possíveis identificar o contexto. O estudo S86 realizou ambos contextos de experimentos, por isso, obteve um total de 175 estudos. Assim, observa-se que os experimentos em LPS também são a maioria *in vitro*, o que corrobora com o constatado por Wohlin et al. (2012) no contexto de ES.

Tabela 3.17: Contextos dos Experimentos

Contexto do experimento	Estudos	Quantidade	%
in vitro	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S103, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S130, S131, S132, S133, S134, S135, S136, S137, S138, S139, S140, S141, S142, S143, S144, S145, S147, S148, S149, S150, S151, S152, S153, S154, S155, S156, S157, S158, S159, S160, S161, S162, S163, S164, S165, S166, S167, S168, S170, S171, S172, S173	169	96
in vivo	S86, S169, S174	3	2
Não identificado	S93, S104, S146	3	2

Na Tabela - 3.18 é possível observar que a maior parte dos estudos é original com um total de 169 (95%) e somente 8 estudos são replicações. Os estudos S31, S73 e

S95 documentam tanto o experimento original como o replicado. Logo, verifica-se que a replicação tem baixa execução nos experimentos em LPS.

Tabela 3.18: Tipo do Experimento Quanto a Original e/ou Replicado

Tipo do experimento	Estudos	Quantidade	%
Original	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S130, S131, S132, S133, S134, S135, S136, S137, S138, S139, S140, S142, S143, S144, S145, S146, S147, S148, S149, S150, S151, S152, S153, S154, S155, S156, S157, S158, S159, S160, S161, S162, S163, S164, S165, S167, S168, S169, S170, S171, S172, S173, S174	169	95
Replicado	S31, S43, S61, S73, S85, S95, S111, S166	8	5

Quanto aos quasi-experimentos entre 174 estudos selecionados, 161 (93%) são quasi-experimentos, conforme apresentado na Tabela - 3.19. Além disso, o termo “quasi-experimento” foi utilizado em apenas 6% desses estudos que documentaram quasi-experimentos: S8, S17, S34, S56, S77, S82, S155, S165, S170 e S171, em que estão em negritos na Tabela - 3.19.

Tabela 3.19: O Estudo É ou Não um Quasi-experimento

É um quasi-experimento?	Estudos	Quantidade	%
Sim	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 , S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S17 , S20, S21, S22, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34 , S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56 , S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S76, S77 , S79, S80, S81, S82 , S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S130, S131, S133, S134, S135, S136, S138, S139, S140, S141, S142, S143, S144, S145, S147, S148, S149, S150, S151, S152, S153, S154, S155 , S156, S157, S158, S159, S160, S162, S163, S164, S165 , S166, S167, S168, S170 , S171 , S172, S173, S174	161	93
Não	S18, S23, S74, S78, S95, S103, S132, S137, S161	9	5
Não identificado	S16, S19, S75, S146	4	2

Os quasi-experimentos foram identificados pelos participantes/objetos experimentais que foram atribuídos a grupos experimentais não aleatoriamente. Assim, os experimentos de LPS são frequentemente quasi-experimentos, o que corrobora com os experimentos de ES (Wohlin et al., 2012). Assim, para aumentar o número de experimentos de LPS é necessário atribuir aleatoriamente tais participantes/objetos experimentais, reduzindo ou eliminando o viés de seleção.

3.9.4 Design Experimentais

O *design* experimental está relacionado com a análise estatística, já que descreve como os testes são estruturados e conduzidos, segundo Wohlin et al. (2012). Em resposta à questão **QP4** (*Quais design experimentais têm sido utilizados nos experimentos?*), a Tabela - 3.20 apresenta os *design* experimentais identificados nos estudos. Observa-se que os *design* experimentais mais utilizados nos experimentos de LPS foram um fator com dois tratamentos e um fator com mais de dois tratamentos com 68 (37%) e 44 estudos (24%), respectivamente. Dessa forma, os experimentos de LPS realizam a avaliação de abordagem, ferramenta, técnica ou algoritmo proposto com os já existentes na literatura.

Tabela 3.20: *Design* Experimentais Usados nos Experimentos

<i>Design</i> Experimental	Estudos	Quantidade	%
Fatorial completo	S120	1	1
<i>Latin square</i>	S54, S61	2	1
<i>Latin square</i> de ordem dois	S73	1	1
Mais de dois fatores cada um com dois tratamentos	S28	1	1
Um fator com mais de dois tratamentos	S2, S3, S4, S13, S15, S18, S19, S20, S22, S26, S27, S32, S35, S36, S47, S48, S51, S53, S57, S59, S62, S76, S90, S96, S105, S106, S109, S112, S114, S116, S118, S119, S121, S125, S129, S142, S143, S144, S145, S147, S149, S150, S154, S158	44	24
Um fator com um tratamento	S29, S136, S155	3	2
Um fator com dois tratamentos	S1, S5, S7, S9, S10, S11, S12, S14, S16, S17, S21, S24, S25, S31, S33, S34, S35, S37, S38, S39, S43, S46, S48, S55, S65, S66, S70, S71, S72, S78, S79, S81, S82, S83, S85, S86, S87, S89, S92, S94, S95, S103, S104, S107, S108, S110, S113, S122, S123, S124, S125, S130, S133, S137, S138, S140, S141, S146, S153, S155, S160, S161, S162, S165, S168, S170, S171, S174	68	37
Quasi-experimental entre participantes	S56	1	1
Dois fatores com dois tratamentos	S49, S74, S77, S152, S159	5	3
Dois fatores com vários tratamentos	S80	1	1
<i>Within-subjects</i>	S56	1	1
Não informado	S6, S8, S23, S30, S40, S41, S42, S44, S45, S50, S52, S58, S60, S63, S64, S67, S68, S69, S75, S84, S88, S91, S93, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S111, S115, S117, S123, S125, S126, S127, S128, S131, S132, S134, S135, S139, S140, S148, S151, S156, S157, S163, S164, S166, S167, S169, S172, S173	54	30

3.9.5 Participantes e Objetos Experimentais Selecionados

Segundo Wohlin et al. (2012), a seleção dos participantes e dos objetos experimentais pode ser: probabilística, em que a probabilidade de selecionar cada participante/objeto é conhecida; e não probabilística, em que a probabilidade de seleção é desconhecida. Wohlin et al. (2012) apresenta exemplos de técnicas probabilísticas como amostragem aleatória simples, amostragem sistemática e amostragem aleatória estratificada. Quanto a não probabilística têm-se amostragem por conveniência e amostragem de cota.

Em resposta à questão **QP5** (*Como os participantes/objetos têm sido selecionados nos experimentos?*) é possível observar que na Tabela - 3.21 foram identificadas somente as técnicas de amostragem por conveniência e de amostragem aleatória simples, respectivamente, com 161 (92%) e 9 (5%) estudos. Dessa forma, a primeira técnica demonstra a dificuldade de encontrar participantes com perfil adequado nos experimentos de LPS para permitir a aleatoriedade e minimizar o viés de seleção.

Tabela 3.21: Seleção dos Participantes e/ou Objetos Experimentais

Seleção dos participantes/objetos	Estudos	Quantidade	%
Amostragem por conveniência	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S17, S20, S21, S22, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S76, S77, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S130, S131, S133, S134, S135, S136, S138, S139, S140, S141, S142, S143, S144, S145, S147, S148, S149, S150, S151, S152, S153, S154, S155, S156, S157, S158, S159, S160, S162, S163, S164, S165, S166, S167, S168, S170, S171, S172, S173, S174	161	92
Amostragem aleatória simples	S18, S23, S74, S78, S95, S103, S132, S137, S161	9	5
Não informado	S16, S19, S75, S103, S146	5	3

3.9.6 Projeto Piloto

O projeto piloto é uma versão simplificada do experimento. Em resposta à questão **QP6** (*O projeto piloto tem sido realizado nos experimentos?*) dentre os 174 estudos selecionados, apenas 19 (11%) conduziram projeto piloto como meio de, por exemplo, melhorar a instrumentação, avaliar o *design* experimental e analisar a viabilidade do experimento, conforme apresentado na Tabela Tabela - 3.22. Os demais estudos não informaram se realizaram projeto piloto, possivelmente, por não terem conduzidos em tais experimentos.

3.9.7 Análise dos Dados Coletados nos Experimentos

Após os dados coletados, realizou-se a análise para interpretar o que os dados significam por meio de métodos estatísticos. Logo, em resposta à questão **QP7** (*Como os dados têm sido analisados nos experimentos?*), observa-se na Tabela - 3.23 que os testes de hipótese

Tabela 3.22: Realização de Projeto Piloto no Experimento

Foi realizado projeto piloto?	Estudos	Quantidade	%
Sim	S16, S29, S31, S34, S65, S69, S70, S71, S77, S81, S83, S89, S95, S152, S155, S161, S162, S165, S170	19	11
Não	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S30, S32, S33, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S66, S67, S68, S72, S73, S74, S75, S76, S78, S79, S80, S82, S84, S85, S86, S87, S88, S90, S91, S92, S93, S94, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S130, S131, S132, S133, S134, S135, S136, S137, S138, S139, S140, S141, S142, S143, S144, S145, S146, S147, S148, S149, S150, S151, S153, S154, S156, S157, S158, S159, S160, S163, S164, S166, S167, S168, S169, S171, S172, S173, S174	155	89

Mann-Whitney U e *Test T* foram os mais utilizados, ambos com um total de 17 estudos (7%).

Há estudos que usaram correlação como a de *Spearman* com 11 estudos (4,5%) e a de *Pearson* com 7 (2,9%). Apenas 2 estudos (0,8%) aplicaram meta-análise e 7 estudos (2,9%) realizaram tamanho de efeito nos experimentos de LPS. Há estudos que usaram teste de hipótese, mas que não informaram o nome do mesmo, com um total de 14 estudos (5,7%), assim como a correlação com somente 3 estudos (0,4%). Os estudos que não realizaram a análise dos dados utilizando algum método estatístico foram considerados como “Não informado” na Tabela - 3.23.

Tabela 3.23: Análise dos Dados Coletados nos Experimentos

Como os dados têm sido analisados?	Estudos	Quantidade	%
Acurácia	S129	1	0,4
Correlação	S7, S11, S29	3	1,2
Correlação de Pearson	S9, S26, S57, S118, S149, S152, S170	7	2,9
Correlação de Spearman	S36, S62, S71, S75, S76, S77, S111, S116, S155, S165, S166	11	4,5
Cobertura para Modelos de LPS	S55	1	0,4
Tamanho de Efeito	S26, S32, S53, S62, S116, S145, S161	7	2,9
<i>F-measure</i>	S41, S94, S97, S98	4	1,6
Hipervolume para Modelos de LPS	S55	1	0,4
Meta-Análise	S73, S95	2	0,8
Precisão	S25, S41, S94, S97, S98, S162, S164, S174	8	3,3
Análise de Componentes Principais	S11	1	0,4
Revocação	S25, S41, S94, S97, S98, S129, S162, S164, S174	9	3,7
Teste de Bartlett	S95	1	0,4
Teste de Box Cox	S95	1	0,4
Correção de Bonferroni	S1, S57, S62	3	1,2

Tabela - 3.23 continuação da página anterior

Como os dados têm sido analisados?	Estudos	Quantidade	%
Teste de Hipótese	S3, S6, S28, S29, S34, S59, S67, S69, S70, S101, S108, S118, S150, S159	14	5,7
Teste T <i>1-tailed</i>	S65	1	0,4
Teste ANOVA	S9, S18, S54, S61, S73, S87, S95, S120, S130	9	3,7
Análise de Regressão Linear	S8, S75	2	0,8
Análise de Regressão Múltipla	S8	1	0,4
Teste Fisher	S130	1	0,4
Teste Friedman	S1, S26, S122, S127	4	1,6
Teste F	S120	1	0,4
Teste Mann-Whitney	S14, S57, S65, S71, S74, S81, S85	7	2,9
Teste Mann-Whitney rank sum test	S79	1	0,4
Teste Mann-Whitney U	S32, S35, S39, S48, S53, S62, S68, S105, S115, S116, S127, S136, S137, S142, S145, S153, S168	17	7,0
Teste Mann-Whitney-Wilcoxon	S31, S77, S121	3	1,2
Teste T Pareado <i>One-tailed</i>	S161	1	0,4
Teste T Pareado	S78	1	0,4
Teste T Pareado <i>Two-tailed</i>	S64	1	0,4
Teste T	S11, S16, S31, S56, S68, S81, S83, S85, S87, S137, S138, S153, S155, S165, S168, S170, S171	17	7,0
Teste Tukey	S18, S87, S95	3	1,2
Teste Wilcoxon	S2, S4, S5, S120, S171	5	2,0
Teste Wilcoxon <i>signed-rank</i>	S136, S152, S161	3	1,2
Teste Wilcoxon-Nemenyi-McDonald-Thompson	S127	1	0,4
Teste χ^2	S68, S86, S153, S168	4	1,6
Teste Kruskal-Wallis	S62, S128, S130, S141, S145	5	2,0
Não informado	S10, S12, S15, S17, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S27, S30, S33, S37, S38, S40, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S49, S50, S51, S52, S58, S60, S63, S66, S72, S80, S82, S84, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S96, S99, S100, S102, S103, S104, S106, S107, S109, S110, S112, S113, S114, S117, S119, S123, S124, S125, S126, S131, S132, S133, S134, S135, S139, S140, S143, S144, S146, S147, S148, S151, S154, S156, S157, S158, S160, S163, S167, S169, S172, S173	82	33,6

Além disso, foi verificado se a conclusão dos resultados obtidos nos estudos se baseavam no P -value que, geralmente, é usado para fornecer a força da evidência científica. De acordo com Baker (2016), a associação de estatística americana alerta sobre o mau uso do P -value, pois “está contribuindo com o número de resultados de pesquisa que não podem ser reproduzidos”, em que um P -value de 0,05 não significa que haja 95% de chance que uma hipótese esteja correta, mas sim que haverá 5% de chance de obter um resultado pelo

menos tão extremo quanto o observado. Assim, a Figura - 3.5 apresenta que entre os 174 estudos selecionados, em 56 estudos (32%) os resultados obtidos se basearam somente no P -value sem suporte de alguma técnica como tamanho de efeito.

Figura 3.5: Uso de P -value na Conclusão da Análise do Experimento

3.9.8 Tópicos de Pesquisa Investigados nos Experimentos

Em resposta à questão **QP8** (*Quais tópicos de pesquisa investigados nos experimentos?*), a Figura - 3.6 apresenta o mapa mental dos tópicos de pesquisa investigados nos experimentos identificados nos estudos selecionados, em que foi construído considerando os métodos como ramos principais e os artefatos correspondentes como ramos secundários para cada tópico de pesquisa.

Na Tabela - 3.24, pode-se observar que os tópicos de pesquisa mais investigados nos experimentos de LPS foram: Configuração de Modelo de Característica (4%), Teste de Modelo de Característica (4%), Teste de Linha de Produto (4%), Otimização de Projeto de Arquitetura de Linha de Produto (3%), Checagem de Modelo de Linha de Produto (3%), Evolução de Modelo de Característica (2%), Modelagem de Característica (2%), Seleção de Característica (2%) e Teste de Produto (2%).

Tabela 3.24: Tópicos de Pesquisa Investigados nos Experimentos

Tópicos de Pesquisa	Estudos	Quantidade	%	
Análise	Linha de Produto	S2, S148	2	1
	Modelo de Característica	S13, S111	2	1
	Código Fonte	S110	1	1
	Característica	S24	1	1

Tabela - 3.24 continuação da página anterior

Tópicos de Pesquisa		Estudos	Quantidade	%
Alteração	Código Fonte de Característica	S97	1	1
Checagem	Refinamento de Linha de Produto	S18	1	1
	Modelo de Linha de Produto	S47, S63, S106, S124, S154	5	3
Composição	Modelo de Linha de Produto	S71	1	1
	Linha de Produto	S137	1	1
Compreensão	Modelo de Característica	S56	1	1
	Modelo de Domínio Baseado em UML	S57	1	1
	Programa de Linha de Produto	S68, S153, S168	3	2
	Especificação de Núcleo de Artefatos	S87	1	1
Configuração	Modelo de Característica	S3, S38, S40, S84, S127, S161 S163	7	4
	Produto	S103, S151	2	1
	Linha de Produto	S104	1	1
	Requisitos de Característica	S135	1	1
Construção	Projeto de Característica	S135	1	1
	Modelo de Variabilidade	S129	1	1
	Modelo de Característica	S78	1	1
Estimações de Custo	Linha de Produto	S155	1	1
	Engenharia de Linha de Produto	S15	1	1
Definição	Escopo de Linha de Produto	S140	1	1
Derivação	Arquitetura de Produto	S30, S65	2	1
	Produto	S108	1	1
Projeto	Linhas de Produto Baseadas em Serviços	S67	1	1
	Arquitetura de Linha de Produto Orientada a Serviço	S146	1	1
Detecção	Escopo de Linha de Produto	S150	1	1
	Anomalias de Linha de Produto	S167	1	1
Desenvolvimento	Linha de Produto	S155	1	1
Documentação	Característica	S41	1	1
Elicitação	Requisitos	S70	1	1
	Métricas de Extensibilidade de Arquitetura de Linha de Produto	S75	1	1
	Métricas de Complexidade de Arquitetura de Linha de Produto	S75, S76, S166	3	2
	Requisitos Não Funcional	S113	1	1
Avaliação	Diagrama de Característica	S74	1	1
	Modelo de Característica	S33, S60, S131, S132	4	2
	Escopo de Linha de Produto	S82	1	1
Evolução	Linha de Produto	S109	1	1
	Requisitos	S136	1	1
Exploração	Linha de Produto	S172	1	1
Extração	Requisitos	S17, S49	2	1
	Modelo de Característica	S102, S117	2	1
Geração	Modelo de Característica	S39	1	1
	Suítes de Teste	S90	1	1
Implementação	Domínio de Linha de Produto	S69	1	1
Melhoria	Arquitetura de Produto	S65	1	1
	Especificação de Requisitos	S14	1	1

Tabela - 3.24 continuação da página anterior

Tópicos de Pesquisa		Estudos	Quantidade	%
Inspeção	Mapa de Produto	S14	1	1
	Modelo de Característica	S14, S85, S171	3	2
	Componente	S159	1	1
Locação	Característica	S94	1	1
Manutenção	Modelo de Característica	S36	1	1
	Requisitos	S118	1	1
	Característica	S95,	1	1
	Linha de Produto	S130	1	1
Mapeamento	Arquitetura de Referência	S20	1	1
	Arquitetura de Linha de Produto	S20	1	1
	Arquitetura de Sistema	S20	1	1
Minimização	Suítes de Teste	S62	1	1
Modelagem	Característica	S23, S86, S88, S120	4	2
	Modelo de Característica	S100	1	1
	Componente	S112	1	1
	Linha de Produto	S169	1	1
	Caso de Uso	S25	1	1
	Modelo de Característica	S25	1	1
	Diagrama de Classe	S25	1	1
	Diagrama de Estado	S25	1	1
	Diagrama de Sequência	S25	1	1
	Modelo de Linha de Produto	S25, S34	2	1
Cenários de Caso de Uso	S73	1	1	
Modularidade	Configuração do Conhecimento	S59	1	1
Monitoramento	Memória de Característica	S173	1	1
Otimização	Projeto de Arquitetura de Linha de Produto	S1, S4, S5, S122, S128, S141	6	3
	Linha de Produto	S55, S119	2	1
Predição	Requisitos Não Funcional	S139	1	1
Programação	Código Fonte	S96	1	1
Variabilidade de Atributos de Qualidade	Arquitetura de Linha de Produto	S89	1	1
Reconfiguração	Linha de Produto	S32	1	1
Recuperação	Arquitetura de Linha de Produto	S133, S164	2	1
Refatoração	Modelo de Característica	S42	1	1
	Documentação	S134	1	1
Engenharia de Requisitos	Projeto de Linha de Produto	S28	1	1
Engenharia Reversa	Modelo de Característica	S26	1	1
Escopo	Portfólio de Produto	S7	1	1
Seleção	Característica	S6, S27, S53, S121	4	2
	Modelo de Característica	S10	1	1
	Variante de Linha de Produto	S43, S44	2	1
	Casos de Teste	S142	1	1
	Produto	S145	1	1
Divisão	Modelo de Máquina de Estado	S58	1	1
Adoção de LPS	<i>Voice User Interface (VUI)</i>	S21	1	1
Estabilidade	Linha de Produto de Sistema			
	Multi-Agente	S37	1	1

Tabela - 3.24 continuação da página anterior

Tópicos de Pesquisa		Estudos	Quantidade	%
Síntese	Modelo de Característica	S72, S156	2	1
Teste de Caixa Preta	Produto de Linha de Produto	S54, S61	2	1
Teste de Interação Combinatorial	Modelo de Característica	S22, S50	2	1
Teste Combinatorial	Linha de Produto	S51	1	1
	Modelo de Característica	S52	1	1
Teste Funcional	Modelo de Característica	S99	1	1
	Componente	S159	1	1
Teste Incremental	Linha de Produto	S107, S160	2	1
Teste de Integração	Linha de Produto Baseada em Componente	S158	1	1
Teste de Interação	Característica	S93	1	1
Teste de Regressão	Arquitetura de Linha de Produto	S12, S29	2	1
	Linha de Produto Baseada em Modelo	S66	1	1
Teste Unitário	Projeto de Linha de Produto	S11, S138	2	1
Teste de Sistema	Projeto de Linha de Produto	S16, S31, S147, S157	4	2
Teste de Mutação	Modelo de Característica	S35	1	1
Teste de Falha	Modelo de Característica	S91, S92	2	1
Teste Baseado em Gramática	Modelo de Característica	S101	1	1
Teste Multi-Objetivo	Modelo de Característica	S115	1	1
	Produto	S116	1	1
Teste em Pares	Modelo de Característica	S105, S123, S125, S126	4	2
Teste Baseado em Fluxo de Dados	Produto	S45	1	1
Teste <i>T-wise</i>	Modelo de Característica	S48, S144	2	1
Teste de Execução Compartilhada	Linha de Produto	S143	1	1
Descrição Textual	Caso de Uso	S19	1	1
Rastreabilidade	Código para Característica	S98	1	1
	Projeto de Linha de Produto	S162	1	1
	Sistema de Linha de Produto	S174	1	1
Instanciação de Variabilidade	Linha de Produto	S80	1	1
Gerenciamento de Variabilidade	Linha de Produto	S77	1	1
Modelagem de Variabilidade	Linha de Produto	S8	1	1
	Linha de Produto de Software Dinâmica	S81	1	1
	Modelo de Componente UML	S83	1	1
	Modelo de Caso de Uso	S165	1	1
	Diagrama de Sequência	S170	1	1
Verificação	Modelo de Característica	S9, S100	2	1
	Requisitos Probabilísticos	S114	1	1
	Produto	S46	1	1
	Linha de Produto	S149	1	1
Visualização	Característica	S64	1	1
	Modelo de Característica	S79	1	1
	Linha de Produto	S172	1	1

Figura 3.6: Mapa Mental dos Tópicos de Pesquisa Investigados nos Experimentos

3.9.9 LPSs e Repositórios

Em resposta à questão **QP9** (*Quais LPSs e repositórios têm sido usados nos experimentos?*), além da LPS propriamente dita, foi considerado o uso de *feature model* nos estudos selecionados. A Figura - 3.7 apresenta as 20 LPSs mais utilizadas nos experimentos. É possível observar que duas se destacaram mais como a Mobile Media e a AGM com 22 e 20 estudos, respectivamente. Além disso, 15 estudos mencionaram que geraram os seus próprios modelos de característica, por isso, foram considerados como *generated feature model*.

Figura 3.7: LPSs Utilizadas nos Estudos

Há estudos que usaram LPS fictícias (*toy*), que não informaram o nome da LPS, apenas o seu domínio ou a sua fonte para acesso e LPSs anônimas por razões de confidencialidade. Assim, todas essas situações foram incluídas na Tabela - 4.1 das LPSs utilizadas nos experimentos que está no Apêndice D.

Na Tabela - 4.1 (Apêndice D), foi informada se a LPS (ou modelo de característica) usada era acadêmica, real ou ambas, já que haviam estudos que informavam que tal LPS era acadêmica e outros que era real. Assim foram considerados os dois tipos. Há estudos

que não informaram qual era o tipo da LPS, nem a fonte da mesma que seria uma forma de identificar. Dessa forma, foi considerada como “Não Identificado (NI)”.

Conforme apresentado na Figura - 3.8, observa-se que o repositório do SPLOT foi o mais utilizado nos experimentos de LPS com 22 estudos, seguido do SEI com 14 estudos. A Tabela - 3.25 descreve os repositórios de LPS que foram identificados a partir da fonte citada da LPS nos estudos selecionados.

Figura 3.8: Repositórios de LPS Utilizados nos Estudos

Tabela 3.25: Repositórios de LPS

Repositório de LPS	Fonte	Estudos	Frequência que o repos. de LPS foi utilizado	%
Ambient Assisted Living (AAL)	http://www.aal-europe.eu	S33	1	1
ArgoUML	http://argouml-spl.tigris.org/	S7, S94, S97, S98, S164	5	6

Tabela - 3.25 continuação da página anterior

Repositório de LPS	Fonte	Estudos	Frequência que o repos. de LPS foi utilizado	%
Berkeley	https://www.oracle.com/database/berkeley-db/db.html	S22, S131	2	2
CVT (Cluster on Commercial Vehicle Technology)	www.nutzfahrzeugcluster.fraunhofer.de	S80	1	1
Egemin	http://www.egemin.com	S152	1	1
FaMa Test Suite	http://www.isa.us.es/fama/?FaMa_Test_Suite	S99	1	1
FeatureHouse	http://fosd.net/fh/	S26, S149	2	2
FeatureVisu	http://www.fosd.de/FeatureVisu/	S2, S16, S31	3	4
Inria Lille	http://researchers.lille.inria.fr/~sousa/relativecard/	S88	1	1
Intelligent Transportation Systems (ITS)	http://www.ewh.ieee.org/tc/its/	S33	1	1
Jtopas	http://jtopas.sourceforge.net/jtopas/index.html	S143, S147	2	2
Linux Variability Analysis Tools (LVAT)	https://code.google.com/archive/p/linux-variability-analysis-tools/	S35	1	1
MedicWare Informatics System LTDA	http://www.medicware.com.br/	S162	1	1
Mindstorms	http://www.lego.com/en-us/mindstorms/	S155	1	1
Mobile Media	http://www.ic.unicamp.br/~tizzei/mobilemedia/	S94, S97, S102, S164	4	5
MultiPLe	http://www.fosd.de/multiple/	S96	1	1
OMG	www.omg.org/technology/documents/formal/xmi.htm	S174	1	1
Prevayler	www.prevayler.org/	S147	1	1
Ptolemy	http://ptolemy.cs.iastate.edu/design-study/#mobilemedia http://ptolemy.cs.iastate.edu/design-study/#healthwatcher	S133	1	1
Raf'atAL-msie'deen	http://www.lirmm.fr/CaseStudy	S41	1	1
SEI	http://www.sei.cmu.edu/productlines/ppl/	S1, S4, S5, S16, S22, S31, S75, S76, S77, S122, S128, S141, S166, S170	14	16
SPL Conqueror	http://fosd.de/SPLConqueror	S26	1	1
SPL2go	http://spl2go.cs.ovgu.de/	S26, S32, S173	3	4
SPLIT	http://www.splot-research.org/	S3, S9, S13, S26, S27, S32, S35, S36, S48, S52, S55, S72, S101, S102, S115, S117, S118, S121, S123, S125, S129, S161	22	26
Sudoku	https://code.launchpad.net/~spl-devel/spl/default-branch	S147	1	1

Tabela - 3.25 continuação da página anterior

Repositório de LPS	Fonte	Estudos	Frequência que o repos. de LPS foi utilizado	%
TaRGeT	http://twiki.cin.ufpe.br/twiki/bin/view/TestProductLines/TaRGeTProductLine	S18, S109	2	2
TightVNC	http://www.tightvnc.com/	S22	1	1
Violet	http://sourceforge.net/projects/violet/	S22, S131	2	2
Wikimatrix	http://www.wikimatrix.org/api/byproduct	S117	1	1
Xenomai	http://www.xenomai.org http://git.xenomai.org/	S68, S153, S168	3	4

3.9.10 Artefatos de LPS

Os artefatos fazem parte da infraestrutura da LPS e são testados e revisados nos produtos gerados. Logo, em resposta à questão **QP10** (*Quais artefatos de LPS têm sido usados nos experimentos?*), a Figura - 3.9 apresenta o mapa mental dos artefatos identificados nos 174 estudos selecionados, em que há artefatos que foi possível agrupar em: Diagrama, Documentação, Característica, Matriz, Modelo, Produto, Código Fonte e Teste.

Na Figura Figura - 3.9 é possível observar que há diversos modelos usados nos experimentos como modelo de variabilidade, modelo de rastreabilidade, modelo de decisão, entre outros. Além disso, foram usados diagramas UML como de classe, de caso de uso e de sequência, por exemplo.

Conforme observado na Tabela - 3.26, os artefatos mais usados foram: modelo de característica (29,7%), código fonte Java (7,4%), documentação de LPS (6,8%), casos de teste (6,8%), produtos (5,7%), diagrama de classe (4,7%), diagrama de caso de uso (4,7%) e especificação de requisitos (3,9%).

Tabela 3.26: Artefatos de LPS

Artefatos	Estudos	Quantidade	%	
Fórmula Alloy	S107, S160	2	0,7	
Configuração do Conhecimento	S18, S59, S109	3	1,1	
Diagrama	Diagrama de Atividade	S45	1	0,4
	Diagrama de Definição de Bloco	S155	1	0,4
	Diagrama de Classe	S1, S4, S5, S25, S57, S75, S76, S77, S122, S128, S141, S166, S174	13	4,7
	Diagrama de Componente	S71, S75, S76, S83	4	1,4
	Diagrama de Caso de Uso	S25, S28, S31, S41, S57, S89, S102, S118, S136, S138, S162, S165, S174	13	4,7
	Diagrama de Sequência	S25, S57, S170	3	1,1
	Diagrama de Estado	S25, S174	2	0,7
	Diagrama de Componente e Conector	S65	1	0,4

Tabela - 3.26 continuação da página anterior

Artefatos	Estudos	Quantidade	%		
	Diagrama de <i>Deployment</i>	S65	1	0,4	
Documentação	Documentação de LPS	S49, S64, S70, S75, S76, S77, S83, S86, S87, S89, S102, S120, S134, S139, S155, S159, S165, S166, S170	19	6,8	
	Especificação de Característica	S136	1	0,4	
	Dicionário de Termos	S87, S136	2	0,7	
	Especificação de Requisitos	S14, S17, S25, S28, S44, S81, S103, S108, S138, S142, S162	11	3,9	
	Documentos de Casos de Uso Escritos em Linguagem Natural (Textual)	S18, S136	2	0,7	
	Documento de Descrições de Composição	S71	1	0,4	
	Conjunto de Especificações de Cenários	S73	1	0,4	
	<i>Templates</i> de Casos de Uso	S19	1	0,4	
	Requisição de Alteração	S136	1	0,4	
	Descrições de Cenários	S152	1	0,4	
	Manual do Usuário	S140	1	0,4	
	Especificações de Referência Escritas em MSVCM e PLUS	S73	1	0,4	
	Característica	Modelo de Característica	S3, S6, S9, S10, S13, S14, S18, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S30, S32, S33, S34, S35, S36, S38, S39, S40, S42, S43, S46, S48, S50, S51, S52, S53, S55, S56, S60, S62, S72, S73, S78, S79, S84, S85, S86, S88, S89, S91, S93, S99, S100, S101, S102, S103, S105, S109, S111, S115, S117, S119, S120, S121, S123, S125, S126, S127, S129, S131, S132, S136, S138, S139, S144, S145, S147, S148, S151, S156, S161, S163, S164, S169, S171, S172, S174	83	29,7
		Diagrama de Característica	S74, S92, S132, S150	4	1,4
Configuração de Característica		S73	1	0,4	
Ontologia de Característica		S24	1	0,4	
Árvore de Característica		S30	1	0,4	
Módulo de Característica		S124	1	0,4	
Contrato Orientado a Característica		S124	1	0,4	
Características de Produtos		S7	1	0,4	
Regras de Primeira Ordem Lógica		S167	1	0,4	
Matriz		Matriz de Rastreabilidade	S136, S162	2	0,7
		Matriz de Característica e de Qualidade	S172	1	0,4
		Matriz de Justificação	S8	1	0,4
		Modelo de Subsistema	S174	1	0,4

Tabela - 3.26 continuação da página anterior

Artefatos	Estudos	Quantidade	%	
Modelo	Modelo de Processo	S174	1	0,4
	Modelo de Módulo	S174	1	0,4
	Modelo de Requisito	S154	1	0,4
	Modelo <i>fPromela</i>	S47	1	0,4
	Modelo <i>Goal</i>	S100	1	0,4
	Modelo Comportamental	S113	1	0,4
	Modelo CBFM	S87	1	0,4
	Modelo ADOM	S87	1	0,4
	Modelo de Variabilidade	S8, S80	2	0,7
	Metamodelo UML	S75, S76	2	0,7
	Modelo de Rastreabilidade	S75, S76	2	0,7
	Modelo de Decisão	S112	1	0,4
	Modelo de Componente	S43	1	0,4
	Modelo de SoCoEMo-PLE	S15	1	0,4
	Modelo de Máquina de Estado anotado com Característica	S58	1	0,4
	Modelo de Máquina de Estado Finito com Variabilidade	S135	1	0,4
	Modelo de Resolução de Variabilidade	S75, S76, S166	3	1,1
Produto	Produtos de Portfólio	S7	1	0,4
	Plano de Produção de Produto	S104	1	0,4
	Descrições de Produto	S156	1	0,4
	Mapa de Produto	S14, S136	2	0,7
	Produtos	S2, S45, S46, S54, S58, S61, S63, S82, S106, S113, S114, S140, S145, S149, S150, S173	16	5,7
	Arquitetura de Produto	S30	1	0,4
Arquitetura de Linha de Produto Orientada a Serviço	S67, S146	2	0,7	
Código Fonte	Java	S2, S20, S37, S41, S68, S69, S94, S95, S96, S97, S98, S109, S110, S130, S133, S138, S149, S158, S164, S168, S173	21	7,4
	AspectJ	S37, S168	2	0,7
	C	S68, S149, S153, S159	4	1,4
	Javascript	S137	1	0,4
	Teste	S11, S12, S16, S29, S50, S54, S61, S62, S66, S90, S93, S99, S116, S138, S142, S143, S157, S158, S159	19	6,8
	Suítes de Teste	S54, S61, S91, S101, S157	5	1,8

Figura 3.9: Mapa Mental dos Artefatos de LPS

3.9.11 Ameaças à Validade em LPS

As ameaças à validade são os possíveis riscos que podem acontecer durante o planejamento e execução de estudos experimentais e podem ser categorizadas em quatro tipos (Wohlin et al., 2012): interna, externa, *constructo* e conclusão.

Em resposta à questão **QP11** (*Quais ameaças à validade em LPS têm sido identificadas nos experimentos e quais ações foram tomadas para mitigá-las?*), a Figura - 3.10

apresenta o mapa mental das ameaças à validade em LPS identificadas nos 174 estudos selecionados, em que foram classificadas conforme os seus quatro tipos. Observa-se que há ameaças que foram identificadas pelos autores em mais de um tipo como, por exemplo, “Seleção da LPS” que se encontra definida em validade interna, externa e de conclusão. Além disso, as ameaças à validade que tratavam de modelo de característica também foram consideradas.

Na Tabela - 5.1, na Tabela - 5.2, na Tabela - 5.3 e na Tabela - 5.4, todas incluídas no Apêndice E são apresentadas as ameaças à validade identificadas juntamente com as ações tomadas para minimizá-las. Em relação à Tabela - 5.1, é possível observar que as ameaças “Medição de ALP e Configurações” e “Experiência dos Participantes” foram as mais mencionadas como validade interna, ambas com 3 estudos (12%). Referente à Tabela - 5.2, constata-se que a ameaça “Seleção da LPS” foi a mais discutida como validade externa nos experimentos com um total de 41 estudos (52%).

Quanto à Tabela - 5.3, foram identificadas apenas 4 ameaças de *constructo*, tais como: “Viés de Mono-Operação”, “Confiabilidade de Medidas para LPS”, “Defeitos introduzidos nos mutantes refletem falhas reais” e “Possíveis erros introduzidos no mapeamento de características para elementos arquiteturais”, respectivamente, com 2 (30%), 2 (30%), 1 (20%) e 1 (20%) estudos. Conforme apresentado na Tabela - 5.4, a ameaça de conclusão “Tamanho da LPS” foi a mais discutida no experimentos com 7 estudos (33%).

3.10 Ameaças à Validade

As seguintes ameaças à validade deste MS são discutidas:

- **Questão de Pesquisa:** o objetivo deste MS foi encontrar estudos publicados que abordam experimentos em LPS, de acordo com esta condição 11 questões de pesquisa foram definidas para este estudo. Pode haver um conjunto de questões de pesquisa mais especializadas que não foram discutidas neste MS, mas que podem ser exploradas em pesquisas futuras.
- **Bases de dados eletrônicas:** cinco bases eletrônicas foram selecionadas, as quais são consideradas essenciais para a comunidade acadêmica de Ciência da Computação com base em diversos mapeamentos sistemáticos e revisões sistemáticas realizadas na literatura. Entretanto, pode ser que mais fontes de busca permitam identificar um maior conjunto de estudos relevantes potenciais.

Figura 3.10: Mapa Mental das Ameaças à Validade em LPS

- **Abrangência de Publicação:** não é possível garantir que todos os estudos primários relacionados com este estudo secundário foram recuperados. Esse problema pode ocorrer devido ao fato de que os motores de busca não são precisos como se deseja para o processamento e execução de consultas de acordo com as palavras-chaves definidas. Outro viés, é a restrição de publicações em inglês. Como a área usa principalmente o inglês, o viés introduzido é mínimo.
- **Classificação das ameaças à validade dos estudos selecionados:** a classificação das ameaças à validade dos estudos que não informaram explicitamente o tipo da mesma, foi realizada pelos autores de acordo com a classificação proposta por Wohlin et al. (2012). Assim, acredita-se que essa ameaça seja minimizada com o apoio de tal literatura.

3.11 Empacotamento e Compartilhamento

O protocolo do planejamento, o arquivo bib dos 174 artigos selecionados e a planilha com os resultados deste MS estão disponíveis em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1443563>, visando disseminação dos dados, assim como auditabilidade e reprodutibilidade.

3.12 Considerações Finais

O MS permite que uma determinada área de pesquisa seja averiguada e analisada em relação a como a condução de estudos está sendo realizada, quais os contextos que os estudos estão inseridos e pontos em potencial que podem ser explorados (Kitchenham et al., 2011; Petersen et al., 2015).

O MS apresentou um panorama dos experimentos realizados em LPS, em que foram recuperados um total de 1.039 estudos, dos quais 174 foram identificados como estudos primários potenciais para extração dos dados. Através da análise dos estudos obtidos, foi possível fornecer evidências que o *template* experimental mais utilizado nos estudos mapeados foi o de Wohlin et al. (2012). Além disso, quando os experimentos realizaram análise qualitativa dos resultados, o questionário foi o instrumentos mais usado. Considerando a avaliação de qualidade dos experimentos, nenhum dos estudos selecionados se preocuparam em realizar tal avaliação.

Também, descobriu-se que apenas 37% dos estudos informaram o pacote experimental, em que é um item importante para proporcionar a replicação dos experimentos. Quanto

ao contexto que o experimento foi executado, 96% foram *in vitro* e a maioria dos estudos são originais com 95%. Outro ponto importante, 93% foram quasi-experimentos.

O MS revelou que os *design* experimentais mais utilizados nos experimentos de LPS foram um fator com dois tratamentos e um fator com mais de dois tratamentos. Com relação a seleção dos participantes e/ou objetos experimentais, 92% foi por amostragem por conveniência. Quanto ao projeto piloto, somente 11% dos estudos conduziram, que é uma maneira de melhorar a instrumentação e validar o experimento, por exemplo. Referente a análise dos dados coletados, a maior parte dos estudos têm aplicado teste de hipótese. Em relação aos tópicos de pesquisa investigados nos experimentos, os estudos selecionados foram, principalmente, dos tópicos de pesquisa de configuração de modelo de característica, teste de modelo de característica, teste de linha de produto e otimização de projeto de arquitetura de linha de produto.

Por fim, considerando aspectos de LPS, destacaram-se mais as LPSs Mobile Media (3,3%) e a AGM (3%). Quanto aos artefatos usados nos estudos, o modelo de característica foi o que mais se sobressaiu com (29,7%). Referente as ameaças à validade, observou-se que a maior parte apresentada nos experimentos são de validade interna e externa como, por exemplo, o tamanho e a seleção da LPS, a experiência dos participantes e instrumentos utilizados.

O próximo capítulo apresenta o experimento controlado realizado nas abordagens de avaliação de qualidade de experimento em ES identificadas na Seção 2.5.

Avaliação de Qualidade de Experimentos em ES: um Experimento Controlado no Contexto de LPS

4.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta um estudo experimental para comparar abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES, descritas na Seção 2.5, que são:

- A1 - *Checklist* de Kitchenham e Charters (2007);
- A2 - *Checklist* de Kampenes (2007);
- A3 - *Checklist* de Kitchenham et al. (2010);
- A4 - Escala de qualidade de Dieste et al. (2011); e
- A5 - Escala de qualidade de Teixeira (2014).

Portanto, foi necessário conhecer cada uma dessas abordagens, bem como estão estruturadas para avaliar a qualidade de experimentos de ES. O objetivo dessa comparação é identificar aquelas que avaliam experimentos de ES de forma mais completa visando usá-las como base para diretrizes de avaliação de experimentos de LPS (Capítulo 5).

O experimento realizado segue o *template* experimental proposto por Jedlitschka et al. (2008), pois é um dos mais completos da literatura de ES Experimental.

4.2 Planejamento Experimental

4.2.1 Objetivos

Com base no modelo *Goal-Question-Metric* (GQM) (Basili e Rombach, 1988), o objetivo do experimento foi: **analisar** abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES, **com o propósito** de caracterizar, **em relação à** capacidade de avaliar a qualidade de experimentos de LPS, **do ponto de vista de** pesquisadores de LPS, **no contexto de** estudantes de pós-graduação da área de ES da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

O objetivo principal pode ser estabelecido na seguinte questão de pesquisa (**Q.P.**): *“Existe correlação significativa entre pares de abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES aplicadas a experimentos de LPS?”*

4.2.2 Participantes

Os participantes deste estudo foram: a autora desta dissertação, Henrique Vignando e Victor França. Assim, não foi realizada uma seleção aleatória. Todos são estudantes de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A autora da dissertação possui experiência com experimentos de ES há cerca de 2 anos e meio, enquanto que os outros dois participantes há cerca de 1 ano. Apesar dos participantes terem uma baixa experiência em experimentação em ES, os mesmos foram considerados elegíveis para atuar como participantes de qualidade dos artigos avaliados neste estudo, pois estavam sob a supervisão do Prof. Dr. Edson A. Oliveira Junior e eles participaram de um semestre de pós-graduação em ES Experimental.

4.2.3 Material Experimental

Os materiais usados neste estudo foram:

- um conjunto de 30 artigos que abordam experimentos de LPS. Foram escolhidos 30 artigos por ser considerado um valor adequado mínimo para análise estatística e pelas abordagens possuírem muitas questões. Os artigos selecionados são um subconjunto dos estudos primários do MS do Capítulo 3. Dos 174 artigos desse MS, foram selecionados 30 artigos a partir de uma função randômica fornecida pelo Microsoft *Excel*®, a qual foi suficiente para garantir que a seleção dos artigos não fosse intencional; e

- uma planilha *Excel*® com as quatro abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES.

4.2.4 Tarefas

Neste estudo cada participante atuou como um avaliador e avaliou cada um dos 30 artigos utilizando as seguintes abordagens para determinar a qualidade dos experimentos de LPS: A1, A2, A3 e A4 (Seção 4.1).

4.2.5 Hipóteses, Parâmetros e Variáveis

As seguintes hipóteses foram formuladas para a Q.P. deste estudo:

- **Hipótese Nula (H_0):** não existe correlação significativa entre as abordagens X e Y para avaliar a qualidade de experimentos de LPS; e
- **Hipótese Alternativa (H_1):** existe correlação significativa entre as abordagens X e Y para avaliar a qualidade de experimentos de LPS.

X e Y são substituídas com cada par de abordagens neste experimento.

A Tabela - 4.1 descreve as variáveis dependentes e independentes do experimento. Tal tabela, apresenta a abreviação “N.A.” (*Not Available*) usada quando não há tal informação.

4.2.6 *Design Experimental*

Foi utilizado o projeto **1 fator com mais de 2 tratamentos**, em que os tratamentos são comparados entre si (Wohlin et al., 2012). O fator neste experimento é a abordagem de avaliação de qualidade de experimentos de ES e os tratamentos são: A1, A2, A3 e A4.

As variáveis dependentes foram as correlações entre as abordagens X e Y e foram apoiadas por quatro critérios: a qualidade dos experimentos; a eficiência das abordagens; o uso de *template* experimental na documentação dos experimentos; e a granularidade das questões.

O relacionamento entre as variáveis independentes (fator) e dependentes é apresentado na Figura - 4.1.

4.2.7 Procedimento

Para cada participante foram atribuídos os mesmos 30 artigos selecionados. Para cada artigo, o participante respondia as questões presentes nas abordagens A1, A2, A3 e A4.

Tabela 4.1: Descrição das Variáveis Dependentes e Independentes

Nome da variável	Tipo da variável (independente, dependente, moderada)	Abreviação	Classe (produto, processo, recurso, método)	Entidade (instância da classe)	Tipo de atributo (interno, externo, ...)	Tipo de escala (nominal, ordinal, ...)	Unidade	Alcance	Regra de Contagem
Abordagens de Avaliação de Qualidade de Experimentos em ES	Independente	N.A.	Método	A1, A2, A3 e A4	N.A.	Nominal	N.A.	A1, A2, A3 e A4	N.A.
Correlação entre abordagens X e Y	Dependente	Corr (X e Y)	Processo	Frac, Moderado, Forte, Positivo, Negativo	Externo	Nominal, Ordinal	Escala de correlação de Pearson ou de Spearman	[-1.0, +1.0]	Fórmula de Pearson (p) ou de Spearman (p)

Figura 4.1: Variáveis Dependentes e Independentes do Experimento

Cada questão ou subquestão foi respondida com “sim” ou “não”. Para cada resposta “sim”, os participantes tinham como tarefa escrever uma observação que continha a página, seção e/ou parágrafo em que estava contida a informação, o que facilitou realizar o consenso para a realização da correlação. Além de anotar o tempo de resposta para cada abordagem.

4.2.8 Procedimento de Análise

Após o preenchimento das respostas na planilha de artigos *versus* abordagens, foi realizada a análise de concordância *Kappa* (Fleiss, 1981) com o apoio de uma ferramenta¹ desenvolvida pelo Laboratório de Epidemiologia e Estatística (Lee) do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia para verificar a concordância entre os 3 participantes.

Por fim, foi realizado o consenso entre as avaliações dos participantes sobre as respostas das abordagens de cada artigo para obter, posteriormente, o coeficiente de correlação de *Pearson* ou *Spearman*.

4.3 Execução

4.3.1 Preparação

Antes de iniciar o experimento, foi realizado um estudo piloto, em que os participantes selecionaram aleatoriamente 2 artigos: Michalik et al. (2011a) e Murashkin et al. (2013a), que não estão incluídos nos 30 artigos do experimento, para calibrar e equalizar a forma de avaliação de cada participante.

¹Disponível em <http://www.lee.dante.br/pesquisa/kappa/index.html>. Acessado em 10/03/2018

Para essa preparação, os participantes realizaram juntos a avaliação de cada um dos 2 artigos pelas 5 abordagens propostas com objetivo de sanar as possíveis dúvidas referentes à interpretação das questões. Nessa atividade, foi verificado que a abordagem A5 (Teixeira, 2014) possui 11 questões equivalentes as abordagens A1, A3 e A4, por isso foi desconsiderada na execução do estudo experimental.

4.3.2 Desvios

Durante a execução do experimento, não houve desvios em relação ao material experimental planejado nem ao processo de coleta de dados, assim como nenhum dos participantes desistiu do estudo.

4.4 Análise

Esta seção apresenta a análise do estudo experimental, inicialmente com o teste de normalidade das amostras, a análise de concordância *Kappa* (Fleiss, 1981) e a análise de correlação.

4.4.1 Teste de Normalidade

Foi aplicado o teste de normalidade de *Kolmogorov-Smirnov* (Corder e Foreman, 2009) aos valores observados na Tabela - 4.4 para verificar que tais valores para as abordagens A1, A2, A3 e A4 possuem comportamento normal, utilizando a ferramenta estatística R (R Core Team, 2014). Assim, foram propostas as seguintes hipóteses:

- **Hipótese Nula (H₀):** os valores observados para a abordagem seguem uma distribuição normal.
- **Hipótese Alternativa (H₁):** os valores observados para a abordagem não seguem uma distribuição normal.

Segundo o teste de *Kolmogorov-Smirnov*, para uma amostra de tamanho 30 com 95% de segurança ($\alpha = 0,05$) e $\rho = 0,24$ de acordo com o a tabela de valores críticos do teste de *Kolmogorov-Smirnov*. Assim, obteve para:

- a abordagem A1 com média (μ) 0,3558 e desvio padrão (σ) 0,1484, obteve $p = 0,5736$ ($0,5736 > 0,24$). Logo, a amostra é considerada normal.

- a abordagem A2 com média (μ) 0,5000 e desvio padrão (σ) 0,2092, obteve $p = 0,5669$ ($0,5669 > 0,24$). Logo, a amostra é considerada normal.
- a abordagem A3 com média (μ) 0,6426 e desvio padrão (σ) 0,1128, obteve $p = 0,5511$ ($0,2683 > 0,24$). Logo, a amostra é considerada normal.
- a abordagem A4 com média (μ) 0,3425 e desvio padrão (σ) 0,1764, obteve $p = 0,4928$ ($0,4928 > 0,24$). Logo, a amostra é considerada normal.

4.4.2 Análise de Concordância Kappa

Para avaliar o nível de concordância entre os 3 participantes, em relação às respostas obtidas das quatro abordagens aplicadas nos 30 artigos, foi realizado o teste estatístico *Kappa* (Fleiss, 1981) e para saber se os resultados seriam ou não satisfatórios baseiou-se na interpretação sugerida por Landis e Koch (1977), conforme apresentada na Tabela - 4.2.

Tabela 4.2: Interpretação Sugerida para os Valores de Kappa (Traduzido de (Landis e Koch, 1977))

Valores de Kappa	Interpretação
<0	Concordância nula
0 - 0,19	Concordância pobre
0,20 - 0,39	Concordância justa
0,40 - 0,59	Concordância moderada
0,60 - 0,79	Concordância substancial
0,80 - 1,00	Concordância quase perfeita

A Tabela - 4.3 apresenta os resultados obtidos com a aplicação do coeficiente *Kappa* para cada abordagem em relação aos 30 artigos.

Como pode ser visto na Figura - 4.2, a mediana mostra uma concordância bem próxima entre as abordagens A1, A2 e A3, que estão próximas de 0,4 e 0,5 apontando um grau de concordância moderada entre as respostas dos 3 participantes para essas abordagens. Exceto por uma disparidade na abordagem A2 (P5, 0,061) considerado um *outlier* que foi mantido na análise. Já para a abordagem A4, a mediana ficou abaixo de 0,4 indicando concordância justa entre os participantes.

Tabela 4.3: Resultados do Coeficiente de *Kappa* para cada artigo e abordagem

ID Artigo	A1	A2	A3	A4
P1	0,490	0,479	0,509	0,144
P2	0,583	0,422	0,422	0,607
P3	0,466	0,490	0,466	0,365
P4	0,433	0,328	0,186	0,345
P5	0,350	0,061	0,244	0,029
P6	0,308	0,458	0,507	0,492
P7	0,461	0,443	0,598	0,151
P8	0,436	0,597	0,432	0,542
P9	0,280	0,554	0,220	0,112
P10	0,477	0,498	0,293	-0,179
P11	0,438	0,527	0,630	0,139
P12	0,193	0,490	0,278	0,340
P13	0,435	0,810	0,626	0,340
P14	0,374	0,409	0,482	-0,138
P15	0,562	0,434	0,499	0,083
P16	0,562	0,434	0,499	0,083
P17	0,562	0,434	0,499	0,083
P18	0,661	0,683	0,460	1,000
P19	0,793	0,742	0,821	0,345
P20	0,654	0,519	0,656	0,505
P21	0,405	0,639	0,644	0,591
P22	0,422	0,494	0,814	0,340
P23	0,610	0,685	0,686	0,591
P24	0,462	0,647	0,386	0,365
P25	0,472	0,473	0,400	0,637
P26	0,584	0,507	0,545	0,628
P27	0,381	0,771	0,333	-0,031
P28	0,579	0,682	0,408	0,393
P29	0,508	0,647	0,666	0,293
P30	0,340	0,494	0,358	0,158

Figura 4.2: Box Plot para os Valores de *Kappa* de cada Abordagem

Após analisar o grau de concordância entre as respostas, os 3 participantes chegaram a um consenso para uma única resposta em cada questão de cada uma das quatro abordagens nos 30 artigos em estudo, da seguinte forma, quando a resposta de dois participantes foram: “sim”, a resposta final foi “sim”; e “não”, a resposta final foi “não”. No caso em que apenas um dos participantes discordava na resposta, foi realizada uma discussão entre os participantes para chegar a uma resposta final.

Logo após obter uma única resposta para cada questão nos 30 artigos em cada abordagem, foi possível obter o *score* final de qualidade das quatro abordagens, conforme apresentado na Tabela - 4.4. Para isso, nas abordagens A1, A2 e A4 utilizou-se a Fórmula 2.1 (Seção 2.5) proposta por Dieste et al. (Dieste et al., 2011), em que é composta do número de respostas “Sim” dividido pelo número de respostas “Sim” somado ao número de respostas “Não”. Enquanto para a abordagem A3, por causa das respostas das questões serem dadas por uma escala de quatro pontos, aplicou-se a Fórmula 4.1, em que é realizado o somatório das 9 questões dividido por 36 (que é o valor máximo do somatório, isto é, 9 (questões) * 4 (quando todas as respostas das subquestões são “sim”)), obtendo um valor entre 0 e 1, assim como o resultado da Fórmula 2.1.

$$\text{Índice de qualidade} = \frac{\sum \text{Questões}}{36} \quad (4.1)$$

Em seguida, o *score* final de qualidade obtido em cada abordagem (Tabela - 4.4) foi utilizado para calcular a correlação entre pares de abordagens, apresentada na seção a seguir.

4.4.3 Análise de Correlação

Como as abordagens possuem amostras normais, conforme teste de normalidade realizado na Seção 4.4.1, foi aplicado o método paramétrico de correlação de *Pearson*, utilizando a ferramenta estatística R (R Core Team, 2014). Esse método permite estabelecer se existe uma correlação entre dois conjuntos de dados, representado por ρ , que assume valor entre -1 e 1, conforme apresentado na Figura - 4.3.

Assim, os seguintes valores para ρ foram obtidos para as correlações:

- $\text{Corr}(A1 \text{ e } A2)$: $\rho = 0,780$ - Correlação positiva forte;
- $\text{Corr}(A1 \text{ e } A3)$: $\rho = 0,830$ - Correlação positiva forte;
- $\text{Corr}(A1 \text{ e } A4)$: $\rho = 0,783$ - Correlação positiva forte;
- $\text{Corr}(A2 \text{ e } A3)$: $\rho = 0,883$ - Correlação positiva forte;

Tabela 4.4: Score Final de Qualidade dos Artigos por Abordagem após a Análise Kappa

ID Artigo	A1	A2	A3	A4
P1	0,385	0,692	0,778	0,455
P2	0,462	0,654	0,750	0,364
P3	0,519	0,731	0,722	0,636
P4	0,327	0,308	0,472	0,364
P5	0,558	0,731	0,778	0,364
P6	0,558	0,808	0,778	0,455
P7	0,596	0,731	0,778	0,545
P8	0,269	0,231	0,583	0,182
P9	0,635	0,731	0,750	0,636
P10	0,250	0,115	0,528	0,091
P11	0,500	0,577	0,667	0,364
P12	0,269	0,385	0,556	0,182
P13	0,500	0,769	0,778	0,545
P14	0,288	0,192	0,500	0,091
P15	0,500	0,615	0,778	0,545
P16	0,212	0,346	0,528	0,091
P17	0,442	0,500	0,694	0,455
P18	0,231	0,423	0,611	0,273
P19	0,365	0,577	0,667	0,364
P20	0,154	0,269	0,444	0,182
P21	0,231	0,615	0,639	0,364
P22	0,346	0,346	0,694	0,455
P23	0,154	0,308	0,500	0,273
P24	0,519	0,769	0,722	0,545
P25	0,250	0,154	0,528	0,000
P26	0,346	0,654	0,694	0,545
P27	0,154	0,385	0,500	0,182
P28	0,135	0,308	0,500	0,182
P29	0,231	0,462	0,611	0,182
P30	0,288	0,615	0,750	0,364

- $Corr(A2 \text{ e } A4)$: $\rho = 0,842$ - Correlação positiva forte;
- $Corr(A3 \text{ e } A4)$: $\rho = 0,800$ - Correlação positiva forte;

Figura 4.3: Escala de Correlação de *Pearson*

Com base nas correlações realizadas, têm-se evidências iniciais para se rejeitar a hipótese nula (H_0) do estudo e aceitar a hipótese alternativa (H_1) (Seção 4.2.5), a qual afirma que existe uma correlação significativa entre as abordagens para avaliar a qualidade de experimentos de LPS.

A Figura - 4.4 apresenta os gráficos de dispersão das correlações dos pares de abordagens, enfatizando que todas apresentam uma linha de tendência positiva, confirmando a rejeição da hipótese nula (H_0).

Figura 4.4: Gráficos de Dispersão dos Pares de Abordagens dos *Scores* Finais de Qualidade

(a) A1 X A2

(b) A1 X A3

(c) A1 X A4

(d) A2 X A3

(e) A2 X A4

(f) A3 X A4

Logo, os valores obtidos das correlações mostram que as quatro abordagens estão alinhadas em termos de avaliação de qualidade, o que dificulta eleger uma mais adequada. Para isso, foram usados diferentes critérios para compará-las, que são: a qualidade dos experimentos, a eficiência das abordagens, o uso de *template* experimental na documentação dos experimentos e a granularidade das questões.

Qualidade dos Experimentos

A Figura - 4.5 apresenta a qualidade dos experimentos de LPS baseada no *score* final dos artigos após a avaliação em cada uma das abordagens selecionadas, conforme apresentada na Tabela - 4.4. É possível observar que a abordagem A3 obteve a qualidade dos experimentos maior com *score* final próximo de 0,7, pois entendemos que contém questões

mais objetivas e as informações referentes às suas questões estão mais presentes nos artigos analisados.

Figura 4.5: Box Plot para a Qualidade dos Experimentos de LPS

Eficiência das Abordagens

A eficiência das abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES foi obtida pelo tempo que cada participante levou para responder as questões de cada abordagem em cada artigo, de acordo com a seguinte fórmula:

$$Eficiência(A) = \frac{tempoResposta}{n^{\circ}Questões} \quad (4.2)$$

onde:

- A é a abordagem de avaliação de qualidade de experimentos;
- $tempoResposta$ é o tempo para responder todas as questões da abordagem A , em segundos;
- $n^{\circ}Questões$ é o número de questões da abordagem A .

Na Figura - 4.6 é possível observar a eficiência das abordagens no contexto de LPS, em que A2 e A3 foram as que levaram menos tempo para responder cada questão, aproximadamente, 20 e 25 segundos, respectivamente. Dessa forma, entendemos que A2 e A3 contêm questões com um nível de complexidade menor ao aplicar para os experimentos de LPS em relação à A1 e A4.

Figura 4.6: Box Plot para Eficiência das Abordagens de Avaliação

Uso de *Template* Experimental na Documentação dos Experimentos

Nos 30 experimentos selecionados, foram verificados se esses adotavam algum *template* experimental por referenciarem o artigo que seguiram as diretrizes ou pela estrutura do experimento quando não informavam explicitamente. Baseado nisso, foram definidas as seguintes hipóteses:

- **Hipótese Nula (H_0):** não existe diferença significativa na qualidade dos experimentos ao usar *template* experimental.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** existe diferença significativa na qualidade dos experimentos ao usar *template* experimental.

Foi aplicado o teste de normalidade de *Kolmogorov-Smirnov* (Corder e Foreman, 2009) para ambas amostras em cada uma das abordagens: que usam e que não usam *template* experimental. Foram obtidos os seguintes resultados:

- para A1: (i) usando *template*, amostra de tamanho (N) 13, média (μ) 0,4053, desvio padrão (σ) 0,1264, obteve $p = 0,9027$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,9027 > 0,361$), a amostra é normal; e (ii) não usando *template*, amostra de tamanho (N) 17, média (μ) 0,3179, desvio padrão (σ) 0,1563, obteve $p = 0,5479$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,5479 > 0,318$), a amostra é normal;
- para A2: (i) usando *template*, amostra de tamanho (N) 13, média (μ) 0,6242, desvio padrão (σ) 0,1144, obteve $p = 0,9767$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,9767 > 0,361$), a amostra é normal; e (ii) não usando *template*, amostra de tamanho (N) 17, média (μ) 0,4051, desvio padrão (σ) 0,2177, obteve $p = 0,2698$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,2698 < 0,318$), a amostra é não normal;
- para A3: (i) usando *template*, amostra de tamanho (N) 13, média (μ) 0,7052, desvio padrão (σ) 0,0617, obteve $p = 0,9282$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,9282 > 0,361$), a amostra é normal; e (ii) não usando *template*, amostra de tamanho (N) 17, média (μ) 0,5948, desvio padrão (σ) 0,1207, obteve $p = 0,2848$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,2848 < 0,318$), a amostra é não normal;
- para A4: (i) usando *template*, amostra de tamanho (N) 13, média (μ) 0,4197, desvio padrão (σ) 0,1258, obteve $p = 0,6183$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,6183 > 0,361$), a amostra é normal; e (ii) não usando *template*, amostra de tamanho (N) 17, média (μ) 0,2835, desvio padrão (σ) 0,1897, obteve $p = 0,3139$, ou seja, com $\alpha = 0,05$ ($0,3139 < 0,318$), a amostra é não normal.

Na abordagem A1, ambas as amostras (usando e não usando *template* experimental) são normais, logo, foi aplicado o teste t, obtendo o valor $t_{calculado} = 1,6922$ e grau de liberdade (gl) = 28. Ao pesquisar o índice gl na tabela de valores críticos do teste t, um valor para $t_{critico} = 2,05$ foi encontrado, com um nível de significância (α) de 0,05. Assim, comparando o $t_{critico}$ com o $t_{calculado}$, a hipótese nula (H_0) não pôde ser refutada ($t_{calculado}(1,6922) < t_{critico}(2,05)$).

A Figura - 4.7 apresenta os box plots “Sim” e “Não” para o uso de *template* experimental referente à A1. No box plot “Não”, observam-se dois *outliers* que ficaram acima da mediana dos que usam *template* experimental, logo, é uma possível evidência de não ter rejeitado a hipótese nula (H_0). Assim, foram removidos estes dois *outliers*

que correspondem a três dados desta amostra, obtendo uma amostra de tamanho 14. Em seguida, foi aplicado novamente o teste t apresentando o resultado para $t_{calculado} = 3,2756$ e grau de liberdade (gl) = 23 ($t_{critico} = 2,07$), logo, a hipótese nula (H_0) é rejeitada ($t_{calculado}(3,2756) > t_{critico}(2,07)$). Assim, foi considerado o resultado do teste t, após a remoção dos *outliers* na amostra.

Figura 4.7: Box Plot para o Uso de *Template* em A1

Nas abordagens A2, A3 e A4, as amostras que usam *template* experimental (N_A) são normais, mas as que não usam *template* experimental (N_B) são não normais, por isso, aplicou-se o teste *Mann-Whitney-Wilcoxon U*. Em todas as abordagens, a amostra (N_A) possui 13 dados e a (N_B) 17 dados, assim, na tabela de valores críticos desse teste foi encontrado o valor para $U_{critico} = 63$, com um nível de significância (α) de 0,05. Para o $U_{calculado}$ são apresentados abaixo os valores obtidos para as abordagens A2, A3 e A4:

- na abordagem A2, $U_{calculado} = 46,5$, comparando com o $U_{critico}$ a hipótese nula (H_0) é rejeitada ($U_{calculado}(46,5) \leq U_{critico}(63)$);
- na abordagem A3, $U_{calculado} = 54,5$, comparando com o $U_{critico}$ a hipótese nula (H_0) é rejeitada ($U_{calculado}(54,5) \leq U_{critico}(63)$);

- na abordagem A4, $U_{calculado} = 62,5$, comparando com o $U_{critico}$ a hipótese nula (H_0) é rejeitada ($U_{calculado}(62,5) \leq U_{critico}(63)$).

A Figura - 4.8 apresenta os box plots para a qualidade dos artigos referente ao uso ou não de *template* experimental na documentação dos experimentos de LPS para as quatro abordagens, logo, observa-se que a mediana da qualidade para os experimentos que usam *template* experimental foi maior dos que não usam.

Dentre as abordagens, a A2 e A3 foram as que obtiveram maior qualidade usando *template* experimental, em que o *score* final de qualidade delas está entre 0,6 e 0,7. Assim, entendemos que o *template* experimental influencia na qualidade dos experimentos.

Portanto, o teste t e o teste de *Mann-Whitney-Wilcoxon U* confirmaram que há diferença significativa na qualidade de experimentos de LPS ao usar *template* experimental nas abordagens A1, A2, A3 e A4, o que já era esperado.

Granularidade das Questões das Abordagens de Avaliação de Qualidade de Experimentos em ES

As questões das quatro abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES foram divididas pelos participantes em quatro fases, de acordo com Wohlin et al. (2012), sendo: Escopo, Planejamento, Execução e Análise e Interpretação, a fim de avaliar a granularidade das mesmas. Para cada fase, foi calculado o *score* de qualidade em cada uma das abordagens utilizando a Fórmula 2.1 (Seção 2.5). Para a abordagem A3, foram desconsideradas as questões de 1 à 9 por utilizarem uma escala de quatro pontos e por não terem os mesmos pesos, assim, com as suas subquestões foi possível aplicar a Fórmula 2.1.

A Figura - 4.9 apresenta a granularidade das questões na fase de planejamento, observa-se que a abordagem A2 foi a que obteve um *score* de qualidade maior, próximo de 0,6, enquanto as outras foram próximos de 0,5.

A Figura - 4.10 apresenta a granularidade das questões na fase de análise e interpretação, observa-se que a abordagem A3 foi a que obteve um *score* de qualidade maior, aproximadamente, 0,6. As abordagens A1 e A4 tiveram um *score* de qualidade próximos de 0,3 e A2 próximo de 0,2.

As fases de escopo e execução foram as que apresentaram poucas questões, obtendo uma amostra muito pequena, por isso, não foram analisadas tais fases.

Ao comparar a Figura - 4.9 e a Figura - 4.10 com a Figura - 4.5 que apresenta a qualidade dos experimentos de LPS em cada abordagem, observa-se que as abordagens A1, A2 e A4 obtiveram um *score* de qualidade maior na fase de planejamento (Figura -

Figura 4.8: Box Plots para o Uso e Não Uso de *Template* em relação as Quatro Abordagens

(a) A1

(b) A2

(c) A3

(d) A4

4.9) e apenas a abordagem A2 obteve um *score* de qualidade menor na fase de análise e interpretação (Figura - 4.10) ao apresentado na Figura - 4.5. Dessa forma, entendemos

Figura 4.9: Box Plot para a Granularidade das Questões na Fase de Planejamento

que os experimentos de LPS documentam mais a fase de planejamento do que a de análise e interpretação, que também é uma fase de suma importância.

4.5 Discussão

Esta seção fornece uma discussão geral dos resultados obtidos e implicações do experimento realizado.

4.5.1 Avaliação dos Resultados e Implicações

Com os resultados obtidos no experimento e a análise realizada, a hipótese nula foi rejeitada, logo responde-se a Q.P. (Seção 4.2.1), em que existe uma correlação significativa entre pares de abordagens para avaliar a qualidade de experimentos de LPS. Tal correlação foi positiva forte para todos os pares de abordagens avaliados e foram embasadas em quatro critérios: a qualidade dos experimentos, a eficiência das abordagens, o uso de *template* experimental na documentação dos experimentos e a granularidade das questões. A Figura - 4.11 apresenta um gráfico de radar que foi construído utilizando uma escala de três pontos: Razoável, Bom e Ótimo, correspondendo aos valores, respectivamente, 1,

Figura 4.10: Box Plot para a Granularidade das Questões na Fase de Análise e Interpretação

2 e 3, em que foi aplicada para cada critério em cada abordagem. Tal gráfico, resume os resultados obtidos nos quatro critérios de comparação para cada abordagem.

O par de abordagens A2 e A3, que obteve a maior correlação com 0,883 comparada aos outros pares, foi o que apresentou o melhor resultado nos critérios avaliados, conforme a Figura - 4.11. É possível observar que A3 foi a que apresentou o *score* de qualidade maior nos critérios “Qualidade dos experimentos”, “Granularidade das questões” e “Uso de *template* experimental na documentação dos experimentos”, ficando atrás apenas da A2 no critério de “Eficiência das abordagens”, por conter mais questões a serem respondidas.

Com relação ao par de abordagens A2 e A4, cuja correlação foi de 0,842, tais abordagens são as que contêm menos questões comparadas às outras, um indício pelos resultados terem se encontrado no critério “Granularidade das questões”, conforme apresentado na Figura - 4.11. Nos outros três critérios, A4 apresentou mais diferença pelo fato da complexidade das suas questões, com poucos artigos que documentavam as informações necessárias.

Quanto ao par de abordagens A1 e A3, com correlação de 0,830, ambas as abordagens foram desenvolvidas por Kitchenham com o apoio de outros autores, o que possibilita inferir pelos resultados estarem próximos nos critérios de “Granularidade das questões”

Figura 4.11: Gráfico de Radar dos Quatro Critérios para Apoiar à Análise de Correlação

e “Uso de *template* experimental na documentação dos experimentos”, de acordo com a Figura - 4.11. Elas se divergem nos critérios de “Qualidade dos experimentos” e “Eficiência das abordagens”, pelo fato da A1 conter 52 questões, a que possui mais questões de todas as abordagens, e muitas delas não estavam presentes nos artigos em estudo, por exemplo, “*Did untoward events occur during the study?*” e “*Is the sample representative of the population to which the results will generalise?*”.

Considerando o par de abordagens A3 e A4, que obteve correlação de 0,800, conforme apresentado na Figura - 4.11, as abordagens se aproximam nos critérios de “Granularidade das questões”, por terem uma divisão das questões em dimensões muito semelhantes e de “Eficiência das abordagens”, por causa da A3 ter questões que facilitam sua aplicação nos artigos e A4 por conter menos questões a serem verificadas. Porém, elas se desencontram nos outros dois critérios, pelo fato da A4 possuir questões que analisam informações não muito documentadas nos artigos, por exemplo, “*Was randomization used for selecting the*

population and applying the treatment?” e “Are the statistical significances mentioned with the results?”.

Em relação ao par de abordagens A1 e A4, com correlação de 0,783, tais abordagens se assemelham nas dimensões que foram divididas as suas questões, fornecendo evidências por se encontrarem no critério de “Granularidade das questões”, de acordo com a Figura - 4.11. Além disso, elas obtiveram um *score* de qualidade bem próximo como apresentado no critério de “Qualidade dos experimentos”. Quanto ao critério de “Uso de *template* experimental na documentação dos experimentos”, a A1 apresentou um *score* de qualidade melhor comparado a A4, pelo nível de complexidade das questões da A4, por exemplo, “*Is an appropriate blinding procedure used (e.g. blind allocation of materials, blind marking)?*”.

No par de abordagens A1 e A2, que obteve a menor correlação (0,780), observa-se que no critério “Granularidade das questões”, ambas as abordagens tiveram resultados bem próximos, porém, no critério de “Eficiência das abordagens”, a A2 foi a mais eficiente, por possuir menos questões e uma baixa complexidade ao aplicar nos artigos analisados, conforme apresentado na Figura - 4.11. Com relação aos demais critérios, que se baseiam no *score* de qualidade obtido dos artigos, a A2 se sobressaiu por conter questões mais objetivas, por exemplo, “*Sample size*”, “*The use of tools*” e “*Assignment procedure (randomized or quasi)*”.

4.6 Ameaças à Validade

As ameaças à validade identificadas durante este estudo experimental foram categorizadas em interna, externa, de *constructo* e de conclusão, de acordo com Wohlin et al. (2012).

4.6.1 Validade Interna

Uma das ameaças foi a diferença no nível de conhecimento dos participantes, principalmente, em relação às abordagens selecionadas. Para minimizar tal ameaça, foi realizado um estudo bibliográfico de cada abordagem, seguido de um estudo piloto para unificar o entendimento referente à cada questão de cada abordagem de avaliação, proporcionando o equilíbrio dos conhecimentos necessários à realização do estudo experimental.

Outra ameaça foi referente à influência entre os participantes, durante a realização do experimento. Para minimizar tal ameaça, as planilhas que os participantes preencheram foram armazenadas localmente por cada um e somente foram compartilhadas entre os

mesmos, após todos os terem preenchido totalmente. Além disso, cada participante trabalhou em seu próprio ambiente em horário mais adequado para tal.

Também foi identificada uma ameaça em relação ao consenso entre as respostas dos participantes para se chegar em uma única resposta em cada questão de cada uma das quatro abordagens nos artigos selecionados. Para minimizar tal ameaça, a decisão final das respostas deve ser tomada por um autor fora do contexto.

4.6.2 Validade Externa

Uma das ameaças foi em relação aos participantes selecionados, pois são pós-graduandos da área de ES. No entanto, mais experimentos que incluem pesquisadores com experiência em ES Experimental e LPS devem ser conduzidos para que os resultados possam ser generalizados.

Outra ameaça foi a instrumentação utilizada em relação à heterogeneidade da amostra, em que os artigos selecionados obtiveram uma qualidade moderada, conforme apresentado na Figura - 4.5. Assim, novos experimentos devem ser conduzidos, estratificando os experimentos com qualidade alta, moderada e baixa.

4.6.3 Validade de *Constructo*

A variável dependente *correlação entre os pares de abordagens* foi calculada de acordo com *Pearson*, pois as amostras são normais baseadas no teste de normalidade de *Kolmogorov-Smirnov* (Corder e Foreman, 2009) realizado. A variável independente *abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES* foi garantida pelo projeto piloto realizado, em que os participantes familiarizaram-se com tais abordagens aplicando em dois artigos que não fizeram parte da execução do experimento, avaliando a viabilidade de aplicação de cada abordagem.

4.6.4 Validade de Conclusão

Uma ameaça considerada como um risco para afetar a validade estatística foi o tamanho da amostra ($N = 30$), principalmente, na análise do critério “Uso de *template* experimental na documentação dos experimentos”, em que tal amostra foi dividida em duas amostras, sendo uma com tamanho 13 e a outra com 17. Assim, o tamanho de tal amostra deve ser aumentado durante as replicações futuras deste estudo.

4.7 Empacotamento e Compartilhamento do Estudo Experimental

Todos os documentos relacionados ao estudo estão disponíveis *online* via web², a fim de promover possíveis replicações futuras, além de compartilhar o conhecimento aos experimentadores (Shull et al., 2004).

4.8 Considerações Finais

A avaliação de qualidade de experimentos é fundamental para construir um corpo de conhecimento de referência e confiável. Neste capítulo, foi apresentado um experimento controlado, visando evidenciar se há uma correlação entre as abordagens de avaliação de qualidade de experimentos de ES existentes, a fim de elencar qual abordagem é mais adequada para avaliar a qualidade de experimentos no domínio de LPS, embasado em quatro critérios apresentados na Seção 4.5.1.

O teste de normalidade de *Kolmogorov-Smirnov* (Corder e Foreman, 2009) foi aplicado nas amostras. Como as amostras são normais, foi utilizada a correlação de *Pearson* entre pares de abordagens, que apresentaram correlações positivas fortes. O teste paramétrico teste t e o não paramétrico *Mann-Whitney-Wilcoxon U* foram aplicados nas amostras para analisar o critério “Uso de *template* experimental na documentação dos experimentos” para verificar se havia diferença na qualidade dos experimentos ao usar *template* experimental.

Portanto, os resultados obtidos forneceram evidências iniciais de que as abordagens A2 e A3 são mais adequadas para a avaliação de qualidade de experimentos de LPS.

Direções para trabalhos futuros incluem planejar a replicação interna e externa deste estudo para corroborar com os resultados obtidos levando em consideração as ações discutidas na Seção 4.6 para mitigar as ameaças à validade.

²<https://doi.org/10.5281/zenodo.1414569>

Diretrizes para Avaliação de Qualidade de Experimentos de LPS

5.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta diretrizes para avaliação de qualidade de experimentos de LPS que foram elaboradas com o propósito de que os usuários documentem, de forma apropriada, um experimento em LPS, bem como permitam o compartilhamento dos dados experimentais, replicação e auditoria dos experimentos realizados. Além disso, tais diretrizes permitem colocar em prática os conceitos *open science*, já adotado por importantes eventos, como o ESEM.

Tais usuários são baseados nos identificados por Kitchenham et al. (2008):

- **Autor**, que usa as diretrizes diretamente para documentar seus experimentos;
- **Pesquisador**, que lê o experimento para descobrir se oferece novas informações importantes sobre a sua área de interesse;
- **Profissional**, que fornece informações resumidas para uso na indústria e quer saber se os resultados do experimento, provavelmente, terão valor para sua empresa ou clientes;
- **Replicador**, que lê o experimento com o objetivo de repeti-lo.

A elaboração de grande parte das diretrizes foi baseada em duas abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES, Kampenes (2007) e Kitchenham et

al. (2010). Tais abordagens obtiveram a maior correlação e o melhor resultado nos critérios avaliados no experimento controlado, apresentado no Capítulo 4. Também, há diretrizes que foram definidas com base na experiência da autora com centenas de artigos lidos e analisados, o que possibilitou identificar tais diretrizes como importantes. Há diretrizes que possuem termos com sinônimos, tais como: **participante** (sujeito ou unidade experimental) e **material** (instrumentação).

Além disso, foi confeccionado um modelo conceitual (Seção 5.3) para apoiar o entendimento das relações entre elementos experimentais citados na definição de cada diretriz.

5.2 Diretrizes Definidas

Esta seção apresenta as diretrizes definidas, bem como exemplos de aplicação baseados em artigos selecionados para o experimento controlado abordado no Capítulo 4 e o rastreamento delas com relação às abordagens de Kampenes (2007) e de Kitchenham et al. (2010). Há diretrizes cuja aplicação não foi encontrada nos artigos utilizados no experimento controlado e no MS realizado (Capítulo 3). Assim, essas diretrizes foram elaboradas pela autora. Os exemplos de cada diretriz possuem a fonte de onde foi retirado e de quando foi elaborado pela autora.

Assim, os itens a seguir apresentam tais Diretrizes (D):

D.1 Defina o objetivo do experimento: utilizar o método GQM (*Goal-Question-Metric*) proposto por Basili e Rombach (1988), conforme exemplo retirado de Silveira Neto et al. (2012):

*“The goal of this evaluation was to **analyze** the regression testing approach **for the purpose of** evaluation **with respect to** understandability, usability, completeness, applicability and effectiveness **from the point of view of** SPL researchers and test engineers **in the context of** an SPL project.”*

D.2 Declare as hipóteses do experimento: é necessário estabelecer as hipóteses que serão testadas, em termos de hipótese nula e hipótese alternativa, como proposto por Wohlin et al. (2012). O exemplo a seguir é de Rodrigues et al. (2016):

- *“**Null Hypothesis H0:** The representativeness is the same, when using the *Odyssey-Fex* or *UI-Odyssey-Fex* notations, to represent UI elements.”*
- *“**Alternative Hypothesis H1:** The use of the *UI-Odyssey-Fex* notation better represents UI elements when compared with the *Odyssey-Fex* notation.”*

- “**Alternative Hypothesis H2:** *The use of the Odyssey-Fex notation better represents UI elements when compared with the UI-Odyssey-Fex notation.*”

D.3 Defina as variáveis do experimento: estabelecer as variáveis em independentes e dependentes, de acordo com Wohlin et al. (2012). O exemplo dado abaixo foi retirado de Reinhartz-Berger et al. (2014):

“*The **independent variable** in this case was familiarity with feature modeling, while the **dependent variables** were comprehension scores (measured using the percentage of correct solution), time spent to complete tasks, and difficulty perception using self-rated difficulty of specific element types.*”

D.4 Informe o tamanho da amostra: 1) para participantes seres humanos, é fundamental informar o tamanho da amostra, pois o tamanho pode ser uma ameaça ao experimento; e 2) para algoritmos, informe o número de execuções necessárias. Exemplos são apresentados para os dois casos, em que para o primeiro é de Santos et al. (2016) e o segundo é de Lopez-Herrejon et al. (2015):

1. “*Nineteen senior undergraduate students enrolled in a Software Engineering course acted as subjects.*”
2. “*We executed 30 independent runs for each feature model input set for each of the three algorithms and for each objective function. The total number of independent runs is thus: $74(\text{featuremodels}) \times 3(\text{algorithms}) \times 2(\text{objectivefunctions}) \times 30 \text{ runs} = 13,320.$* ”

D.5 Descreva como os participantes/objetos experimentais foram definidos e selecionados: 1) informações importantes a serem descritas no caso de participantes seres humanos são o seu tipo (estudante ou profissionais), como foi o recrutamento (voluntário ou obrigatório), possui algum tipo de experiência em relação à programação, ao trabalho, as tarefas, a formação, por exemplo; 2) quanto aos objetos experimentais refere-se a experimentos que não são realizados com participantes, mas com algoritmos, assim descreva se o algoritmo utilizado foi desenvolvido pelo autor ou foi retirado da literatura, se está disponível o código fonte para *download* e as configurações da máquina e dos parâmetros para executá-lo, por exemplo; e 3) descreva a seleção dos mesmos em relação à técnica de amostragem escolhida proposta por Wohlin et al. (2012), tais como: *Simple random sampling, Systematic sampling, Stratified random sampling, Convenience sampling e Quota sampling*. Exemplos para os casos 1 e 3 foram retirados de Silveira Neto et al. (2012) e 2 de LiZhang (2014) e Lopez-Herrejon et al. (2015), respectivamente:

1. e 3. “*This evaluation involved eight participants. All of them had completed a post-graduate course in the software testing area prior to this evaluation. The subjects were either upper-level computer science majors or graduate students. They were selected by convenience sampling, which means that the nearest and most convenient persons were selected as participants [13]. Participants were informed that we would like to investigate the outcome of the approach execution. However, we did not inform them about what aspects we intended to study, i.e. they were not aware of the hypotheses stated.*”
2. “*In this paper, we designed MOOFHD and MOOF ϵ + by introducing our SolutionRevise operator into IBEA suggested by [6]. Our two algorithms with NSGAII[8], SPEA2[9], IBEAHD[10] and IBEA ϵ + [10] were experimented on the four models. All of these algorithms were implemented in jMetal[11], a popular framework for multi-objective optimization. The parameters of these algorithms are default values in jMetal: population size=100, single-point crossover, crossover probability=0.90, bit-flip mutation, mutation probability=1/NumberOfVariables.*”
2. “*We ran our experiments on an array of different machines with 4-16 cores with clock speeds between 2 and 4 GHz with 4-16 GBs of memory.*”

D.6 Identifique o t3pico de pesquisa do experimento: o mapa mental dos t3picos de pesquisa investigados nos experimentos no MS realizado (Figura - 3.6) pode ser utilizado para auxiliar na identifica33o. Uma vers3o do mapa mental tamb3m est3 dispon3vel em: <https://goo.gl/1RwuhY>. O exemplo abaixo foi elaborado pela autora:

The experiment was conducted in the research topic of regression testing in product line architecture.

D.7 Descreva o *design* experimental escolhido: 3 necess3rio saber se o experimento foi capaz de testar adequadamente as hip3teses, dessa forma, utilize os *design* experimentais gerais propostos por Wohlin et al. (2012), tais como: *blocking, randomization e balancing*. Dependendo do contexto experimental um *design* pode ter arranjos espec3ficos, como: *one factor with two treatments, one factor with more than two treatments, two factors with two treatments e more than two factors each two treatments*. Al3m disso, 3 importante descrever como se relacionam os grupos, os objetos, as tarefas e os tratamentos. Um exemplo retirado de Machado et al. (2011) 3 apresentado a seguir:

“One factor with two treatments. We compared the two treatments against each other [16]. Factor in this experiment was the RiPLE-TE unit testing process and treatments were: (1) Testing with the process; and (2) testing without it. The participants were divided in two groups, in which one performed testing using the process and the second performed in an ad-hoc fashion.”

D.8 **Descreva como os materiais experimentais foram definidos e selecionados:**

há três tipos de materiais experimentais: objetos (especificações ou documentos de código); diretrizes (descrições do processo e *checklists*); e instrumentos de medição (conduzidos pela coleta de dados como entrevistas e formulários manuais), de acordo com Wohlin et al. (2012). Por exemplo, informar o tamanho dos materiais, as ferramentas utilizadas. Para ilustrar essa diretriz, um exemplo foi retirado de Machado et al. (2011):

“Objects used in this experiment was as follows: Consent Form, Background Questionnaire, Test Assets and Component Source Code, RiPLE-TE Documentation - including guidelines and usage samples, Error Reporting Form, Feedback Questionnaire. A copy of common artifacts was provided: master test plan, unit test plan template, feature model, project code - components to be tested and specification - requirements and use cases. Error reporting forms were also provided.”

D.8.1 **Descreva a LPS utilizada:** é importante apresentar a descrição da LPS utilizada no experimento, além do seu nome. Um exemplo retirado de Eyal-Salman et al. (2014) é dado a seguir:

“To validate our approach, we have applied it to a collection of seven variants of a large-scale system, ArgoUML-SPL modeling tool, and five variants of a small-scale system, MobileMedia. The ArgoUML-SPL is a Java open-source which supports all standard UML 1.4 diagrams. The ArgoUML-SPL’s products are generated from the same framework so that products that share the same features also share the same code. The selected products differ in terms of provided features but they support all UML diagram features. These features are implemented by source code classes. (...) MobileMedia is a JAVA open source that manipulates multimedia on mobile devices.”

D.8.1.1 **Informe a fonte de onde foi encontrada a LPS:** se disponível, é importante apresentar a fonte, seja a que foi retirada da literatura ou a de algum website para possibilitar replicações futuras, por exemplo. No MS realizado foram identificados repositórios de LPS (Tabela - 3.25) que podem auxiliar na identificação de tal fonte.

No caso em que a fonte da LPS não poder ser informada, apresentar o motivo. O exemplo abaixo é de LiZhang (2014):

“Four feature models including two realistic models and two synthesis were selected from SPLOT[7], a popular feature model repository.”

D.8.2 Descreva os artefatos de LPS utilizados no experimento: o mapa mental dos artefatos de LPS identificados no MS (Figura - 3.9) pode ser utilizado para auxiliar na escolha deles. A seguir é apresentado o exemplo retirado de Reinhartz-Berger et al. (2014):

“The objects of the experiment were two CVL models describing different sets of features of Skoda Yeti cars. The CVL models for the experiment were built by Prof. Haugen, who is the founder of CVL and is familiar with the possible Skoda Yeti configurations from the Norwegian Skoda public web pages. The first model (see Fig. 4a in the appendix), named “basic”, describes basic features of Skoda Yeti. It includes mandatory and alternative features (using XOR relations), as well as four “implies” (“requires”) constraints. The number of valid configurations is 6. The second model (see Fig. 4b in the appendix), named “expanded”, describes advanced (extra) features. It includes optional features and an OR relationship, as well as two “excludes” constraints (phrased as “not (A and B)”). The number of valid configurations in this case is much higher.”

D.9 Valide os materiais utilizados no experimento: valide os materiais utilizados como, por exemplo, questionários, formulários e entrevistas, a fim de verificar a confiabilidade e que forneçam *insight* sobre o tipo de conhecimento solicitado pelo experimento. Uma técnica que pode apoiar tal validação para questionários é a Análise de Componentes Principais (PCA) (Jolliffe, 2011).

D.10 Descreva as tarefas do experimento: descrever as tarefas a serem executadas pelos participantes com um nível de detalhe, para que possibilite replicação sem a necessidade de consultar os autores do experimento original. Se possível, informe a duração e o cronograma para executar tais tarefas. Um exemplo de Santos et al. (2016) é apresentado a seguir:

“In the tasks, the subjects had to find the code of both, modular (when the feature is implemented in a single file or in set of files placed together) and scattered (when the code of a single feature is spread over several source files) features. Then, the codebase was organized following both approaches. Figure 3 illustrates how each observed approach, namely Standard (A) and RiPLE-HC (B). Next, the subjects

were asked to find the code implementing a given feature of the target system, and fill in a text field with the names of the files containing the code of the given feature.”

D.11 Descreva os requisitos de treinamento aos participantes: é necessário fornecer um treinamento apropriado aos participantes em todas as condições de tratamento. O exemplo apresentado abaixo foi retirado de Silveira Neto et al. (2012):

“The subjects were trained in several aspects of SPL, and control flow graphs, besides the use of the following tools: Junit(<http://www.junit.org/>), EclEmma plugin(<http://www.eclEmma.org/>), and JDiff tool [5]. The analyzed approach was also another training topic. Next, they performed the regression testing approach in the code provided. Most of students had previous experience in industrial projects. However, the subjects had low or none industrial experience in reuse activities, such as component development and SPL engineering. On the other hand, all of the subjects were members of the RiSE Labs, and their research area involve these aspects, which gives them theoretical knowledge. Regarding software testing, all of them had a post-graduation on it, and medium industrial experiences. Despite the experience reported regarding regression testing, they have no or low experience in control flow graph analysis and most of them had never used a test selection technique beforehand.”

D.12 Descreva a condução do projeto piloto: é fundamental realizar um projeto piloto, que é uma versão simplificada do experimento, para avaliar os materiais e o projeto experimental, por exemplo. Além disso, sugere-se aplicar o projeto piloto para avaliar os materiais a especialistas da área. Tal diretriz é ilustrada pelo exemplo de Silveira Neto et al. (2012) abaixo:

“Before performing the evaluation, two pilot projects were conducted with the same structure defined in this planning phase. The first pilot was performed by a single subject, aiming to detect problems and calibrate the evaluation process before its real execution. An issue regarding how the approach deals with specification changes (evolution) was detected during this first pilot, and in order to solve it, a new step (Specification Comparison) was added to address this problem. The second pilot was also performed by a single subject, who has a minimal experience in industrial projects performing test execution and design to regression, integration and exploratory testing. Problems such as code faults (not purposely seeded) and absence of new-structural test cases were detected. Modifications on both code versions (new and old) were performed in order to solve these issues. A problem with

the background questionnaire was also identified, namely some important questions used to extract the subjects profile were absent. Hence, we decided to correct it by adding a new question. During this pilot, three new threats were discovered: the code size, the provided CRs and the injected faults.”

- D.13 **Descreva o ambiente da condução do experimento:** informar se o experimento foi conduzido em um ambiente acadêmico ou industrial, por exemplo. Abaixo é dado um exemplo retirado de Asadi et al. (2016b):

“The experiment was executed at Simon Fraser University (...)”

- D.14 **Informe a data em que o experimento foi realizado:** é importante informar a data em que o experimento foi realizado, pois pode levar um tempo para o experimento ser publicado. A seguir é apresentado o exemplo de Machado et al. (2011):

“The experiment was conducted from November to December in 2009, according to the definition and planning documented.”

- D.15 **Descreva a condução do experimento:** é necessário descrever como o experimento foi realizado para que permita a sua replicação, incluindo a preparação dos materiais e dos participantes/objetos. Além disso, documentar quaisquer alterações na execução e no cronograma do experimento. Tal diretriz é ilustrada com um exemplo retirado de Silveira Neto et al. (2010):

“The experiment was performed using a set of eight subjects, where each one applied the approach in both scenarios. Firstly, both code versions were provided with a set of change requests (three), as well as a set of previously designed integration test cases, for the subjects to validate the approach considering the corrective scenario. The subjects needed to apply the approach aiming to find the seeded faults, as well as to classify the integration test cases. It is important to reinforce that the steps related to graph generation and graph comparison are optional in the approach, but the subjects were asked to use them at least one time. After reporting this first result, the class diagrams (from both versions) were provided in order to characterize the evolution scenario. In this context, the subjects had to evaluate the specification changes, correctly classify the existing integration tests and create new test cases. The test cases should be designed obeying the same coverage criteria used in the previous designed integration test cases.”

D.16 **Descreva como a coleta de dados foi realizada:** a coleta de dados pode ser realizada por meio de ferramentas específicas, APIs, arquivos de log, entre outros. Um exemplo de Silveira Neto et al. (2012) é apresentado a seguir:

“The results of the evaluation were collected using measurement instruments. Thus, time-sheets were used to collect the time spent in each activity. Moreover, all subjects received a questionnaire to evaluate their educational background, participation in software development projects, experience in testing and reuse. In addition, the subjects received a second questionnaire for the evaluation of satisfaction and difficulties to use the proposed approach.”

D.17 **Descreva os procedimentos de análise dos dados coletados:** para analisar os dados coletados pode-se utilizar estatística descritiva, testes de normalidade, testes de hipótese paramétricos ou não paramétricos e correlações, por exemplo. Além disso, é importante justificar a escolha e fornecer referências para as descrições dos procedimentos. Os exemplos de estatística descritiva e teste de hipótese foram retirados de Machado et al. (2011), conforme apresentados abaixo:

- **“Test case effectiveness.** *In terms of valid defects found, in group 1 (G-1) (without run the process), the mean value was 6.188 with an standard deviation (sd) of 3.187, while in group 2 (G-2) (with the process), the mean was 3.857, with a sd of 3.505. Regarding designed test cases, in G-1 the mean was 10.38 with a sd of 5.137 and 8.143 with a sd of 3.670 in G-2. By applying the TCE formula, the mean in G-1 was 0.725 with a sd of 0.540. In G-2 the mean was 0.425 with a sd of 0.353. Median of G-1 was slightly greater than in G-2.”*
- **“Hypothesis Testing.** *Regarding TCE, t-test (unpaired, two-tailed) was applied and resulted in a p-value higher than 0.05, which indicates that the Null Hypothesis H01 could not be rejected. H02 could not also be rejected, since calculated p-value was higher than 0.05. Thus, we can conclude that there was no gain using the process instead of an adhoc fashion, regarding QDF. TCov presented apparent similar values, but when applying t-test in this sample resulted in a very high p-value, which lead us to conclude that means are extremely different. In TCov, then, we could not draw conclusions.”*

D.18 **Descreva a taxa de mortalidade:** há dois tipos de tamanho de amostra: o número inicial de participantes ou execuções e o número de participantes ou execuções incluídos na análise dos dados. Assim, descreva ambos os números, bem

como os motivos de desistências ou exclusões. Um exemplo de Silveira Neto et al. (2012) é apresentado a seguir:

“Corrective Scenario: Table II shows the raw data collected after the experiment execution, where “not considered (NC)” means that the step was not reported correctly and “not reported (NR)” means that no time was reported by the subject. Before analyzing the collected data, some issues were observed: Test Design and Test Selection steps needed to be refined, subjects ID 1 and 3 were removed from the analysis since they did not correctly report the data regarding to this item. In addition, Graph Generation, Graph Comparison and Reporting steps were not reported completely, whereas steps Graph Generation and Graph Comparison were defined as optional by the approach and some subjects did not report it. Only the subject ID4 performed the Reporting step. Furthermore, we performed the outliers analysis using the approach defined in [16]. Based on this analysis, subjects ID4 and ID6 were identified as outliers for the Planning phase. However, we chose to keep all subjects identified as outliers and consider its times in the effort analysis, despite of the limited number of subjects.”

D.19 Informe a ferramenta estatística para análise dos dados: é importante informar a ferramenta estatística utilizada na análise dos dados, sendo ou não gratuita para que não ocorram divergências nos resultados ao replicar o experimento em outra amostra. O exemplo dado abaixo foi retirado de Rodrigues et al. (2016):

“We performed hypothesis testing for all data sets using the R Studio statistical environment for R [12].”

D.20 Informe o tamanho de efeito: o tamanho do efeito é uma técnica para verificar se há ganho no grupo experimental. Além disso, o teste de hipótese pode ser apoiado pelo tamanho de efeito. Tal diretriz é ilustrada com um exemplo de Lopez-Herrejon et al. (2015):

“Even when differences in the performance of the algorithms are statistically significant as in our case, it is also crucial to assess the magnitude of such a difference, in order to ensure that such difference has practical value.⁶ Following the guidelines provided in (Arcuri and Briand, 2014), we use Vargha and Delaney’s \hat{A}_{12} statistic to evaluate the effect size. Specifically, \hat{A}_{12} measures the probability that using one algorithm yields higher values than the other for a comparison metric.⁷ For example, $\hat{A}_{12} = 0.8$ entails we would obtain better results 80% of the runs with the first of the algorithms compared, and $\hat{A}_{12} = 0.2$ entails we would obtain better

results 80% of the runs with the other algorithm compared. Thus we have an $\hat{A}12$ value for each combination of objective function and comparison metric for every pair of algorithms. Table 10 shows the values of such effect size statistic. We highlight in grey the values with largest distance from 0.5 (value that indicates no difference between algorithms) per column in the table. Results show that the largest difference in recall was between EA and HC with a value of 0.8950, but also a high value (0.8689) was found with RS. This clearly indicates that in terms of recall for the Relaxed function, EA outperforms the other two algorithms. For Relaxed function and precision, the picture is significantly different because there is either no difference between the algorithms (EA vs HC), or the difference is rather negligible (0.4998). This is not surprising as the Relaxed function is not concerned for precision. For the MinDiff function the largest differences were obtained between HC and RS, closely followed by the differences between EA and RS. Overall these results thus confirm that the algorithms used do have an actual impact.”

- D.21 **Discuta os resultados obtidos do ponto de vista de pesquisadores e de profissionais:** é necessário que os resultados obtidos também sejam discutidos para os profissionais da indústria para que sejam capazes de identificar se o experimento tem relevância prática e se a técnica, por exemplo, avaliada no experimento é adotável.
- D.22 **Discuta as implicações dos tratamentos desenvolvidos:** quando foram desenvolvidos tratamentos é necessário discutir as implicações dos mesmos, com o propósito de amenizar as suas ameaças no experimento.
- D.23 **Discuta as ameaças à validade identificadas no experimento:** discutir as ameaças à validade em interna, externa, *constructo* e conclusão, conforme proposto por Wohlin et al. (2012). Para ameaças específicas de LPS, o mapa mental das ameaças à validade identificadas em LPS apresentado no MS (Figura - 3.10) pode ser utilizado para apoiar tal discussão, também classificadas, de acordo com Wohlin et al. (2012). Um exemplo retirado de Santos et al. (2016) é apresentado abaixo:
- **“External validity:** *We identified some threats that may limit the ability to generalize the results. For example, the study was carried out in an in-vitro setting, which means a sample selected pseudo-randomly. In addition, most the subjects were characterized as inexperienced with industry projects, which poses a threat to the study. We attempted to mitigate such a threat by characterizing*

and reporting the environmental settings of the experiment, since it is unfeasible to reproduce a realistic environment.”

- **“Internal validity:** There are possible threats that may happen without the researcher’s knowledge affecting individuals from different perspectives, such as (i) the maturation and learning effects, (ii) the testing repetition since several tasks were carried out, and (iii) the experiment instrumentation. These threats were mitigated by choosing different features for each task, as well as by randomizing the sequence of task’s execution to omit possible relationships. Finally, the only artifacts used were the source code which subjects were already familiar with, and the feature models and the PROPHEET tool, explained in the training session.”
- **“Construct Validity:** Confounding constructs may affect the findings. For instance, the presence or the absence of knowledge about a particular programming language may not explain the causes of failures in the feature location tasks. In fact, the differences may depend on the subjects’ experience, which was controlled with the characterization form, to ensure that subjects had substantial experience to accomplish the tasks.”
- **“Conclusion Validity:** We observed from the results a likely low statistical power, which concerns to the power of used tests to reveal a true pattern in the data. Employing wellknown measures mitigated such a threat. Another observed threat is the fishing for a specific result, which we mitigated by relying the analysis only on the gathered data. There is a threat on the reliability of treatment implementation, when subjects are treated differently, which was minimized by avoiding communication with the subjects and leaving time for discussion of the experiment between the training and the experiment sessions. Finally, the random heterogeneity of subjects, which was measured by the characterization form and presented, but no additional actions were taken to control it since the experiment took place in the context of an academic course.”

D.24 **Informe a fonte do pacote experimental:** o pacote experimental contém os materiais experimentais, dados brutos e scripts da análise dos dados, por exemplo. Assim, é importante apresentar a fonte permanente e pública do pacote experimental para que possibilite auditoria ou uma replicação futura, usando repositórios como o Zenodo¹, por exemplo. Tal diretriz é ilustrada a seguir com um exemplo de Ribeiro et al. (2014):

¹<https://zenodo.org/>

“All data, materials, tasks, plug-ins, and R scripts are available at <http://twiki.cin.ufpe.br/twiki/bin/view/SPG/EmergentInterfaces>.”

D.25 **Informe o *template* experimental utilizado para conduzir, planejar ou documentar o experimento:** exemplos de *templates* experimentais que foram encontradas no MS realizado são: Jedlitschka et al. (2008); Kitchenham et al. (2002); Kitchenham et al. (2008); Sjøberg et al. (2002); e Wohlin et al. (2000). A seguir é dado um exemplo retirado de Santos et al. (2012):

“The experimental study was based on the process proposed by Wohlin [11].”

A Tabela - 5.1 apresenta o rastreamento realizado nas diretrizes definidas. Assim, a coluna “Rastreamento” é classificada da seguinte forma:

Tabela 5.1: Rastreamento das Diretrizes

Diretriz (D)	Rastreamento
[D.1]	KI.CQ1
[D.2]	KI.CQ1.2
[D.3]	KI.CQ3.2
[D.4]	KI.CQ2.4 e KA.CQ1.1
[D.5]	KI.CQ2.1 e KA.CQ1.3, KA.CQ1.4, KA.CQ1.5, KA.CQ1.5.1, KA.CQ1.5.2, KA.CQ1.5.3 e KA.CQ1.5.4
[D.6]	MS
[D.7]	KI.CQ3.1
[D.8]	KI.CQ2.1 e KA.CQ2.4 e KA.CQ2.6
[D.8.1]	MS
[D.8.1.1]	MS
[D.8.2]	MS
[D.9]	Autora
[D.10]	KA.CQ2.1 e KA.CQ2.2
[D.11]	KI.CQ6.3
[D.12]	Autora
[D.13]	KA.CQ2.5
[D.14]	Autora
[D.15]	Autora
[D.16]	KI.CQ4
[D.17]	KI.CQ5
[D.18]	KA.CQ1.2
[D.19]	Autora
[D.20]	KI.CQ5.2 e KA.CQ3.3
[D.21]	Autora
[D.22]	KI.CQ6.1
[D.23]	KA.CQ4.1, KA.CQ4.2, KA.CQ4.3, KA.CQ4.4 e KA.CQ4.5 e MS
[D.24]	Autora
[D.25]	Autora

- **Abordagem:** quando a diretriz foi baseada em abordagem de avaliação de qualidade de experimento em ES, assim, é informada com a abreviatura KI (Kitchenham

et al. (2010)) e/ou KA (Kampenes (2007)) mais o Critério de Qualidade (CQ) que corresponde às questões de tal abordagem. Por exemplo, KI.CQ4, em que CQ4 refere-se à “*Do the authors describe the data collection procedures and define the measures?*” e KA.CQ1.5, em que CQ1.5 refere-se à “*Some kind of background information*”;

- **Mapeamento Sistemático:** quando a diretriz foi baseada em elementos de LPS obtidos no mapeamento sistemático, apresentada com a sigla MS; e
- **Autora:** quando a diretriz foi elaborada pela autora desta dissertação.

5.3 Modelo Conceitual de Apoio às Diretrizes

O modelo conceitual criado apresenta os conceitos de experimentos para o contexto de LPS abordados nas diretrizes definidas na seção anterior. A Figura - 5.1 apresenta as relações diretas entre os conceitos usando um diagrama de classes UML. Tais relações são descritas a seguir:

- O experimento possui um objetivo;
- O experimento possui zero ou mais treinamentos;
- O experimento possui um ou mais projetos pilotos;
- O experimento possui zero ou mais taxas de mortalidade;
- O experimento possui um ou mais resultados;
- O experimento possui uma ou mais implicações do tratamento desenvolvido;
- O experimento possui um pacote experimental;
- O experimento segue um ou mais *templates* experimentais;
- O experimento possui uma ou mais ameaças à validade;
- A ameaça à validade é composta de ameaças à validade interna, validade externa, de validade de *constructo* e de validade de conclusão;
- A ameaça à validade de LPS é uma especialização de ameaça à validade;
- O experimento possui uma ou mais análises dos dados;

- A análise dos dados utiliza uma ou mais estatísticas descritivas e ferramentas estatísticas. Também, utiliza zero ou mais testes de normalidade, testes de hipóteses, tamanho de efeito e correlações;
- O experimento possui coleta de dados;
- O experimento possui condução do experimento;
- A condução do experimento possui um ou mais ambientes. Também, possui uma data;
- O experimento possui uma ou mais validações do material;
- A validação do material utiliza um ou mais materiais experimentais;
- O experimento possui um ou mais materiais experimentais;
- O material experimental possui um ou mais artefatos de LPS e indica o nome de uma ou mais LPSs;
- O nome da LPS possui uma ou mais fontes de LPSs;
- O experimento possui um ou mais *design* experimentais;
- O *design* experimental utiliza zero ou mais *blocking*, *randomization*, *balancing*, *one factor with two treatments*, *one factor with more than two treatments*, *two factors with two treatments* e *more than two factors each two treatments*;
- O experimento possui um ou mais participantes/objetos experimentais;
- O participante/objeto experimental é selecionado por zero ou mais *simple random sampling*, *systematic sampling*, *stratified random sampling* e *convenience sampling*;
- O experimento possui uma ou mais variáveis;
- A variável possui uma ou mais variáveis independentes e dependentes;
- O experimento possui uma ou mais hipóteses;
- A hipótese possui uma ou mais hipóteses nulas e alternativas;
- O experimento possui uma ou mais tarefas;
- O experimento possui tamanho da amostra; e

- O experimento possui um ou mais tópicos de pesquisa.

Figura 5.1: Modelo Conceitual de Apoio às Diretrizes Definidas

5.4 Definição de Pesos para as Diretrizes

Para avaliar a qualidade de experimentos em termos quantitativos, foram definidos pesos para cada diretriz. Para isso, foi solicitado aos especialistas da área que participaram do estudo qualitativo (Capítulo 6) que informassem o valor do peso que acreditassem ser apropriado para cada diretriz, de acordo com a seguinte escala elaborada: Essencial (6-10), Importante (3-5) e Desejável (1-2). Assim, se o especialista acreditasse que tal diretriz é essencial, atribuía um valor entre 6 e 10, por exemplo.

A Tabela - 5.2 apresenta os pesos fornecidos pelos especialistas E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7 para as diretrizes propostas. O valor da coluna “Peso Final” foi obtido pela média dos pesos para cada diretriz. Dessa forma, como o peso final de cada diretriz está no intervalo de 7 à 10, todas foram classificadas como Essencial, conforme escala citada acima.

Tabela 5.2: Pesos Definidos para Cada Diretriz

Diretriz (D)	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Peso Final	Classificação
[D.1]	10	10	9	10	10	10	10	10	Essencial
[D.2]	10	10	10	7	10	10	10	10	Essencial
[D.3]	10	10	9	5	10	10	10	9	Essencial
[D.4]	10	10	8	9	6	10	10	9	Essencial
[D.5]	10	10	8	7	6	10	10	9	Essencial
[D.6]	8	10	2	7	5	10	5	7	Essencial
[D.7]	10	10	9	7	10	10	10	9	Essencial
[D.8]	10	10	5	7	10	10	5	8	Essencial
[D.8.1]	5	10	9	6	5	10	2	7	Essencial
[D.8.1.1]	5	10	5	8	3	10	5	7	Essencial
[D.8.2]	10	10	8	7	10	10	10	9	Essencial
[D.9]	5	10	8	7	8	10	10	8	Essencial
[D.10]	8	10	9	8	10	10	10	9	Essencial
[D.11]	5	10	2	7	10	10	8	7	Essencial
[D.12]	5	6	2	7	8	8	8	6	Essencial
[D.13]	5	10	2	6	7	6	5	6	Essencial
[D.14]	5	10	2	7	10	5	8	7	Essencial
[D.15]	10	10	8	7	10	10	10	9	Essencial
[D.16]	10	10	9	7	10	10	10	9	Essencial
[D.17]	10	10	9	7	10	10	10	9	Essencial
[D.18]	8	10	2	7	8	7	8	7	Essencial
[D.19]	5	10	5	7	10	5	8	7	Essencial
[D.20]	8	6	9	8	10	10	10	9	Essencial
[D.21]	10	10	9	9	10	8	10	9	Essencial
[D.22]	10	10	8	10	10	8	10	9	Essencial
[D.23]	10	10	8	10	10	10	10	10	Essencial
[D.24]	5	10	9	8	8	10	10	9	Essencial
[D.25]	5	6	2	8	10	7	8	7	Essencial

O cálculo da pontuação total para determinar a qualidade do experimento é a somatória dos pesos das 28 diretrizes propostas, ou seja, varia de 0 à 232. Por exemplo, se um experimento possuir todas as informações abordadas nas diretrizes sua pontuação total será de 232, apresentando alta qualidade. Além disso, é possível classificar os experimentos e gerar um boxplot com os valores da pontuação total. Dessa forma,

analisam-se tais experimentos acima da mediana como alta qualidade, os do 2º quartil como média qualidade e do 1º quartil como baixa qualidade, caso o usuário necessite avaliar a qualidade de um conjunto de experimentos.

5.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou um conjunto de diretrizes para avaliar a qualidade de experimentos de LPS. Tais diretrizes foram definidas com base nos artigos utilizados no experimento controlado conduzido no Capítulo 4 e nos resultados obtidos com o MS apresentado no Capítulo 3.

Além disso, cada diretriz possui exemplos de aplicação retirados dos artigos selecionados para o experimento controlado (Capítulo 4), exceto para a diretriz D.6, em que o exemplo foi elaborado pela autora. Apenas as diretrizes D.9, D.21 e D.22 não possuem exemplos.

Foi desenvolvido um modelo conceitual para apoiar o entendimento das diretrizes propostas, em que as relações entre os conceitos foram descritas. Também foram definidos pesos para cada diretriz e uma pontuação total que varia de 0 à 232 para avaliar a qualidade dos experimentos em termos quantitativos, assim, é possível saber se um experimento é de alta ou baixa qualidade dentre um conjunto de experimentos.

Avaliação das Diretrizes: um Estudo Qualitativo

6.1 Considerações Iniciais

Esse capítulo apresenta um estudo qualitativo realizado para avaliar as diretrizes definidas no Capítulo 5, com base em procedimentos de Teoria Fundamentada em Dados (*Grounded Theory*), como Codificação (*Coding*) proposta por Corbin e Strauss (2008).

Há três elementos fundamentais para a pesquisa qualitativa (Corbin e Strauss, 2008):

- **Dados:** obtidos de várias fontes, tais como: questionários (aplicados neste estudo), entrevistas, observações, comentários;
- **Procedimentos:** utilizados para a interpretação e organização dos dados;
- **Relatórios:** escritos e verbais, como artigos publicados em periódicos, conferências ou em livros.

A Codificação faz parte dos procedimentos, cujo objetivo é conceitualizar e reduzir os dados, além de elaborar categorias. Para analisar os dados deste estudo foram utilizadas a Codificação Aberta (*Open Coding*) e a Codificação Axial (*Axial Coding*) (Corbin e Strauss, 2008):

- **Codificação Aberta:** é a primeira etapa do processo de análise dos dados, que consiste na elaboração de códigos que expressem o significado de palavras, linhas ou sentenças. Neste estudo, a codificação considerou cada sentença das respostas dos especialistas convidados.

- **Codificação Axial:** é a segunda etapa do processo de análise dos dados, em que os códigos gerados na etapa anterior são reagrupados em níveis de maior abstração, possibilitando o desenvolvimento de categorias.

6.2 Definição do Estudo

O propósito principal deste estudo foi avaliar as diretrizes definidas no Capítulo 5. Baseado no modelo *Goal-Question-Metric* (GQM) (Basili e Rombach, 1988), este estudo tem por objetivo:

Avaliar as diretrizes propostas

Com o propósito de identificar a viabilidade

Referente à aplicação das diretrizes

Do ponto de vista de especialistas de ES Experimental e LPS

No contexto de pesquisadores das seguintes instituições: COPPE/UFRJ, Northern Arizona University, PUCRJ, PUCRS, UFBA, UFPE e Unipampa.

6.3 Planejamento do Estudo

O planejamento do estudo é composto das seguintes etapas:

- **Projeto Piloto:** com o intuito de avaliar a instrumentação proposta para o estudo, um projeto piloto foi conduzido em Julho de 2018, com um mestre da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Os dados obtidos foram descartados, mas, as considerações sobre erros e melhorias nos questionários foram consideradas.
- **Treinamento:** por causa do nível de conhecimento dos participantes não foi necessária a realização desta etapa.
- **Especialistas:** os especialistas convidados foram pesquisadores da área de ES Experimental e LPS. Dos participantes, 1 é pós-doutor (14%), 5 são doutores (72%) e 1 é doutorando (14%).
- **Instrumentação:** todos os especialistas receberam os seguintes documentos: i) uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); (ii) uma cópia do Questionário de Caracterização; (iii) uma cópia das Diretrizes Propostas com o Modelo Conceitual; e (iv) uma cópia do Instrumento de Avaliação Qualitativa, caracterizado por um questionário.

A instrumentação fornecida aos especialistas foi suficiente para responder o questionário da avaliação.

6.4 Execução do Estudo

Esta seção apresenta as etapas seguidas durante a execução deste estudo.

Procedimentos de Participação: a participação de cada especialista no estudo ocorreu da seguinte forma:

1. o especialista recebe os documentos, em formato DOC e PDF, que compõem o estudo (Seção 6.3);
2. o especialista faz a leitura do TCLE, esclarece possíveis dúvidas e envia por escrito se está de acordo com as suas informações;
3. o especialista faz a leitura e preenche o Questionário de Caracterização, de acordo com as suas experiências;
4. o especialista recebe o documento das Diretrizes Propostas com o Modelo Conceitual;
5. o especialista recebe o documento do Instrumento de Avaliação;
6. o especialista esclarece possíveis dúvidas com relação ao preenchimento e envio dos documentos recebidos em seu e-mail;
7. o especialista preenche o questionário e ao término envia as questões para a autora.

Os especialistas tiveram um prazo de 15 dias para a finalização do questionário de avaliação. Todo o acompanhamento do estudo foi realizado *online*.

6.5 Análise e Discussão dos Resultados

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados com relação às seguintes informações:

- perfil dos especialistas;
- apresentação dos códigos identificados; e
- apresentação e análise das categorias definidas.

6.5.1 Perfil dos Especialistas

Foram convidados 25 especialistas, mas apenas 7 aceitaram participar do estudo qualitativo. A Tabela - 6.1 apresenta o perfil dos participantes que realizaram tal estudo. É possível observar que todos os especialistas atuam na academia. Com relação ao nível de formação, tem-se um doutorando, cinco doutores e um pós-doutor. Sobre o tempo de experiência na área, os participantes possuem no mínimo dez anos.

Tabela 6.1: Perfil dos Participantes que Realizaram o Estudo Qualitativo

Especialista (E)	Nível de Formação	Sector de Atuação	Experiência na área	Participação em experimentos	Experiência com planejamento, execução e análise de experimentos	Experiência em revisão de experimentos submetidos para eventos ou periódicos	Experiência em LPS
E1	Doutor	Acadêmico	18 anos	Sim em 2 experimentos	Moderada com 5 experimentos	Avançada, mas sem informação de quantos	Avançada
E2	Doutor	Acadêmico	10 anos	Sim em mais de 10 experimentos	Avançada com mais de 10 experimentos	Avançada em mais de 10 experimentos	Avançada
E3	Doutorando	Acadêmico	12 anos	Sim em 10 experimentos	Moderada com 3 experimentos	Moderada em 3 experimentos	Avançada
E4	Pós-Doutor	Acadêmico	12 anos	Sim em 2 experimentos	Básica com 2 experimentos	Avançada em 8 experimentos	Moderada
E5	Doutor	Acadêmico	16 anos	Sim em 5 experimentos	Moderada com 5 experimentos	Moderada em 3 experimentos	Avançada
E6	Doutor	Acadêmico	12 anos	Sim em 3 ou 4 experimentos	Avançada em torno de 7 experimentos	Avançada, mas sem informação de quantos	Moderada
E7	Doutor	Acadêmico	17 anos	Sim em mais de 20 experimentos	Avançada com mais de 20 experimentos	Avançada em mais de 50 experimentos	Avançada

Todos os especialistas participaram de experimentos com um mínimo de dois experimentos. Considerando o nível de experiência com planejamento, execução e análise de experimentos, observou-se que apenas o especialista E4 possui experiência básica com 2 experimentos, três especialistas possuem experiência moderada entre 3 e 5 experimentos e três especialistas com experiência avançada com o mínimo de 7 experimentos.

Em relação ao nível de experiência em revisão de experimentos submetidos para eventos ou periódicos, apenas dois especialistas possuem experiência moderada, em que revisaram 3 experimentos, os demais especialistas possuem experiência avançada com um mínimo de 8 experimentos, com exceção dos especialistas E1 e E6 que não têm a informação de quantos experimentos revisaram.

Além disso, foi verificado o nível de experiência em LPS, em que observou-se que somente os especialistas E4 e E6 possuem experiência moderada, todos os demais especialistas possuem experiência avançada no tópico, aspecto relevante para a avaliação realizada.

6.5.2 Códigos Identificados

Os dados coletados dos especialistas foram importados na aplicação ATLAS.ti¹ para a análise com base nos conceitos de codificação aberta, em que para cada sentença contida nas respostas fornecidas pelos especialistas, é observada uma palavra ou sentença que expresse o entendimento sobre o tópico abordado na questão. Diante disso, foi possível identificar 73 códigos neste estudo:

1. Adoção ou recomendação das diretrizes;
2. Ajustar *design* experimental;
3. Apoia na apresentação de novas ideias para estudos futuros;
4. Apoia para lembrar os conceitos experimentais;
5. Apoio ao entendimento das diretrizes;
6. Apoio das diretrizes na replicação de experimentos;
7. Apoio do mapa mental;
8. Avaliar os artefatos do projeto piloto com um especialista na área;

¹Disponível em <https://atlasti.com/>

9. Benefício na aplicação das diretrizes aos aprendizes;
10. Benefício na aplicação das diretrizes aos estudantes;
11. Benefício na aplicação das diretrizes aos pesquisadores;
12. Benefício na aplicação das diretrizes aos profissionais;
13. Caracterizar o experimentador;
14. Caracterizar os participantes do experimento;
15. *Checklist* do experimento;
16. Clareza das diretrizes;
17. Combinação das abordagens de LPS e Engenharia de Software;
18. Conduzir uma avaliação adicional para identificar os benefícios de aplicação das diretrizes;
19. Considerar ferramentas, técnicas e artefatos de LPS como participantes na definição das diretrizes;
20. Conteúdo do mapa mental;
21. Contribui como material de apoio;
22. Contribui na descrição de experimentos mais detalhados;
23. Contribui na mitigação de ameaças à validade e qualidade do experimento;
24. Contribui na sintetização das diretrizes;
25. Criar base de dados para a Engenharia de Software para reduzir o viés dos estudos;
26. Definição de diretrizes gerais;
27. Definição de objetivo restrita;
28. Definição de siglas apresentadas nas diretrizes;
29. Descrever a LPS ao invés de apenas o seu nome;
30. *Design* experimentais misturados;

31. Diferença das diretrizes;
32. Dificuldade de aplicação do modelo conceitual;
33. Diretriz para ajustar o projeto piloto;
34. Diretrizes aplicadas de forma didática;
35. Diretrizes aplicadas no contexto de seres humanos;
36. Diretrizes bem estruturadas;
37. Diretrizes facilitam a condução de experimentos;
38. Diretrizes redundantes;
39. Diretrizes representam boas práticas;
40. Exemplo de aplicação;
41. Experiência do pesquisador;
42. Ferramenta de apoio;
43. Fonte da LPS;
44. Fornecer as informações relevantes na diretriz;
45. Fornecer *templates* para apoiar as diretrizes;
46. Guia para construir estudos mais homogêneos;
47. Identificar etapas opcionais para executar o experimento no modelo conceitual;
48. Inserir a opção de estudo piloto na validação dos materiais;
49. Inserir *design* experimental genérico;
50. Inserir o capítulo ou seção além da referência nas diretrizes para direcionar o leitor;
51. Inserir versão do mapa mental em uma resolução melhor;
52. Limitações não identificadas;
53. LPS e *feature model* não há equivalência na definição das diretrizes;
54. Mapa mental incompleto;

55. Modelo de variabilidade das diretrizes conforme o tipo de experimento;
56. Organização do mapa mental;
57. Quantidade de indicação de domínios;
58. Reduzir o mapa mental;
59. Relação das diretrizes;
60. Representar as diretrizes de outra forma ao invés por modelo conceitual;
61. Resultado das diretrizes em termos de qualidade;
62. Revisar os links dos repositórios de LPS;
63. Simplicidade das diretrizes;
64. Simplificação das diretrizes;
65. Tamanho do efeito;
66. Técnica citada na diretriz;
67. *Templates* experimentais;
68. Termo utilizado na diretriz;
69. Tipo de domínio utilizado;
70. Tipo de experimento;
71. Uso do modelo conceitual;
72. Validação do mapa mental; e
73. Viés na seleção dos participantes na execução de experimentos em Engenharia de Software.

6.5.3 Categorias Definidas

Os códigos gerados na codificação aberta (Seção 6.5.2) foram agrupados em categorias, correspondendo à etapa de codificação axial, permitindo criar as representações gráficas dessas categorias com a utilização do software de diagramação *draw.io*². A definição das categorias levou em consideração as questões da avaliação qualitativa, em que o nome de cada categoria foi dado pelo assunto principal tratado em cada questão. Assim, as categorias definidas são apresentadas a seguir:

- Melhorias nas Diretrizes;
- Aplicação das Diretrizes;
- Tipos de Perfis;
- Ameaças às Diretrizes; e
- Modelo Conceitual.

Para facilitar o entendimento, os códigos gerados, as categorias identificadas e os especialistas (E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7) foram relacionados gerando a Tabela - 6.2. A ordem de leitura dessa relação tem início no especialista, depois categoria e finalmente código. Por exemplo, o especialista E5 na categoria “Melhorias nas Diretrizes” apresentou o código 8 “Avaliar os artefatos do projeto piloto com um especialista na área” em sua resposta.

Tabela 6.2: Relação de Códigos, Categorias e Especialistas

Categoria	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
Melhorias nas Diretrizes	20; 28; 31; 40; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 58; 68; 70; 72	17; 67	16; 19; 62; 73	7; 13; 14; 33; 40; 57; 59; 61; 69	8	27; 40; 44; 45; 66; 68	16; 20; 29; 30; 35; 38; 40; 43; 48; 49; 64; 65; 67; 68; 70
Aplicação das Diretrizes	15; 16; 22; 26; 40; 42	16; 34; 36; 39; 46	3; 4; 6; 37; 40; 67	21; 41	18; 23; 37; 41; 63	1; 41	64
Tipos de Perfis	10; 11; 12	10; 11; 12	10; 11; 12	11; 12	10; 11; 12	9; 10; 11	11
Ameaças às Diretrizes	26; 40	35	25	41; 61	40	52	2; 35
Modelo Conceitual	15; 24; 42	32; 71	24; 47	60; 71	5; 71	60	71

6.5.3.1 Melhorias nas Diretrizes

Considerando os códigos associados à categoria “Melhorias nas Diretrizes” (Figura - 6.1), diferentes sugestões de melhorias foram apresentadas. Tais melhorias são listadas abaixo, identificando a Diretriz (D) entre colchetes:

²<https://www.draw.io/>

- 7 - O mapa mental apoia a escolher e não a descrever [D.8.2];
- 8 - Também avaliar os artefatos do projeto piloto com um especialista na área [D.12];
- 16 - Um dos especialistas enfatizou a importância de fornecer informações sobre como o experimento ocorreu de fato e documentar quaisquer alterações na execução, conforme abordado em tal diretriz [D.15];
- 20 - Chamar o conteúdo do mapa mental como “domínios” ficou confuso [D.6];
- 20 - O conteúdo do mapa mental há divergências, tais como: “Modelo de Variabilidade” está dentro de “Modelo”, mas “Modelo de Característica” está dentro de “Característica”; “Modelo de Decisão” também costumam ser usados de maneira análoga a característica/modelo de variabilidade; “Especificação de Requisitos” dentro de “Documentação”, e “Modelo de Requisitos” está dentro de “Modelo”; “Fórmula Alloy”, os arquivos Alloy correspondem a modelos, então faria mais sentido considerar “Modelo Alloy”, dentro de “Modelo”[D.8.2];
- 27 - A necessidade de seguir mesmo o GQM para definir o objetivo do experimento, pois torna-se restrito [D.1];
- 28 - Definir as siglas apresentadas nas diretrizes, como GQM e PCA [D.1] e [D.9];
- 29 - Descrever a LPS ao invés de apenas informar o seu nome [D.8.1];
- 40 - O exemplo da hipótese nula está incorreto [D.2];
- 14 - Caracterizar os participantes do experimento, além da descrição de como foram definidos [D.5];
- 30 - Design experimentais misturados, ou seja, com princípios de design e designs genéricos abordados por (Wohlin et al., 2012), dessa forma, deixar claro que um design pode ter arranjos específicos que dependem do contexto experimental. Também, informar como os grupos, os objetos e tarefas, e os tratamentos se relacionam [D.7];
- 31 e 38 - Um dos especialistas respondeu que não entendeu a diferença das diretrizes, enquanto outro especialista respondeu que elas parecem redundantes propondo uni-las e usar o mapa mental como sugestão para ameaças específicas de LPS [D.23] e [D.23.1];

- 40 - Se os exemplos para “2” são complementares, ou seja, um descreve os detalhes do algoritmo e o outro a configuração das máquinas que executaram os experimentos [D.5];
- 40 - O exemplo menciona modelos CVL, mas o mapa mental não contém tal modelo [D.8.2];
- 40 - Mesmo que não tenha um exemplo obtido da literatura, seria importante fornecer um exemplo fictício, pois não está claro o que significa PCA [D.9];
- 40 - Fornecer um exemplo com outras opções além de PCA [D.9];
- 40 - O exemplo deve descrever desde o design na parte do design e procedimentos [D.15];
- 40 - O exemplo usa *Vargha and Delaney's*, porém, medir o tamanho do efeito com o *Cohen* é mais simples e apresenta quanto um tratamento é melhor do que outro [D.20];
- 40 - Diretrizes importantes, assim, precisam ser instanciadas, até mesmo com um exemplo fictício [D.21] e [D.22];
- 43 - Informar a fonte da LPS se disponível, por exemplo, uma LPS industrial pode ocorrer da fonte não estar disponível [D.8.1.1];
- 48 - Inserir a opção de conduzir estudo piloto na validação dos materiais [D.9];
- 49 - Inserir design experimental genérico e complementar a informação com descrição de como os procedimentos experimentais foram projetados, por exemplo, o que será feito, por quem, em que ordem [D.7];
- 51 - Inserir uma versão do mapa mental em uma resolução melhor ou um link para acesso com a versão em maior qualidade [D.6];
- 53 - LPS e *feature model* não há equivalência na definição das diretrizes, apesar que certos experimentos considerem apenas o *feature model* [D.8.1] e [D.8.1.1];
- 56 - A organização do mapa mental está com muitos detalhes técnicos e de implementação [D.8.2];
- 56 - Reduzir o mapa mental, pois pode dificultar a compreensão, principalmente, quando não estar presente o artefato [D.8.2];

- 57 - Informar a quantidade de domínios que podem ser indicados [D.6];
- 58 - A organização do mapa mental está com muitos detalhes técnicos e de implementação [D.23.1];
- 62 - Revisar os links dos repositórios de LPS, pois há links que não são como o FeatureIDE e o CIDE [D.8.1.1];
- 65 - Informar o tamanho de efeito além do teste de hipótese, pois apresenta um ganho obtido no grupo experimental, se existir ganho [D.17];
- 65 - Ajustar a diretriz para focar apenas no tamanho do efeito, pois o tamanho do efeito não é para analisar o poder do teste estatístico [D.20];
- 66 - Se a técnica PCA citada em tal diretriz, aplicaria em todos os casos [D.9];
- 67 - O artigo de (Figueiredo et al., 2011) não contém *template* experimental [D.25];
- 68 - A utilização do termo “apropriamente” apresenta ser muito amplo [D.9];
- 68 - Uso do termo “domínio” de LPS não é apropriado para o que é apresentado no mapa mental, pois o conceito de “domínio” em LPS, geralmente, refere-se a área de conhecimento para a qual a LPS está sendo construída [D.6];
- 68 - O termo “local” remete a outra informação, pois *in vivo*, *in vitro* são categorias de experimentos, não locais [D.13];
- 68 - O termo “adotável” apresenta estar se referindo ao experimento, mas um experimento não pode ser adotável e, sim, uma técnica que está sendo avaliada por um experimento [D.21];
- 69 - Se o domínio refere-se a LPS ou ao experimento [D.6]; e
- 72 - Se o mapa mental foi validado [D.6].

Há sugestões e comentários que foram dados de forma geral, apresentados a seguir:

- 16 e 19 - Deixar clara na definição das diretrizes se será possível aplicar como *subjects* de outros contextos, por exemplo, ferramentas ou técnicas de recuperação de arquitetura e código fonte da LPS;
- 17 - Um dos especialistas citou que combinar as abordagens de LPS e ES seja algo a se considerar;

Figura 6.1: Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Melhorias nas Diretrizes”

- 35 - Focar em experimentos com seres humanos, pois muitas diretrizes só aplicam-se a este contexto;
- 40 - Ter um “running example”, ou seja, um exemplo que faça sentido para a maior parte das diretrizes;
- 40 - Se os exemplos precisam ser em inglês;
- 44 - Fornecer as informações relevantes quando a diretriz é para descrever ou apresentar algo;
- 45 - Fornecer *templates* para apoiar as diretrizes;
- 50 - Além da referência, inserir o capítulo ou seção nas diretrizes para direcionar o leitor;
- 59 - Se há alguma relação entre as diretrizes ou se é possível segui-las de forma aleatória;

- 61 - Se há um resultado das diretrizes em termos de qualidade, ou seja, se um experimento é bom ou ruim;
- 64 - Simplificar as diretrizes para experimentos em ES e isolar os cuidados específicos para o caso de experimentos na área de LPS;
- 70 - Variar as diretrizes de acordo com o tipo de experimento; e
- 73 - Um dos especialistas respondeu sobre o viés na seleção dos participantes na execução de experimentos em ES, em que geralmente são quasi-experimentos, mas que a seleção deveria partir de um contexto amplo como ocorre nas demais áreas que ES se influenciou, em que a seleção da população segue um padrão.

Além disso, há sugestões de outras diretrizes para: 13 - Caracterizar o experimentador; 33 - Ajustar o projeto piloto caso algo não dê certo; e 55 - Desenvolver um modelo de variabilidade das diretrizes conforme o tipo de experimento.

6.5.3.2 Aplicação das Diretrizes

Em relação aos códigos associados à categoria “Aplicação das Diretrizes” (Figura - 6.2), percebe-se que de acordo com os especialistas, tal categoria apoia: a apresentação de novas ideias para estudos futuros, a relembrar os conceitos experimentais e na replicação de experimentos. Além disso, contribui como material de apoio, na descrição de experimentos mais detalhados, na mitigação de ameaças à validade e qualidade do experimento e por servir como um *checklist* do experimento. Também apontaram que as diretrizes são didáticas, bem estruturadas, simples, representam boas práticas, facilitam a condução de experimentos, servem como um guia para construir estudos mais homogêneos e estão claras.

Entretanto, foi observado por alguns especialistas que a experiência do pesquisador pode influenciar na aplicação de tais diretrizes e um especialista mencionou que o pesquisador ou estudante que aplicará as diretrizes tenderá a seguir os mesmos *templates* experimentais citados o que pode restringir a aplicação das diretrizes em outros contextos. Um dos especialistas respondeu se pesquisadores mais sêniores adotariam ou recomendariam a aplicação das diretrizes aos seus orientandos. Quanto ao exemplo de aplicação, há especialistas que responderam que ajudam e facilitam na aplicação das diretrizes, mas um dos especialistas respondeu que os exemplos não abordam outros contextos. Por fim, os especialistas levantaram sugestões em relação a conduzir uma avaliação adicional para identificar os benefícios de aplicação das diretrizes, a distinguir a definição de diretrizes

gerais das específicas de LPS, a desenvolver uma ferramenta para apoiar aplicação das diretrizes e apesar das diretrizes serem úteis, elas poderiam ser simplificadas.

Figura 6.2: Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Aplicação das Diretrizes”

6.5.3.3 Tipos de Perfis

Quanto aos códigos associados à categoria “Tipos de Perfis” (Figura - 6.3), observa-se que os especialistas mencionaram os perfis de aprendizes, estudantes, pesquisadores e profissionais que se beneficiariam da aplicação de tais diretrizes. Um ponto levado em consideração por alguns especialistas foi o nível de experiência de tal perfil, em que alguns responderam que beneficiariam pessoas sem experiência em ES experimental, enquanto um dos especialistas respondeu que é necessário profundo conhecimento em LPS e algum conhecimento em experimentação.

6.5.3.4 Ameaças às Diretrizes

Com relação aos códigos associados à categoria “Ameaças às Diretrizes” (Figura - 6.4), é possível observar que os especialistas identificaram ameaças quanto ao *design* experimental citado na diretriz, a aplicação das diretrizes no contexto de seres humanos, a experiência do pesquisador que executará o experimento, a falta de exemplos de aplicação em três diretrizes que podem ser interpretadas de forma confusa e, em geral, os exemplos podem dificultar o entendimento para alguns usuários por não apresentarem um embasamento do problema/motivação do trabalho em que foi extraído. Também, foi sugerido criar uma

Figura 6.3: Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Tipos de Perfis”

base de dados para a ES para reduzir o viés dos estudos. Apenas um dos especialistas não identificou limitações para as diretrizes propostas.

Figura 6.4: Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Ameaças às Diretrizes”

6.5.3.5 Modelo Conceitual

Considerando os códigos associados à categoria “Modelo Conceitual” (Figura - 6.5), percebe-se que segundo os especialistas, o modelo conceitual apoia no entendimento das diretrizes propostas e sintetizá-las, além de ser como um *checklist* do experimento. No entanto, foram apontadas dificuldades de aplicação e dúvida quanto ao uso de tal modelo. Além disso, foi sugerido representar as diretrizes de outra forma ao invés por modelo conceitual como glossário ou uma estrutura navegacional hierárquica, identificar no modelo conceitual as etapas opcionais para executar o experimento e desenvolver uma ferramenta de apoio a aplicação das diretrizes utilizando o modelo conceitual.

Figura 6.5: Representação Gráfica dos Códigos Relacionados à Categoria “Modelo Conceitual”

6.6 Ameaças à Validade

6.6.1 Ameaças à Validade Interna

- **Diferenças entre os especialistas:** por causa do pequeno tamanho da amostra, as variações entre as habilidades dos especialistas foram poucas, assim, os especialistas não foram divididos em grupos. Dessa forma, as tarefas designadas foram idênticas;
- **Acurácia das respostas dos participantes:** uma vez que as informações referentes às diretrizes propostas e ao modelo conceitual são apresentadas e considerando que os participantes são especialistas em ES experimental e LPS, considera-se que as respostas fornecidas são válidas;
- **Efeito de Fadiga:** O documento das diretrizes propostas com o modelo conceitual consiste de 16 páginas com exemplos de aplicação, figuras e tabela. Os efeitos de fadiga são uma das principais ameaças, por isso, para tentar minimizar esse problema, a documentação foi enviada aos especialistas por e-mail com um prazo de 15 dias para enviarem as respostas, assim, eles poderiam responder conforme a sua disponibilidade.
- **Influência de outros especialistas na avaliação:** A influência entre os especialistas foi mitigada, pois eles não sabiam quem foram convidados para tal estudo.
- **Codificação das respostas dos especialistas:** A codificação das respostas dos especialistas foi realizada somente pela autora dessa dissertação, sem realização de uma revisão. Assim, tal codificação deve ser analisada em trabalhos futuros.

6.6.2 Ameaças à Validade Externa

A obtenção de especialistas qualificados nas área de ES Experimental e LPS foi uma das dificuldades encontradas neste estudo e muitos especialistas convidados não puderam participar do estudo por conta dos seus compromissos. Apesar de poucos especialistas participarem do estudo, a qualidade do perfil deles é a variável mais importante nessa avaliação.

6.6.3 Ameaças à Validade de *Constructo*

A instrumentação foi avaliada e adequada, conforme projeto piloto realizado. Quanto ao nível de conhecimento dos especialistas em ES Experimental e LPS demonstraram satisfatórios para avaliarem as diretrizes propostas.

6.6.4 Ameaças à Validade de Conclusão

A principal ameaça para este estudo está relacionada ao número de especialistas (7). Este número é pequeno, mas o conhecimento dos especialistas que colaboraram com este estudo foi significativo. Além disso, pela característica própria do estudo por prezar a qualidade dos especialistas, muitas vezes o número baixo de especialistas pode ser considerado. Assim, não é possível generalizar as conclusões.

6.7 Empacotamento e Compartilhamento

Os documentos disponibilizados aos participantes e resultados deste estudo qualitativo estão disponíveis em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1412787>, visando disseminação dos dados.

6.8 Propostas de Melhoria para as Diretrizes

Na Seção 6.5.3 foram identificadas propostas de melhorias por meio da análise das respostas dos especialistas, classificadas na categoria “Melhorias nas Diretrizes”. Tais sugestões foram analisadas e algumas delas foram acatadas visando evoluir as diretrizes propostas, como:

- na D.2 foi alterado o exemplo de aplicação, pois estava incorreto. A resposta do especialista E7 permitiu identificar este problema;

- a D.6 foi alterada para tópico de pesquisa ao invés de domínio de LPS. Tal problema foi identificado nas respostas dos especialistas E4 e E7, em que o especialista E7 afirmou que não foi apropriada a escolha do termo “domínio de LPS” ao que é apresentado no mapa mental, já que tal termo, geralmente, refere-se à área de conhecimento para a qual a LPS é construída. Além disso, foi inserida na diretriz uma versão *online* do mapa mental para que possa ser visualizado em uma melhor resolução, conforme identificado na resposta do especialista E1;
- a D.7 foi alterada para que os *design* experimentais citados ficassem divididos em gerais e específicos, além de inserir a informação para descrever como se relacionam os grupos, os objetos, as tarefas e os tratamentos, levando em consideração a resposta do especialista E7;
- a D.8.1 foi alterada para descrever a LPS utilizada ao invés de informar o seu nome como identificado na resposta do especialista E7, conseqüentemente, o exemplo de aplicação também foi alterado para ficar de acordo com a diretriz. Além disso, a resposta do especialista E1 alegava que não havia equivalência entre “LPS e *feature model*”, assim, o termo *feature model* foi removido da diretriz;
- na D.8.1.1 foram removidos os termos “FeatureIDE” e “CIDE” da Tabela - 3.25 apresentada no MS, pois segundo o especialista E3 não são considerados repositórios de LPS, mas mecanismos que permitem a implementação de LPSs. A resposta do especialista E1 alegava que não havia equivalência entre “LPS e *feature model*”, assim, *feature model* foi removido de tal diretriz. Além disso, foi inserido o termo “Se disponível” na diretriz, conforme resposta do especialista E7, em que para uma LPS industrial nem sempre a fonte está disponível;
- a D.8.2 foi alterada para que o mapa mental possa ser utilizado para auxiliar na escolha ao invés na descrição dos artefatos de LPS. A resposta do especialista E4 permitiu identificar este problema;
- a D.9 foi removido o termo “apropriadamente”, pois foi considerado um termo muito amplo, de acordo com a resposta do especialista E6;
- a D.12 foi alterada para que também utilize o projeto piloto para avaliar os materiais com um especialista da área, conforme identificado na resposta do especialista E5;
- na D.13 foi alterado o termo “local” para “ambiente”, assim, remete-se ao ambiente em que o experimento foi conduzido como acadêmico ou industrial ao invés de *in*

vitro ou *in vivo*, pois de acordo com o especialista E7 são categorias de experimentos e não locais. Além disso, o exemplo de aplicação foi alterado para ficar de acordo com a diretriz;

- a D.20 foi alterada somente para focar em tamanho de efeito, desconsiderando a relação do tamanho de efeito com a análise do poder do teste estatístico, como levantado na resposta do especialista E7;
- a D.21 foi alterada para que o termo “adotável” refira-se, por exemplo, a uma técnica avaliada no experimento ao invés de referir-se ao experimento. A resposta do especialista E1 permitiu identificar este problema;
- nas diretrizes D.23 e D.23.1, as respostas dos especialistas E1 e E7 alegavam, respectivamente, não entender a diferença entre elas e que pareciam redundantes, já que a D.23.1 era específica para ameaças em LPS. Assim, tais diretrizes foram unidas na D.23 e foi utilizado o mapa mental como sugestão para ameaças específicas de LPS, conforme resposta do especialista E7; e
- na D.25 foi removido o *template* experimental de Figueiredo et al. (2011), levando em consideração a resposta do especialista E7.

6.9 Considerações Finais

Este capítulo apresentou a avaliação qualitativa das diretrizes propostas com sete especialistas em ES Experimental e LPS. Os resultados obtidos baseados no *feedback* dos especialistas permitiram identificar 5 categorias e 73 códigos para avaliar a viabilidade de aplicação de tais diretrizes.

Assim, o *feedback* dos especialistas forneceu evidências que as diretrizes propostas são viáveis, pois afirmaram que elas são didáticas, representam boas práticas e facilitam a condução de experimentos, por exemplo. Além disso, tais diretrizes contribuem como material de apoio, na replicação de experimentos, mitigação de ameaças à validade, entre outros.

Foram sugeridas melhorias às diretrizes, em que algumas delas foram acatadas no contexto da proposta. Por fim, compreende-se que novos estudos devem ser realizados com outros especialistas para expandir o corpo de conhecimento.

Conclusão

Experimentação é um dos métodos científicos mais relevantes visando fornecer evidências e indícios de uma determinada teoria em contraste às observações do mundo real. A avaliação da qualidade de experimentos na área de ES tem sido discutida de forma ampla, porém sem levar em conta certos domínios em efetiva ascensão, como é o caso de LPS. Fornecer um corpo de conhecimento confiável torna-se, portanto, essencial para incentivar a consolidação de LPS, bem como incentivar a cultura de experimentos pela indústria de software.

Nesse contexto, foram propostas 28 diretrizes para avaliação de qualidade de experimentos em LPS com base nas abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES de Kampenes (2007) e Kitchenham et al. (2010) que foram as que mais se destacaram em um experimento conduzido, além de considerar elementos de LPS obtidos em um MS realizado. Também foi elaborado um modelo conceitual para apoiar a compreensão de tais diretrizes.

Para cada diretriz foi definido um peso, em que a soma deles resulta em uma pontuação total que varia de 0 à 232, assim, é possível saber se um experimento tem alta ou baixa qualidade. No caso de um conjunto de experimentos pode-se ranqueá-los por sua pontuação total.

Tais diretrizes abordam aspectos de planejamento, execução, análise e documentação de experimentos em LPS, assim, as diretrizes propostas ajudam a responder à questão de pesquisa desta dissertação: **Como é possível planejar, executar, analisar e documentar experimentos de LPS com qualidade?** As diretrizes foram avaliadas por meio de um estudo qualitativo baseado em procedimentos de *Grounded Theory*, com a participação de especialistas em ES Experimental e LPS.

Os resultados obtidos de tal estudo forneceram evidências iniciais de que as diretrizes propostas são viáveis de aplicação pelos usuários por serem didáticas, facilitarem a condução de experimentos e representarem boas práticas de experimentação, além de contribuírem como material de apoio, na mitigação de ameaças à validade, na replicação de experimentos, entre outros pontos positivos levantados pelos especialistas.

7.1 Contribuições

A contribuição principal desta pesquisa foi o estabelecimento de diretrizes para a avaliação de qualidade de experimentos em LPS. Outras contribuições podem ser elencadas:

- apresentação de um panorama sobre a qualidade de experimentos em LPS em função de documentação dos experimentos, *design* experimentais utilizados, seleção dos participantes e/ou objetos experimentais, realização de projeto piloto, análise dos dados obtidos, disponibilidade do pacote experimental, informação da LPS e do seu repositório e artefatos de LPS utilizados, por exemplo.
- um catálogo de ameaças à validade em LPS e ações para mitigá-las;
- melhoria no planejamento, condução, análise, compartilhamento e documentação de experimentos, contribuindo com a replicação de experimentos, meta-análise e construção de teoria, principalmente, no contexto de LPS;
- possibilidade de incentivo à cultura de experimentos em LPS na academia e na indústria; e
- possibilidade de melhoria no ensino de ES Experimental com vários casos de experimentos altamente qualificados.

Os seguintes artigos foram publicados, estão em avaliação ou serão submetidos:

- Furtado, V. R. ; OliveiraJr, E. Diretrizes para Avaliação de Qualidade de (Quasi-) Experimentos Controlados em Linha de Produto de Software. In: Workshop de Teses e Dissertações em Qualidade de Software (WTDQS - SBQS), 2017, Rio de Janeiro. p. 13-18. (Publicado)
- Furtado, V. R.; OliveiraJr, E. Comparing Approaches for Quality Evaluation of Software Engineering Controlled Experiments: A Controlled Experiment in the Software Product Lines Context - Empirical Software Engineering (Em Avaliação)

- Furtado, V. R.; OliveiraJr, E. Controlled Experiments and Quasi-Experiments in Software Product Lines: a Systematic Mapping Study of the Literature - Empirical Software Engineering (Em Avaliação)
- Furtado, V. R.; OliveiraJr, E. Threats to Validity and Mitigation Actions in Software Product Line Experiments and Quasi-Experiments - IEEE Conference on Computers, Software and Applications (Em Preparação para o COMPSAC 2019)
- Furtado, V. R.; OliveiraJr, E. Guidelines for Improving Software Product Line Experiments and Quasi-Experiments - Empirical Software Engineering (Em Preparação)

7.2 Limitações

As limitações deste trabalho são discutidas nesta seção.

As diretrizes propostas consideram elementos experimentais gerais e da abordagem de LPS, portanto, não é possível generalizar para outros domínios.

O número de especialistas que participaram do estudo qualitativo para avaliar as diretrizes propostas. Apesar do conhecimento avançado dos participantes, acredita-se que novas avaliações são necessárias, bem como a replicação de tal estudo com um maior número de participantes para expandir a base de conhecimento.

O período em que os estudos primários foram selecionados no MS. Foi considerado até Dezembro/2016, sem realização de uma atualização. Assim, mais estudos poderiam ter sido identificados no período de Janeiro/2017 a Setembro/2018.

7.3 Trabalhos Futuros

A seguir são apresentadas algumas sugestões de trabalhos futuros:

A validação do mapa mental dos tópicos de pesquisa investigados nos experimentos de LPS, por meio de um estudo qualitativo com especialistas da área de ES Experimental e de LPS.

A realização de um estudo para capturar a percepção da aplicação das diretrizes utilizando o modelo *Technology Acceptance Model* (TAM).

O desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à aplicação das diretrizes propostas, guiada pelo uso do modelo conceitual confeccionado neste trabalho.

O desenvolvimento de uma ontologia para formalizar e verificar conflitos e inconsistências nas diretrizes propostas.

O desenvolvimento de um repositório de experimentos de LPS com base em seus metadados, que poderá apoiar a recomendação de tais experimentos que possam ser utilizados como exemplos didáticos para a confecção de recursos educacionais para o ensino de ES Experimental.

O desenvolvimento de um sistema de recomendação de experimentos de LPS para recomendar experimentos com determinado nível de qualidade estabelecido por parâmetros pré-definidos.

O desenvolvimento de um sistema de recomendação de experimentos para elaboração de recursos educacionais para o ensino de ES Experimental, podendo consultar o repositório de experimentos de LPS.

O desenvolvimento de LPS com base em experimentação contínua a partir de boas práticas de experimentação observadas neste trabalho e o reuso de objetos experimentais a partir de um repositório de experimentos.

REFERÊNCIAS

- ACCIOLY, P.; BORBA, P.; BONIFACIO, R. Comparing two black-box testing strategies for software product lines. *Sixth Brazilian Symposium on Software Components Architectures and Reuse (SBCARS)*, p. 1–10, 2012.
- ACCIOLY, P. R. G.; BORBA, P.; BONIFACIO, R. Controlled experiments comparing black-box testing strategies for software product lines. *JUCS*, v. 20, n. 5, p. 615–639, 2014.
- ACHER, M.; CLEVE, A.; PERROUIN, G.; HEYMANS, P.; VANBENEDEN, C.; COLLET, P.; LAHIRE, P. On extracting feature models from product descriptions. *International Workshop on Variability Modeling of Software-Intensive Systems*, p. 45–54, 2012.
- ADAM, S.; SCHMID, K. Effective requirements elicitation in product line application engineering—an experiment. *International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality*, p. 362–378, 2013.
- AHMED, Z. Measurement analysis and fault proneness indication in product line applications (pla). *International Conference on New Software Methodologies, Tools, and Techniques (SOMET)*, 2007.
- AKIM, C. H. P.; KHURSHID, S.; BATORY, D. Shared execution for efficiently testing product lines. *Software Reliability Engineering (ISSRE)*, p. 221–230, 2012.
- AL-HAJJAJI, M.; KRIETER, S.; THÜM, T.; LOCHAU, M.; SAAKE, G. Incling: Efficient product-line testing using incremental pairwise sampling. *International Conference on Generative Programming: Concepts and Experiences*, p. 144–155, 2016.
- AL-HAJJAJI, M.; THÜM, T.; MEINICKE, J.; LOCHAU, M.; SAAKE, G. Similarity-based prioritization in software product-line testing. *International Software Product Line Conference*, p. 197–206, 2014.

AL-MSIE'DEEN, R.; HUCHARD, M.; SERIAI, A. D.; URTADO, C.; VAUTTIER, S. Automatic documentation of [mined] feature implementations from source code elements and use-case diagrams with the revplane approach. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, v. 24, n. 10, p. 1413–1438, 2014.

ALMEIDA, E. S.; SANTOS, E. C. R.; ALVARO, A.; GARCIA, V. C.; MEIRA, S. L.; LUCRÉDIO, D.; DE MATTOS FORTES, R. P. Domain implementation in software product lines using osgi. *Seventh International Conference on Composition-Based Software Systems (ICCBSS)*, p. 72–81, 2008.

ANDERSEN, N.; CZARNECKI, K.; SHE, S.; WASOWSKI, A. Efficient synthesis of feature models. *Information and Software Technology*, p. 106–115, 2012.

APEL, S.; BATORY, D.; KÄSTNER, C.; SAAKE, G. *Feature-Oriented Software Product Lines: concepts and implementation*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 315 p., 2013a.

APEL, S.; RHEIN, A. v.; WENDLER, P.; GROBLINGER, A.; BEYER, D. Strategies for product-line verification: Case studies and experiments. *International Conference on Software Engineering (ICSE)*, p. 482–491, 2013b.

ARCURI, A.; BRIAND, L. A hitchhiker's guide to statistical tests for assessing randomized algorithms in software engineering. *Software Testing, Verification and Reliability*, v. 24, n. 3, p. 219–250, 2014.

ARRIETA, A.; SAGARDUI, G.; ETXEBERRIA, L. Test control algorithms for the validation of cyber-physical systems product lines. *International Conference on Software Product Line*, p. 273–282, 2015.

ARRIETA, A.; WANG, S.; SAGARDUI, G.; ETXEBERRIA, L. Search-based test case selection of cyber-physical system product lines for simulation-based validation. *International Systems and Software Product Line Conference*, p. 297–306, 2016.

ASADI, M.; GRÖNER, G.; MOHABBATI, B.; GAŠEVIĆ, D. Goal-oriented modeling and verification of feature-oriented product lines. *Software & Systems Modeling*, v. 15, n. 1, p. 257–279, 2016a.

ASADI, M.; SOLTANI, S.; GAŠEVIĆ, D.; HATALA, M. The effects of visualization and interaction techniques on feature model configuration. *Empirical Software Engineering*, p. 1–38, 2016b.

- ASADI, M.; SOLTANI, S.; GASEVIC, D.; HATALA, M.; BAGHERI, E. Toward automated feature model configuration with optimizing non-functional requirements. *Information and Software Technology*, v. 56, n. 9, p. 1144 – 1165, 2014.
- BAGHERI, E.; ENSAN, F.; GASEVIC, D. Decision support for the software product line domain engineering lifecycle. *Automated Software Engineering*, v. 19, n. 3, p. 335–377, 2012a.
- BAGHERI, E.; ENSAN, F.; GASEVIC, D. Grammar-based test generation for software product line feature models. *Conference of the Center for Advanced Studies on Collaborative Research*, p. 87–101, 2012b.
- BAGHERI, E.; GASEVIC, D. Assessing the maintainability of software product line feature models using structural metrics. *Software Quality Journal*, v. 19, n. 3, p. 579–612, 2011.
- BAKER, M. Statisticians issue warning on p values. *Nature*, v. 531, n. 7593, p. 151, 2016.
- BARREIROS, H. S. L. *Análise de completude dos relatos de experimentos em elasticidade na computação em nuvem: um mapeamento sistemático*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 134 p., 2015.
- BARREIROS, J.; MOREIRA, A. A cover-based approach for configuration repair. *18th International Software Product Line Conference-Volume 1*, p. 157–166, 2014.
- BASILI, V. R.; ROMBACH, H. D. The TAME project: Towards improvement-oriented software environments. *IEEE Transactions on software engineering*, v. 14, n. 6, p. 758–773, 1988.
- BASILI, V. R.; SELBY, R. W.; HUTCHENS, D. H. Experimentation in Software Engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 12, n. 7, p. 733–743, 1986.
- BÉCAN, G.; BEHJATI, R.; GOTLIEB, A.; ACHER, M. Synthesis of attributed feature models from product descriptions. *International Conference on Software Product Line*, p. 1–10, 2015.
- BEECHAM, S.; BADDOO, N.; HALL, T.; ROBINSON, H.; SHARP, H. Motivation in Software Engineering: A Systematic Literature Review. *Information and Software Technology*, v. 50, n. 9 - 10, p. 860 – 878, 2008.

- BEN-DAVID, S.; STERIN, B.; ATLEE, J. M.; BEIDU, S. Symbolic model checking of product-line requirements using sat-based methods. *International Conference on Software Engineering*, v. 1, p. 189–199, 2015.
- BERA, M. H. G.; OLIVEIRAJR, E.; COLANZI, T. E. Evidence-based smarty support for variability identification and representation in component models. *17th International Conference on Enterprise Information Systems-Volume 2*, p. 295–302, 2015.
- BIOLCHINI, J.; MIAN, P. G.; NATALI, A. C. C.; TRAVASSOS, G. H. *Systematic review in software engineering*. Relatório Técnico 679/05, PESC/COPPE/UFRJ, 31 p., 2005.
- BODDEN, E.; TOLÊDO, T.; RIBEIRO, M.; BRABRAND, C.; BORBA, P.; MEZINI, M. Spllift: Statically analyzing software product lines in minutes instead of years. *Conference on Programming Language Design and Implementation*, p. 355–364, 2014.
- BONIFÁCIO, R.; BORBA, P.; FERAZ, C.; ACCIOLY, P. Empirical assessment of two approaches for specifying software product line use case scenarios. *Software & Systems Modeling*, v. 16, n. 1, p. 97–123, 2017.
- BOSCH, J.; BOSCH-SIJTSEMA, P. From integration to composition: On the impact of software product lines, global development and ecosystems. *Journal of Systems and Software*, v. 83, n. 1, p. 67–76, 2010.
- BÜRDEK, J.; KEHRER, T.; LOCHAU, M.; REULING, D.; KELTER, U.; SCHÜRR, A. Reasoning about product-line evolution using complex feature model differences. *Automated Software Engineering*, v. 23, n. 4, p. 687–733, 2016.
- BÜRDEK, J.; LOCHAU, M.; BAUREGGER, S.; HOLZER, A.; VON RHEIN, A.; APEL, S.; BEYER, D. Facilitating reuse in multi-goal test-suite generation for software product lines. *International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering*, p. 84–99, 2015.
- CALVAGNA, A.; GARGANTINI, A.; VAVASSORI, P. Combinatorial testing for feature models using citlab. *International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW)*, p. 338–347, 2013.
- CAPILLA, R.; BOSCH, J.; KANG, K. C. *Systems and software variability management: concepts, tools and experiences*. Springer, 317 p., 2013.

- CAVALCANTI, R. D. O.; ALMEIDA, E. S. D.; MEIRA, S. R. L. Extending the riple-de process with quality attribute variability realization. *CompArch'11 - Proceedings of the 2011 Federated Events on Component-Based Software Engineering and Software Architecture - QoSA+ISARCS'11*, p. 159–164, 2011.
- CHIQUITTO, A. G.; GIMENES, I. M. S.; OLIVEIRAJR, E. Symples-cvl: A sysml and CVL based approach for product-line development of embedded systems. *Brazilian Symposium on Components, Architectures and Reuse Software (SBCARS)*, p. 21–30, 2015.
- CIRILO, E.; NUNES, I.; GARCIA, A.; LUCENA, C. Configuration knowledge of software product lines: A comprehensibility study. *VariComp., New York*, p. 1–5, 2011.
- CLEMENTS, P.; NORTHROP, L. *Software product lines: practices and patterns*, v. 3. Addison-Wesley Reading, 2002.
- COHEN, J. Statistical power analysis. *Current directions in psychological science*, v. 1, n. 3, p. 98–101, 1992.
- COLANZI, T. E.; VERGILIO, S. R. A comparative analysis of two multi-objective evolutionary algorithms in product line architecture design optimization. *6th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI)*, p. 681–688, 2014a.
- COLANZI, T. E.; VERGILIO, S. R. A feature-driven crossover operator for product line architecture design optimization. *Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, p. 43–52, 2014b.
- COLANZI, T. E.; VERGILIO, S. R. A feature-driven crossover operator for multi-objective and evolutionary optimization of product line architectures. *Journal of Systems and Software*, v. 121, p. 126–143, 2016.
- CONEJERO, J. M.; FIGUEIREDO, E.; GARCIA, A.; HERNANDEZ, J.; JURADO, E. On the relationship of concern metrics and requirements maintainability. *Information and Software Technology*, v. 54, n. 2, p. 212 – 238, 2012.
- CORBIN, J.; STRAUSS, A. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 3 ed. Sage Publications, 2008.
- CORDER, G. W.; FOREMAN, D. I. *Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach*. USA: Wiley, 2009.

CORDY, M.; HEYMANS, P.; LEGAY, A.; SCHOBENS, P.-Y.; DAWAGNE, B.; LEUCKER, M. Counterexample guided abstraction refinement of product-line behavioural models. *International Symposium on Foundations of Software Engineering*, p. 190–201, 2014.

CORDY, M.; SCHOBENS, P.-Y.; HEYMANS, P.; LEGAY, A. Behavioural modelling and verification of real-time software product lines. *16th International Software Product Line Conference-Volume 1*, p. 66–75, 2012.

CORDY, M.; SCHOBENS, P.-Y.; HEYMANS, P.; LEGAY, A. Beyond boolean product-line model checking: dealing with feature attributes and multi-features. *International Conference on Software Engineering*, p. 472–481, 2013.

CUNHA, R.; CONTE, T.; ALMEIDA, E. S. D.; MALDONADO, J. C. A set of inspection techniques on software product line models. *SEKE*, p. 657–662, 2012.

DENGER, C.; KOLB, R. Testing and inspecting reusable product line components: First empirical results. *International Symposium on Empirical Software Engineering*, p. 184–193, 2006.

DERMEVAL, D.; TENORIO, T.; BITTENCOURT, I. I.; SILVA, A.; ISOTANI, S.; RIBEIRO, M. Ontology-based feature modeling: An empirical study in changing scenarios. *Expert Systems with Applications*, v. 42, n. 11, p. 4950 – 4964, 2015.

DIESTE, O.; GRIM, A.; JURISTO, N.; SAXENA, H. Quantitative determination of the relationship between internal validity and bias in software engineering experiments: Consequences for systematic literature reviews. *5th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, p. 285–294, 2011.

DIESTE, O.; JURISTO, N. Challenges of Evaluating the Quality of Software Engineering Experiments. In: *Perspectives on the Future of Software Engineering*, Springer Berlin Heidelberg, p. 159–177, 2013.

DURAN-LIMON, H. A.; GARCIA-RIOS, C. A.; CASTILLO-BARRERA, F. E.; CAPILLA, R. An ontology-based product architecture derivation approach. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 41, n. 12, p. 1153–1168, 2015.

ELFAKI, A. O.; FONG, S. L.; VIJAYAPRASAD, P.; JOHAR, M. G. M.; FADHIL, M. S. Using a rule based method for detecting anomalies in software product line. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, v. 7, n. 2, p. 275–81, 2014.

EYAL-SALMAN, H.; SERIAI, A. Toward recovering component-based software product line architecture from object-oriented product variants. *International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE)*, p. 1–7, 2016.

EYAL-SALMAN, H.; SERIAI, A. D.; DONY, C. Feature-to-code traceability in legacy software variants. *39th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications*, p. 57–61, 2013.

EYAL-SALMAN, H.; SERIAI, A.-D.; DONY, C. Feature location in a collection of product variants: Combining information retrieval and hierarchical clustering. *SEKE: Software Engineering and Knowledge Engineering*, p. 426–430, 2014.

EYAL-SALMAN, H.; SERIAI, A.-D.; DONY, C. Feature-level change impact analysis using formal concept analysis. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, v. 25, n. 01, p. 69–92, 2015.

FARIAS, K.; GARCIA, A.; LUCENA, C. Effects of stability on model composition effort: an exploratory study. *Software & Systems Modeling*, v. 13, n. 4, p. 1473–1494, 2014.

FÉDERLE, É. L.; FERREIRA, T. D. N.; COLANZI, T. E.; VERGILIO, S. R. Optimizing software product line architectures with opla-tool. *Search-Based Software Engineering*, p. 325–331, 2015.

FEIGENSPAN, J.; KÄSTNER, C.; APEL, S.; LIEBIG, J.; SCHULZE, M.; DACHSELT, R.; PAPENDIECK, M.; LEICH, T.; SAAKE, G. Do background colors improve program comprehension in the# ifdef hell? *Empirical Software Engineering*, v. 18, n. 4, p. 699–745, 2013.

FEIGENSPAN, J.; SCHULZE, M.; PAPENDIECK, M.; KÄSTNER, C.; DACHSELT, R.; KÖPPEN, V.; FRISCH, M. Using background colors to support program comprehension in software product lines. *Evaluation & Assessment in Software Engineering (EASE)*, p. 66–75, 2011.

FEIGENSPAN, J.; SCHULZE, M.; PAPENDIECK, M.; KASTNER, C.; DACHSELT, R.; KOPPEN, V.; FRISCH, M.; SAAKE, G. Supporting program comprehension in large preprocessor-based software product lines. *IET Software*, v. 6, n. 6, p. 488–501, 2012.

FERNANDES, P.; WERNER, C.; TEIXEIRA, E. An approach for feature modeling of context-aware software product line. *JUCS*, v. 17, n. 5, p. 807–829, 2011.

- FERNANDEZ-AMOROS, D.; HERADIO, R.; CERRADA, J. A.; CERRADA, C. A scalable approach to exact model and commonality counting for extended feature models. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 40, n. 9, p. 895–910, 2014.
- FERREIRA, F.; BORBA, P.; SOARES, G.; GHEYI, R. Making software product line evolution safer. *Sixth Brazilian Symposium on Software Components, SBCARS 2012, Architectures and Reuse*, p. 21–30, 2012.
- FERREIRA, F.; GHEYI, R.; BORBA, P.; SOARES, G. A toolset for checking spl refinements. *JUCS*, v. 20, n. 5, p. 587–614, 2014.
- FIGUEIREDO, E.; GARCIA, A.; MAIA, M.; FERREIRA, G.; NUNES, C.; WHITTLE, J. On the impact of crosscutting concern projection on code measurement. *Tenth International Conference on Aspect-Oriented Software Development*, p. 81–92, 2011.
- FLEISS, J. L. *Statistical Methods for Rates and Proportions*. New York: John Wiley, 212–236 p., 1981.
- GALINDO, J. A.; DHUNGANA, D.; RABISER, R.; BENAVIDES, D.; BOTTERWECK, G.; GRÜNBACHER, P. Supporting distributed product configuration by integrating heterogeneous variability modeling approaches. *Information and Software Technology*, v. 62, p. 78–100, 2015.
- GAMEZ, N.; FUENTES, L. Architectural evolution of famiware using cardinality-based feature models. *Information and Software Technology*, v. 55, n. 3, p. 563–580, 2013.
- GERALDI, R. T. *SMartyCheck: uma Técnica de Inspeção baseada em Checklist para Diagramas de Casos de Uso e de Classes da Abordagem SMarty*. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 241 p., 2015.
- GHEYI, R.; MASSONI, T.; BORBA, P. Automatically checking feature model refactorings. *JUCS*, v. 17, n. 5, p. 684–711, 2011.
- GHEZZI, C.; SHARIFLOO, A. M. Model-based verification of quantitative non-functional properties for software product lines. *Information and Software Technology*, v. 55, n. 3, p. 508 – 524, 2013.
- GONCALVES, T. L.; GIMENES, I. M. D. S.; FANTINATO, M.; TRAVASSOS, G. H.; TOLEDO, M. B. F. D. Experimental studies of e-contract establishment in the pl4bpm context. *International Journal of Web Engineering and Technology*, v. 6, n. 3, p. 243–265, 2011.

GONZÁLEZ-HUERTA, J.; INFRÁN, E.; ABRAHÃO, S. Defining and validating a multimodel approach for product architecture derivation and improvement. *International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems*, p. 388–404, 2013.

GUANA, V.; CORREAL, D. Improving software product line configuration: A quality attribute-driven approach. *Information and Software Technology*, v. 55, n. 3, p. 541 – 562, 2013.

GUO, J.; WANG, Y.; TRINIDAD, P.; BENAVIDES, D. Consistency maintenance for evolving feature models. *Expert Systems with Applications*, v. 39, n. 5, p. 4987–4998, 2012.

GUO, J.; WHITE, J.; WANG, G.; LI, J.; WANG, Y. A genetic algorithm for optimized feature selection with resource constraints in software product lines. *Journal of Systems and Software*, v. 84, n. 12, p. 2208–2221, 2011.

HARTMANN, H.; TREW, T. Using feature diagrams with context variability to model multiple product lines for software supply chains. *Software Product Line Conference*, p. 12–21, 2008.

HASHIM, N. L.; SCHMIDT, H. W.; RAMAKRISHNAN, S. Test order for class-based integration testing of java applications. *International Conference on Quality Software (QSIC)*, p. 11–18, 2005.

HENARD, C.; PAPADAKIS, M.; HARMAN, M.; LE TRAON, Y. Combining multi-objective search and constraint solving for configuring large software product lines. *International Conference on Software Engineering-Volume 1*, p. 517–528, 2015.

HENARD, C.; PAPADAKIS, M.; PERROUIN, G.; KLEIN, J.; HEYMANS, P.; LE TRAON, Y. Bypassing the combinatorial explosion: Using similarity to generate and prioritize t-wise test configurations for software product lines. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 40, n. 7, p. 650–670, 2014.

HENARD, C.; PAPADAKIS, M.; PERROUIN, G.; KLEIN, J.; LE TRAON, Y. Assessing software product line testing via model-based mutation: An application to similarity testing. *International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW)*, p. 188–197, 2013a.

HENARD, C.; PAPADAKIS, M.; PERROUIN, G.; KLEIN, J.; TRAON, Y. L. Multi-objective test generation for software product lines. *International Software Product Line Conference*, p. 62–71, 2013b.

HERADIO-GIL, R.; FERNANDEZ-AMOROS, D.; CERRADA, J. A.; CERRADA, C. Supporting commonality-based analysis of software product lines. *IET Software*, v. 5, n. 6, p. 496–509, 2011.

HERVIEU, A.; BAUDRY, B.; GOTLIEB, A. Pacogen: Automatic generation of pairwise test configurations from feature models. *International Symposium on Software Reliability Engineering*, p. 120–129, 2011.

HERVIEU, A.; MARIJAN, D.; GOTLIEB, A.; BAUDRY, B. Practical minimization of pairwise-covering test configurations using constraint programming. *Information and Software Technology*, v. 71, n. C, p. 129–146, 2016.

HIERONS, R. M.; LI, M.; LIU, X.; SEGURA, S.; ZHENG, W. Sip: Optimal product selection from feature models using many-objective evolutionary optimization. *Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, v. 25, n. 2, p. 17:1–17:39, 2016.

IANZEN, A.; FONTANA, R. M.; PALUDO, M. A.; MALUCELLI, A.; REINEHR, S. Scoping automation in software product lines. *International Conference on Enterprise Information Systems*, p. 82–91, 2015.

JAKŠIĆ, A.; FRANCE, R. B.; COLLET, P.; GHOSH, S. Evaluating the usability of a visual feature modeling notation. *International Conference on Software Language Engineering*, p. 122–140, 2014.

JEDLITSCHKA, A.; CIOLKOWSKI, M.; PFAHL, D. Reporting Experiments in Software Engineering. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. I. K., eds. *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*, London: Springer London, p. 201–228, 2008.

JEDLITSCHKA, A.; PFAHL, D. Reporting guidelines for controlled experiments in software engineering. *4th International Symposium on Empirical Software Engineering*, p. 95–104, 2005.

JEDLITSCHKA, A.; PFAHL, D. Reporting guidelines for controlled experiments in software engineering. *Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering, ISERN-07-1*, 2007.

JIRAPANTHONG, W. An approach to software artefact specification for supporting product line systems. *Software Engineering Research and Practice*, p. 548–554, 2008.

- JIRAPANTHONG, W.; ZISMAN, A. Xtraque: traceability for product line systems. *Software & Systems Modeling*, v. 8, n. 1, p. 117–144, 2009.
- JOHANSEN, M. F.; HAUGEN, Ø.; FLEUREY, F. An algorithm for generating t-wise covering arrays from large feature models. *16th International Software Product Line Conference-Volume 1*, p. 46–55, 2012.
- JOHN, I. Capturing product line information from legacy user documentation. In: *Software Product Lines: Research Issues in Engineering and Management*, Springer, p. 127–159, 2006.
- JOHN, I.; SILVA, A. Evaluating variability instantiation strategies for product lines. *5th Workshop on Variability Modeling of Software-Intensive Systems*, p. 105–113, 2011.
- JOLLIFFE, I. Principal component analysis. In: *International encyclopedia of statistical science*, Springer, p. 1094–1096, 2011.
- JURISTO, N.; MORENO, A. *Basics of Software Engineering Experimentation*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 2001a.
- JURISTO, N.; MORENO, A. M. *Basics of software engineering experimentation*. Springer Science & Business Media, 2001b.
- KAMISCHKE, J.; LOCHAU, M.; BALLER, H. Conditioned model slicing of feature-annotated state machines. *4th International Workshop on Feature-Oriented Software Development*, p. 9–16, 2012.
- KAMPENES, V. *Quality of design, analysis and reporting of software engineering experiments: A systematic review*. Tese de Doutorado, Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, 2007.
- KIM, C. H. P.; MARINOV, D.; KHURSHID, S.; BATORY, D.; SOUTO, S.; BARROS, P.; D. AMORIM, M. Splat: Lightweight dynamic analysis for reducing combinatorics in testing configurable systems. *9th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering*, p. 257–267, 2013.
- KITCHENHAM, B. Procedures for Performing Systematic Reviews. Technical Report TR/SE-0401, Keele University, and Technical Report 0400011T.1, NICTA, 28 p., 2004.
- KITCHENHAM, B.; AL-KHILIDAR, H.; BABAR, M. A.; BERRY, M.; COX, K.; KEUNG, J.; KURNIAWATI, F.; STAPLES, M.; ZHANG, H.; ZHU, L. Evaluating guidelines for

reporting empirical software engineering studies. *Empirical Software Engineering*, v. 13, n. 1, p. 97–121, 2008.

KITCHENHAM, B.; BRERETON, O. P.; BUDGEN, D.; TURNER, M.; BAILEY, J.; LINKMAN, S. Systematic literature reviews in software engineering—a systematic literature review. *Information and software technology*, v. 51, n. 1, p. 7–15, 2009.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Relatório Técnico EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report, 2007.

KITCHENHAM, B.; SJØBERG, D. I. K.; BRERETON, O. P.; BUDGEN, D.; DYBÅ, T.; HÖST, M.; PFAHL, D.; RUNESON, P. Can We Evaluate the Quality of Software Engineering Experiments? *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, p. 1–8, 2010.

KITCHENHAM, B. A.; BUDGEN, D.; BRERETON, O. P. Using mapping studies as the basis for further research—a participant-observer case study. *Information and Software Technology*, v. 53, n. 6, p. 638–651, 2011.

KITCHENHAM, B. A.; BUDGEN, D.; BRERETON, P. *Evidence-Based Software engineering and systematic reviews*, v. 4. CRC Press, 2016.

KITCHENHAM, B. A.; PFLEEGER, S. L.; PICKARD, L. M.; JONES, P. W.; HOAGLIN, D. C.; EMAM, K. E.; ROSENBERG, J. Preliminary Guidelines for Empirical Research in Software Engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 28, n. 8, p. 721–734, 2002.

KOLESNIKOV, S.; VON RHEIN, A.; HUNSEN, C.; APEL, S. A comparison of product-based, feature-based, and family-based type checking. *International Conference on Generative Programming: Concepts and Experiences (GPCE)*, v. 49, n. 3, p. 115–124, 2014.

KRUEGER, C. W.; CHURCHETT, D.; BUHRDORF, R. HomeAway’s transition to software product line practice: Engineering and business results in 60 days. *12th International Software Product Line Conference*, p. 297–306, 2008.

LAMINE, S. B. A. B.; JILANI, L. L.; GHEZALA, H. H. B. A software cost estimation model for a product line engineering approach: Supporting tool and uml modeling. *Software Engineering Research, Management and Applications*, p. 383–390, 2005.

- LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. *biometrics*, p. 159–174, 1977.
- LEE, S.-B.; KIM, J.-W.; SONG, C.-Y.; BAIK, D.-K. An approach to analyzing commonality and variability of features using ontology in a software product line engineering. *Software Engineering Research, Management & Applications (SERA)*, p. 727–734, 2007.
- LENGAUER, P.; BITTO, V.; ANGERER, F.; GRÜNBAKER, P.; MÖSSENBÖCK, H. Where has all my memory gone?: Determining memory characteristics of product variants using virtual-machine-level monitoring. *International Workshop on Variability Modelling of Software-Intensive Systems*, p. 13, 2014.
- LIAN, X.; ZHANG, L. Optimized feature selection towards functional and non-functional requirements in software product lines. *International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER)*, p. 191–200, 2015.
- LIMA NETO, C. R.; ALMEIDA, E. S. D.; MEIRA, S. R. D. L. A software product lines system test case tool and its initial evaluation. *Information Reuse and Integration (IRI)*, p. 25–32, 2012.
- LIMA NETO, C. R.; MACHADO, I. D. C.; GARCIA, V. C.; ALMEIDA, E. S. D. Analyzing the effectiveness of a system testing tool for software product line engineering (s). *SEKE*, p. 584–588, 2013.
- LINDEN, F. J. V. D.; SCHMID, K.; ROMMES, E. *Software Product Lines in Action: The Best Industrial Practice in Product Line Engineering*. Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York, Inc., 2007.
- LITY, S.; LOCHAU, M.; SCHAEFER, I.; GOLTZ, U. Delta-oriented model-based spl regression testing. *Third International Workshop on Product Line Approaches in Software Engineering*, p. 53–56, 2012.
- LiZHANG, X. L. An evolutionary methodology for optimized feature selection in software product lines. *International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE*, 2014.
- LOCHAU, M.; MENNICKE, S.; BALLER, H.; RIBBECK, L. Incremental model checking of delta-oriented software product lines. *Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming*, v. 85, n. 1, Part 2, p. 245 – 267, 2016.

- LOPES, V. P.; TRAVASSOS, G. H. Experimentação em engenharia de software: Glossário de termos. *6th Experimental Software Engineering Latin American Workshop (ESELAW 2009)*, p. 42–51, 2009.
- LOPEZ-HERREJON, R. E.; LINSBAUER, L.; GALINDO, J. A.; PAREJO, J. A.; BENAVIDES, D.; SEGURA, S.; EGYED, A. An assessment of search-based techniques for reverse engineering feature models. *Journal of Systems and Software*, v. 103, p. 353–369, 2015.
- MACHADO, I. C.; ALMEIDA, E. S.; GOMES, G. S. S.; SILVEIRA NETO, P. A. M.; NOVAIS, R. L.; MENDONÇA NETO, M. G. D. A preliminary study on the effects of working with a testing process in software product line projects. *Workshop Latinoamericano de Ingeniería de Software Experimental (ESELAW)*, 2012.
- MACHADO, I. D. C.; SILVEIRA NETO, P. A. D. M.; ALMEIDA, E. S. D.; MEIRA, S. R. D. L. Riple-te: A process for testing software product lines. *SEKE*, p. 711–716, 2011.
- MARCOLINO, A.; OLIVEIRA JR, E.; GIMENES, I. M. D. S. Variability identification and representation in software product line uml sequence diagrams: Proposal and empirical study. *Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES)*, p. 141–150, 2014a.
- MARCOLINO, A.; OLIVEIRA JR, E.; GIMENES, I. M. D. S.; BARBOSA, E. F. Empirically based evolution of a variability management approach at uml class level. *Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, p. 354–363, 2014b.
- MARCOLINO, A.; OLIVEIRA JR, E.; GIMENES, I. M. D. S.; CONTE, T. U. Towards validating complexity-based metrics for software product line architectures. *VII Brazilian Symposium on Software Components, Architectures and Reuse (SBCARS)*, p. 69–79, 2013a.
- MARCOLINO, A.; OLIVEIRA JR, E.; GIMENES, I. M. D. S.; MALDONADO, J. C. Towards the effectiveness of a variability management approach at use case level. *SEKE*, p. 214–219, 2013b.
- MARIANI, T.; COLANZI, T. E.; VERGILIO, S. R. Preserving architectural styles in the search based design of software product line architectures. *Journal of Systems and Software*, v. 115, p. 157–173, 2016.

- MARIANI, T.; VERGILIO, S. R.; COLANZI, T. E. Search based design of layered product line architectures. *Computer Software and Applications Conference*, v. 2, p. 270–275, 2015.
- MARIJAN, D.; GOTLIEB, A.; SEN, S.; HERVIEU, A. Practical pairwise testing for software product lines. *International Software Product Line Conference*, p. 227–235, 2013.
- MEDEIROS, A. L.; CAVALCANTE, E.; BATISTA, T.; SILVA, E. Archspl-mdd: An adl-based model-driven strategy for automatic variability management. *IX Brazilian Symposium on Components, Architectures and Reuse Software (SBCARS)*, p. 120–129, 2015.
- MEDEIROS, F. M.; ALMEIDA, E. S. D.; MEIRA, S. R. D. L. Designing a set of service-oriented systems as a software product line. *Fourth Brazilian Symposium on Software Components, Architectures and Reuse (SBCARS)*, p. 70–79, 2010a.
- MEDEIROS, F. M.; ALMEIDA, E. S. D.; MEIRA, S. R. L. Sople-de: An approach to design service-oriented product line architectures. *Software Product Lines: Going Beyond*, p. 456–460, 2010b.
- MEDVIDOVIC, N.; TAYLOR, R. N. Software architecture: foundations, theory, and practice. *International Conference on Software Engineering*, v. 2, p. 471–472, 2010.
- MEFTEH, M.; BOUASSIDA, N.; BEN-ABDALLAH, H. Implementation and evaluation of an approach for extracting feature models from documented uml use case diagrams. *Symposium on Applied Computing*, p. 1602–1609, 2015.
- MELLO, R. M. D.; NOGUEIRA, E.; SCHOTS, M.; WERNER, C. M. L.; TRAVASSOS, G. H. Verification of software product line artefacts: A checklist to support feature model inspections. *JUCS*, v. 20, n. 5, p. 720–745, 2014.
- MICHALIK, B.; WEYNS, D.; BOUCKÉ, N.; HELLEBOOGH, A. Supporting online updates of software product lines: A controlled experiment. *Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, p. 187–196, 2011a.
- MICHALIK, B.; WEYNS, D.; BOUCKÉ, N.; HELLEBOOGH, A. Supporting online updates of software product lines: A controlled experiment. *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, p. 187–196, 2011b.

- MILLO, J. V.; RAMESH, S. Relating requirement and design variabilities. *Asia-Pacific Software Engineering Conference*, v. 2, p. 35–42, 2012.
- MURASHKIN, A.; ANTKIEWICZ, M.; RAYSIDE, D.; CZARNECKI, K. Visualization and exploration of optimal variants in product line engineering. *17th International Software Product Line Conference*, p. 111–115, 2013a.
- MURASHKIN, A.; ANTKIEWICZ, M.; RAYSIDE, D.; CZARNECKI, K. Visualization and exploration of optimal variants in product line engineering. *International Software Product Line Conference*, p. 111–115, 2013b.
- NEIVA, D. F. S.; ALMEIDA, E. S. D.; MEIRA, S. R. D. L. An experimental study on requirements engineering for software product lines. *Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, p. 251–254, 2009.
- NIE, K.; ZHANG, L.; GENG, Z. Product line variability modeling based on model difference and merge. *Computer Software and Applications Conference Workshops*, p. 509–513, 2012.
- NIU, N.; SAVOLAINEN, J.; NIU, Z.; JIN, M.; CHENG, J.-R. C. A systems approach to product line requirements reuse. *IEEE Systems Journal*, v. 8, n. 3, p. 827–836, 2014.
- NUNES, C.; KULESZA, U.; SANT’ANNA, C.; NUNES, I.; GARCIA, A. F.; LUCENA, C. J. P. D. Assessment of the design modularity and stability of multi-agent system product lines. *JUCS*, v. 15, n. 11, p. 2254–2283, 2009.
- OLAECHEA, R.; RAYSIDE, D.; GUO, J.; CZARNECKI, K. Comparison of exact and approximate multi-objective optimization for software product lines. *International Software Product Line Conference-Volume 1*, p. 92–101, 2014.
- OLIVEIRA, D. R. F.; BEZERRA, B. L. D.; FREITAS, E. L. S. X.; MACIEL, A. M. A. Adoption of software product line to a voice user interface environment. *International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE*, 2015.
- OLIVEIRA, R. P. D.; ALMEIDA, E. S. D. Requirements evolution in software product lines: An empirical study. *Brazilian Symposium on Components, Architectures and Reuse Software (SBCARS)*, p. 1–10, 2015.
- OLIVEIRAJR, E.; GIMENES, I. M. D. S.; MALDONADO, J. C. Empirical validation of variability-based complexity metrics for software product line architecture. *SEKE*, p. 622–627, 2012.

- OLIVEIRAJR, E.; MALDONADO, J. C.; GIMENES, I. M. D. S. Empirical validation of complexity and extensibility metrics for software product line architectures. *Fourth Brazilian Symposium on Software Components, Architectures and Reuse (SBCARS)*, p. 31–40, 2010.
- PASCUAL, G. G.; LOPEZ-HERREJON, R. E.; PINTO, M.; FUENTES, L.; EGYED, A. Applying multiobjective evolutionary algorithms to dynamic software product lines for reconfiguring mobile applications. *Journal of Systems and Software*, v. 103, p. 392–411, 2015.
- PATEL, S.; GUPTA, P.; SHAH, V. Combinatorial interaction testing with multi-perspective feature models. *International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW)*, p. 321–330, 2013a.
- PATEL, S.; GUPTA, P.; SHAH, V. Feature interaction testing of variability intensive systems. *Product Line Approaches in Software Engineering (PLEASE)*, p. 53–56, 2013b.
- PETERSEN, K.; VAKKALANKA, S.; KUZNIARZ, L. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, v. 64, p. 1–18, 2015.
- POHL, K.; BÖCKLE, G.; LINDEN, F. J. V. D. *Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques*. Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York, Inc., 2005.
- POHL, R.; LAUENROTH, K.; POHL, K. A performance comparison of contemporary algorithmic approaches for automated analysis operations on feature models. *International Conference on Automated Software Engineering*, p. 313–322, 2011.
- POHL, R.; STRICKER, V.; POHL, K. Measuring the structural complexity of feature models. *International Conference on Automated Software Engineering*, p. 454–464, 2013.
- PUCCI, J. N. *Apoio à execução de experimentos controlados usando uma ontologia para empacotamento: a ferramenta OntoExpTool*. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista (UNESP), São José do Rio Preto, 105 p., 2015.
- QUILTY, G.; CINNEIDE, M. O. Experiences with software product line development in risk management software. *15th International Software Product Line Conference (SPLC)*, p. 251–260, 2011.

R CORE TEAM *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2014.

Disponível em <http://www.R-project.org/>

RAHMAT, A.; KASSIM, S.; SELAMAT, M. H.; HASSAN, S. Actor in multi product line. *10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication*, p. 61, 2016.

REINHARTZ-BERGER, I.; FIGL, K.; HAUGEN, Ø. Comprehending feature models expressed in cvl. *International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems*, p. 501–517, 2014.

REINHARTZ-BERGER, I.; STURM, A. Comprehensibility of uml-based software product line specifications. *Empirical Software Engineering*, v. 19, n. 3, p. 678–713, 2014.

REINHARTZ-BERGER, I.; TSOURY, A. Experimenting with the comprehension of feature-oriented and uml-based core assets. In: *Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling*, Springer, p. 468–482, 2011.

REULING, D.; BÜRDEK, J.; ROTÄRMEL, S.; LOCHAU, M.; KELTER, U. Fault-based product-line testing: Effective sample generation based on feature-diagram mutation. *19th International Conference on Software Product Line*, p. 131–140, 2015.

RIBEIRO, M.; BORBA, P.; KÄSTNER, C. Feature maintenance with emergent interfaces. *36th International Conference on Software Engineering*, p. 989–1000, 2014.

RODRIGUES, G. N.; ALVES, V.; NUNES, V.; LANNA, A.; CORDY, M.; SCHOBENS, P. Y.; SHARIFLOO, A. M.; LEGAY, A. Modeling and verification for probabilistic properties in software product lines. *International Symposium on High Assurance Systems Engineering*, p. 173–180, 2015.

RODRIGUES, I. P.; BACELO, A. P. T.; SILVEIRA, M. S.; CAMPOS, M. D. B.; RODRIGUES, E. M. Evaluating the representation of user interface elements in feature models: an empirical study. *SEKE*, p. 628–633, 2016.

ROMANOVSKY, K.; KOZNOV, D.; MINCHIN, L. Refactoring the documentation of software product lines. *Software Engineering Techniques*, p. 158–170, 2011.

SAEED, M.; SALEH, F.; AL-INSALF, S.; EL-ATTAR, M. Empirical validating the cognitive effectiveness of a new feature diagrams visual syntax. *Information and Software Technology*, v. 71, p. 1–26, 2016.

- SANTOS, A. C. C. D.; DELAMARO, M. E.; NUNES, F. L. S. The relationship between requirements engineering and virtual reality systems: A systematic literature review, p. 53–62. 2013a.
- SANTOS, A. R.; MACHADO, I. D. C.; ALMEIDA, E. S. D. Riple-hc: Javascript systems meets spl composition. *International Systems and Software Product Line Conference*, p. 154–163, 2016.
- SANTOS, I. D. S.; ANDRADE, R. M. D. C.; SANTOS NETO, P. D. A. D. A use case textual description for context aware spl based on a controlled experiment. *CAiSE Forum*, p. 1–8, 2013b.
- SANTOS, W. B.; ALMEIDA, E. S. D.; MEIRA, S. R. D. L. Tirt: A traceability information retrieval tool for software product lines projects. *Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications*, p. 93–100, 2012.
- SANTOS NETO, P. D. A.; BRITTO, R.; RABÊLO, R. D. A. L.; CRUZ, J. J. D. A.; LIRA, W. A. L. A hybrid approach to suggest software product line portfolios. *Applied Soft Computing*, v. 49, p. 1243–1255, 2016.
- SAYYAD, A. S.; MENZIES, T.; AMMAR, H. On the value of user preferences in search-based software engineering: A case study in software product lines. *International Conference on Software Engineering (ICSE)*, p. 492–501, 2013.
- SCHRÖTER, R.; SIEGMUND, N.; THÜM, T.; SAAKE, G. Feature-context interfaces: tailored programming interfaces for software product lines. *18th International Software Product Line Conference-Volume 1*, p. 102–111, 2014.
- SEGURA, S.; BENAVIDES, D.; RUIZ-CORTES, A. Functional testing of feature model analysis tools: a test suite. *IET Software*, v. 5, n. 1, p. 70–82, 2011.
- SEGURA, S.; PAREJO, J. A.; HIERONS, R. M.; BENAVIDES, D.; RUIZ-CORTÉS, A. Automated generation of computationally hard feature models using evolutionary algorithms. *Expert Systems with Applications*, v. 41, n. 8, p. 3975–3992, 2014.
- SEI *A framework for software product line practice, version 5.0.* 2012.
Disponível em http://www.sei.cmu.edu/productlines/frame_report/what.is.a.PL.htm
- SEI *Software Engineering Institute Hall of Fame.* [On-line].
Disponível em <http://www.spic.net/fame.html>

- SHATNAWI, A.; SERIAI, A.; SAHRAOUI, H. A. Recovering architectural variability of a family of product variants. *International Conference on Software Reuse (ICSR)*, p. 17–33, 2015.
- SHI, R.; GUO, J.; WANG, Y. A preliminary experimental study on optimal feature selection for product derivation using knapsack approximation. *Progress in Informatics and Computing (PIC)*, v. 1, p. 665–669, 2010.
- SHULL, F.; MENDONÇA, M. G.; BASILI, V.; CARVER, J.; MALDONADO, J. C.; FABBRI, S.; TRAVASSOS, G. H.; FERREIRA, M. C. Knowledge-sharing issues in experimental software engineering. *Empirical Software Engineering*, v. 9, n. 1, p. 111–137, 2004.
- SIEGMUND, N.; ROSENMÜLLER, M.; KÄSTNER, C.; GIARRUSSO, P. G.; APEL, S.; KOLESNIKOV, S. S. Scalable prediction of non-functional properties in software product lines: Footprint and memory consumption. *Information and Software Technology*, v. 55, n. 3, p. 491–507, 2013.
- SILVEIRA NETO, P. A. D. M.; MACHADO, I. D. C.; CAVALCANTI, Y. C.; ALMEIDA, E. S. D.; GARCIA, V. C.; MEIRA, S. R. D. L. A regression testing approach for software product lines architectures. *Software Components, Architectures and Reuse (SBCARS)*, p. 41–50, 2010.
- SILVEIRA NETO, P. A. D. M.; MACHADO, I. D. C.; CAVALCANTI, Y. C.; ALMEIDA, E. S. D.; GARCIA, V. C.; MEIRA, S. R. D. L. An experimental study to evaluate a spl architecture regression testing approach. *Information Reuse and Integration (IRI)*, p. 608–615, 2012.
- SINGER, J. Using the American Psychological Association (APA) style guidelines to report experimental results. *Workshop on Empirical Studies in Software Maintenance*, p. 71–75, 1999.
- SINNEMA, M.; DEELSTRA, S. Industrial validation of covamof. *J. Syst. Softw.*, v. 81, n. 4, p. 584–600, 2008.
- SJØBERG, D. I. K.; ANDA, B.; ARISHOLM, E.; DYBA, T.; JORGENSEN, M.; KARAHASANOVIC, A.; KOREN, E. F.; VOKÁC, M. Conducting realistic experiments in software engineering. *Empirical Software Engineering*, p. 17–26, 2002.

- SJØBERG, D. I. K.; HANNAY, J. E.; HANSEN, O.; KAMPENES, V. B.; KARAHASANOVIĆ, A.; LIBORG, N. K.; REKDAL, A. C. A survey of controlled experiments in software engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 31, n. 9, p. 733–753, 2005.
- SOLTANI, S.; ASADI, M.; GAŠEVIĆ, D.; HATALA, M.; BAGHERI, E. Automated planning for feature model configuration based on functional and non-functional requirements. *16th International Software Product Line Conference-Volume 1*, p. 56–65, 2012.
- SOUSA, G.; RUDAMETKIN, W.; DUCHIEN, L. Extending feature models with relative cardinalities. *20th International Systems and Software Product Line Conference*, p. 79–88, 2016.
- SOUTO, S.; GOPINATH, D.; D’AMORIM, M.; MARINOV, D.; KHURSHID, S.; BATORY, D. Faster bug detection for software product lines with incomplete feature models. *19th International Conference on Software Product Line*, p. 151–160, 2015.
- SOUZA, I. S.; MELLO, R. M. D.; ALMEIDA, E. S. D.; WERNER, C. M. L.; TRAVASSOS, G. H. Experimental evaluation of fmcheck: A replication study. *XV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE*, 2016a.
- SOUZA, M. L. D. J.; SANTOS, A. R.; MACHADO, I. D. C.; ALMEIDA, E. S. D.; GOMES, G. S. D. S. Evaluating variability modeling techniques for dynamic software product lines: A controlled experiment. *X Brazilian Symposium on Software Components, Architectures and Reuse (SBCARS)*, p. 1–10, 2016b.
- STEIN, J.; NUNES, I.; CIRILO, E. Preference-based feature model configuration with multiple stakeholders. *International Software Product Line Conference*, p. 132–141, 2014.
- STRICKER, V.; METZGER, A.; POHL, K. Avoiding redundant testing in application engineering. *Software Product Line Conference*, p. 226–240, 2010.
- TAN, L.; LIN, Y.; YE, H.; ZHANG, G. Improving product configuration in software product line engineering. *Thirty-Sixth Australasian Computer Science Conference*, p. 125–133, 2013.
- TEIXEIRA, E. O. *Análise da qualidade de experimentos controlados no contexto da engenharia de software empírica*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 109 p., 2014.
- THUM, T.; BATORY, D.; KASTNER, C. Reasoning about edits to feature models. *International Conference on Software Engineering*, p. 254–264, 2009.

THÜM, T.; MEINICKE, J.; BENDUHN, F.; HENTSCHEL, M.; VON RHEIN, A.; SAAKE, G. Potential synergies of theorem proving and model checking for software product lines. *International Software Product Line Conference*, p. 177–186, 2014.

THÜM, T.; RIBEIRO, M.; SCHRÖTER, R.; SIEGMUND, J.; DALTON, F. Product-line maintenance with emergent contract interfaces. *International Systems and Software Product Line Conference*, p. 134–143, 2016.

THURIMELLA, A. K.; BRÜGGE, B. A mixed-method approach for the empirical evaluation of the issue-based variability modeling. *Journal of Systems and Software*, v. 86, n. 7, p. 1831–1849, 2013.

TRAVASSOS, G. H.; GUROV, D.; AMARAL, E. A. G. D. *Introdução à Engenharia de Software Experimental*. Relatório Técnico 590/02, COPPE/UFRJ, 2002.

UZUNCAOVA, E.; GARCIA, D.; KHURSHID, S.; BATORY, D. Testing software product lines using incremental test generation. *International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)*, p. 249–258, 2008.

UZUNCAOVA, E.; KHURSHID, S.; BATORY, D. Incremental test generation for software product lines. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, v. 36, n. 3, p. 309–322, 2010.

VILLELA, K.; DÖRR, J.; JOHN, I. Evaluation of a method for proactively managing the evolving scope of a software product line. *International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality*, p. 113–127, 2010.

WANG, S.; ALI, S.; GOTLIEB, A. Cost-effective test suite minimization in product lines using search techniques. *Journal of Systems and Software*, v. 103, p. 370–391, 2015.

WANG, S.; BUCHMANN, D.; ALI, S.; GOTLIEB, A.; PRADHAN, D.; LIAAEN, M. Multi-objective test prioritization in software product line testing: An industrial case study. *International Software Product Line Conference*, p. 32–41, 2014.

WHITE, J.; BENAVIDES, D.; SCHMIDT, D. C.; TRINIDAD, P.; DOUGHERTY, B.; RUIZ-CORTES, A. Automated diagnosis of feature model configurations. *Journal of Systems and Software*, v. 83, n. 7, p. 1094–1107, 2010.

WHITE, J.; GALINDO, J. A.; SAXENA, T.; DOUGHERTY, B.; BENAVIDES, D.; SCHMIDT, D. C. Evolving feature model configurations in software product lines. *Journal of Systems and Software*, v. 87, p. 119–136, 2014.

WHITE, J.; SCHMIDT, D. C.; WUCHNER, E.; NECHYPURENKO, A. Automating product-line variant selection for mobile devices. *Software Product Line Conference*, p. 129–140, 2007.

WHITE, J.; SCHMIDT, D. C.; WUCHNER, E.; NECHYPURENKO, A. Automatically composing reusable software components for mobile devices. *Journal of the Brazilian Computer Society*, v. 14, n. 1, p. 25–44, 2008.

WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HÖST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLÉN, A. *Experimentation in Software Engineering: An Introduction*. Norwell, MA, USA: Kluwer Academic Publishers, 2000.

WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HÖST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLÉN, A. *Experimentation in Software Engineering*. Springer Science & Business Media, 2012.

YOSHIMURA, K.; FORSTER, T.; MUTHIG, D.; PECH, D. Model-based design of product line components in the automotive domain. *International Software Product Line Conference*, p. 170–179, 2008.

YOUNG, T. J. *Using aspectj to build a software product line for mobile devices*. Tese de Doutorado, University of British Columbia, 2005.

YU, L.; DUAN, F.; LEI, Y.; KACKER, R. N.; KUHN, D. R. Combinatorial test generation for software product lines using minimum invalid tuples. *High-Assurance Systems Engineering (HASE)*, p. 65–72, 2014.

Apêndice A: Avaliação de qualidade de experimentos em ES: Uma Revisão Sistemática da Literatura

Este apêndice apresenta informações sobre a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) realizada.

Uma RSL é um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma determinada questão de pesquisa, ou área temática, ou fenômeno de interesse (Biolchini et al., 2005; Kitchenham et al., 2009). Segundo Kitchenham e Charters (2007), as razões mais comuns para a execução de uma revisão sistemática são:

1. Agrupar ou resumir evidências existentes relacionadas a um determinado tratamento ou tecnologia;
2. Identificar lacunas em uma presente pesquisa, de forma a ser capaz de sugerir novas áreas de estudo ou investigação;
3. Proporcionar uma base de conhecimento para justificar novas atividades de pesquisa.

As revisões sistemáticas devem ser realizadas de acordo com uma estratégia de busca pré-definida (Kitchenham, 2004; Kitchenham e Charters, 2007). Iniciam pela definição de um protocolo, que especifica a questão de pesquisa a ser abordada e os métodos que serão utilizados para realizar a análise. Um protocolo pré-definido é necessário para reduzir a possibilidade do viés dos pesquisadores envolvidos. O planejamento dessa revisão sistemática segue o guia de RSL de Kitchenham et al. (2016):

- Identificação da necessidade da revisão;
- Definição da questão de pesquisa;
- Definição da estratégia de pesquisa;
- Seleção dos estudos;

- Avaliação da qualidade dos estudos primários;
- Extração de dados dos estudos selecionados; e
- Análise dos resultados;

A.1 Necessidade do Estudo

O estudo foi necessário ser conduzido para obter outras abordagens de avaliação de qualidade de experimentos em ES, além das cinco identificadas de forma não sistemática na Seção 2.5. Não foram encontrados estudos secundários em torno desse tópico, assim, foi identificado um nicho a ser explorado.

A.2 Questão de Pesquisa

O objetivo dessa RSL é identificar na literatura estudos primários de avaliação de qualidade de experimentos em ES. Assim, surge a formulação da questão de pesquisa a seguir:

- **Questão de Pesquisa 1 (QP1):** Como a qualidade de experimentos e quasi-experimentos controlados tem sido avaliada em ES?

A.3 Estratégia de Pesquisa

A estratégia de pesquisa desta RSL foi definida de acordo com as fontes de pesquisa, o idioma dos trabalhos e os tipos de documentos. Além disso, foram definidas as palavras-chave, as strings de busca e as respectivas sequências de consulta.

- **Fontes de pesquisa:** Foi realizado dois tipos de pesquisa, uma pesquisa eletrônica em 5 bases de dados digitais indexadas: IEEE¹, ACM², ScienceDirect³, Scopus⁴ e Springer⁵, e uma pesquisa manual em 12 periódicos e 15 conferências de áreas correlacionadas apresentadas nas Tabela - 1.1 e Tabela - 1.2, respectivamente.
- **Idioma dos trabalhos:** inglês;

¹<http://ieeexplore.ieee.org>

²<http://dl.acm.org>

³<http://www.sciencedirect.com>

⁴<http://www.scopus.com>

⁵<http://link.springer.com>

Tabela 1.1: Lista de Periódicos Pesquisados

Periódicos
ACM Computing Surveys
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
Empirical Software Engineering
IEEE Software
IEEE Transactions on Software Engineering
IET Software
Information and Software Technology
Journal of Universal Computer Science
Software and Systems Modeling
Software: Practice and Experience
Software Quality Journal
The Journal of Systems and Software

Tabela 1.2: Lista de Conferências Pesquisadas

Acrônimo	Nomes das Conferências
CLEI	Conferencia Latinoamericana de Informática
COMPSAC	Annual International Computer, Software and Applications Conference
EASE	International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering
ESELAW	Experimental Software Engineering Latin American Workshop
ESEM	Empirical Software Engineering and Measurement
ICEIS	International Conference on Enterprise Information Systems
ICSE	International Conference on Software Engineering
ICSR	International Conference on Software Reuse
MODELS	Model-Driven Engineering Languages and Systems
SAC	Symposium on Applied Computing
SBCARS	Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software
SBES	Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software
SBQS	Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software
SEKE	Software Engineering and Knowledge Engineering
SPLC	Software Product Line Conference

- **Tipo de publicação:** estudos publicados em periódicos, conferências e capítulos de livros;
- **Ano de publicação:** estudos que foram publicados em bases de dados eletrônicas não foram restringidos o ano e para os que foram publicados em periódicos e conferências foram a partir dos dez últimos anos, considerando até Junho de 2017.
- **Palavras-chave:** quality; software engineering; approach; instrument; mechanism; method; process; methodology; criteria; QA; assurance; assessment; evaluation; experiment; experiments; experimental; experimentation; controlled experiment; controlled experiments; quasi-experiment; quasi-experiments; quasi-experimental; quasi-experimentation;
- **Strings de busca e sequências de consulta:** combinação das palavras-chave e suas variações utilizando os operadores lógicos “AND” e “OR”, conforme mostrado na Tabela - 1.3. Devido à diversidade dos meios de pesquisa e recursos fornecidos

pelas principais fontes digitais, foi utilizado diferentes strings de pesquisa para cada fonte bibliográfica, conforme apresentado na Tabela - 1.4

Tabela 1.3: String Geral de Busca

“quality” AND “software engineering” AND (“approach” OR “instrument” OR “mechanism”OR “method” OR “process” OR “methodology” OR “criteria”) AND (“QA” OR “assurance” OR “assessment” OR “evaluation”) AND (“experiment” OR “experiments” OR “experimental” OR “experimentation” OR “controlled experiment” OR “controlled experiments” OR “quasi-experiment” OR “quasi-experiments” OR “quasiexperimental” OR “quasi-experimentation”)

Tabela 1.4: Bases de Dados e Respectivas Strings

Bases de Dados	String Resultante
ACM	“quality” AND “software engineering” AND (“approach” OR “instrument OR “mechanism” OR “method” OR “process” OR “methodology” OR “criteria”) AND (“QA” OR “assurance” OR “assessment” OR “evaluation”) AND (“experiment*” OR “controlled experiment*” OR “quasi-experiment*”)
IEEE	“quality” AND “software engineering” AND (“approach” OR “instrument OR “mechanism” OR “method” OR “process” OR “methodology” OR “criteria”) AND (“QA” OR “assurance” OR “assessment” OR “evaluation”) AND (“experiment*” OR “controlled experiment*” OR “quasi-experiment*”)
Science Direct	TITLE-ABSTR-KEY(quality) AND TITLE-ABSTR-KEY(“software engineering”) AND TITLE-ABSTR-KEY(approach) OR TITLE-ABSTR-KEY(instrument) OR TITLE-ABSTR-KEY(mechanism) OR TITLE-ABSTR-KEY(method) OR TITLE-ABSTR-KEY(process) OR TITLE-ABSTR-KEY(methodology) OR TITLE-ABSTR-KEY(criteria) AND TITLE-ABSTR-KEY(QA) OR TITLE-ABSTR-KEY(assurance) OR TITLE-ABSTR-KEY(evaluation) AND TITLE-ABSTR-KEY(experiment) OR TITLE-ABSTR-KEY(experimental) OR TITLE-ABSTR-KEY(experimentation) OR TITLE-ABSTR-KEY(“controlled experiment”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“quasi-experiment”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“quasi-experimental”) OR TITLE-ABSTR-KEY(“quasi-experimentation”)[All Sources(Computer Science)].
Scopus	TITLE-ABS-KEY(quality) AND TITLE-ABS-KEY(“software engineering”) AND TITLE-ABS-KEY(approach) OR TITLE-ABS-KEY(instrument) OR TITLE-ABS-KEY(mechanism) OR TITLE-ABS-KEY(method) OR TITLE-ABS-KEY(process) OR TITLE-ABS-KEY(methodology) OR TITLE-ABS-KEY(criteria) AND TITLE-ABS-KEY(QA) OR TITLE-ABS-KEY(assurance) OR TITLE-ABS-KEY(evaluation) AND TITLE-ABS-KEY(experiment) OR TITLE-ABS-KEY(experimental) OR TITLE-ABS-KEY(experimentation) OR TITLE-ABS-KEY(“controlled experiment”) OR TITLE-ABS-KEY(“quasi-experiment”) OR TITLE-ABS-KEY(“quasi-experimental”) OR TITLE-ABS-KEY(“quasi-experimentation”) AND (LIMIT-TO(SUBJAREA, “COMP”)) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”))
Springer	“quality” AND “software engineering” AND (“approach” OR “instrument OR “mechanism” OR “method” OR “process” OR “methodology” OR “criteria”) AND (“QA” OR “assurance” OR “assessment” OR “evaluation”) AND (“experiment*” OR “controlled experiment*” OR “quasi-experiment*”) Obs: Nesta fonte foram realizados os seguintes filtros: foi removida a opção “Include Preview-Only content”; Discipline = Computer Science and Engineering; Subdiscipline = Information Systems and Applications; Language = English.

A.4 Seleção dos Estudos

A pesquisa pelos estudos envolveu dois estágios: o primeiro, uma busca automática de estudos por meio dos mecanismos de dados eletrônicos que retornaram 1877 documentos e o segundo, uma busca manual em conferências e periódicos que retornaram 2 documentos. Essas pesquisas totalizaram 1.879 estudos primários. Os estágios e resultados do processo de RSL estão apresentados na Figura - 1.1.

Figura 1.1: Estágios e Resultados do Processo de Seleção dos Estudos

Legenda: **Atividade** **Artefatos** **Saídas**

A ferramenta *StArt*⁶ foi utilizada em todo o processo de organização dos artigos por disponibilizar funcionalidades que auxiliam a execução de cada fase da RSL.

A Figura - 1.2 apresenta os estudos obtidos por meio dos mecanismos de busca de dados eletrônicos. É possível observar que a Springer retornou a maior parte dos estudos com um total de 679, Scopus ficou bem próxima com 530. ACM apresentou 392 estudos. IEEE retornou 258 estudos e Science Direct, outro importante mecanismo de busca, retornou um total de 18 estudos.

Figura 1.2: Estudos Obtidos por Mecanismos de Busca de Dados Eletrônicos

⁶StArt tool - http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool

Os estudos obtidos por busca manual foram adquiridos da conferência ESEM, conforme apresentado na Figura - 1.3. Observa-se que não foram encontrados estudos nas demais conferências e periódicos da área.

Figura 1.3: Estudos Obtidos Manualmente em Periódicos e Conferências

Com o objetivo de selecionar os estudos mais relevantes e contribuir para responder a questão de pesquisa deste estudo secundário, foi definido o seguinte critério de inclusão: estudos primários que tratam de avaliação de qualidade de experimentos em ES.

Os estudos foram excluídos se:

- Estudos primários que não tratam de avaliação de qualidade de experimentos em ES;
- não estão escritos em inglês para permitir a repetição internacionalmente;
- o texto completo não está disponível;
- referem a chamadas de workshops, palestras, seminários;
- o número de páginas está abaixo de quatro;
- são duplicados; e

- estão indisponíveis, que não puderam ser recuperados mesmo em contato com o(s) autor(es).

A seleção dos estudos primários foi inicialmente realizada pela leitura do título, resumo e palavras-chave, em que aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão. Após realizar tal leitura, foram excluídos 161 estudos duplicados e 1716 estudos que não abordavam avaliação de qualidade de experimentos em ES, assim, apenas 2 estudos potenciais foram selecionados, de Kitchenham et al. (2010) e de Dieste et al. (2011), em que fazem parte dos artigos de controle. Por isso, a RSL foi finalizada sem realizar as próximas etapas do guia proposto por Kitchenham et al. (2016).

A.5 Revisão do Protocolo

Com a conclusão do protocolo, conforme orientação do guia utilizado ((Kitchenham et al., 2016)), o mesmo foi avaliado pela professora Dra. Andreia Malucelli (PUC - Campus Curitiba/PR) que atua, principalmente, nos temas de Engenharia de Software, Ontologias, Aprendizagem Organizacional, Sistemas Multi-Agente e Sistemas de Informação na área da saúde. Após a realização dos ajustes propostos, a versão final do protocolo foi então estabelecida para permitir assim o início da etapa de execução da pesquisa.

Apêndice B: Estudos Seleccionados no Mapeamento Sistemático

Este apêndice apresenta os estudos seleccionados no MS descrito no Capítulo 3.

Tabela 2.1: Estudos Seleccionados no MS

ID	Título	Autor(es)	Ano	Tipo de publicação	Local de publicação
S1	A Comparative Analysis of Two Multi-objective Evolutionary Algorithms in Product Line Architecture Design Optimization	Colanzi e Vergilio (2014a)	2014	Conferência	ICTAI
S2	A Comparison of Product-based, Feature-based, and Family-based Type Checking	Kolesnikov et al. (2014)	2014	Conferência	GPCE
S3	A Cover-based Approach for Configuration Repair	Barreiros e Moreira (2014)	2014	Conferência	SPLC
S4	A feature-driven crossover operator for multi-objective and evolutionary optimization of product line architectures	Colanzi e Vergilio (2016)	2016	Periódico	JSS
S5	A Feature-Driven Crossover Operator for Product Line Architecture Design Optimization	Colanzi e Vergilio (2014b)	2014	Conferência	COMPSAC
S6	A genetic algorithm for optimized feature selection with resource constraints in software product lines	Guo et al. (2011)	2011	Periódico	JSS
S7	A hybrid approach to suggest software product line portfolios	Santos Neto et al. (2016)	2016	Periódico	Applied Soft Computing
S8	A mixed-method approach for the empirical evaluation of the issue-based variability modeling	Thurimella e BrüGge (2013)	2013	Periódico	JSS
S9	A performance comparison of contemporary algorithmic approaches for automated analysis operations on feature models	Pohl et al. (2011)	2011	Conferência	ASE
S10	A preliminary experimental study on optimal feature selection for product derivation using knapsack approximation	Shi et al. (2010)	2010	Conferência	PIC
S11	A Preliminary Study on the Effects of Working with a Testing Process in Software Product Line Projects	Machado et al. (2012)	2012	Conferência	ESELAW
S12	A Regression Testing Approach for Software Product Lines Architectures	Silveira Neto et al. (2010)	2010	Conferência	SBCARS
S13	A Scalable Approach to Exact Model and Commonality Counting for Extended Feature Models	Fernandez-Fernandez-Amoros et al. (2014)	2014	Periódico	IEEE Transactions on Software Engineering
S14	A Set of Inspection Techniques on Software Product Line Models	Cunha et al. (2012)	2012	Conferência	SEKE
S15	A software cost estimation model for a product line engineering approach: supporting tool and UML modeling	Lamine et al. (2005)	2005	Conferência	SERA
S16	A software product lines system test case tool and its initial evaluation	Lima Neto et al. (2012)	2012	Conferência	IRI
S17	A Systems Approach to Product Line Requirements Reuse	Niu et al. (2014)	2014	Periódico	IEEE Systems Journal
S18	A Toolset for Checking SPL Refinements	Ferreira et al. (2014)	2014	Periódico	JUCS

Tabela - 2.1 continuação da página anterior

ID	Título	Autor(es)	Ano	Tipo de publicação	Local de publicação
S19	A use case textual description for context aware SPL based on a controlled experiment	Santos et al. (2013b)	2013	Periódico	CAiSE
S20	Actor in multi product line	Rahmat et al. (2016)	2016	Conferência	IMCOM
S21	Adoption of software product line to a voice user interface environment	Oliveira et al. (2015)	2015	Conferência	SEKE
S22	An Algorithm for Generating T-wise Covering Arrays from Large Feature Models	Johansen et al. (2012)	2012	Conferência	SPLC
S23	An approach for feature modeling of context-aware software product line	Fernandes et al. (2011)	2011	Periódico	JUCS
S24	An Approach to Analyzing Commonality and Variability of Features using Ontology in a Software Product Line Engineering	Lee et al. (2007)	2007	Conferência	SERA
S25	An approach to software artefact specification for supporting product line systems	Jirapanthong (2008)	2008	Conferência	SERP
S26	An assessment of search-based techniques for reverse engineering feature models	Lopez-Herrejon et al. (2015)	2015	Periódico	JSS
S27	An evolutionary methodology for optimized feature selection in software product lines	LiZhang (2014)	2014	Conferência	SEKE
S28	An experimental study on requirements engineering for software product lines	Neiva et al. (2009)	2009	Conferência	SEAA
S29	An experimental study to evaluate a SPL architecture regression testing approach	Silveira Neto et al. (2012)	2012	Conferência	IRI
S30	An Ontology-Based Product Architecture Derivation Approach	Duran-Limon et al. (2015)	2015	Periódico	IEEE Transactions on Software Engineering
S31	Analyzing the effectiveness of a system testing tool for software product line engineering	Lima Neto et al. (2013)	2013	Conferência	SEKE
S32	Applying multiobjective evolutionary algorithms to dynamic software product lines for reconfiguring mobile applications	Pascual et al. (2015)	2015	Periódico	JSS
S33	Architectural evolution of FamiWare using cardinality-based feature models	Gamez e Fuentes (2013)	2013	Periódico	IST
S34	ArchSPL-MDD: An ADL-Based Model-Driven Strategy for Automatic Variability Management	Medeiros et al. (2015)	2015	Conferência	SBCARS
S35	Assessing Software Product Line Testing Via Model-Based Mutation: An Application to Similarity Testing	Henard et al. (2013a)	2013	Conferência	ICSTW
S36	Assessing the maintainability of software product line feature models using structural metrics	Bagheri e Gasevic (2011)	2011	Periódico	Software Quality Journal
S37	Assessment of the Design Modularity and Stability of Multi-Agent System Product Lines	Nunes et al. (2009)	2009	Periódico	JUCS
S38	Automated diagnosis of feature model configurations	White et al. (2010)	2010	Periódico	JSS
S39	Automated generation of computationally hard feature models using evolutionary algorithms	Segura et al. (2014)	2014	Periódico	Expert Systems with Applications
S40	Automated planning for feature model configuration based on functional and non-functional requirements	Soltani et al. (2012)	2012	Conferência	SPLC
S41	Automatic documentation of [Mined] feature implementations from source code elements and use-case diagrams with the REVPLINE approach	Al-Msie'deen et al. (2014)	2014	Periódico	International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
S42	Automatically Checking Feature Model Refactorings	Gheyi et al. (2011)	2011	Periódico	JUCS
S43	Automatically composing reusable software components for mobile devices	White et al. (2008)	2008	Periódico	JBCS
S44	Automating Product-Line Variant Selection for Mobile Devices	White et al. (2007)	2007	Conferência	SPLC
S45	Avoiding redundant testing in application engineering	Stricker et al. (2010)	2010	Conferência	SPLC
S46	Behavioural Modelling and Verification of Real-time Software Product Lines	Cordy et al. (2012)	2012	Conferência	SPLC

Tabela - 2.1 continuação da página anterior

ID	Título	Autor(es)	Ano	Tipo de publicação	Local de publicação
S47	Beyond Boolean product-line model checking: Dealing with feature attributes and multi-features	Cordy et al. (2013)	2013	Conferência	ICSE
S48	Bypassing the combinatorial explosion: Using similarity to generate and prioritize t-wise test configurations for software product lines	Henard et al. (2014)	2014	Periódico	IEEE Transactions on Software Engineering
S49	Capturing product line information from legacy user documentation	John (2006)	2006	Capítulo de Livro	Software Product Lines: Research Issues in Engineering and Management
S50	Combinatorial Interaction Testing with Multi-perspective Feature Models	Patel et al. (2013a)	2013	Conferência	ICSTW
S51	Combinatorial Test Generation for Software Product Lines Using Minimum Invalid Tuples	Yu et al. (2014)	2014	Conferência	HASE
S52	Combinatorial Testing for Feature Models Using CitLab	Calvagna et al. (2013)	2013	Conferência	ICSTW
S53	Combining Multi-Objective Search and Constraint Solving for Configuring Large Software Product Lines	Henard et al. (2015)	2015	Conferência	ICSE
S54	Comparing Two Black-Box Testing Strategies for Software Product Lines	Accioly et al. (2012)	2012	Conferência	SBCARS
S55	Comparison of Exact and Approximate Multi-objective Optimization for Software Product Lines	Olaechea et al. (2014)	2014	Conferência	SPLC
S56	Comprehending feature models expressed in CVL	Reinhartz-Berger et al. (2014)	2014	Conferência	MODELS
S57	Comprehensibility of UML-based software product line specifications A controlled experiment	Reinhartz-Berger e Sturm (2014)	2014	Periódico	Empirical Software Engineering
S58	Conditioned model slicing of feature-annotated state machines	Kamischke et al. (2012)	2012	Conferência	FOSD
S59	Configuration knowledge of software product lines: A comprehensibility study	Cirilo et al. (2011)	2011	Conferência	VariComp
S60	Consistency maintenance for evolving feature models	Guo et al. (2012)	2012	Periódico	Expert Systems with Applications
S61	Controlled experiments comparing black-box testing strategies for software product lines	Accioly et al. (2014)	2014	Periódico	JUCS
S62	Cost-effective test suite minimization in product lines using search techniques	Wang et al. (2015)	2015	Periódico	JSS
S63	Counterexample Guided Abstraction Refinement of product-line behavioural models	Cordy et al. (2014)	2014	Conferência	FSE
S64	Decision support for the software product line domain engineering lifecycle	Bagheri et al. (2012a)	2012	Periódico	Automated Software Engineering
S65	Defining and validating a multimodel approach for product architecture derivation and improvement	González-Huerta et al. (2013)	2013	Conferência	MODELS
S66	Delta-oriented model-based SPL regression testing	Lity et al. (2012)	2012	Conferência	PLEASE
S67	Designing a Set of Service-Oriented Systems as a Software Product Line	Medeiros et al. (2010a)	2010	Conferência	SBCARS
S68	Do background colors improve program comprehension in the #ifdef hell?	Feigenspan et al. (2013)	2013	Periódico	Empirical Software Engineering
S69	Domain implementation in software product lines using OSGi	Almeida et al. (2008)	2008	Conferência	ICCBSS
S70	Effective requirements elicitation in product line application engineering - An experiment	Adam e Schmid (2013)	2013	Conferência	REFSQ
S71	Effects of stability on model composition effort: an exploratory study	Farias et al. (2014)	2014	Periódico	Software & Systems Modeling
S72	Efficient synthesis of feature models	Andersen et al. (2012)	2014	Periódico	IST
S73	Empirical assessment of two approaches for specifying software product line use case scenarios	Bonifácio et al. (2017)	2015	Periódico	Software & Systems Modeling

Tabela - 2.1 continuação da página anterior

ID	Título	Autor(es)	Ano	Tipo de publicação	Local de publicação
S74	Empirical validating the cognitive effectiveness of a new feature diagrams visual syntax	Saeed et al. (2016)	2016	Periódico	IST
S75	Empirical Validation of Complexity and Extensibility Metrics for Software Product Line Architectures	OliveiraJr et al. (2010)	2010	Conferência	SBCARS
S76	Empirical Validation of Variability-based Complexity Metrics for Software Product Line Architecture	OliveiraJr et al. (2012)	2012	Conferência	SEKE
S77	Empirically Based Evolution of a Variability Management Approach at UML Class Level	Marcolino et al. (2014b)	2014	Conferência	COMPSAC
S78	Evaluating the representation of user interface elements in feature models: An empirical study	Rodrigues et al. (2016)	2016	Conferência	SEKE
S79	Evaluating the usability of a visual feature modeling notation	Jakšić et al. (2014)	2014	Conferência	SLE
S80	Evaluating Variability Instantiation Strategies for Product Lines	John e Silva (2011)	2011	Conferência	VaMoS
S81	Evaluating Variability Modeling Techniques for Dynamic Software Product Lines: A Controlled Experiment	Souza et al. (2016b)	2016	Conferência	SBCARS
S82	Evaluation of a method for proactively managing the evolving scope of a software product line	Villela et al. (2010)	2010	Conferência	REFSQ
S83	Evidence-based SMarty support for variability identification and representation in component models	Bera et al. (2015)	2015	Conferência	ICEIS
S84	Evolving feature model configurations in software product lines	White et al. (2014)	2014	Periódico	JSS
S85	Experimental Evaluation of FMCheck: A Replication Study	Souza et al. (2016a)	2016	Conferência	SBQS
S86	Experimental studies of e-contract establishment in the PL4BPM context	Goncalves et al. (2011)	2011	Periódico	IJWET
S87	Experimenting with the comprehension of feature-oriented and UML-based core assets	Reinhartz-Berger e Tsoury (2011)	2011	Periódico	Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling
S88	Extending feature models with relative cardinalities	Sousa et al. (2016)	2016	Conferência	SPLC
S89	Extending the RiPLE-DE process with quality attribute variability realization	Cavalcanti et al. (2011)	2011	Conferência	QoSA+ISARCS
S90	Facilitating reuse in multi-goal test-suite generation for software product lines	Bürdek et al. (2015)	2015	Conferência	FASE
S91	Faster bug detection for software product lines with incomplete feature models	Souto et al. (2015)	2015	Conferência	SPLC
S92	Fault-based Product-line Testing: Effective Sample Generation Based on Feature-diagram Mutation	Reuling et al. (2015)	2015	Conferência	SPLC
S93	Feature interaction testing of variability intensive systems	Patel et al. (2013b)	2013	Conferência	PLEASE
S94	Feature location in a collection of product variants: Combining information retrieval and hierarchical clustering	Eyal-Salman et al. (2014)	2014	Conferência	SEKE
S95	Feature maintenance with emergent interfaces	Ribeiro et al. (2014)	2014	Conferência	ICSE
S96	Feature-context Interfaces: Tailored Programming Interfaces for Software Product Lines	Schröter et al. (2014)	2014	Conferência	SPLC
S97	Feature-level change impact analysis using formal concept analysis	Eyal-Salman et al. (2015)	2015	Periódico	International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
S98	Feature-to-Code Traceability in Legacy Software Variants	Eyal-Salman et al. (2013)	2013	Conferência	SEAA

Tabela - 2.1 continuação da página anterior

ID	Título	Autor(es)	Ano	Tipo de publicação	Local de publicação
S99	Functional testing of feature model analysis tools: a test suite	Segura et al. (2011)	2011	Periódico	IET Software
S100	Goal-oriented modeling and verification of feature-oriented product lines	Asadi et al. (2016a)	2016	Periódico	Software & Systems Modeling
S101	Grammar-based Test Generation for Software Product Line Feature Models	Bagheri et al. (2012b)	2012	Conferência	CASCON
S102	Implementation and Evaluation of an Approach for Extracting Feature Models from Documented UML Use Case Diagrams	Mefteh et al. (2015)	2015	Conferência	SAC
S103	Improving Product Configuration in Software Product Line Engineering	Tan et al. (2013)	2013	Conferência	ACSC
S104	Improving software product line configuration: A quality attribute-driven approach	Guana e Correal (2013)	2013	Periódico	IST
S105	IncLing: Efficient Product-line Testing Using Incremental Pairwise Sampling	Al-Hajjaji et al. (2016)	2016	Conferência	GPCE
S106	Incremental model checking of delta-oriented software product lines	Lochau et al. (2016)	2016	Periódico	Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming
S107	Incremental Test Generation for Software Product Lines	Uzuncaova et al. (2010)	2010	Periódico	IEEE Transactions on Software Engineering
S108	Industrial validation of COVAMOF	Sinnema e Deelstra (2008)	2008	Periódico	JSS
S109	Making Software Product Line Evolution Safer	Ferreira et al. (2012)	2012	Conferência	SBCARS
S110	Measurement analysis and fault proneness indication in product line applications (PLA)	Ahmed (2007)	2007	Conferência	SOMET
S111	Measuring the structural complexity of feature models	POHL et al. (2013)	2013	Conferência	ASE
S112	Model-Based Design of Product Line Components in the Automotive Domain	Yoshimura et al. (2008)	2008	Conferência	SPLC
S113	Model-based verification of quantitative non-functional properties for software product lines	Ghezzi e Sharifloo (2013)	2013	Periódico	IST
S114	Modeling and Verification for Probabilistic Properties in Software Product Lines	Rodrigues et al. (2015)	2015	Conferência	HASE
S115	Multi-objective test generation for software product lines	Henard et al. (2013b)	2013	Conferência	SPLC
S116	Multi-objective Test Prioritization in Software Product Line Testing: An Industrial Case Study	Wang et al. (2014)	2014	Conferência	SPLC
S117	On Extracting Feature Models from Product Descriptions	Acher et al. (2012)	2012	Conferência	VaMoS
S118	On the relationship of concern metrics and requirements maintainability	Conejero et al. (2012)	2012	Periódico	IST
S119	On the value of user preferences in search-based software engineering: A case study in software product lines	Sayyad et al. (2013)	2013	Conferência	ICSE
S120	Ontology-based feature modeling: An empirical study in changing scenarios	Dermeval et al. (2015)	2015	Periódico	Expert Systems with Applications
S121	Optimized feature selection towards functional and non-functional requirements in Software Product Lines	Lian e Zhang (2015)	2015	Conferência	SANER
S122	Optimizing software product line architectures with OPLA-tool	Féderle et al. (2015)	2015	Conferência	SSBSE
S123	PACOGEN: Automatic Generation of Pairwise Test Configurations from Feature Models	Hervieu et al. (2011)	2011	Conferência	ISSRE
S124	Potential synergies of theorem proving and model checking for software product lines	Thüm et al. (2014)	2014	Conferência	SPLC

Tabela - 2.1 continuação da página anterior

ID	Título	Autor(es)	Ano	Tipo de publicação	Local de publicação
S125	Practical minimization of pairwise-covering test configurations using constraint programming	Hervieu et al. (2016)	2017	Periódico	IST
S126	Practical pairwise testing for software product lines	Marijan et al. (2013)	2013	Conferência	SPLC
S127	Preference-based Feature Model Configuration with Multiple Stakeholders	Stein et al. (2014)	2014	Conferência	SPLC
S128	Preserving architectural styles in the search based design of software product line architectures	Mariani et al. (2016)	2016	Periódico	JSS
S129	Product Line Variability Modeling Based on Model Difference and Merge	Nie et al. (2012)	2012	Conferência	COMPSAC
S130	Product-line maintenance with emergent contract interfaces	Thüm et al. (2016)	2016	Conferência	SPLC
S131	Reasoning about edits to feature models	Thum et al. (2009)	2009	Conferência	ICSE
S132	Reasoning about product-line evolution using complex feature model differences	Bürdek et al. (2016)	2016	Periódico	Automated Software Engineering
S133	Recovering Architectural Variability of a Family of Product Variants	Shatnawi et al. (2015)	2015	Conferência	ICSR
S134	Refactoring the documentation of software product lines	Romanovsky et al. (2011)	2011	Conferência	CEE-SET
S135	Relating Requirement and Design Variabilities	Millo e Ramesh (2012)	2012	Conferência	APSEC
S136	Requirements Evolution in Software Product Lines: An Empirical Study	Oliveira e Almeida (2015)	2015	Conferência	SBCARS
S137	RiPLE-HC: JavaScript systems meets SPL composition	Santos et al. (2016)	2016	Conferência	SPLC
S138	RiPLE-TE: A process for testing Software Product Lines	Machado et al. (2011)	2011	Conferência	SEKE
S139	Scalable prediction of non-functional properties in software product lines: Footprint and memory consumption	Siegmund et al. (2013)	2013	Periódico	IST
S140	Scoping automation in software product lines	Ianzen et al. (2015)	2015	Conferência	ICEIS
S141	Search Based Design of Layered Product Line Architectures	Mariani et al. (2015)	2015	Conferência	COMPSAC
S142	Search-based Test Case Selection of Cyber-physical System Product Lines for Simulation-based Validation	Arrieta et al. (2016)	2016	Conferência	SPLC
S143	Shared Execution for Efficiently Testing Product Lines	AKIM et al. (2012)	2012	Conferência	ISSRE
S144	Similarity-based prioritization in software product-line testing	Al-Hajjaji et al. (2014)	2014	Conferência	SPLC
S145	SIP: Optimal product selection from feature models using many-objective evolutionary optimization	Hierons et al. (2016)	2016	Periódico	TOSEM
S146	SOPLE-DE: An approach to design service-oriented product line architectures	Medeiros et al. (2010b)	2010	Conferência	SPLC
S147	SPLat: Lightweight dynamic analysis for reducing combinatorics in testing configurable systems	Kim et al. (2013)	2013	Conferência	ESEC/FSE
S148	SPLLIFT- Statically analyzing software product lines in minutes instead of years	Bodden et al. (2014)	2014	Conferência	PLDI
S149	Strategies for product-line verification: Case studies and experiments	Apel et al. (2013b)	2013	Conferência	ICSE
S150	Supporting commonality-based analysis of software product lines	Heradio-Gil et al. (2011)	2011	Periódico	IET Software
S151	Supporting distributed product configuration by integrating heterogeneous variability modeling approaches	Galindo et al. (2015)	2015	Periódico	IST
S152	Supporting Online Updates of Software Product Lines: A Controlled Experiment	Michalik et al. (2011b)	2011	Conferência	ESEM

Tabela - 2.1 continuação da página anterior

ID	Título	Autor(es)	Ano	Tipo de publicação	Local de publicação
S153	Supporting program comprehension in large preprocessor-based software product lines	Feigenspan et al. (2012)	2012	Periódico	IET Software
S154	Symbolic Model Checking of Product-Line Requirements Using SAT-Based Methods	Ben-David et al. (2015)	2015	Conferência	ICSE
S155	SyMPLES-CVL: A SysML and CVL Based Approach for Product-Line Development of Embedded Systems	Chiquitto et al. (2015)	2015	Conferência	SBCARS
S156	Synthesis of Attributed Feature Models from Product Descriptions	Bécan et al. (2015)	2015	Conferência	SPLC
S157	Test control algorithms for the validation of cyber-physical systems product lines	Arrieta et al. (2015)	2015	Conferência	SPLC
S158	Test order for class-based integration testing of Java applications	Hashim et al. (2005)	2005	Conferência	QSIC
S159	Testing and inspecting reusable product line components: First empirical results	Denger e Kolb (2006)	2006	Conferência	ISESE
S160	Testing Software Product Lines Using Incremental Test Generation	Uzuncaova et al. (2008)	2008	Conferência	ISSRE
S161	The effects of visualization and interaction techniques on feature model configuration	Asadi et al. (2016b)	2016	Periódico	Empirical Software Engineering
S162	TIRT: A Traceability Information Retrieval Tool for Software Product Lines Projects	Santos et al. (2012)	2012	Conferência	EUROMICRO SEAA
S163	Toward automated feature model configuration with optimizing non-functional requirements	Asadi et al. (2014)	2014	Periódico	IST
S164	Toward recovering component-based software product line architecture from object-oriented product variants	Eyal-Salman e Seriai (2016)	2016	Conferência	SEKE
S165	Towards the effectiveness of a variability management approach at use case level	Marcolino et al. (2013b)	2013	Conferência	SEKE
S166	Towards Validating Complexity-based Metrics for Software Product Line Architectures	Marcolino et al. (2013a)	2013	Conferência	SBCARS
S167	Using a rule-based method for detecting anomalies in software product line	Elfaki et al. (2014)	2014	Periódico	Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
S168	Using background colors to support program comprehension in software product lines	Feigenspan et al. (2011)	2011	Conferência	EASE
S169	Using Feature Diagrams with Context Variability to Model Multiple Product Lines for Software Supply Chains	Hartmann e Trew (2008)	2008	Conferência	SPLC
S170	Variability Identification and Representation in Software Product Line UML Sequence Diagrams: Proposal and Empirical Study	Marcolino et al. (2014a)	2014	Conferência	SBES
S171	Verification of Software Product Line artefacts: A checklist to support feature model inspections	Mello et al. (2014)	2014	Periódico	JUCS
S172	Visualization and exploration of optimal variants in product line engineering	Murashkin et al. (2013b)	2013	Conferência	SPLC
S173	Where has all my memory gone? Determining memory characteristics of product variants using virtual-machine-level monitoring	Lengauer et al. (2014)	2014	Conferência	VaMoS
S174	XTraQue: Traceability for product line systems	Jirapanthong e Zisman (2009)	2009	Conferência	Software & Systems Modeling

Apêndice C: Avaliação da Qualidade dos Estudos Selecionados no Mapeamento Sistemático

Este apêndice apresenta a avaliação da qualidade dos estudos selecionados no MS descrito no Capítulo 3.

Tabela 3.1: Qualidade Final dos Estudos Selecionados no MS

Estudos	QC1	QC2	QC3	QC4	Qualidade Final
S1	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S2	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S3	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S4	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S5	1,0	0,5	1,0	1,0	3,5
S6	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S7	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S8	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S9	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S10	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S11	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S12	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S13	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S14	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S15	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S16	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S17	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S18	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S19	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S20	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S21	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S22	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S23	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S24	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S25	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S26	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S27	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S28	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S29	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Tabela - 3.1 continuação da página anterior

Estudos	QC1	QC2	QC3	QC4	Qualidade Final
S30	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S31	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S32	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S33	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S34	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S35	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S36	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S37	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S38	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S39	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S40	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S41	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S42	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S43	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S44	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S45	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S46	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S47	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S48	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S49	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S50	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S51	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S52	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S53	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S54	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S55	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S56	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S57	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S58	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S59	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S60	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S61	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S62	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S63	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S64	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S65	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S66	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S67	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S68	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S69	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S70	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S71	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S72	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S73	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S74	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S75	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S76	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S77	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S78	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S79	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S80	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S81	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0

Tabela - 3.1 continuação da página anterior

Estudos	QC1	QC2	QC3	QC4	Qualidade Final
S82	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S83	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S84	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S85	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S86	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S87	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S88	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S89	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S90	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S91	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S92	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S93	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S94	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S95	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S96	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S97	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S98	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S99	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S100	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S101	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S102	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S103	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S104	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S105	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S106	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S107	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S108	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S109	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S110	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S111	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S112	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S113	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S114	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S115	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S116	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S117	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S118	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S119	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S120	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S121	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S122	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S123	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S124	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S125	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S126	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S127	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S128	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S129	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S130	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S131	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S132	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S133	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5

Tabela - 3.1 continuação da página anterior

Estudos	QC1	QC2	QC3	QC4	Qualidade Final
S134	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S135	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S136	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S137	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S138	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S139	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S140	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S141	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S142	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S143	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S144	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S145	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S146	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S147	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S148	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S149	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S150	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S151	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S152	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S153	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S154	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S155	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S156	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S157	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S158	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S159	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S160	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S161	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S162	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S163	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S164	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S165	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S166	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S167	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S168	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S169	1,0	1,0	0,5	0,5	3,0
S170	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S171	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
S172	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S173	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5
S174	1,0	1,0	0,5	1,0	3,5

Apêndice D: LPSs Utilizadas nos Estudos Selecionados no Mapeamento Sistemático

Este apêndice apresenta as LPSs utilizadas nos estudos selecionados no MS descrito no Capítulo 3.

Tabela 4.1: LPSs Utilizadas nos Estudos

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
AdaptiveRME	NI	S23	1	0,2
AGM	A	S1, S4, S5, S13, S16, S22, S31, S36, S52, S72, S75, S76, S77, S101, S122, S123, S128, S141, S166, S170	20	3,0
aircraft	A	S22, S26, S52, S125	4	0,6
AJStats	A	S149	1	0,2
AmazonEC2	R	S145	1	0,2
Ambient Assisted Living (AAL)	R	S33	1	0,2
Android SPL	A	S13	1	0,2
Antilock Braking System (ABS System)	R	S65	1	0,2
Antivirus	A	S102	1	0,2
Apache	A	S26	1	0,2
Apl (AHEAD Tool Suite)	A	S22, S131	2	0,3
ArchStudio 3.0	R	S158	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
ArgoUML-SPL	R	S7, S26, S41, S94, S97, S98, S164	7	1,1
ATM Software	A	S52, S101	2	0,3
Automarkers systems	R	S17	1	0,2
Automotive1	R	S105	1	0,2
AutoSetup	A	S137	1	0,2
Autosoft	R	S154	1	0,2
Bank account	A	S124	1	0,2
Bank system	A	S12, S29	2	0,3
Banking	A	S170	1	0,2
Banking System	A	S128	1	0,2
BankingSoftware	A e R	S3, S105	2	0,3
BattleOfTanks	A e R	S3, S105	2	0,3
BellmanFord	A	S137	1	0,2
Berkeley DB Footprint	A	S26	1	0,2
Berkeley DB Memory	A	S26, S32	2	0,3
Berkley DB	A e R	S22, S72, S97, S105, S129, S131, S139, S145, S148	9	1,4
Best Lap	R	S95, S130	2	0,3
Bicycle	A	S36, S52, S101	3	0,5
BigPlayButton	A	S137	1	0,2
Billing	A e R	S3, S13, S51	3	0,5
Binary trees	A	S107, S160	2	0,3
BinarySearch	A	S137	1	0,2
BioClipse	NI	S64	1	0,2
BioMOBY	NI	S64	1	0,2
Blackberry	NI	S64	1	0,2
Body Comfort System (BCS)	R	S58, S66, S106, S114	4	0,6
Bomber	R	S130	1	0,2
Buyer Agent	A	S59	1	0,2
Car	A	S22, S26, S52, S125	4	0,6

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
Car Crisis Mgmt	A	S13, S73, S123	3	0,5
Car Selection	A e R	S13, S51	2	0,3
Cellphone	R	S48, S49, S52	3	0,5
CFDP (CFDP Library)	R	S47, S52, S63	3	0,5
Checkers Game	R	S71	1	0,2
Check-In Check-Out (CICO)	NI	S57	1	0,2
Chrome	NI	S64	1	0,2
CIMS PL	A	S52	1	0,2
ClamWin	NI	S64	1	0,2
Coche Ecologico	R	S3, S35, S48, S51, S52, S115, S123, S125	8	1,2
Companies (101Companies)	A	S91, S147	2	0,3
ConferenceContext	A	S52	1	0,2
Connector	A	S22, S26, S52, S125	4	0,6
Counter Strike Simple FM	R	S35, S48, S115	3	0,5
CountingSort	A	S137	1	0,2
CVT (Cluster on Commercial Vehicle Technology)	A	S80	1	0,2
Cyber-Physical System (CPS)	NI	S157	1	0,2
Database Tools	A	S13	1	0,2
Decision Making	A	S3	1	0,2
DELL Laptop/Notebook Computers	A e R	S13, S36, S52, S72, S105	5	0,8
DesktopSearcher	A	S26, S91, S96, S173	4	0,6
Digital Video System	A	S101	1	0,2
Dijkstra	A	S137	1	0,2
DMIS	R	S105	1	0,2
Documentation Generation	A	S13, S36, S52, S72, S123, S125	6	0,9
Dr.Chat Mobile	R	S104	1	0,2
Drupal	R	S145	1	0,2
DS Sample	R	S35, S48, S115	3	0,5

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
E.Portal	A	S52	1	0,2
EasyChair	A	S73	1	0,2
EC2	A	S52	1	0,2
Eclipse Extensions	A	S13	1	0,2
Eclipse1-Reuso	R	S51	1	0,2
Ecologic Car	A	S13	1	0,2
e-commerce	A	S77, S165	2	0,3
eCos 3.0 i386pc (ecos-icse11)	R	S22, S35, S48, S53, S105	5	0,8
editor_config	A	S52	1	0,2
Egemin	R	S152	1	0,2
Electronic Drum	A e R	S13, S35, S48, S115	4	0,6
Electronic Shopping	R	S13, S35, S36, S42, S51, S105, S123, S161	8	1,2
Electronic Tickets in Urban Transportation (BET)	A e R	S1, S4, S5, S122, S128, S141	6	0,9
elevator	A	S47, S63, S147, S149, S154	5	0,8
E-Mail	A e R	S90, S105, S147, S149	4	0,6
Emergency Response System (ERS)	A	S55, S145	2	0,3
Entry Control	R	S135	1	0,2
EPL	A	S2	1	0,2
ERP (Enterprise Resource Planning)	A	S74	1	0,2
E-Science	A	S13	1	0,2
eshop	A e R	S45, S52, S55, S73, S105, S121	6	0,9
e-Shop	A	S22, S27, S59, S72, S119, S131, S145	7	1,1
Experimentation PL	A	S13	1	0,2
Expert Committee (EC)	A	S37	1	0,2
Face Animator	A	S13	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
Fame DBMS	A	S22, S26, S52, S125, S131	5	0,8
Fiasco	R	S53,	1	0,2
Fibonacci	A	S137	1	0,2
Fictitious SPL (toy example SPL or artificial FM)	A	S70, S78, S105, S109, S116	5	0,8
FindComponents	R	S108	1	0,2
Firefox	NI	S64	1	0,2
Flight reservation	A	S102	1	0,2
FM_Test	R	S51, S105	2	0,3
FM1000	A	S27	1	0,2
FM500	A	S27	1	0,2
FreeBSD kernel 8.0.0 (frebsd-icse11)	R	S22, S35, S48, S53, S64, S105	6	0,9
FreeMed	NI	S64	1	0,2
FullScreen	A	S137	1	0,2
GameOfLife	A	S96	1	0,2
Generated feature models	A	S6, S13, S38, S39, S43, S44, S48, S79, S84, S88, S92, S100, S103, S111, S131, S145, S163	15	2,3
Gg4	A	S22, S72	2	0,3
GIMIAS	NI	S64	1	0,2
GingaForAll	R	S34	1	0,2
GnuPG	NI	S64	1	0,2
Gophone messaging	A	S102	1	0,2
graph	A	S52	1	0,2
Graph Product Line (GPL)	A e R	S2, S22, S26, S52, S91, S96, S105, S131, S143, S147, S148, S149	12	1,8
GRAPHLIB	A	S2, S96	2	0,3
GUIDSL	A	S2	1	0,2
Haiku	NI	S64	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
Health-Watcher	R	S118, S131	2	0,3
Heap	A	S137	1	0,2
HIS	A	S13, S36, S101	3	0,5
Home automation	R	S129	1	0,2
Home Banking	A	S73	1	0,2
Home-Integration-System	A	S72	1	0,2
Hotel PL	A	S13	1	0,2
HP iPaq	NI	S64	1	0,2
HTC-EVO	NI	S64	1	0,2
Inferno	NI	S64	1	0,2
InsertionSort	A	S137	1	0,2
Insurance Polocy	A	S129	1	0,2
InsurancePolicy	A	S52	1	0,2
Intelligent Transportation Systems (ITS) small	R	S33	1	0,2
IntelligentTutoringSystem	A	S52	1	0,2
Intentional names	A	S107, S160	2	0,3
Internet Explorer (IE)	NI	S64	1	0,2
Inventory	A	S36, S52, S123, S125	4	0,6
iPad	NI	S64	1	0,2
iPhone	NI	S64	1	0,2
IPTables	NI	S64	1	0,2
ITS big	R	S33	1	0,2
J2EE Web Architecture	A e R	S3, S51	2	0,3
james	A	S52	1	0,2
jCalc	A	S52	1	0,2
jplug	A	S52	1	0,2
Jtopas	A	S143, S147	2	0,3
KarpRabin	A	S137	1	0,2
kwic	A	S52	1	0,2
Lampiro	A	S148	1	0,2
Letovanje	A	S13	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
LG Hotmail Phone C570	R	S140	1	0,2
LG Optimus 2X P990	R	S140	1	0,2
LG Optimus Black P970	R	S140	1	0,2
LG Optimus GT540	R	S140	1	0,2
LG Optimus L3 E400	R	S140	1	0,2
LG Optimus Pro C660	R	S140	1	0,2
LG-A180	R	S140	1	0,2
LG-E405	R	S140	1	0,2
Library System	A	S103	1	0,2
LinkedList	A	S26, S139	2	0,3
LoadingSpinner	A	S137	1	0,2
LPS anônima (por razões de confidencialidade)	R	S50, S93	2	0,3
MedicWare Informatics System LTDA	R	S162	1	0,2
MeetingConfig	A	S52	1	0,2
MergeSort	A	S137	1	0,2
MeshLab	NI	S64	1	0,2
Microsoft	A	S137	1	0,2
Microwave oven product line	NI	S8	1	0,2
Mindstorms	R	S155	1	0,2
Mine-pump controller exemplar (minepump system)	A	S46, S47, S63, S90, S147, S149	6	0,9
Mobile Game	A	S32, S52	2	0,3
Mobile Games	A	S52	1	0,2
Mobile Phone	A	S129, S144, S174	3	0,5
Mobile Media	A e R	S1, S4, S5, S32, S41, S68, S71, S73, S83, S94, S95, S97, S102, S109, S118, S122, S125, S128, S133, S141, S148, S164	22	3,3
Mobile Visit Guide	A	S32	1	0,2
MobilePhone	A	S52	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
Model Transformation	R	S3, S13, S35, S36, S48, S51, S72, S101, S115, S123, S125	11	1,7
model_20090801_1908323193	A	S26	1	0,2
model_20091015_449909368	A	S26	1	0,2
model_20091129_1734444143	A	S26	1	0,2
model_20091206_1647557456	A	S26	1	0,2
model_20091219_494647199	A	S26	1	0,2
model_20100308_1032655961	A	S26	1	0,2
model_20100325_298677687	A	S26	1	0,2
model_20100607_746327867	A	S26	1	0,2
model_20100712_329430908	A	S26	1	0,2
model_20100822_281357717	A	S26	1	0,2
model_20100927_1382418986	A	S26	1	0,2
model_20101104_260803083	A	S26	1	0,2
model_20101111_156018899	A	S26	1	0,2
model_20101111_1790887308	A	S26	1	0,2
model_20101117_1571856147	A	S26	1	0,2
model_20101123_920943759	A	S26	1	0,2
model_20101124_661702924	A	S26	1	0,2
model_20110130_639381749	A	S26	1	0,2
model_20110203_1382675896	A	S26	1	0,2
model_20110203_2097159983	A	S26	1	0,2
model_20110216_608697455	A	S26	1	0,2
model_20110301_216655728	A	S26	1	0,2
model_20110306_314567479	A	S26	1	0,2
model_20110310_1849309646	A	S26	1	0,2
model_20110323_789959080	A	S26	1	0,2
model_20110401_868452735	A	S26	1	0,2
model_20110406_656545830	A	S26	1	0,2
model_20110519_1142211980	A	S26	1	0,2
model_20110519_503436691	A	S26	1	0,2
model_20110601_1103941862	A	S26	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
model.20110605.1465859222	A	S26	1	0,2
model.20110622.260389190	A	S26	1	0,2
model.20110823.1386366267	A	S26	1	0,2
model.20110823.553386338	A	S26	1	0,2
model.20110915.1159959623	A	S26	1	0,2
model.20110925.62365838	A	S26	1	0,2
model.20111020.455520177	A	S26	1	0,2
model.20111025.1408959776	A	S26	1	0,2
model.20111027.1380540076	A	S26	1	0,2
model.20111129.1932950448	A	S26	1	0,2
model.20111220.1184087779	A	S26	1	0,2
model.20120109.1808102333	A	S26	1	0,2
model.20120110.1719396361	A	S26	1	0,2
model.20120110.1754443954	A	S26	1	0,2
model.20120110.855603964	A	S26	1	0,2
model.20120113.1950870026	A	S26	1	0,2
model.20120201.899753062	A	S26	1	0,2
model.20120202.1596034358	A	S26	1	0,2
model.20120328.1373483522	A	S26	1	0,2
model.20120328.361613983	A	S26	1	0,2
model.20120328.523540818	A	S26	1	0,2
ModeloAgen	A	S52	1	0,2
monitor_engine_system	A	S52	1	0,2
MonitorEngine	A	S52	1	0,2
Motorola MB502	R	S140	1	0,2
movies app	A	S22, S52, S125	3	0,5
Mozilla	A	S137	1	0,2
Mute	A	S137	1	0,2
NetBSD	NI	S64	1	0,2
Nintendo DS	NI	S64	1	0,2
Nome LPS (FM) não informado, apenas cita o(s) domínio(s)	NI	S85, S87, S117, S131, S171	5	0,8

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
Nome LPS (FM) não informado, mas possui a fonte	NI	S10, S99, S123, S125	4	0,6
NOTEPAD	R	S2, S16, S31, S91, S96, S147	6	0,9
NXP Semiconductors	R	S169	1	0,2
OldWebKit	A	S137	1	0,2
OLIS	A	S59	1	0,2
OpenBSD	NI	S64	1	0,2
Opera	NI	S64	1	0,2
OW2 FraSCAti	A	S13	1	0,2
PDF (Portable Document Format)	A	S74	1	0,2
PeerGuardian	NI	S64	1	0,2
Pick & Place Unit (PPU)	R	S92	1	0,2
PKJAB	A	S2, S26, S96, S139	4	0,6
PlaybackRate	A	S137	1	0,2
Plone Meeting	A	S13	1	0,2
PREVAYLER	A	S2, S26, S139, S147	4	0,6
Printers	R	S3, S13, S35, S48, S51, S52, S125, S155	8	1,2
Product Family Test	A	S13	1	0,2
Ptidej	R	S158	1	0,2
RAROSCOPE	A	S2	1	0,2
REAL-FM-10	A	S26	1	0,2
REAL-FM-12	A	S22	1	0,2
REAL-FM-13	A	S26	1	0,2
REAL-FM-7	A	S26	1	0,2
REAL-FM-8	A	S26	1	0,2
ReferenceManagementSoftwares	A	S52	1	0,2
Research Group Management System (RGMS)	A	S54, S61	2	0,3
RiSE Chair	A	S138	1	0,2
Safari	NI	S64	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
SAL	A	S52	1	0,2
Samsung Galaxy	NI	S64	1	0,2
Saturn	R	S62, S116	2	0,3
SAVi	NI	S136	1	0,2
Savi application	R	S65	1	0,2
Search engine	A	S36, S52, S125	3	0,5
search_engine_PL	A	S52	1	0,2
Sensor Network	A	S32, S139	2	0,3
Shogi Game	R	S71	1	0,2
Sienna	A	S36, S52, S101, S123, S125	5	0,8
SimulES (SPL SimulES - PnP)	A e R	S13, S48, S115	3	0,5
Sirius	NI	S64	1	0,2
Skoda Yeti cars	A	S56	1	0,2
Smart Home	A	S13, S22, S33, S36, S101, S123, S125, S144	8	1,2
Smart Home DSPL	A	S81	1	0,2
Smart Home v2.2	R	S48, S115, S118	3	0,5
Smart House v2.2	R	S35	1	0,2
Smart Phones	NI	S64	1	0,2
SmartHome22	R	S105	1	0,2
Smartphone	A	S120	1	0,2
SmoothWall	NI	S64	1	0,2
Software	A	S52	1	0,2
SPL based on ArgoUML-SPL	A	S7	1	0,2
SPLOT-3CNF-1000	A	S32	1	0,2
SPLOT-3CNF-2000	A	S32	1	0,2
SPLOT-3CNF-500	A	S32	1	0,2
SPLOT-3CNF-5000	A	S32	1	0,2
SQLite	A	S139	1	0,2
stack	A	S22, S52, S125, S137	4	0,6

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
starship game	NI	S69	1	0,2
SUDOKU	A	S2, S147	2	0,3
Tablets	NI	S64	1	0,2
Tank Control	R	S142	1	0,2
TANKWAR	A	S2, S32, S96	3	0,5
TaRGeT	A	S18, S109	2	0,3
tecom	A	S52	1	0,2
Telephone	A	S154	1	0,2
Text editor	A	S36, S102	2	0,3
THIRRA	NI	S64	1	0,2
Thread	A	S13, S36, S52	3	0,5
Thread-Domain	A	S72	1	0,2
TightVNC	A	S22	1	0,2
Traffic management systems	R	S17	1	0,2
Train food services application	R	S43	1	0,2
Travel Reservation	NI	S67, S89	2	0,3
TV LCD	R	S140	1	0,2
TV-Series Shirt	A	S101	1	0,2
twitter client	A	S14	1	0,2
uClinix	R	S53	1	0,2
Unmanned Aerial Vehicle (UAV)	R	S142	1	0,2
UP estrutural	R	S51, S125	2	0,3
Video Conferencing SPL (VCSPL)	R	S126	1	0,2
Video conferencing system C90	R	S125	1	0,2
Video Player	R	S13, S35, S48, S51, S115	5	0,8
VIOLET	A e R	S2, S22, S72, S105, S131, S139	6	0,9
Virtual University	A	S83	1	0,2
VODPlayer	A	S52	1	0,2
WeatherStation	A e R	S52, S155	2	0,3
Web architectures	A	S13	1	0,2

Tabela - 4.1 continuação da página anterior

LPS	Acadêmica (A), Real (R) ou Não Identificado (NI)	Estudos	Frequência que a LPS foi utilizada	%
Web Portal	A	S13, S27, S36, S52, S55, S72, S119, S121, S123, S125, S145	11	1,7
Web shop	R	S9	1	0,2
WebKit	A	S137	1	0,2
Webmail	A	S3	1	0,2
Wget	A	S26, S32	2	0,3
Windows 7	NI	S64	1	0,2
Winpooch	NI	S64	1	0,2
Wiper Control System	A	S106	1	0,2
Word processor	R	S49	1	0,2
x264	A	S26, S32	2	0,3
X86 Linux kernel 2.6.28.6 (2.6.28.6-icse11)	R	S22, S35, S48, S53, S72, S105, S139	7	1,1
X-Chair product line (XCPL)	A	S11	1	0,2
Xenomai	R	S68, S153, S168	3	0,5
Xstream	A	S143, S147	2	0,3
xtext	A e R	S3, S13, S51	3	0,5
YM_Test	A	S52	1	0,2
ZIPME	A	S2, S26, S91, S96, S139, S149	6	0,9

Apêndice E: Ameaças à Validade em LPS Identificadas nos Estudos Seleccionados no Mapeamento Sistemático

Este apêndice apresenta as ameaças à validade em LPS identificadas nos estudos seleccionados no MS descrito no Capítulo 3 com as suas respectivas minimizações.

Tabela 5.1: Ameaças à Validade Interna Identificadas nos Estudos

Ameaça à validade interna identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
Compile-time errors	S96 = Compile-time errors can lead to distorted results related to the computed members of each approach (e.g., by showing false positive members). Therefore, we selected only subject SPLs without compile-time errors. The correct composition of defined members in each feature module to the variable interface VInt strongly depends on the collection and comparison method. So that a string based method on the source code can lead to an incorrect variable interface. To avoid an incorrect identification of SPL's members, our algorithm is based on the feature oriented Java compiler Fuji. Using Fuji, we are able to identify all code artifacts that are used in an SPL. In our analysis, we count each defined method and field of a Javaclass as a member. During method or field comparisons, we rely again on Fuji. For instance, if we compare the parameters and return types of two methods, Fuji presents us the fully-qualified name of the types. Furthermore, we do not compare methods and fields as Java-method and Javafield signatures. In detail, we use full-qualified names of the member as well as full-qualified names of the parameter and return types.	S96	1	4
Each use-case corresponds to a functional feature	S41 = Several use-cases may be implemented by a single feature. In this case all these use-cases should be considered as relevant documentation for this feature. Our approach should be improved with other techniques to extract a unique name and a compound description. Naming a feature using the names of the SCEs in its implementation is not always reliable. In our approach, we rely on the top word frequencies to compose the proposed name. However, top words may be not relevant to depict the function of the feature. The weighting scheme should take into account the different roles and importance of SCEs in the implementation in order to select the most relevant words, if they are not the most frequent ones.	S41	1	4

Tabela - 5.1 continuação da página anterior

Ameaça à validade interna identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
How we have specified the configuration knowledge of the product lines with different techniques	S59 = Threats to internal validity reside on how we have specified the configuration knowledge of the product lines with different techniques. We ensured that each product line has been specified following the same patterns in all tools by triple-checking each specification and by using the product line developers to model the configuration knowledge. It is important to be checked because the number of traceability links may increase depending on how the configuration knowledge is specified. In fact, the size and complexity of the product lines were two factors that have influenced the results.	S59	1	4
Instruments and Tasks	<p>S54 = During the experiment execution, some students performed the activity using their personal laptops. This resulted in a heterogeneous environment during the experiment operation. However, RGMS does not have yet versions that support different Operational Systems (OS). So, when two students used MacBooks to execute the activity, they reported 3 defects, related to RGMS interface that had labels that were too short for the text in it, that students who worked with Windows OS could not find. Because we could not reproduce those defects using Windows, we considered these 3 defects as irreproducible and did not consider them in the CR analysis. Nevertheless, we ran a second time analysis removing these two students results and the results remained practically the same. Thus, we believe that this situation did not affect significantly the time metric collection.</p> <p>S73 = In the first round, we did not use an adequate instrument for measuring the time required to extract and evolve product line specifications. This motivated us to implement the tool support used in the second and third rounds. Such a tool measures the effort of the subjects to carry out their activities in milliseconds. We are confident that this tool collects the time of the activities consistently. Nevertheless, we realized a sole atypical measurement, where the student spent more than 3000 min to conclude his task. A data collection error might have occurred during this measurement. So, we decided to treat this outlier, replacing this observation by the average time required to extract product lines in the specific technique.</p>	S54, S73	2	8
Knowledge of the domain	<p>S36 = Each of the feature models represented different domains of interest. However, the models were simple enough to be understandable by the participants. In addition, the participants were given enough time (1 week) and support to become familiar with the concepts in each feature model. Hence, knowledge of the domain was not a significant impacting factor in the study.</p> <p>S64 = Both of the employed domain documents (D1 and D2) used in the experiments were simple enough to be understandable by the participants. Hence, knowledge of the domain was not a significant impacting factor in the study.</p>	S36, S64	2	8
Learning effects	S159 = The students used in each run a variant of the same generic component. There might be a learning effect in that way that the students remembered common aspects of the component in the second run which they learned from reading the specification in the first run. This setting, however, was necessary to investigate which types of defects are found in generic parts by which techniques. We controlled this learning effect by first performing the functional test case creation and in the second run the code inspection. Consequently, the students had no knowledge of the concrete implementation (i.e., the source code) or the defects included (as test execution was not performed by them) when they performed the inspection.	S159	1	4

Tabela - 5.1 continuação da página anterior

Ameaça à validade interna identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
MAS-PL alignment rules	S37 = To maintain the same design practices throughout all the EC MAS-PL releases.	S37	1	4
Measuring PLA and Configurations	S75 = We consider valid the application of the metrics to PLA configurations to rate the overall PLA complexity and extensibility.	S75, S76, S166	3	12
	S76 = Thus, we consider valid the application of the metrics to PLA configurations to rate the overall PLA complexity.			
	S166 = As PLA can be analyzed based on its products (configurations), measuring derived configurations provides a means to analyze PLA quality attributes by allowing the performing of trade-off analysis to prioritize such attributes. Thus, it was considered valid the application of the metrics to PLA configurations to rate the overall PLA complexity.			
Number of Evaluated PLA Designs	S22 = No feature models were excluded from the corpus except from their lack of realism. All feature models the authors were aware of and could verify the origin of were included in the corpus within the time available for conducting the experiment. It is a possibility that the measurements are different given a more extensive corpus.	S22	1	4
Participants Experience	S36 = In the study reported in this paper, there was no significant difference between the experience of the participants in using software product line feature models, due to the fact that all of them were Computer Science graduate students that had taken at least one advanced software engineering course. Therefore, error variance from difference between subjects is kept to a possible minimum.	S36, S75, S76	3	12
	S75 = The subjects experiences had approximately the same degree with regard to UML modeling, and PL and variabilities basic concepts. As they have medium experience in UML modeling, and PL and variabilities concepts, we considered their responses valid.			
	S76 = The subjects experiences had approximately the same degree with regard to UML modeling, and PL and variabilities basic concepts. As they have medium experience in UML modeling, and PL and variabilities concepts, we considered their responses valid.			
SPL selection	S130 = We annotated the features of Bomber, which threatens internal validity in the sense we might have chosen code snippets and functionalities where we could apply contracts with some computation to reason about variable ranges. This choice may lead to complex computations where we would favor emergent contract interfaces. However, we reduced this threat by considering simple ranges that depend only on very few constants scattered throughout the code. Also, the product line may not have typical characteristics and thus our results cannot be generalized. We minimized these threats by considering a second commercial product line with Best Lap. All students reported that they have never seen the source code of both product lines before.	S130, S161	2	8
	S161 = The other factor which could have affected the internal validity of our experiment is the domain complexity of feature models (i.e. selecting feature models from domains which the participants were not familiar with). The domain of the used feature models was online shopping and all the participants were familiar with the online shopping systems. In addition, by designing tasks with the two level of complexity (i.e. feature models with different number of features and leaf features), we controlled the other type of feature model complexity. Therefore, we filtered out this factor as a threat to validity of our study.			

Tabela - 5.1 continuação da página anterior

Ameaça à validade interna identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
SPL size	<p>S139 = For SPLs with many features and for the main-memory evaluation, we only sampled 100 ' to compare prediction and measured property, because we cannot possibly generate and measure all products (exponential with the number of features) in reasonable time this is exactly the motivation for our approach. We are aware of our evaluation leaving room for outliers, but we believe that 100 samples provide a reasonable number. In our footprint evaluation, we observed high fault rates for Violet. These fault rates were caused by complex mappings between features and implementation units. As we have shown, when this mapping is known, we can easily compute which configurations have to be additionally measured to achieve accurate predictions. Hence, the real problem is when we have a complex mapping between features and implementation units and this mapping is not known to us. So, the question is this the rule or exception in real world applications? We believe that unknown complex mappings are the exception. Considering SPLs and customizable programs implemented with preprocessor, we almost always have a direct mapping between features and preprocessor flags, because we have to know these flags in order to generate the desired program. Since most of the customizable real-world programs today are based on preprocessors, this is already a strong argument. Furthermore, new programming paradigms, such as aspect-oriented and feature-oriented programming aim at a direct one-to-one mapping between features and implementation units. The general idea is to model features at the domain level and implement a feature accordingly. Although Violet is implemented with feature-oriented programming, the mapping problem is an improper modeling or implementation of the functionality. Finally, complex mappings also occur for component-based software development. Here, however, we always need the mapping between features and components to be able to assemble this components together. Hence, we believe that there is in most cases either the mapping known to be able to generate a program or the mapping is oneto-one.</p>	S139	1	4
The calculation time that have not been considered	<p>S131 = To avoid influence of computing power, all calculations have been performed on the same PC. We cannot guarantee that computation time depends on certain shapes of a feature model, or certain kinds of edits. However, to avoid misleading. The effects of specially-shaped feature models, we generated feature models automatically that statistically resemble known feature models, and repeated each measurement 200 times with freshly generated models. To avoid effects of certain edits, we randomly selected from a pool of edits that have been suggested in prior work.</p>	S131	1	4
The experiment setup	<p>S114 = The experiment setup guaranteed that we evaluated all three approaches as well as the baseline applying each of them individually to the BSN-SPL and then comparing the results for different number of features. The same instrumentation was used in all cases.</p>	S114, S137	2	8
	<p>S137 = There are possible threats that may happen without the researcher's knowledge affecting individuals from different perspectives, such as (i) the maturation and learning effects, (ii) the testing repetition since several tasks were carried out, and (iii) the experiment instrumentation. These threats were mitigated by choosing different features for each task, as well as by randomizing the sequence of task's execution to omit possible relationships. Finally, the only artifacts used were the source code which subjects were already familiar with, and the feature models and the PROPHET tool, explained in the training session.</p>			

Tabela - 5.1 continuação da página anterior

Ameaça à validade interna identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
The random generation of feature models	S39 = We avoided the risk of creating syntactically incorrect models as follows. First, we used a publicly available (and previously used) algorithm for the random generation of feature models. Second, we performed several checks using the parser of BeTTy, FaMa and SPLOT to make sure that the generated models were syntactically correct and had the desired properties, e.g., a maximum branching factor. A related risk is the possibility of our random and evolutionary algorithms having different expressiveness, e.g., tree patterns that can be generated with ETHOM but not with our random algorithm. To minimise this risk, we imposed the same generation constraints on both our random and evolutionary generators. More specifically, both generators received exactly the same input constraints: number of features, percentage of CTC and maximum branching factor of the model to be generated. Also, both generators prohibit the generation of CTCs between features with parental relation and features linked by more than one CTC.	S39	1	4
The suitability of different products derived from an SPL depend on several factors	S7 = To mitigate this type of threat, we accounted for factors that are reported in the related literature. In addition, we performed a sanity check of the factors based on the expertise of the first and second authors of this paper.	S7	1	4
The time consumption of all exact and heuristic solutions that have not been considered	S6 = We cannot guarantee that computation time depends on certain shapes of a feature model or certain resource constraints. However, to avoid effects of certain feature models, all of input feature models are generated automatically by simulating known feature models and each measurement is repeated 100 times with freshly generated feature models.	S6	1	4
Variability modeling based on feature models	S3 = Other variability models such as Kconfig and CDL are preferably adopted in real world domains such as system software and have higher expressiveness. Nevertheless, feature models have a significant and relevant presence in SPL research and practice (via academic and commercial tool support). A promising approach seems to be exploring the multi-valued logic optimization capability of the Espresso tool suite to handle non-Boolean information.	S3	1	4

Tabela 5.2: Ameaças à Validade Externa Identificadas nos Estudos

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
Instruments and Tasks	<p>S36 = The tool that was used to work with the feature models. In our experiments, we used the online feature model editor provided by SPLOT (Mendonca et al. 2009). It is possible that the results of the experiments were affected by the usability of this tool that was used for the manipulation of the feature models; however, since the tool was used by all of the participants, we believe that it possibly affected all of the participants in the same way. Unfortunately, the effect of this threat cannot be controlled by our experiments. We used the online feature model editor provided by SPLOT (Mendonca et al. 2009). It is possible that the results of the experiments were affected by the usability of this tool that was used for the manipulation of the feature models; however, since the tool was used by all of the participants, we believe that it possibly affected all of the participants in the same way. Unfortunately, the effect of this threat cannot be controlled by our experiments.</p> <p>S64 = In our experiments, we tried to gather a set of high quality domain documents and manually verified their quality. However, the domain documents were restricted to the five domains. Therefore, further empirical studies need to be conducted on more comprehensive domain documents.</p>	S36, S64, S78, S91	4	5

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S78 = The application documentation may not be clear and unambiguous, leading the subject to misunderstand the SPL domain, its features and their relations, as well as its UI elements. To mitigate this threat we invited an expert in software product lines, software reuse and modeling, and another expert in Human Computer interaction to review the experiment artifacts.</p> <p>S91 = The selection of tests is another threat to generalization. For SPLsto reduce bias in the selection we did not provide details to the testers on how we would use the tests.</p>			
It may be possible that some real feature models contain modeling constructs that are not considered in the models obtained from SPLOT, but affect performance.	<p>S9 = We considered a large number of feature models to minimize this factor. Beyond this, there are two aspects of the solver implementations. First, the memory structure for the results of the all products operation can be implemented in a more or less efficient way. Second, the transformation algorithms for transforming a feature model into a BDD or a CSP can be more or less efficient.</p>	S9	1	1
Nature of the Experiment	<p>S37 = In order to minimize this threat, we tried to involve a number of experienced people in the empirical software engineering area. The EC MAS-PL different versions were implemented by two experienced MS.c students from Computer Science Department at PUC-Rio. Both students have good knowledge on Java and AspectJ languages. However, the design decisions taken during the implementation of the EC MAS-PL architectures were always validated by senior researchers with good knowledge and experience in the conduction of other empirical studies.</p> <p>S65 = The representativeness of the results might be affected by the evaluation design and the participant context selected. The evaluation design might have had an impact on the results owing to the kind of architectural models and quality attributes to be evaluated. We selected two different architectures, from two different domains, two different NFRs and four different patterns for each experimental object. The experiment was conducted with students with no experience in architectural evaluations, and who received only limited training on the evaluation methods. However, since they were final year students they can be considered as novice users of architectural evaluation methods, and the next generation of practitioners. The results could thus be considered as representative of novice evaluators.</p>	S37, S65	2	3
Number of Evaluated PLA Designs	<p>S7 = We mitigated this type of threat by evaluating our approach by means of two different types of SPLs. However, although we used a real SPL to evaluate our approach, the evaluation of scalability was carried out using a synthetic SPL, i.e. it is not fully clear whether our approach is scalable. Besides, we believe that to be generalized, our approach still needs to be evaluated with a more diverse set of SPLs.</p> <p>S18 = we evaluated only one SPL (TaRGeT) due to the costs of manual analyses. Our results are not representative of all SPLs, but it corroborates with the results from our previous study where we applied 13 transformations in a different SPL (MobileMedia) [Ferreira et al., 2012].</p> <p>S48 = Although we used various FMs, there is an external validity threat. Indeed, we cannot ensure that the proposed strategies will provide similar results on different sets of FMs (larger or more constrained). To reduce this threat, we used a relatively large set of 114 FMs of different sizes, combined real and generated FMs to cope with a variety of situations.</p>	S7, S18, S48, S53, S62, S101, S116, S142	8	10

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S53 = Our results are based on five SPLs. Hence, it is possible that our conclusions do not generalize to other cases. To reduce this threat, we took four different and large FMs with different number of features and constraints. In particular, the FMs we chose have a varied density of constraints, i.e., the number of constraints per feature vary. We used both slightly and heavily constrained models such as Linux and uClinux with an average of respectively 50 and 1.3 constraints per feature.</p>			
	<p>S62 = One may argue the results cannot be generalized for other case studies if we ran our experiments on just one industrial case study. However, such threat to external validity is common to all empirical studies. In addition, we also conducted an empirical evaluation using carefully designed 500 artificial problems and the results are consistent with the industrial case study.</p>			
	<p>S101 = A limited number of feature models from the SPLOT repository were used due to our restricted access to appropriate models within the area of software product lines. Even among the feature models in SPLOT, many of them were too small or non-descriptive to be useful, and therefore, only a limited number could be used in our experiments. Although these numbers are comparable to (even higher than) similar studies in the area of product lines, their limited number (not representative of all possibilities) may pose threats to the generalizability of the drawn conclusions. We are currently working on the collection of a larger set of feature models for future studies.</p>			
	<p>S116 = We conducted an empirical evaluation using 500 artificial problems besides an industrial case study and obtained consistent results.</p>			
	<p>S142 = An external validity threat with any experiment is related to the number of case studies used. Two case studies might not be enough to generalize the results, but we tried to minimize this threat by using two case studies from different domains and different complexities.</p>			
Participants Experience	<p>S28 = To mitigate the lack of experience, we will provide training in SPL and RE for SPL.</p>	S28, S68, S70, S73	4	5
	<p>S68 = Our sample consisted mostly of master's students who were rather unexperienced with large SPLs. However, we also included some PhD students who had several years of programming experience in the domain of operating and embedded systems. Hence, our results can carefully be interpreted for experienced programmers, as well.</p>			
	<p>S70 = Even though the elicitation interviews were made very realistic (e.g., by the interrupting questions, etc.), there are threats to external validity. An important threat in this regard is that all participants were students with less experience in RE or SPL engineering. However, it has to be noted that the approaches used in the experiment are, due to their precision, rather intended to be used by people (e.g., sales persons) without profound knowledge in requirements or product line engineering than by RE or SPL experts. Nevertheless, it makes sense to involve a group of such practitioners in order to increase the external validity of the results in future studies. The same threat holds true with regard to the fictitious SPL specification. Indeed, an external expert checked the SPL specification for realism. However, depending on the style and content of SPL specifications in industry, the effectiveness of the different ARE approaches may differ. Furthermore, elicitation sessions in practice are typically more complex and more interactive, involving a multitude of people, workshop techniques, etc. As such a setting cannot be replicated in a controlled environment, we recommend performing additional case studies in the future.</p>			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S73 = The use of students as subjects in software engineering experiments has also been criticized. Nevertheless, we agree with the opinion that the use of students is well suited to investigate certain issues that do not require high levels of industrial experience, which is the case of our investigation. We did not conduct a pretest to determine the experience of the subjects, but based on the characteristics of the undergraduate and graduate students at Federal University at Pernambuco, it was possible to generalize a typical profile for the participants. Besides that, we claim that this threat does not reduce the relevance of our findings, since the design of the experiments deals with the experience factor of the students.</p>			
Participants Selection	<p>S91 = The selection of subjects constitutes an important threat to generalization. To mitigate this threat we considered open-source previously-used SPLs.</p>	S91	1	1
	<p>S2 = We used only product lines built with AHEAD/FUJI-style feature modules. The coarse-grained nature of these features is beneficial for the caching mechanism used in the family-based type checker. Although, we cannot draw sound conclusions for other kinds of feature implementations (e.g., based on the C preprocessor), previous work shows a similar picture, at least regarding the performance of the family-based strategy compared to the product-based strategy.</p>			
	<p>S6 = We generated feature models with the described algorithm and parameters, and confirmed that they align well with those known feature models acquired from existing publications in SPL community.</p>			
	<p>S8 = Some specific software product lines could benefit more from using IVM than others. For example, we considered product lines where there is a need for decision-making. Therefore, results could not be generalized across various software product line and domains.</p>			
SPL selection		<p>S2, S6, S8, S13, S14, S22, S26, S29, S32, S34, S36, S45, S54, S55, S59, S60, S61, S73, S76, S77, S83, S84, S88, S92, S96, S105, S109, S114, S115, S117, S121, S123, S131, S147, S149, S155, S161, S165, S166, S168, S170</p>	41	52

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S13 = In the design of the experiments it was of paramount importance to address the performance of our approach and the baselines on large FMs since any method would do for small cases. As there are almost no publicly available industrialized FMs, this led to the use of random computer generated examples within certain parameters. With these, the question is always whether the generated models can be considered realistic or not. We concur at this point with Mendonça's assertion: From our experience in examining several FMs in the literature, we noticed that feature trees are frequently orders of magnitude larger than the extra constraints in terms of number of relations. For this reason we generated examples with no textual constraints in experiment 3 and also examples with $ECR = 0.2$ and CD between 0.1 and 0.5 in experiments 4 and 5. Berger et al. study the configuration models for the Linux (6,320 features) and eCos (1244 features) kernels, which are examples of real big variability modeling systems, claiming an ECR of 0.86 in both cases, somewhat contradicting Mendonça's assumptions. It is worth mentioning that said systems go well beyond the usual FODA notation and its extensions, including feature attributes whose values may include a default and then change conditionally or unconditionally of other features attribute values, including the use of arithmetic expressions for numbers and equality for strings. Another point of interest is that Kconfig (the Linux kernel configurator) allows illegal configurations to be selected and CDL (the eCos configuration language) is supported by an inference engine that is correct but not complete, that is, it proposes correct configurations to complete user selections, but not all the compatible ones. The authors also report that the maximum number of siblings is 158 and 29, respectively. These FMs resemble those described in which integrate as many of the textual constraints as possible into a tree structure. Considering the differences and the fact that none of the algorithms used in this paper could process those FMs, we will stick to FMs with low ECR in the experiments while duly acknowledging that future work should address these bigger models. To further question the results in experiments 3-5, we included experiment 2 in which the FMs in the SPLOT repository, which are all real models (mostly from the academic world) albeit usually small, are processed. Since the results in all those experiments point in the same direction we consider the threat averted.</p>			
	<p>S14 = The example used in the experiment was based in real world twitter clients. The specification of the twitter client software product line gathered features from several twitter clients available in the market.</p>			
	<p>S22 = The feature model corpus consists of feature models not made by the authors of this paper. They are all used as originals except for some changes to the names due to differences in naming requirements in the different formats.</p>			
	<p>S26 = The threat is the selection of the feature models corpus. We selected a group of feature models that have a realistic number of products, meaning that companies that employ SPL practices can commonly support them. Certainly other case studies could be considered that would be worth including and might yield different results.</p>			
	<p>S29 = A real-world SPL project should be used, that could provide more reliable data.</p>			
	<p>S32 = The validity threat is the selection of the feature models used in the experiments. We have addressed this threat by selecting, on the one hand, FMs which specify the variability of real SPLs, including DSPs based on real mobile applications. On the other hand, we have also selected some large FMs, which have been randomly generated, to further evaluate the scalability of our approach. In spite of the broad range of FMs that have been considered to evaluate our approach, there could be issues with a particular combination of the FM size, the variability degree and the number of cross-tree constraints for which the results obtained in our experiments may differ.</p>			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	S34 = Although further studies targeting other SPLs are required, ArchSPLMDD was conceived as a domain-independent strategy for SPL development mainly due to the use of LightPL-ACME as a general-purpose ADL for describing SPL architectures and well-known MDD technologies.			
	S36 = We tried to use the best quality feature models that are publicly available to the research community. These feature models cover a wide range of different domains and are representatives of real-world models. However, further empirical studies need to be conducted on more complex feature models.			
	S45 = The practical relevance of the results should be supported by real-life or at least realistic SPLs, as the eShop is a relatively small and academic example. It constitutes an extension of an earlier model with data flow annotations. Although the data flow annotation to the product line has been performed as objective as possible, certain influence from the researcher on the resulting data dependencies cannot be totally excluded.			
	S54 = The results achieved by this experiment also depend on the selected SPL. Perhaps SPLs with more variation points might benefit more in adopting the ST than SPLs with fewer variation points. The more inaccuracies, the more time is spent to investigate and execute test cases. In our study, we injected 2 or 3 inaccuracies in each generic test suite.			
	S55 = The generality of our results is potentially limited by the generality of our subject models. Our study has twice as many subject models as Sayyad et al.'s study, and includes all of the models from that study. An important limitation of our subject models is that they employ relatively simple arithmetic to evaluate the metric functions, and these metric functions can be incorporated into the search procedure (which is what the GIA does). This property seems to be true of all of the multi-objective SPL models that we are aware of, but it does not hold in other disciplines. For example, in Civil Engineering, models often involve metric functions with large differential equations that take hours to solve and cannot be incorporated into the search procedure. Our results do not generalize to those other domains. We included the Apollo model from the Engineering Design literature in our study because it employs more sophisticated metric functions than our SPL models, but less sophisticated than many Civil Engineering models.			
	S59 = The selected product lines might not be representative of all industrial practices. To reduce this risk, we selected three product lines from different domains, which are heavily based on industry-strength frameworks. Although the size of the chosen product lines is limited, this decision allowed us to obtain more consistent results that could be interpreted in this specific context. Nevertheless, additional replications and statistical tests are necessary to determine if our findings can be generalized to other domains.			
	S60 = We generated FMs with the described algorithm and parameters, and confirmed that they align well with those known FMs acquired from existing publications in SPL community. Second, we generated a set of primitive operations on FMs by the cross product of all of FM primitive elements and a set of meta-changes ("Add", "Remove", and "Set"). We cannot guarantee these primitive operations are complete and typical in practice, however all reasonable operations we wanted to perform in our manual experiments, including the high-level operations defined by Alves et al. (2006), Thum et al. (2009), could be performed with one or a sequence of these operations.			
	S61 = During our studies we chose to work with an academic SPL, the RGMS. Some might see this as a potential threat to our results. However, this system has been evolved for some years in the discipline of Software Reuse in the Informatics Center of the Federal University of Pernambuco, and it represents situations that are commonly seen in industrial SPLs.			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S73 = There are some factors that might prevent the generalization of our results. First, one might argue that the target systems are not representative and, for this reason, the results could not be generalized for larger software product lines. The target systems have been used in the literature and there was a conservative limit on the tasks size: Each task should be concluded in at most two-hour sessions.</p>			
	<p>S76 = The PL used in the experiment is non-commercial, and some assumptions can be made on this issue. Thus, more empirical studies taking a real PL from software organizations must be done.</p>			
	<p>S77 = Failing to use real class models, as the e-commerce and the Arcade Game Maker SPLs are not commercial. More experimental studies must be conducted using real PLs, developed by industry.</p>			
	<p>S83 = Component models of the SPLs are not commercial, thus further studies must consider real SPLs. Although masters and Ph.D. students were selected rather than practitioners from industry, they were not considered a bias to this study as the importance of using students in experimental studies (Höst et al., 2000).</p>			
	<p>S84 = The inputs for the experiments presented in this paper have been inspired by industry problems. However, it is possible that the feature models that we have experimented with do not properly reflect real-world models. The major threats to the external validity of are experiments are: (1) Population validity, the models used are randomly created and may not mirror realistic feature models seen in industry. The complexity of the constraints used and the size of the problem may vary with real projects. To try to minimize this effect we have relied on the Thum et al.'s feature model generation approach (Thum et al., 2009) and its implementation provided by the BeTTy tool (BeTTy, 2013).</p>			
	<p>S88 = The feature models generated to measure the scalability follow a pattern where cardinalities are mostly concentrated in the upper levels. As the hierarchy of a feature model and placement of cardinalities may greatly influence the size of the translated constraint satisfaction problem, it can also influence the performance of feature model processing negatively. We tried to ensure that the solution is feasible for models similar to those we identified for the cloud domain.</p>			
	<p>S92 = Although being configured on basis of expert knowledge and real-world experiences, artificially generated feature models naturally leave open doubts concerning their evidence for representing a real-life scenario. We tackle this problem by also considering a bench-scale manufacturing system as real world case study together with insightful information, e.g., comprising fault history. However, even more empirical data from different application domains is needed for approving our results. While the mutation operator catalog is comprehensive in the sense that all faults can be simulated using atomic, as well as complex mutation operators, their significance and representative nature for emulating real-world faults can not be formally proven in general, but rather depend on the application domain. Although, we have insights into the fault history of the PPU case study, more data about real-world faults, their distribution and complexity is required.</p>			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S96 = We address this threat by first conducting a formal comparison of the feature-context interface with state-of-the-art approaches independent of subject systems. Furthermore, we use open-source case studies from a publicly available repository. These case studies have also been used in other research papers. We are aware that the size of the SPLs in terms of number of members can influence the study results. Therefore, we varied the sizes from 29 to 619 members given in the variable interface VInt. Having SPLs for various domains, we can draw practical conclusion as to how our feature-context interface relate to state-of-the-art approaches.</p>			
	<p>S105 = We cannot guaranty that the artificial feature models we used in our evaluation are able to simulate realistic real-world product lines. What mitigates this threat is that we evaluate IncLing using artificial feature models of different sizes and complexity, which already served as a benchmark to evaluate product-line testing. In addition, we used real-world feature models, which represent the variability of complex product lines, such as the Linux kernel with 6,888 features.</p>			
	<p>S109 = The pairs of source and target versions we got in TaRGeT's SVN were indicated by TaRGeT's development team as transformations where they only have the intention of making a safe evolution between two commits, and behavioral changes in transformations in Mobile Media were introduced by us. We cannot guarantee that those pairs are representative enough for transformations applied in other SPLs.</p>			
	<p>S114 = We conducted the assessment of all approaches in the context of the BSN-SPL, which is specific to a given domain. Nevertheless, future work should assess this in different domains and in SPLs with higher number of features and variability. In particular, this would help to further assess the time-space tradeoff we observed.</p>			
	<p>S115 = A different set of FMs might output different results. We used a set of FMs widely used in literature with different size and level of complexity to reduce this threat and to ensure that the FMs used form a good sample.</p>			
	<p>S117 = An important concern is whether public data selected are representative of realistic usage.</p>			
	<p>S121 = One critical issue to consider is the reality of the data in our experiments including the feature models and the attributes data. We can say that EShop model is realistic. Although the smaller WebProtal is limited and small, it is meaningful because web protal's configuration can be modeled by it. However, our attribute data is synthetic, and the data from real projects may not conform to the distributions we used, which may lead to different selections. But, the same data sets were used in the five algorithms, so the impact of the synthesis on the results of our evaluation can be ignored.</p>			
	<p>S123 = We have selected our subjects in the SPLOT repository, which allowed us to experiment over a large set of models and to compare our results to Oster's. However, SPLOT is fed with models that mostly come from academia and might not perfectly reflect industrial usage of feature models in terms of number of features and size of the variability space.</p>			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S131 = Our prior concern is whether generated feature models and edits are representative of industrial usage. First, we generated feature models with the described algorithm and parameters, and confirmed that they align well with those feature models we acquired from our own research, and publications in the software product line community. However, as we mentioned earlier, these models are typically small, and published feature models usually reveal excerpts from a larger model. Additionally, we tested our algorithm with feature models generated by others and found no significant difference in computation times. Second, we applied edits from the catalog of feature model refactorings of Alves et al. and added some edits that are possible using our editor (e.g., drag n drop to move features or double click to change group type). We cannot guarantee that these edits are complete and typical in practice, however all reasonable edits we wanted to perform in our manual experiments could be performed with one or a sequence of these edits. Additionally, we also measured that comparing two feature models that were generated independently (which can be considered as a result of a worst case sequence of edits) performs within reasonable range.</p>			
	<p>S147 = We cannot generalize our timing results to all SPLs and configurable systems because our case studies may not be representative of all programs, and our tests may be covering an unusual number of configurations. To reduce this threat, we used multiple Java SPLs and one real, large industrial codebase. For SPLs, we designed tests that cover a spectrum of cases from LOW to MED (IUM) to HIGH number of configurations.</p>			
	<p>S149 = We selected as many subject systems as we were able to locate, including standard benchmarks that condense the state-of-the-art in the field. But the tool chain that we used, as well as the availability of product lines that contain specifications and that are amenable to model checking, were limiting factors. Nevertheless, for the first time, a substantial set of different subject systems written in different languages has been considered for evaluating strategies of product line verification.</p>			
	<p>S155 = The generalization of the results depends on the use of a real SPLs. This was minimized by the use of SPLs used in other studies, e.g. Weather-Station SPL.</p>			
	<p>S161 = The other confounding factor is the type of feature models used in the tasks. One can say that the feature models in the tasks are not representative of industry ones. Although the size of feature models used in the experiment is smaller than industry versions of feature models, all of them are subsets of a large feature model, which is designed for the electronic shopping and which was downloaded from the SPLIT repository.3. Since we have several tasks (i.e., eight tasks) in the experiment and the participants were supposed to complete all the tasks for a given amount of time (to control the fatigue effect, which could affect the internal validity of our findings, we could not select larger size feature models.</p>			
	<p>S165 = Failing to use real use case models, as the e-commerce PL is not commercial. More experimental studies must be conducted using real PLs, developed by industry.</p>			
	<p>S166 = It was tried to use a representative class diagram of real cases. However, the PL used in the experiment is non-commercial, and some assumptions can be made on this issue. Thus, more experimental studies taking a real PL from software organizations must be done.</p>			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
SPL size	S168 = We only tested one SPL in one programming language of one domain, to which we can apply our results. However, we used a typical industrial system (large C SPL in embedded systems), instead of an artificial research software. Hence, our results can be applied to real-world industrial settings and, thus, are of interest for industry.			
	S170 = Failing to use real sequence diagrams, as the Baking and the Arcade Game Maker SPLs are not commercial. More experimental studies must be conducted using real SPLs, developed by industry.			
	S39 = Regarding the limitations, the experiments showed no significant improvements when using ETHOM with problems of low complexity, i.e., feature models with 10% of constraints in Experiment #1. This limitation is due to the fitness landscape being relatively flat for simple problems; most fitness values are zero or close to zero. Another limitation of the experimental approach is that experiments for extremely hard feature models become too time consuming, e.g., feature models with 250 features in Experiment #2. This threat is caused by the nature of the hard feature models we intend to find, with the analysis of promising feature models becoming increasingly time consuming and memory intensive. We may remark, however, that this limitation is intrinsic to the problem of looking for hard feature models and thus it equally affects random search.	S39, S68, S74, S80, S95, S100, S104, S124, S125, S128, S144, S159, S163	13	16
	S68 = An important aspect of our experiment, which influences external validity, is whether colors scale for a large number of features. Since we had an SPL with only four features, we cannot generalize our results to larger SPLs. To address this threat, we conducted the third experiment.			
	S74 = The experimental tasks were mainly concerned with analyzing the given feature diagrams. It is while we used prior empirical research in the field to benchmark the suitable size for diagrams to be used in this experiment, the results of this experiment should still not be generalized to larger feature diagrams.			
	S80 = The decision models used were small, so we cannot say with certainty which effect the strategies have on a large model and we cannot make statements regarding scalability. The decision models used were very similar in terms of size and number of constraints. To overcome such threats, a case study with realistic settings a real, large model and real engineers should be executed.			
	S95 = Mobile Media is a small product line. We minimize this threat by also considering a real and commercial product line with Best Lap. The results for both are consistent but we still need to consider more product lines.			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S100 = With respect to the size of family requirements models, our investigation over existing publications in SPL and requirements engineering communities confirmed that the sizes of generated models are aligned with the size of existing models in the literature. In order to trace the percentages of inconsistency injected in family requirements model, we generated feature models from family goal models and added inconsistencies. This method leads to structural similarity between family goal models and feature models. Hence, one may concern that the samples are not proper representatives of existing models in the real world. Family goal model shows the intentions of the stakeholders and their refinements into subgoals and tasks. On other hand, feature models show hierarchical representations the features of a product line which implements the tasks in family goal model. Therefore, there are similarities between features model structure and family goal model structure. Additionally, many researchers in software product line requirements engineering domain proposed techniques to transfer goal models into feature models, which supports our claim for similarity between family goal models and feature models. With respect to distribution of intentional relations and variability relations, we reduced this threat by covering wide variety of distributions including 25, 50 and 75%. Additionally, we automatically generated 100 samples for each combination to include the structure diversity in generated models.</p>			
	<p>S104 = The first one is defined by the size of the software product line that we have used as primary case study. Even though it is a software product line used to produce real products by the FMSB in the health sector, it counts with nine abstract architectural components, and a concrete component catalog with 64 artifacts only. In this context, other real SPLs could surpass this number considerably. However, most of the available SPLs are not well structured and do not contain enough information for the utilization of information exhaustive modeling strategies. We consider that our case study shows a real SPL in an important context that represent the small and medium size SPLs. As a second threat, we relied on a case study in the context of performance-specific quality scenario suites. Even though the provided languages, and evaluation engines are flexible to model, and measure any type of quantitative information, we cannot claim that our findings can be held true for considerably larger SPLs, or evaluations performed out of the space of the performance quality scenario assessment.</p>			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S124 = It is questionable to which extent our results can be generalized to larger product lines (i.e., more features and larger feature implementations). While experiments with larger product lines would be more valuable, already verifying the bank account product line with several tools was a considerable effort. Furthermore, each verification tool does only support a certain subset of Java and JML, which rules out large product lines. Nevertheless, according to experience with previous studies, our subject product line including its contracts has typical characteristics (e.g., with respect to the mapping between features and classes). In addition, we simulate different sizes of product lines each bringing us to the same conclusions. Our mutations may not represent real defects in product lines. As it was necessary for our evaluation to automatically generate defects into feature-oriented Java code and JML specifications, we decided to use mutation techniques. We used typical string replacement operators from mutation testing to mutate feature modules and their contracts directly. More sophisticated operators operating on abstract syntax trees may provide more realistic defects, because a real defect may consist of not only slightly wrong parts, but also missing parts or wrong orders of statements. Furthermore, the generated mutations may represent typical feature-interaction bugs in product lines. The automatic generation of representative feature-interaction bugs is nontrivial and should be investigated in future research.</p>			
	<p>S125 = Our experimental evaluation of PACOGEN considers average-size FMs, i.e., ranging from 9 to 290 features. Although a quite large number of FMs have been considered in our experiments (224 FMs), we cannot extrapolate the results of PACOGEN on FMs with more features without further evaluation. Analysing the scalability of PACOGEN on large-size FMs (1000 features or more) is planned as future work, together with more detailed empirical validation on industrial feature models.</p>			
	<p>S128 = The main threat of our study is the size of the target PLAs. They are non-commercial and small, when compared with other architectures. It is difficult to obtain class diagrams without copyright protection. Usually only feature models are available, and most organizations do not publish a complete SPL documentation. However, the PLAs used in this work were also used in related work, and can provide basis for comparison with MOA4PLA operators. Also, we made an effort to select a heterogeneous set of PLAs in terms of domain and complexity. We expect similar results for bigger PLAs because the proposed operators may be even more useful, as a greater number of violations can occur in such cases. Our results encourage more rigorous analyses to be developed in the future. We intend to continue expanding our PLA set over the next years.</p>			
	<p>S144 = There is a potential threat that may affect the external validity related to the size of feature models. We cannot ensure that the proposed approach will provide the same results for larger feature models. This validity threat comes from that the size of feature models and the constraints may affect the results of our similarity-based prioritization. To reduce this threat, in addition to the two SPLs (Mobile Phone and Smart Home that have been used as illustrative examples in this paper, we conduct experiments with larger feature models (larger than 140 features). The inputs to our approach for some feature models are large (e.g., BattleofTanks leads to 663 configurations sampled by algorithm CASA).</p>			

Tabela - 5.2 continuação da página anterior

Ameaça à validade externa identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	<p>S159 = The size of the component variants might not be representative in size and complexity. As we used two component variants from a real world application we think that the experiment represents a good basis for generalization. Also, the size of the two variants was appropriate to be inspected in a 90 minutes session according to industrial reading rates.</p> <p>S163 = With respect to the size of feature models, our investigation over SPLOT repository confirmed that the sizes of generated models are aligned with the size of existing models in the SPLOT. However, the limitation on the model size is due to planner (i.e. SHOP2) which we used. In this regard, we aim at using another HTN planner (called HTNPLAN-P) which applies new heuristics and can support larger planning space problems. The distributions of integrity constraints and variability relations in the feature models backed up by our analysis over SPLOT repository and existing studies on the characteristics of real feature models.</p>			
Test Data Representativeness	<p>S3 = We have restricted our study to non-synthetic models made publically available in the SPLOT online repository. Real-world models of significant interest are modeled in alternative variability modeling languages. By extending this approach to such languages, models from other sources will also be considered.</p>	S3	1	1
The adoption of the same population size and the same number of generations independently of the PLA size	<p>S4 = Different values for both parameters could imply in different, possibly better, convergence of NSGA-II for the largest PLA. We are aware that we should perform more studies involving different PLA designs and different parameters tuning.</p>	S4	1	1
The mutation analysis and prioritization approaches will output analogous results on different sets of FMs, e.g. larger or more constrained	<p>S35 = To reduce this threat, we used 12 FMs of different sizes, from 24 to almost 7,00 features. Each of these FM bestow a different number and complexity regarding their constraints.</p>	S35	1	1
The population is not known and there is no way of performing uniform sampling from this population	<p>S145 = We reduced the effect of this by using feature models that were previously considered in the literature and adding two additional feature models. In addition, previous work has randomly generated values for the attributes: we did not have to do this for the two new feature models (we had access to either real values or ranges of values from which values could be produced).We also used a larger, randomly generated, feature model.</p>	S145	1	1

Tabela 5.3: Ameaças à Validade de Constructo Identificadas nos Estudos

Ameaça à validade de constructo identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
Mono-operation bias	<p>S70 = As the study was performed based only on one fictitious SPL. Even though the detected improvement tendency is significantly valid within this setting, the actual improvements could differ when replicating the experiment in the context of other SPLs.</p> <p>S152 = We used only one logistic system, although with different variants. This introduces a risk that the Egemin's logistic systems were under-represented. However, the system used in the experiment contains most important subsystems Egemin's SPL. In addition, we examined the effectiveness of the approaches at two complexity levels that represent the majority of update scenarios of industrial installations.</p>	S70, S152	2	30
Reliability of measures for SPL	<p>S4 = Regarding to the used metrics, the threat is guaranteed by their previous successful application in other studies, such as Oliveira Junior et al. (2013), Figueiredo et al. (2008), Sant'Anna et al. (2007), Contieri Junior et al. (2011), Nunes et al. (2009).</p> <p>S11 = The validity of an experiment is highly dependent on the reliability of the measures. As measures for SPL, specifically testing, were not found, we applied some measures from traditional development, and also counted on statistics to define coefficient values.</p>	S4, S11	2	30

Tabela - 5.3 continuação da página anterior

Ameaça à validade de constructo identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
The defects introduced in the mutants reflects real faults	S35 = Mutation has proven to be effective and the mutation operators used performs on the logical constraints of the feature model. These constraints linking the features represent a potential source of errors in the model's construction stage.	S35	1	20
The possible errors introduced in the mapping of features to architectural elements	S4 = To mitigate this threat we relied on the mapping performed by original designers of each PLA. Although the benefits of the search operators to improve feature modularization should not suffer the effects of such mapping.	S4	1	20

Tabela 5.4: Ameaças à Validade de Conclusão Identificadas nos Estudos

Ameaça à validade de conclusão identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
Different feature mappings to the architectural elements could lead to different results	S5 = To mitigate this threat we adopted the mapping performed by original designers of each PLA. Although, the benefits of the genetic operators to improve feature modularization should not suffer the effects of such mapping. We adopted the same population size and the same number of generations independently of the PLA size. Different values for both parameters could imply in different, possibly better, convergence of NSGAI-MC for the largest PLA. This impact, as well as the impact of all threats can be analyzed in future studies.	S5	1	5
Knowledge of the domain	S36 = A limited number of data points were collected due to our restricted access to appropriate participants that had enough knowledge of software engineering within the area of software product lines. S64 = A limited number of data points were collected due to our restricted access to appropriate participants that had enough knowledge of software engineering within the area of software product lines. S81 = The random heterogeneity of the subjects is a potential threat affecting the conclusion validity. In this sense, we selected subjects with a similar background and applied a training session as an attempt to balance their knowledge. Nevertheless, as most of the subjects hold a certain knowledge in SPL engineering, such a background might have influenced the results, given that the technique A extends the widely-accepted Feature Modeling approach. In this effect, further empirical studies are encouraged, in which subjects without such a background should be involved.	S36, S64, S81	3	14
Number of Evaluated PLA Designs	S4 = A study involving a greater number of PLA designs is always desired. However, it would be impracticable in our study due to the limited access to real PLA designs. As their availability is limited, we could fail to finish the study. Therefore, we tried to mitigate this threat by selecting PLAs from different domains. However, studies involving several PLA designs should be performed in the future. S36 = Only a small collection of publicly available software product line feature models were at our disposal to be used. Among these feature models, many of them were too small to be useful, and therefore, only fourteen feature models could be used in our experiments. S64 = We only collected useful publicly available domain documents from the Internet from five main domains. Although these numbers are comparable to similar studies in the area of empirical software engineering and can provide a basis for understanding the behavior of the decision support platform, they may pose threats to the drawn conclusions. For instance, the use of a larger number of domain documents from a wider set of domains could impact the coverage and accuracy of our decision support platform. We are currently working on the collection of a larger set of domain documents and training of qualified participants to conduct further replication studies.	S4, S36, S64	3	14

Tabela - 5.4 continuação da página anterior

Ameaça à validade de conclusão identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
Specification's modularity and effort	<p>S73 = Regarding both modularity of SPL specifications and the effort to create and maintain SPL specifications. We used two metrics (degree of scattering and degree of tangling) for modularity measurement that have been proposed and validated according to the Kitchenham, Pfleeger, and Fenton framework for software measurement validation and used in a number of previous studies. We could have used other metrics to measure scattering and tangling, such as Concern Diffusion over Components and Concern Diffusion over Lines of Code, but they lead to absolute values that might hinder the comparison between two specifications. Differently, DoT and DoS lead to normalized values (between 0 and 1), according to the recommendations for software measurement. Regarding our effort analysis, we measured the average time to conclude the activities. This is a practical approach to compare the effort required by different techniques to solve a similar task and has also been used in other studies. For the reasons presented above, we consider that we measured the two factors of interest (specification's modularity and effort) properly.</p>	S73	1	5
SPL selection	<p>S5 = PLA designs are non-commercial. However, these cases enable us to observe the behaviour of the proposed operators.</p> <p>S54 = During this study we chose to work with a non-real SPL, the RGMS. Some might see the use of a non-real SPL as a potential threat to our results. However, this system has been evolved for some years in the discipline of Software Reuse in the Informatics Center of the Federal University of Pernambuco and it represents situations that are commonly seen in real SPLs.</p> <p>S61 = During our studies we chose to work with an academic SPL, the RGMS. Some might see this as a potential threat to our results. However, this system has been evolved for some years in the discipline of Software Reuse in the Informatics Center of the Federal University of Pernambuco, and it represents situations that are commonly seen in industrial SPLs.</p> <p>S111 = As far as our sample of models is concerned, we used artificially generated models that source from BeTTY, a generator that is in common use in research work in the area. We used the original models as well as an enhanced version of these models that contain random cardinality constraints to represent realistic models.</p> <p>S120 = During this study, we chose to work with a feature model of a non-real SPL, the Smartphone. Some might see the use of a nonreal SPL as a potential threat to our results.</p>	S5, S54, S61, S111, S120	5	24
SPL size	<p>S1 = They allow us to analyse the different performance of the MOEAs. The sample can be increased in further studies generating more evidences about the algorithms performance.</p> <p>S5 = We consider the PLAs size the main risk to affect our study conclusion validity. Only LPS-BET has medium size. However, they allow us to evaluate the performance of feature-driven crossover in different contexts of feature modularization even for small SPLs. So, with greater SPLs similar results could be observed as well.</p> <p>S10 = The number of feature is less than 100. It's better to test large-scale feature models (e.g., with >500 features) without using Choco to gain optimal answer. FCF algorithm only calculates the terminal node value and cost. The mainstream of SPL holds the opinion that the terminal node represents valuable and functional features, so that it's unnecessary to calculate nonterminal nodes. This point is refutable and worth doing further research.</p> <p>S11 = As we are handling SPL, a project containing more variation points and variants would be more effective.</p> <p>S37 = The main threat to conclusion is related to the size of the MAS-PL. Although only one experiment was presented in this paper, it involved a representative and non-trivial web-based system, which it was implemented using several mainstream technologies and current best practices. Additionally, we tried to perform real change scenarios that could be applied in other web-based modern systems, and related to the introduction of relevant autonomous behaviour for the investigated domain.</p> <p>S46 = Two characteristics of our experiments may harm the validity of our conclusions regarding relative efficiency of our algorithms. First, our evaluation is based on a sole small case study. To assess our approach at a greater scale, we should carry out experiments on additional examples.</p>	S1, S5, S10, S11, S37, S46, S157	7	33

Tabela - 5.4 continuação da página anterior

Ameaça à validade de conclusão identificada	Minimização da ameaça	Estudos	Quantidade	%
	S157 = The experiments have been performed with a small scale case study that could not be configured into many configurations. Current CPSs product lines can get configured into thousands or even millions of configurations. As this research is still in progress, the main objective of the case study was to perform some initial experiments. Although preliminary results seem promising, in a larger case study the results can be negative. Thus, as main conclusion, experiments with a larger and more complex case study would be needed.			
The experiment setup	S26 = To address this type of threats in our work we: (i) considered 30 independent runs for each combination of feature model with search algorithm and objective function, (ii) employed standard statistical analysis following accepted guidelines (Arcuri and Briand, 2014), and (iii) used random search as a standard comparison baseline.	S26	1	0,05

Anexos: Instrumentos de Avaliação de Qualidade de Experimentos em ES

Este anexo apresenta os instrumentos de avaliação de qualidade de experimentos em Engenharia de Software (ES) citados na Seção 2.5.

F.1 Checklist de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)

Figura 6.1: Parte 1 do Checklist de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)

Question	Quantitative Empirical Studies (no specific type)	Correlation (observational studies)	Surveys	Experiments	Source
Design					
Are the aims clearly stated?	X	X	X	X	[11], [10]
Was the study designed with these questions in mind?			X		[25]
Do the study measures allow the questions to be answered?			X	X	[10], [25]
What population was being studied?			X		[25]
Who was included?			X		[12]
Who was excluded?			X		[12]
How was the sample obtained (e.g. postal, interview, web-based)?			X		[10], [12], [25]
Is the survey method likely to have introduced significant bias?			X		[25]
Is the sample representative of the population to which the results will generalise?			X	X	[10], [25]
Were treatments randomly allocated?				X	[10]
Is there a comparison or control group?	X		X	X	[12]
If there is a control group, are participants similar to the treatment group participants in terms of variables that may affect study outcomes?	X		X	X	[10], [12]
Was the sample size justified?	X		X	X	[10], [12]
If the study involves assessment of a technology, is the technology clearly defined?	X	X	X	X	[11]
Could the choice of subjects influence the size of the treatment effect?				X	[10], [11], [19], [25]
Could lack of blinding introduce bias?				X	[10]
Are the variables used in the study adequately measured (i.e. are the variables likely to be valid and reliable)?	X	X	X	X	[10], [11], [19], [25]
Are the measures used in the study fully defined?	X	X	X	X	[11]

Figura 6.2: Parte 2 do *Checklist* de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)

Are the measures used in the study the most relevant ones for answering the research questions?	X	X	X	X	[11], [19],[25]
Is the scope (size and length) of the study sufficient to allow for changes in the outcomes of interest to be identified?	X		X	X	[19], [12], [25]
Conduct					
Did untoward events occur during the study?	X	X	X	X	[10]
Was outcome assessment blind to treatment group?	X			X	[19], [12], [25]
Are the data collection methods adequately described?	X	X	X	X	[11]
If two groups are being compared, were they treated similarly within the study?				X	[12], [25]
If the study involves participants over time, what proportion of people who enrolled at the beginning dropped out?	X		X	X	[10], [11]
How was the randomisation carried out?				X	[10]
Analysis					
What was the response rate?			X		[10], [25]
Was the denominator (i.e. the population size) reported?			X		[25]
Do the researchers explain the data types (continuous, ordinal, categorical)?	X	X	X	X	[11]
Are the study participants or observational units adequately described? For example, SE experience, type (student, practitioner, consultant), nationality, task experience and other relevant variables.	X	X	X	X	[12], [25]
Were the basic data adequately described?	X	X	X	X	[10]
Have "drop outs" introduced bias?	X		X	X	[11], [12], [25]
Are reasons given for refusal to participate?	X		X	X	[11]
Are the statistical methods described?	X	X	X	X	[10], [11], [19]
Is the statistical program used to analyse the data referenced?	X	X	X	X	[11]
Are the statistical methods justified?	X	X	X	X	[11]
Is the purpose of the analysis clear?	X	X	X	X	[11]
Are scoring systems described?	X			X	[11]
Are potential confounders adequately controlled for in the analysis?	X	X	X	X	[11]
Do the numbers add up across different tables and	X	X	X	X	[10], [11]

Figura 6.3: Parte 3 do *Checklist* de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham e Charters (2007)

subgroups?					
If different groups were different at the start of the study or treated differently during the study, was any attempt made to control for these differences, either statistically or by matching?	X		X	X	[12], [25]
If yes, was it successful?	X		X	X	[25]
Was statistical significance assessed?	X	X	X	X	[10]
If statistical tests are used to determine differences, is the actual p value given?	X	X	X	X	[11]
If the study is concerned with differences among groups, are confidence limits given describing the magnitude of any observed differences?	X		X	X	[11]
Is there evidence of multiple statistical testing or large numbers of post hoc analysis?	X	X	X	X	[10], [25]
How could selection bias arise?	X		X	X	[10], [25]
Were side-effects reported?					[10]
Conclusions					
Are all study questions answered?	X	X	X	X	[11]
What do the main findings mean?	X	X	X	X	[10]
Are negative findings presented?	X	X	X	X	[11]
If statistical tests are used to determine differences, is practical significance discussed?	X	X	X	X	[11]
If drop outs differ from participants, are limitations to the results discussed?	X		X	X	[11]
How are null findings interpreted? (I.e. has the possibility that the sample size is too small been considered?)	X	X	X	X	[10], [12]
Are important effects overlooked?	X	X	X	X	[10]
How do results compare with previous reports?	X	X	X	X	[10]
How do the results add to the literature?	X	X	X	X	[12]
What implications does the report have for practice?	X	X	X	X	[10]
Do the researchers explain the consequences of any problems with the validity/reliability of their measures?	X	X	X	X	[11]

F.2 Checklist de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham et al. (2010)

Figura 6.4: Checklist de Avaliação de Qualidade para Experimentos em ES Proposto por Kitchenham et al. (2010)

#	Question	Things to consider
Category: Questions on Aims		
1.	Do the authors clearly state the aims of the research?	<i>Do the authors state research questions, e.g., related to time-to-market, cost, product quality, process quality, developer productivity, and developer skills? Do the authors state hypotheses and their underlying theories?</i>
Category: Questions on Design, Data Collection, and Data Analysis		
2.	Do the authors describe the sample and experimental units (=experimental materials and participants as individuals or teams)?	<i>Do the authors explain how experimental units were defined and selected? Do the authors state to what degree the experimental units are representative? Do the authors explain why the experimental units they selected were the most appropriate for providing insight into the type of knowledge sought by the experiment? Do the authors report the sample size?</i>
3.	Do the authors describe the design of the experiment?	<i>Do the authors clearly describe the chosen design (blocking, within or between subject design, do treatments have levels)? Do the authors define/describe all treatments and all controls?</i>
4.	Do the authors describe the data collection procedures and define the measures?	<i>Are all measures clearly defined (e.g., scale, unit, counting rules)? Is the form of the data clear (e.g., tape recording, video material, notes, etc.)? Are quality control methods used to ensure consistency, completeness and accuracy of collected data? Do the authors report drop-outs?</i>
5.	Do the authors define the data analysis procedures?	<i>Do authors justify their choice / describe the procedures / provide references to descriptions of the procedures? Do the authors report significance levels and effect sizes? If outliers are mentioned and excluded from the analysis, is this justified? Do the authors report or give references to raw data and/or descriptive statistics?</i>
6.	Do the authors discuss potential experimenter bias?	<i>Were the authors the developers of some or all of the treatments? If yes, do the authors discuss the implications anywhere in the paper? (If the authors developed the treatments (or parts of them) without discussing the implications, the answer to question 6 is "not at all".) Was there random allocation to treatments? Was training and conduct equivalent for all treatment groups? Was there allocation concealment, i.e., did the researchers know to what treatment each subject was assigned?</i>
7.	Do the authors discuss the limitations of their study?	<i>Do the authors discuss external validity with respect to subjects, materials, and tasks? If the study was a quasi-experiment, do the authors discuss the design components that were used to address any study weaknesses? If the study used novel measures, is the construct validity of the measures discussed?</i>
Category: Questions on Study Outcome		
8.	Do the authors state the findings clearly?	<i>Do the authors present results clearly? Do the authors present conclusions clearly? Are the conclusions warranted by the results and are the connections between the results and conclusions presented clearly? Do the authors discuss their conclusions in relation to the original research questions? Are limitations of the study discussed explicitly?</i>
9.	Is there evidence that the E/QE can be used by other researchers / practitioners?	<i>Do the authors discuss whether or how the findings can be transferred to other populations, or consider other ways in which the research can be used? To what extent do authors interpret results in the context of other studies / the existing body of knowledge?</i>

F.3 Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Dieste et al. (2011)

Figura 6.5: Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Dieste et al. (2011)

Dimension	Question	Recommendation in [8]
<i>Experimental Context</i>	Does the introduction contain the industrial context (entities, attributes, and measures) and description of the techniques to be reviewed? For experiments that evaluate techniques developed in industry. (Q1)	In experiments evaluating techniques developed in industry, experimenters should understand how the technique works in the industrial setting before developing a version of the technique for experimental purposes. This is due to the fact that techniques developed in industrial settings are highly complex, and such complexity is difficult to reproduce in academia. The treatments that are tested in an experiment must be well defined in the report for the experiment to be able to be replicated or simply for the results to be able to be transferred to industry.
	Does the report summarize and discuss earlier similar experiments that have been conducted? (Q2)	Describing earlier research that is similar to this study and how they are related can help to build an integrated body of knowledge about a phenomenon in SE.
	Are the hypotheses being laid and are they synonymous with the goal discussed before in introduction? (Q3)	Specific hypotheses that are being tested in the study should be clearly established beforehand based on a theory.
<i>Experimental Design</i>	Does the researcher define the population from which objects and subjects are drawn? (Q4)	It is necessary to define the population from which the subjects and objects have been extracted to be able to extract inferences from the experimental results.
	Does the researcher define the process by which he applies the treatment to objects and subjects (e.g. randomization)? (Q6)	The subjects and objects should be allocated to the treatments in an unbiased manner so as not to compromise the experiment.
	Was randomization used for selecting the population and applying the treatment? (Q7)	The subjects and objects should be representative of the population to be able to extract conclusions from the experimental results.
	Does the researcher define the process from which the objects and subjects are selected (e.g. random sampling)? (Q5)	
	Is an appropriate blinding procedure used (e.g. blind allocation of materials, blind marking)? (Q10)	A double-blinding procedure, as run in medicine, is not possible in SE experiments, but other types of blinding are; these types of blinding can be applied to the allocation of materials, marking and analysis.
<i>Analysis</i>	Is an appropriate blinding procedure used (e.g. blind allocation of materials, blind marking)? (Q10)	The information on treatments should be somehow encoded to prevent analysts from knowing the treatment to which it corresponds and being able to introduce bias into the results of the analysis.
<i>Presentation of results</i>	Are the statistical significances mentioned with the results. (Q9)	The experiment should report the quantitative data including the effect size and the confidence limits.
<i>Interpretation of results</i>	Is mention made of the threats to validity and also how these threats affect the results and findings? (Q8)	Experimenters should discuss the limits of the study, at least threats related to internal and external validity.

F.4 Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)

Figura 6.6: Parte 1 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)

Dimensão avaliada	Aspecto de Avaliação	Critérios de qualidade	Questões a considerar	Critério	
Contexto Experimental	Report	C1. Os autores indicaram claramente os objetivos da pesquisa?	Existe uma razão por que o estudo foi realizado?	Geral	
			Os autores indicaram de forma clara as questões de pesquisa do estudo?	Geral	
			Os autores definiram as hipóteses do estudo e suas teorias subjacentes?	Específico	
		C2. Existe uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada?	Há uma descrição do contexto em que o experimento foi realizado?	Geral	
			Há uma descrição da natureza da organização (ES) em que o experimento foi realizado?	Geral	
			Há uma descrição das habilidades e experiências dos participantes do experimento? (por exemplo, com uma linguagem, um método, uma ferramenta ou um domínio de aplicação)	Geral	
			Há uma descrição do tipo de produto de software utilizado? (por exemplo, uma ferramenta de design, um compilador, etc.)	Geral	
			Foi descrito o processo de software utilizado? (por exemplo, um processo padrão da empresa, os procedimentos de garantia de qualidade, o processo de gerenciamento de configuração).	Geral	
			C3. Houve a descrição de pesquisas similares e como estas se relacionam com o estudo?	Houve a descrição de pesquisas similares e como estas se relacionam com o estudo?	Geral

Figura 6.7: Parte 2 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)

Dimensão avaliada	Aspecto de Avaliação	Critérios de qualidade	Questões a considerar	Critério
Delineamento Experimental	Rigor	C4. Os autores descrevem o projeto experimental? O projeto de pesquisa foi adequado para resolver os objetivos da pesquisa?	Os autores descrevem claramente a metodologia escolhida?	Geral
			Os autores definem ou descrevem os tratamentos das variáveis do experimento?	Específico
			O pesquisador fez uma discussão em relação aos métodos utilizados na pesquisa?	Geral
		C5. A estratégia de recrutamento foi adequada aos objetivos da pesquisa?	O pesquisador explicou como os participantes ou os casos foram identificados e selecionados?	Geral
			Os participantes ou casos foram definidos e descritos com precisão?	Geral
			Há indícios de que os participantes ou casos foram representativos de uma população definida?	Geral
			Os pesquisadores explicaram por que os participantes ou casos selecionados foram adequados? Explicam como eles tiveram acesso ao conhecimento necessário ao estudo?	Geral
			O experimento realizou alguma pré-experiência ou cálculo para identificar ou estimar o tamanho mínimo necessário para a amostra?	Específico
		C6. Os autores indicam e descrevem de forma clara as variáveis da pesquisa?	Os autores indicaram as variáveis dependentes e independentes do experimento?	Específico
			As variáveis do experimento são descritas de forma precisa?	Específico
			As variáveis de resposta (dependentes) foram definidas e medidas relacionadas em termos de sua relevância para as metas listadas na seção objetivos da pesquisa?	Específico
		C7. O pesquisador define o processo aplicado ao tratamento de objetos e sujeitos?	Os sujeitos são alocados aos grupos de maneira imparcial, de modo a não comprometer o experimento?	Específico
			A distribuição dos tratamentos aos grupos foi realizada de forma aleatória?	Específico

Figura 6.8: Parte 3 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)

Dimensão avaliada	Aspecto de Avaliação	Critérios de qualidade	Questões a considerar	Critério	
Condução do Experimento e Coleta de Dados	Rigor	C8. Os autores descrevem os procedimentos de coleta de dados e definição de medidas?	Foram utilizados métodos de controle de qualidade para garantir a consistência, integridade e precisão dos dados coletados?	Específico	
			Todas as medidas foram claramente definidas? (por exemplo, a escala, unidade ou regra de contagem)	Geral	
			Foi utilizado método para coleta adequada dos dados?	Geral	
			O pesquisador justifica os métodos que foram escolhidos?	Geral	
			Há a definição clara de um instrumento utilizado para coleta de dados?	Geral	
			O experimento informa o cronograma de execução, bem como, tempo ou período utilizado para realizar a coleta dos dados?	Específico	
	Credibilidade	C9. Os autores descreveram ou apresentaram alguma medida de concordância entre os avaliadores?	C10. A relação entre o pesquisador e os participantes foi considerada adequada?	Foi apresentada alguma medida de concordância entre examinadores?	Geral
				O pesquisador examinou criticamente o seu próprio papel, preconceito e potencial influência na formulação de questões de investigação, no recrutamento da amostra, coleta de dados e análise e seleção de dados para a apresentação?	Geral
				O pesquisador informou ocorrências de eventos (desvios) durante o estudo (condução e coleta) e se considerou as implicações (como foram tratadas) das alterações no projeto de pesquisa?	Geral
				C11. As perdas e desistências de participantes ocorridas desde a seleção até o final do estudo foram descritas?	Específico
				Os autores relataram os casos de abandono de participantes depois de terem sido distribuídos por grupos de tratamento?	

Figura 6.9: Parte 4 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)

Dimensão avaliada	Aspecto de Avaliação	Critérios de qualidade	Questões a considerar	Critério	
Análise dos Dados	Rigor	C12. A análise de dados foi suficientemente rigorosa?	Os autores descreveram de forma detalhada os procedimentos para análise dos dados, bem como, justificaram suas escolhas?	Geral	
			Os autores forneceram referências às descrições dos procedimentos de análise de dados?	Geral	
			Os autores mencionam níveis de significância estatística e tamanhos de efeito?	Específico	
			Os <i>outliers</i> são mencionados e casos encontrados são tratados durante a análise?	Geral	
			Foi utilizada alguma técnica ou forma de análise dos dados? (Por ex: análise temática, grounded theory, etc.).	Geral	
			Foram apresentados dados suficientes para apoiar os resultados?	Geral	
			Os dados contraditórios foram levados em consideração?	Geral	
			Foram utilizados métodos de controle de qualidade para verificar os resultados?	Geral	
		C13. Os autores discutiram o potencial viés do experimento quanto a análise dos dados?	Os autores discutiram as implicações do tratamento utilizado no estudo?	Geral	
			O treinamento foi equivalente para todos os grupos de tratamento?	Específico	
			Houve ocultação da alocação de forma tal que os pesquisadores não sabem que tratamento cada sujeito foi submetido?	Específico	
			C14. Os autores declararam de forma clara os resultados do estudo?	Os autores apresentam conclusões de forma clara?	Geral
				As conclusões são justificadas pelos resultados e as conexões entre os resultados e conclusões são apresentadas com clareza?	Geral
Os autores discutem suas conclusões em relação às questões de investigação originais?	Geral				
O pesquisador discutiu a credibilidade dos seus resultados?	Geral				
C15. São mencionadas as ameaças à validade e como essas ameaças afetam os resultados e conclusões?	São mencionadas as ameaças à validade e também como essas ameaças afetam os resultados e conclusões?	Geral			
	Interpretação dos Resultados	Credibilidade			

Figura 6.10: Parte 5 da Escala de Qualidade para Avaliar a Qualidade de Experimentos em ES Proposto por Teixeira (2014)

Dimensão avaliada	Aspecto de Avaliação	CrITÉRIOS de qualidade	Questões a considerar	CrITÉRIO	
Apresentação dos Resultados	Credibilidade	C16. O estudo fornece testes estatísticos apropriados e referenciados?	O estudo descreve e cita as referências para os procedimentos estatísticos utilizados?	Geral	
			O experimento define critérios que sustentam o rigor estatístico?	Específico	
		C17. As significâncias estatísticas são mencionadas com os resultados?	O experimento apresenta resultados baseados nos dados quantitativos, incluindo o tamanho do efeito e os limites de confiança?	Específico	
	Relevância	O estudo tem valor para a pesquisa e prática? O estudo poderá ser utilizado por outros pesquisadores ou profissionais?		O pesquisador discutiu a contribuição do estudo ou interpreta os resultados em relação ao conhecimento ou entendimento já existente?	Geral
				A investigação identifica novas áreas em que pesquisas são necessárias?	Geral
				O pesquisador discutiu se e como os resultados podem ser transferidos para outras populações, ou considerou outras maneiras em que a pesquisa pode ser utilizada?	Geral
	Report	C19. A pesquisa apresenta ou indica a disponibilidade dos dados brutos?	O estudo apresenta ou indica onde os dados brutos estão disponíveis para análise por outros revisores ou auditores independentes?	Geral	

F.5 Checklist para Auxiliar a Melhorar a Integridade dos Relatórios Experimentais em ES Proposto por Kampenes (2007)

Figura 6.11: Checklist para Auxiliar a Melhorar a Integridade dos Relatórios Experimentais em ES Proposto por Kampenes (2007)

Information attributes	Variables	Extent of reporting.		
		Number of experiments		
		N	Total	%
Subjects	Sample size	113	113	100
	Mortality rate	24	113	21.2
	Type (student/professionals)	112	113	99.1
	Recruitment (Voluntarily/mandatory)	41	113	36.3
	Some kind of background information	99	113	87.6
	- Programming experience	37	113	32.7
	- Work experience	24	113	21.2
	- Task related experience	80	113	70.8
	- Grades	6	113	5.3
Experimental setting	Task	113	113	100.0
	Duration	69	113	61.1
	Application system	101	113	89.4
	Size of materials	67	113	59.3
	Location	40	113	35.4
	The use of tools	62	113	54.9
	Design and analysis	Well-defined population	1	113
Statistical power		1	92	1.1
Effect size *		27	92	29.3
Information available for estimation of at least one effect size		64	92	69.6
Assignment procedure (randomized or quasi)		86	113	76.1
Randomization method		3	66	4.5
Validity/limitations		Discussion of internal validity	71	113
	Threats to internal validity	26	113	23.0
	Discussion of external validity	78	113	69.0
	Discussing of statistical conclusion validity†	5	99	5.1
	Discussion of construct validity†	12	113	10.6

Note: Which experiments and articles that are included in these assessments is described in Appendix A.

* Extent of reporting refers to the number of experiments with at least one effect size reported.

† The number of experiments that discuss statistical conclusion validity and/or construct validity is based on the explicit use of these terms. The reporting of these types of validity needs to be investigated more thoroughly in future work.